

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Dossier 1 : Lettres, Langues & Arts

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : Lettres, Langues & Arts

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Humour et langage de la conversation persuasive dans l'énonciation romanesque de Maurice Bandaman	12
Abraham GBOGBOU & Rokiatou BAMBA __ abraham82gbogbou@gmail.com & brokyatou@hotmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Impactos lingüísticos del plurilingüismo en Costa de Marfil	30
Agré Jules-Arnaud AGRE & Bi Gohi Marius SEMI __ arnaudagre@gmail.com & mariussemi.le@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Interface des Alphabets des Officielles Maliennes : enjeux de l'adoption de l'AAPI pour la transcription du Touareg	43
Alou AG AGOUZOOM __ alouagagouzoum.ipu@yahoo.com (<i>Mali</i>)	
“Un peu de soleil” de cano: toda el África subsahariana y su diáspora en una canción	62
Bi Drombé DJANDUÉ & Stéphanie MESSAKIMOVE STEINER __ bathestyd@yahoo.fr & masthebony@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire / Gabon</i>)	
L'approche actionnelle en cours de langue étrangère : corrélation entre les apprentissages et la vie réelle pour la réussite scolaire	81
ELHadji Mamadou BA __ maraba1951@hotmail.fr (<i>Sénégal</i>)	
Endogénéisation de la langue d'écriture dans le roman burkinabè	96
Jacobe SEGDA __ segdajac@yahoo.com (<i>Burkina Faso</i>)	
Black Identity Theories: Confronting the Veil of Double Consciousness, Antillanité, Hybridité, Transnationalité and Afrocentricité from W. E. B. Du Bois, Léopold S. Senghor, Edward Glissant, Paul Gilroy to Molefi K. Asante	114
Mamadou Diang Diallo __ mamadou.diallo668@gmail.com (<i>Sénégal</i>)	
« Kouthia Show de la TFM, entre discours et jeu humoristique pour rire du pouvoir »	128
Moussa Coulibaly __moussacoulibaly@univ-zig.sn (<i>Sénégal</i>)	
Aliénation et crise du développement personnel dans « PARÁBOLA DEL NÁUFRAGO » de MIGUEL DELIBES	145
Oi Bosson Benoit BOSSON __ benoitbosson@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
L'argot des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)	163
Souley BARA __ souley_bara@yahoo.fr (<i>Niger</i>)	

Apport Semio-pragmatique des paratextes dans la réception du film <i>le fauteuil</i> de Missa Hebie	181
Soungalo COULIBALY et Al __ soungacoulibaly@yahoo.fr et Al (<i>Burkina Faso</i>)	
« Le Renégat » d'Albert Camus ou le Triomphe des Pouvoirs Spirituel et Traditionnel	200
Téwia GNINEVI et Al __ gninevi1978@gmail.com et Al (<i>Togo/ Côte d'Ivoire</i>)	
Aborder la littérature comparée : fondements épistémologiques et enjeux définitionnels	217
THIERNO AROUNA NIANG __ thiernoaniang@hotmail.com (<i>Sénégal</i>)	
L'Afrique et les noirs dans les romans de Michel HOUELLEBECQ : essai de lecture d'une représentation versatile	235
Yaya TRAORE & Dr Patricia AHIOUA épouse ATSÉ __ yaya.traore@ufhb.edu.ci & patricia_ahioua@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
L'alternance codique chez les locuteurs bilingues aja-français : une stratégie de communication	255
Dovi YELOU __ yelouguillaume@gmail.com (<i>Togo</i>)	
Langue et pouvoir en Afrique de l'ouest : l'exemple des expressions genrées en Wolof, Pulaar, et sérère	274
Mamaramé Seck __ mamarseck@gmail.com (<i>Sénégal</i>)	
From Non-Violent Activism to Intersectional Coalition : the Evolution of Martin Luther King Jr.'s Civil Rights Ideology in the US	289
Fatoumata KEITA & Aboubacar NIAMBELE __ fatoumataleita808@gmail.com & niambeldio20@gmail.com (<i>Mali</i>)	
Culture kényane et dégradation comportementale : influence de l'extérieur ? Une analyse sociocritique de <i>A Grain of Wheat</i> de ngugi wa thiong'o.....	307
ANDE Kouakou Antony __ andekouakou@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
L'expression du mal dans <i>Le nœud de vipères</i> de François Mauriac, exercice d'une pragmatique	322
Honoré Yoro Gbaka __ Gbakahonore38@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Le discours militaire en situation de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : fonctionnement d'une rhétorique de disqualification	336
Issaka Sawadogo __ sawadogoissakas@gmail.com (<i>Burkina Faso</i>)	

Humour et langage de la conversation persuasive dans l'énonciation romanesque de Maurice Bandaman

Abraham GBOGBOU

Maître-Assistant

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan, Côte d'Ivoire

abraham82gbogbou@gmail.com

Rokiatou BAMBA

Docteure en Grammaire et Linguistique du français

Université Alassane Ouattara, Bouaké

brokyatou@hotmail.com

Résumé

Cette production reste une contribution quant aux travaux traitant de la quête d'une esthétique nouvelle comme indices d'authenticité et d'originalité de la langue française. Elle a pour but de lever un pan de voile sur la tendance de la nouvelle classe de producteurs africains dont la visée résolument critique, dans une logique de persuasion de sa cible, déteint sur l'esthétique qui se veut vivante et révolutionnaire. Sans avoir l'air d'y toucher, certains d'entre eux dont Maurice Bandaman s'arment d'humour en agrémentant les conversations de personnages d'une pointe de dérision pour éviter de pleurer tout son soûl face aux situations chaotiques dépeintes. Cet article, par l'analyse du discours, questionne la problématique grammaticale dans un tel élan d'innovation formelle et psychologique.

Mots - clés : *Argumentation- Persuasion, Humour, langage, comique.*

Abstract:

This production is a contribution to the quest for a new aesthetic as an indication of the authenticity and originality of the French language. It aims to lift a veil over the trend of the new class of African producers whose resolutely critical aim, in a logic of persuasion of their target, rubs off on the aesthetics that claim to be lively and revolutionary. Without seeming to touch, some of them, including Maurice Bandaman, arm themselves with humor, embellishing conversations with characters with a touch of derision to avoid crying one's eyes out at the chaotic situations depicted. Through discourse analysis, this article questions the grammatical issues involved in such a burst of formal and psychological innovation.

Key words: *Argumentation- Persuasion, Humor, language, comedy.*

Introduction

Dans un corpus livrant dans une proportion non négligeable les réalités de notre environnement quotidien, l'argumentation peut se vanter d'être un auxiliaire indispensable dans un contexte de savoirs évolutifs dominé par de multiples controverses sur des questions de tous ordres, politique, social, culturel, religieux. A cette propriété laissée à l'appréciation se greffe la persuasion qui demande l'appui de motifs loin d'être rationnels. Elle exige, alors, des raisons (*le logos*) favorisant chez l'auditeur le désir de croire vrai (*pathos*). Ce dernier garde une image favorable du locuteur (*ethos*).

La persuasion «ne prétend valoir que pour un auditoire particulier » (C. Perelman et alii, 2008, p36). Elle se pratique aussi bien dans un contexte narratif que dans des pratiques discursives ou conversationnelles.

En clair, les discours à vocation persuasive, en quête d'objectivité, équivalent à un idéal ; celui d'outrepasser ces spécificités historiques ou locales afin que les thèses défendues s'admettent collectivement même dans des contextes de mise à nu de stratégies assumées ou clandestines à débusquer par le biais de l'humour à visée exorciste.

Notons que cet ingrédient rime généralement bien avec le gris permanent semblant être la teinte naturelle de la société rendue. Il vient, ainsi, apporter un nouvel aspect à la perception habituelle en tentant de maintenir l'équilibre et de libérer les tensions. Vu par Freud comme une stratégie d'économie d'affects dans des circonstances favorables à la déprime, au désespoir mais aussi à l'optimisme, il constitue une parade face aux situations génératrices d'angoisse savamment dissimulées. La convocation de cette forme d'esprit comme stratégie de persuasion chez Maurice Bandaman pose le problème de son détachement vis-à-vis de ses écrits et suscite, d'autant, plusieurs interrogations : Comment tente-t-on d'édulcorer l'inacceptable en se servant de l'humour comme acte d'énonciation persuasif ? L'éclairage de cette problématique trouve son aboutissement dans la formulation suivante : « Humour et langage de la conversation persuasive dans

l'énonciation romanesque de Maurice Bandaman. » Quatre œuvres romanesques de Bandaman serviront de support à cette étude

Le postulat de départ à cette étude se révèle en ce que l'humour constitue un axe d'argumentativité dans l'énonciation romanesque de Bandaman. L'approche conversationnelle est l'appui épistémologique à partir duquel la réflexion sera menée. Ainsi, la démarche méthodologique fondée sur le couple corpus-commentaire sied à cette étude-ci qui explore prioritairement les différentes marques de l'humour de persuasion, puis les stratégies de renouvellement du patrimoine langagier français, et enfin les effets de l'acte humoristique sur le processus d'adhésion de l'autre.

1. L'humour persuasion en contexte africain

L'acte humoristique s'inscrit, ici, dans une situation de communication dont la stratégie est résolument vouée à l'obtention de l'adhésion de l'interlocuteur, complice potentiel. L'auteur se le permet parce qu'il s'arroge une certaine légitimité à travers ses personnages. Il s'identifie, dans ces écrits par le comique, l'humour hyperbolique adaptés à notre univers africain.

1-1- Le comique chez Maurice Bandaman

Les « procédés de fabrication du comique » (H. Bergson, 1978, p.6) sont maîtrisés par l'écrivain pour dissimuler le fond tragique des scènes évoquées. Les voix qui transmettent cette technique d'expression ont une identité qui le leur permet.

1-1-1 : Le comique de mots

Le comique de mots peut naître de déformations de mots, de prononciations inhabituelles, de langages inventés ou tout simplement d'une façon de parler qui est exagérée. L'exagération confère une valeur humoristique à la formulation. Ainsi, la nouveauté de son emploi ôte à des humains leur humanité et les ravale au statut d'événements qui frappent les esprits et restreignent l'attention. Cela constitue un grand nombre de néologismes issues de langue africaines.

Ainsi que nous le lisons dans *L'État z'héro ou la guerre des gaou* (désormais l'Etat z'héro...)

Exemple1: « Hé ! Moi, Akèdèwa, mourir **comme ça**, dans le **dibi-dibi là**, sans avoir fini de profiter de la vie » (*L'État z'héro...*, p.233).

Le comique réside dans l'emploi de termes de langue familière « comme ça » pour montrer la facilité avec laquelle le locuteur serait victime de la grande faucheuse. Il renforce cette idée par sa traduction en langue malinké « *dibi-dibi* ». Ce mot étranger emprunté à la langue malinké s'emploie sans modification avec la particule d'insistance familière « là ». Ce sort tragique déjoué est rapporté en s'amusant pour banaliser la mort.

1-1-2 Le comique de situation

Le comique de situation est ridicule et, semble être la préférence de l'écrivain satirique qui exploite les situations incongrues de sa réalité par des conjonctions d'événements absurdes. En effet, à l'image de l'origine latine du mot *absurdus*, les faits décriés et exposés sont dissonants. Le chaos et le désordre que l'homme s'emploie à semer à l'encontre de son semblable est un fait incompréhensible. Pour faire avaler la pilule amère, il lui est utile de vulgariser les scènes pour faire voir comment l'homme au pouvoir est incapable de donner un sens à sa vie. Comme exemple palpable, nous avons la situation dans le conte qui met en scène des générations d'Awlimba. Il disparaît pour faire la place à un autre dans les sillons nobles tracés. Ainsi qu'il suit :

Exemple 2 :

Awlimba est un homme, un vrai homme, descendu d'un homme-père, d'une mère- homme, un vrai homme, descendu d'un père- homme, d'une mère- homme eux aussi descendus de père- et- de- mère- hommes. C'est pour cela qu'il a tout simplement choisi de renaître en se fécondant lui-même et en allant se nicher dans les entrailles de sa femme pour ressortir vingt et un mois après (Le fils... p.46).

Exemple 3 : « Où est mon mari Awlimba? Il nous a prédit la naissance future de son enfant. Lui seul pourra récolter les fruits des semences » (Le fils..., p.146)

De rebondissements en rebondissements, les Awlimba qui se perpétuent amusent par leurs caractères hors du commun. L'histoire s'en trouve donc palpitante au point d'inciter à rire des corrections de mœurs que cette famille apporte.

I-1-3- Le comique de caractère

Ici, le comique se produit par la peinture grotesque des caractères des personnages. L'exposition des traits moraux propres à une classe de personnes en fait une caricature. Il montre les contradictions internes du personnage qui virent à la parodie. Dans ces conditions, il imite en se moquant et exagère souvent comme le montre l'extrait suivant :

Exemple 4 :

Avec la serviette de table, il s'essuyait autant les lèvres imbibées d'huile et de vin que le front où perlaient de lourdes gouttes de sueur. Il plongeait l'index dans une narine, en retira des croûtes qu'il présenta au préfet en disant : Quand on était enfant, on mangeait ça ; et c'était doux comme banane braisée (*L'État z'héro...*, p. 48).

Les attitudes frustrées et sans aucune manière de Kanégnon provoquent absolument le gros rire. Le ludique se conjugue par le ridicule des actions assumées sans gêne. Elles ne sont pas conformes aux mœurs validées dans la haute sphère dont il souhaite prendre les rênes. Le rire reste la conséquence de la distance vis-à-vis des normes. Implicitement, l'auteur affirme son adhésion aux normes et en parle dans un souci de remédiation ; il veut corriger les excès d'habitudes peu élégantes, en général.

Tout compte fait, le comique, sans faux-fuyant, rend le rire inévitable sans constituer uniquement la seule astuce de Bandaman pour se faire entendre. Il sait parfois tamiser ce procédé d'expression de cohésion sociale.

1- 2- L'humour by Bandaman

L'humour indissociable du comique représente un moyen d'expression traduisant un état d'esprit calme malgré les insuffisances des situations d'un monde imparfait à vocation ludique ou militante. A cet effet, le mécanisme du discours

humoristique fait partager une vision peu commune du monde social entre les trois acteurs : le locuteur, le destinataire et la cible. Il permet, ainsi, de prendre du recul sur les vicissitudes de la nature humaine dans un langage codé. L'option prise par l'auteur est celle de l'éveilleur de conscience qui, par la convocation des outils de l'oralité fait profiter de sa fibre littéraire.

1-2-1-L'humour noir

Face à l'horreur banale et dépourvue de grandeur que subissent ses congénères, l'auteur essaie, grâce à des procédés humoristiques, de faire subtilement savoir cette situation incongrue qui détruit des vies tout en apportant du plaisir. Au plaisir pris à l'économie des affects qui ont pour rôle de servir de moteur d'action à l'augmenter ou à diminuer devant les attaques extérieures, s'ajoutent les notions de douleur extrême et de mort. Cela a pour effet une sensation d'anesthésie du cœur face au malheur. La narration faite par l'auteur lorsque le personnage de Kanégnon veut à tout prix découvrir l'intimité de la jeune Gbagla Dodo qui était chargée de l'escorter aux toilettes vu son rang d'opposant historique vénéré. L'exemple suivant en est une illustration.

Exemple 5 : « *Stratégiquement, je t'ai forcée à rentrer ici. Mais tactiquement, je ne veux pas te violer.* » (L'État z'héro..., p.50).

Toutes les nuances prêtées à son désir charnel sont avérées face à la fille à qui il cherche à faire accepter ce forfait. En d'autres termes, il veut faire passer l'acte condamnable de détournement d'une mineure sous le sceau de l'humour. Ici, le comique est noir en ce que la douleur que ressent la fille déboussolée n'émeut personne devant le plan ridicule concocté par le candidat aux élections présidentielles de Boubou. L'humour constitue le nécessaire contrepoids à la violence et à la cruauté que présage cette atteinte physique à la jeune fille soucieuse de sa virginité. Sa forme sournoise est difficilement détectable chez le lecteur qui ne peut que sourire quand il y décode sa forme ironique. L'humour joue, ainsi, comme un accord consonnant bizarrement formé de dissonances.

1-2-2 L'humour sarcastique

Le sarcasme issu du grec ancien *sarkasmos*, désigne une moquerie ironique à relent belliqueuse qui consiste à tourner en dérision une personne ou une situation. Ainsi, une déclaration qu'on doit penser faussement comme une vérité a comme objectif principal d'attirer l'attention sur son ridicule, de façon sordide et masquée. Son utilisateur voit en son alter ego un objet de défoulement de son ressentiment, ce qui rend ce dernier triste. Le dialogue entre Awlimba et Atomoli en témoigne comme suivant :

Exemple 6 :

-Est- ce un crime que d'aimer une fille ?

-Oui ! Un crime ! Un crime quand on est mineur. C'est de délinquance juvénile qu'il s'agit dans ton cas ! Tu seras jeté en prison.

- Première nouvelle ! Y a- t-il au monde vertu et valeur plus élevées que l'amour ?

-Eh bien non ! Mais quant à ton âge on tombe amoureux d'une jeune fille ce n'est pas d'amour qu'il s'agit mais de vice(...) (*L'État z'héro...*, p.113).

Le sarcasme réside, implicitement, dans la dichotomie entre la bassesse de l'analyse et les déductions qui émanent aussi facilement de la bouche de la supposée plus haute éminence grise du pays, en matière de juridiction. Ces propos vérifient à peu de frais la « supériorité » sociale de ce dernier sur le gamin amoureux qui n'a aucune arme pour se défendre. Par cette sentence, du reste, mise injustement à exécution, il l'attaque ad hominem en mettant en opposition son très jeune âge qui rend inadmissible à ses yeux la concurrence imposée sur le plan sentimental.

L'emploi du sarcasme foncièrement complaisant au service de la volonté malsaine de l'égocentrique fait rire par sa méchanceté et témoigne d'une forme de mal- être qu'il n'ose pas assumer. Il veut faire banaliser l'injustice et l'abus du pouvoir dont il est l'auteur pour ne mettre en avant que la précocité sentimentale de l'enfant et son irrévérence. Pour tout dire, les habitudes africaines qui font l'objet de culte du tabou sont révoquées pour oser, pour faire prendre conscience du laid persistant dans les communautés. Ces

dernières se reconnaissent en leurs traits d'oralité folklorique et leurs origines linguistiques et culturelles différentes.

2- Le renouvellement d'un patrimoine langagier de persuasion à visée humoristique

De ce qui précède, le discours oral détient un statut social lié à tous les jeux que permet le langage. Le locuteur en question exploite toutes les ressources langagières disponibles dans son paysage linguistique pour transmettre ses émotions et ses convictions. Cela favorise la créativité chez lui, car il le fait évoluer par l'innovation qu'il insuffle au français standard créant même un multilinguisme.

2-1- La tropicalisation langagière d'expressions toutes faites

L'Africain originaire du groupe ethnique Akan¹ use de son don de littéraire pour renouveler et adapter les usages de l'oral dans les milieux connus. En fait, il se voit deux objectifs complémentaires : perpétuer un grand nombre de récits, de chants et de dictons qui résistent à l'effet du temps et varier ce patrimoine dans sa forme dans le souci de l'actualiser pour mieux s'accommoder aux situations nouvelles, loin d'être statiques. Nous en avons pour preuve quelques expressions orales reprises après une modification formelle. En clair, les expressions sont adaptées aux réalités locales. Elles sont propres à l'environnement "bandamanien" et authentifient l'écriture.

Dictons d'origines	Expressions tropicalisées
Cerise sur le gâteau	Macaroni sur du riz (<i>L'État z'héro...</i> , p46)
Roulé dans la farine	Roulé dans le fonio (<i>L'État z'héro...</i> , p154)
Pour couronner le tout/ par-dessus le marché	Tête d'agoutj dans une sauce djoumglé (<i>L'État z'héro...</i> , p245)

Si l'auteur trouve des correspondances africaines à des expressions toutes faites la langue française, parfois, d'un naturel déconcertant, il insère de façon naturelle des expressions de langues maternelles

¹ Groupe ethnolinguistique qui occupe le Centre et l'Est de la Côte d'Ivoire. Les études ethnosociologiques de ce pays les faits partir du Ghana, pays voisin de l'Est, depuis le XVI^e siècle.

du terroir. Ces mécanismes renforcent non seulement le lien collectif mais aussi sa force persuasive.

2-2 : La conjonction multi langagière

La conjonction entre la langue française et les langues africaines amuse parfois soit par l'effet insolite créé par l'insertion inattendue d'un terme étranger à la langue de Molière ou par la déformation phonique de certains mots courants.

2-2-1 : Interférences d'idiomes

L'interférence peut affecter tous les domaines de la langue. Elle relève du multilinguisme qui lui, s'organise dans l'œuvre autour des langues majoritairement parlées telles que les langues baoulé et malinké et trouve l'agrément de l'auteur qui ne peut être taxé d'acculturé. D'où la tolérance de l'idée peu plaisante véhiculée, par la cible familière à ces différentes langues. Selon W. F. MACKEY (1976, p. 414),

L'interférence est l'utilisation d'éléments appartenant à une langue tandis que l'on en parle ou que l'on en écrit une autre. C'est une caractéristique du discours et non du code. Elle varie qualitativement et quantitativement (...) et de temps en temps, elle varie aussi chez un même individu. Cela peut aller de la variation stylistique presque imperceptible au mélange de langues absolument évident.

Par ailleurs, C. Kannas et alii (1994, p. 178) assurent que « quand un sujet bilingue utilise dans une langue- cible, un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue ». Autrement dit, l'interférence revient à employer des traits spécifiques d'une langue dans la pratique d'une autre car la langue maternelle acquise de façon primaire, dans les cas présents, influence la langue étrangère apprise secondairement. Ces définitions des différents auteurs trouvent leur illustration dans l'œuvre "bandamanienne" tout entière. Africain, il ne se prive pas de faire usage de mots et expressions relevant de langues africaines notamment la langue baoulé aux mamelles de laquelle il a été nourri dès sa tendre enfance. Examinons à cet effet l'extrait qui suit :

Exemple 7: « *Ndeïsane !* s'exclame Mouna, pendant que je

descends du lit, quelle belle plante ! » (*Le Paradis...*, p.138)

Cette expression appartient à la langue Wolof et traduit un cri de cœur pour s'exclamer de compassion. Cette interférence traduit le grand trouble de Mouna, une homosexuelle devant le physique généreux de la nouvelle venue, Mira. Elle en perd pied et sort spontanément une expression tirée de sa première langue. Contrairement au sens d'origine triste, elle le fait d'extase. L'écart que cela crée vis-à-vis des normes de la langue française s'assume puisque c'est la traduction de ce qui vient du plus profond de l'être.

2-2-2 L'interférence phonique

Chaque langue a sa base d'articulation avec des habitudes articulatoires spécifiques à la peau dure, dans bien de cas. Dans la pratique, la langue maternelle influence la seconde langue, en général. L'interférence phonique est la complexité d'articuler ou de prononcer certains sons en langue étrangère dite seconde à cause de l'influence de la langue d'origine. À l'oral, ce particularisme s'accompagne en langue courante d'accent étranger.

Exemple 8 : « M'man » (*La Bible...*, p. 39).

Exemple 9 ; « -Missé » (*La Bible...*, p.34).

En (8), la première appellation est une déformation venant de la désignation en langue baoulé, dans le registre familier -français du mot « Maman ».

Le second terme, en (9), interfère avec le terme angliciste « mister ». L'interférence phonique, à ce niveau, s'explique par l'apprentissage limité de la langue française par ces professionnelles du plus vieux métier du monde.

2-2-3 : La parodie

La parodie consiste à écrire (ou parler) avec pour support un texte déjà existant en changeant quelques éléments de sorte que le nouveau texte ne soit confondu avec le texte de référence. Pour respecter l'enjeu satirique recherché, l'auteur choisit, lui aussi,

d'imiter de façon grotesque et burlesque des productions respectables à l'image de l'environnement faux qui est en question.

Exemple 10 : « Kakatika, notre père qui es dans les terres. Que ton nom vienne supplanter le nom de Dieu. Que ton règne vienne mettre fin au règne de Dieu. » (*L'État z'héros ...*, p.89)

L'extrait ci-dessus est un texte biblique ou une prière qualifiée de « satanique » par l'auteur. Il reste une imitation, c'est-à-dire transformation du « Notre père » original qui est une prière chrétienne, encore appelée la prière dominicale. En effet, les disciples de Jésus l'ayant approché, lui demandèrent de leur apprendre à prier. Ainsi, il leur répondit :

Voici donc comment vous devez prier² :

Notre père qui es aux cieux

Que ton nom soit sanctifié

Que ton règne vienne

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel (...)

C'est donc ce texte qui a été prétendument modifier, en ces vers 2, 3, 4 et 5, pour ironiser ou pousser au sarcasme. En 10 donc, le lecteur constate clairement la dichotomie sémantique procédant de la modification intentionnelle de la prière dominicale, le texte de base de l'Évangile de Mathieu. La parodie tire toute son essence dans cette technique narrative.

Un autre exemple s'offre à nous, ainsi qu'il suit :

Exemple 11 : « L'horreur est humaine » !(*L'État z'héro...*, p.91)

Cet autre exemple a pour source la célèbre maxime « *L'erreur est humaine* ».

Dans les deux cas, l'effet humoristique provient de la coexistence d'un original avec son imitation reconstruite.

² Mathieu.6, 9 à 13

Aussi est-il intéressant de relever que la distorsion lexicale induit un effet très amusant dans l'énonciation romanesque de Bandaman.

III- L'effet amusant de la distorsion du lexique

Le vocabulaire erroné par difficulté d'adaptation linguistique ou par ignorance incite tout au moins au sourire. Des messages pour lesquels l'auteur espère l'agrément de la cible y sont véhiculés, tant bien que mal.

III-1 : Un lexique approximatif drôle

Le vocabulaire usuel a pour vivier le dictionnaire de la langue française. Des personnes l'ayant comme seconde langue ont souvent recours à leur langue première. Elles ont tendance à utiliser un mot de la langue maternelle en langue étrangère. D'après Blanc-Michel (1989, p. 6.), « le locuteur utilise dans une langue certaines structures de l'autre. Elle existe pour les aspects de la syntaxe : l'ordre, l'usage des pronoms, des déterminants, des prépositions, les accords, le temps, le mode, etc. C'est donc l'emploi d'un terme d'une autre langue d'une manière spontanée. Autrement dit, il s'agit d'un remaniement de certains aspects du vocabulaire d'une langue emprunteuse par introduction d'éléments étrangers. L'emprunt va de la captation d'un signifié étranger facilitée par la ressemblance entre signifiants. Cet assemblage *a priori* hétéroclite amuse les pratiquants habituels de la langue.

Exemple 12 : « Pas avoir per, pas avoir per, va faire l'amou, l'amou au couteau, spécialité vietnamienne ». (*Le Paradis...*, p.144).

Le locuteur vietnamien est influencé par les normes de sa langue d'origine qui use le plus souvent du déterminant zéro dans le groupe nominal. Surtout, la langue vietnamienne n'allie pas l'injonction à la négation. C'est l'explication de l'absence de verbe dans ses propos qui veulent pourtant marquer la prohibition. Les propositions en sont plus courtes pour faciliter l'expression d'un homme guidé par sa libido longtemps contenue en présence de sa femme et le souci de convaincre sa proie réticente. Par le procédé d'emprunt lexical, l'insertion nouvelle au système linguistique, sans

recourir aux éléments lexicaux préexistants, enrichit le lexique de la langue française.

Dans cette même logique A. Gbogbou (2018) parle d'interférence socioculturelle. En effet, prenant l'exemple d'un arabophone, il constate que le locuteur arabe prononce approximativement les mots « Passeport » et « papa » en français qu'il prononce respectivement « basseport » et baba » pour l'ultime raison que, dit-il, « l'arabe ne possède pas de phonème pour /p/ et /b/, ce qui entraîne des difficultés de prononciation et occasionnellement d'orthographe » (Gbogbou, p.85).

Quid du néologisme humoristique du registre familial ?

III-2 Le néologisme humoristique du registre familial

« Le néologisme au sens large du mot, est l'innovation linguistique, pouvant affecter soit le lexique, soit la sémantique, soit la syntaxe d'une langue», selon C. Auge (1907, p.343). Ce processus d'innovation linguistique ou le code *switching* résulte de l'interpénétration des langues. Le terme est né du besoin de signifier des réalités nouvelles. Il s'agit d'un phénomène de création de nouveaux mots communs qui revivifient le lexique. Les sujets parlants africains se voient développer, en réalité, un fait de langage hybride nourri à partir d'un brassage de langues et de cultures. Cela dépend non seulement des contextes d'usage mais aussi de tout un univers de représentation. En l'espèce, le sujet - parlant exploite tous les moyens langagiers disponibles dans son champ langagier pour innover et re- créer une langue française qui lui est particulière grâce à son génie. Plusieurs types de néologisme se bousculent dans le corpus. Ils sont propres à la société ivoirienne, empruntés lexicalement de d'autres langues et donnent parfois dans l'hyperbole.

III-2-1 Le néologisme d'emprunt lexical

En linguistique, ce sont des calques. La notion de calque désigne un emprunt lexical de mots étrangers et la traduction intégrale ou partielle des morphèmes qui constituent certains mots ou d'autres unités linguistiques. Ce néologisme de sens appelé aussi néosémie fonctionne comme si au mot qui existe déjà dans le lexique d'une langue se crée une définition nouvelle dans un nouveau contexte. Cela est source d'amusement pour des puristes qui s'étonnent

devant l'originalité des expressions nouvelles. L'extrait ci-après l'atteste éloquemment.

Exemple 12 : « Donc si le gars de Dany veut te *sauter*, et il *saute* bien, (...) vas-y ! » (*Le Paradis...*, p.138).

Le verbe "*sauter*" ici, a un autre sens qui vient de la langue anglaise : "*to jump*" qui veut dire littéralement "renverser quelqu'un" interprété comme faire l'amour. Le français familier l'a adopté pour faire signifier "*faire l'amour*". Ce nouveau sens du mot "*sauter*" est la preuve d'un euphémisme pour moins choquer par le monde qui est décrit : la seule devise est l'accouplement après les activités professionnelles. En clair, la (re)sémantisation dont fait l'objet le verbe en question a pour projet de pousser au rire le locuteur qui arrive, par un effort épilinguistique, à en débusquer le sens caché.

III-2-2 Le néologisme issu d'invention de nouveaux mots

Est qualifié de néologisme, un lexique propre au français populaire ivoirien qui est accepté et employé par un grand nombre d'interlocuteurs. Il constitue une sorte de code qui aide à communiquer entre initiés. Ces termes nouveaux désignent des réalités naturelles qui comblent des lacunes présentes qui sont même parfois connotées. La langue française employée par les personnages du corpus reste dynamique et peut être qualifiée de français de Côte d'Ivoire. Elle est le fruit d'une juxtaposition de lexèmes sans marque grammaticale, d'une abondance de mots polysémiques. Les illustrations sont légion à plusieurs niveaux : niveau morphologique, syntaxique et sémantique.

III-2-2-1 Au niveau morphologique

La dérivation préfixale, c'est-à-dire par ajout de préfixe est un procédé d'écriture qui fait florès chez l'auteur et suscite un humour certain chez le lecteur. Observons les extraits suivants :

Exemple 13: « J'aurais dégagé un *dédja* méchant...(Le Paradis...p.110)

Ici, le mot « *Dja* », en contexte ivoirien signifie « mourir ». Avec l'ajout du préfixe « dé » signifie dont la charge sémantique est

d'induire le contraire, nous obtenons une lexie qui sémantiquement aboutit à l'expression de l'éveil fulgurant des sens érotiques avec pour finalité une phase à la limite de la pornographie. Aussi, la duplication de sens de mots, en diverses langues est un autre procédé des plus intéressants.

Exemple 14 : « (...) la *tchathe*- là, (...) ; gros-gros discours de journaliste- là, c'est trop long ». (*La Bible...*, p.33)

Le nouveau mot « tchathe » traduit du français ivoirien, signifie une production orale abondante. Par cette seule phrase, donc, le lexique est livré. Le locuteur de cet énoncé veut insinuer que le journal parle avec une abondance déconcertante. C'est un lexème qui dérive du lexique du français ivoirien pour tourner en dérision un discours d'autrui ou le rabaisser.

III-2-2-2 Au niveau lexical

La combinaison associe lexicalement une expression française à une autre issue d'une langue maternelle.

Exemple 16 : *Yafohi!* (LEZH, p.166) L'expression nouvelle est une combinaison du groupe verbal « *ya* » associé à l'adverbe « *fohi* » emprunté à la langue malinké. L'expression signifie : « il n'y a rien ». Il est à noter l'absence du sujet impersonnel « *il* ».

III-2-2-3 Au niveau sémantique

Le français ivoirien de registre familier use de plusieurs procédés sémantiques telle la métaphore, la métonymie, l'euphémisme, l'antiphrase et l'emploi proverbial.

- L'insistance par la phonologie

Le souci de faire croire aux sentiments qu'il veut traduire, le locuteur cherche à manipuler les sons qu'il répète ou allonge.

Exemple 17: « (...) vous brillez *mlin,mlin, mlin* », (*L'État z'héros...*, , p.154)

Le verbe « *briller* » suivi de ce son issu de la phonétique africaine trois fois répétée amplifie l'effet positif que cela crée chez celui qui commente.

Exemple 18: « Tu aimes *çaaa* dè » (*L'État z'héros...*, , p.165).

« Ça » a une connotation coquine qui insiste sur le goût prononcé pour l'acte sexuel de l'interlocuteur et reste un code entre interlocuteurs.

Ce pronom digne du registre familial ne peut mieux s'apprécier qu'oralement.

- **Les particules d'insistance**

Des mots monosyllabiques comme « dè » sont une particularité du français ivoirien relégués en fin de phrases pour attester du caractère redondant.

Exemple 19 : « Vous avez coupé l'eau et le courant, *pio* ! » (*L'État z'héros...*, , p.166).

La mention orale « *pio* » écrite traduit l'acte répréhensible commis impunément par abus du pouvoir. Il vient amplifier l'information en mettant à nu les sentiments éprouvés par le locuteur

- **Adages ou dictons**

Le dicton tout comme l'adage et le proverbe est un procédé d'expression orale imagé prisé par les locuteurs africains qui en font un moyen d'expression privilégié. Ainsi, les auteurs de ce continent, dans leur projet de traduire textuellement les réalités existentielles africaines, ils les convoquent à souhait. Leur usage rend, d'ailleurs, plus saisissante l'énonciation littéraire. Maurice Bandaman n'en est pas en reste dans son énonciation romanesque. Les dictons et adages qu'il convoque appartiennent au patrimoine culturel ivoirien, voire africain, et reflètent le bon sens général. Sur un ton piquant, ils présentent un principe moral, une règle de conduite. Souvent, ils sont une déformation substantielle d'adages français connus ainsi que nous le constatons ci-dessous.

Exemple 20: « On ne peut pas faire du kédjéno sans découper le poulet ou l'agouti. » (*L'État z'héros...*, , p.141).

Ce conseil populaire Cette de source empirique utilise la métaphore d'un tableau culturel ivoirien pour s'exprimer. Dans le français classique, il correspond à : « on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. »

Ce choix d'allier l'humour à la persuasion obéit à un souci de laisser traces, de faire apprendre à la cible.

Conclusion

En définitive, l'étude que nous venons de réaliser s'est faite en trois grandes parties. Il s'est agi d'abord de l'humour de persuasion en contexte, ensuite, nous avons développé les aspects portant sur le renouvellement du patrimoine langagier et de la persuasion à visée humoristique, enfin nous avons achevé le travail en mettant en relief les effets amusants de la distorsion.

Nous retenons que l'option "bandamanienne" de l'humour persuasif révèle son intention manifeste de convaincre le lecteur de la nécessité d'une remise en cause chez lui, face à une société imparfaite où des personnages prennent allègrement à revers toute convention intégrée et/ou préconçue. L'auteur semble, alors, avoir pactisé avec l'ironie par divers effets linguistiques et stylistiques pour garantir la connivence avec le lecteur afin que soit détectée l'absurdité de son univers de torture. Au-delà de l'apparence ludique, un prétexte est trouvé par le détracteur des régimes au pouvoir, dans le monde réel et même « *jusqu'au seuil de l'irréel* ». En retour, il ose espérer, une cible conquise en s'amusant que ses écrits déterminent au combat afin de chercher à se délecter d'une vie meilleure. A bien y réfléchir, la portée didactique de cette littérature humoristique socialise dans la mesure où les ressources ethnoculturelles qui y sont manipulées permettent l'intégration dans une société nouvelle. Il restera donc à évaluer la compétence esthétique- ludico- référentielle au quotidien de l'œuvre de l'écrivain ivoirien.

Bibliographie

AUGE Claude et alii, 1907, *Nouveau Larousse Illustré*, Larousse, Paris,.

BANDAMAN Maurice, 1993, *Le Fils de la femme-mâle*, Abidjan, L'Harmatan.

BANDAMAN Maurice, 1996, *La Bible et le fusil*, Abidjan, CEDA.

BANDAMAN Maurice, 2015, *Le Paradis français*, Abidjan, NEI,

BANDAMAN Maurice, 2016, *L'État Z'héros ou la guerre des Gaous*, Abidjan, Michel Lafon,

CHARAUDEAU Patrick, *Grammaire du sens et de l'expression*, Paris, Hachette, 1992.

GBOGBOU Abraham, 2018, *Multilinguisme et énonciation dans le roman africain d'expression française : le cas d'Allah n'est pas obligé* (Ahmadou KOUROUMA), *Les Naufrages de l'intelligence* (Jean – Marie ADIAFFI), *La Vie et demie* (SONY LABOU TANSY) et *L'Invention du beau regard* (Patrice NGANANG), Université Alassane Ouattara, sous la direction de Irié Bi Gohi Mathias.

KONE Amadou, 1976, *Jusqu'au seuil de l'irréel*, Nouvelles Editions Africaines,

PERELMAN Chaim et OBRECHTS-TYTECA Lucie, 2008, *Le Traité de l'argumentation. La Nouvelle rhétorique*, Éditions de l'Université de Bruxelles ,6^e édition, Bruxelles.

SECOND Louis, Bible, Nouvelle version.

Impactos lingüísticos del plurilingüismo en Costa de Marfil

Agré Jules-Arnaud AGRE

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

arnaudagre@gmail.com

Bi Gohi Marius SEMI

Université Alassane Ouattara-Bouaké

mariussemi.le@gmail.com

Resumen:

No se puede hablar de diversidad lingüística sin la intervención de la diversidad cultural ya que cada grupo llegado de manera distinta y de horizontes diferentes tiene además de su lengua, su cultura. La cultura no sólo supondría el desarrollo especialmente el del cuerpo sino también del espíritu, de forma que se convierte en el conjunto de conocimientos y saberes que nos ayudan a ir creando nuestro sentido crítico y también nuestros gustos, juicios. Hablar de cultura y lengua en Costa de Marfil y en España, es referirse a los conocimientos adquiridos por un marfileño. Quien dice conocimientos, dice educación, formación, instrucción y saber.

Palabras clave: plurilingüismo- cultura- lengua- Comunidad- Mestizaje cultural.

Résumé :

Il n'est pas possible de parler de diversité linguistique sans faire intervenir la diversité culturelle, puisque chaque groupe arrivant de manière différente et d'horizons divers possède sa propre langue ainsi que sa propre culture. La culture n'est pas seulement le développement, notamment du corps, mais aussi de l'esprit, de telle sorte qu'elle devient l'ensemble des connaissances et des sagesses qui nous aident à créer notre sens critique, mais aussi nos goûts et nos jugements. Parler de culture et de langue en Côte d'Ivoire et en Espagne, c'est faire référence aux connaissances acquises par un Ivoirien. Quand on dit savoir, on entend éducation, formation, instruction et connaissance.

Mots clés: Plurilinguisme-culture-langue-communauté-brassage culturel.

Abstract:

It is not possible to speak of linguistic diversity without the intervention of cultural diversity, since each group arrived in a different way and from different horizons has, in addition to its language, its culture. Culture would not only imply the development not only of the body but also of the spirit, so that it becomes

the set of knowledge and knowledges that help us to create our critical sense and also our tastes, judgments. To speak of culture and language in Ivory Coast and in Spain is to refer to the knowledge acquired by an Ivorian. Who says knowledge, says education, training, instruction and knowledge.

Key words: *Multilingualism-culture-language-community-linguistic mix.*

Introducción

En Costa de Marfil, viven diversos pueblos de distintos orígenes. Progresivamente, estos grupos a su vez influenciados por otros grupos para formar una fusión, una cohabitación física, lingüística y por lo tanto cultural.

Preocupado por el problema de instalación de los pueblos en los países plurilingües, hemos decidido hacer un trabajo de investigación sobre el tema del impacto del plurilingüismo. El asentamiento de un país depende de su poblamiento y el poblamiento de cada uno depende de su historia. Así, podemos definir el sistema de poblamiento como el asentamiento de cada pueblo sobre una tierra bien definida. En una palabra saber lo que podría provocar como consecuencia la presencia de distintos pueblos en un mismo lugar. Por haber visto varios ejemplos de dicho caso en algunos países del mundo, este tema se ha vuelto al principio nuestra curiosidad. Y muy pronto una preocupación que un estudio podría ayudarnos a la comprensión. Como país plurilingüe, hemos decidido saber más sobre los impactos de los diferentes factores lingüísticos de la plurilingüismo en Costa de Marfil.

En Costa de Marfil, existen comunidades lingüísticas en contacto con distintos grupos a pesar del francés, lengua del colonizador. Así pues, ¿qué influencia tiene el plurilingüismo en Costa de Marfil? Y ¿qué influencias tienen los contactos de las lenguas en Costa de Marfil?

Para saber más sobre este tema, intentaremos presentar primero el país geográficamente y luego los diferentes características de sus pueblos. Después de esta presentación, veremos los factores del pluralismo lingüístico en Costa de Marfil y llegar a la conclusión todo eso a través de un método de análisis.

0.1 Marco teórico : Las lenguas locales de Costa de Marfil desempeñan un papel esencial en la vida cotidiana, la cultura y la

identidad de las comunidades. Son portadoras de tradiciones ancestrales, cuentos, canciones y conocimientos. Permiten transmitir la historia y la cultura de una generación a otra. En las interacciones cotidianas, a menudo se prefieren las lenguas locales. Facilitan la comunicación entre vecinos, amigos y familias. Según Ferdinand de Saussure, la lengua desempeña un papel esencial en el desarrollo de la sociedad. Se impone al individuo dentro de la sociedad, en la masa de todos los que utilizan la misma lengua. Saussure nos invita a explorar la lengua en toda su riqueza. Es esta concepción de la lengua según Ferdinand de Saussure que queremos desarrollar en este trabajo.

0.2 Marco metodológico : Siguiendo los pasos de Ferdinand de Saussure, lingüista suizo que desarrolló un enfoque analítico en su demostración de la lengua como hecho cultural y social, hemos decidido abordar el marco analítico en la redacción de nuestro tema. Este enfoque pretende diagnosticar problemas y generar hipótesis para resolverlos. En su transformación del problema lingüístico, Ferdinand de Saussure definió la lengua como un hecho social, independiente de la acción individual. A diferencia de la lengua o el habla, la lengua se impone al individuo en la sociedad, dentro de la "masa hablante" que comparte la misma lengua. Para él, la lengua es el sistema de signos utilizado para expresar el pensamiento. Es un hecho social, independiente del individuo. En resumen, la lengua trasciende al individuo para convertirse en un elemento esencial de nuestra cultura y nuestra sociedad.

1. Presentación de la geografía lingüística de Côte d'Ivoire

Costa de Marfil se divide en cuatro grandes grupos repartidos entre (19) ¹ diecinueve regiones que constituyen la subdivisión del territorio marfileño. Se trata de los Kwá (Añí, Anó, Abrón, Akyé, Abbe, Abidji, Abure, Adjukru, Baule y Ebrie), los Gur (Lobí, Djimini, Tagwaná, Djamála y Senufó), los Kru (Didá, Godié, Niabouá, Bakwé, Beté, Kouzié, Neó, Krumén) y los Mandé (Guró, Koyaká, Fulá, Malinké, Mau, Tura, Gban, Yacubá, Bambará). Formados de

¹ –hasta el final de nuestro trabajo la nueva configuración (25) regiones no era disponible

un poco más de (70) setenta lenguas agrupadas. Atche Djedou (2008, P15) y Sanni Alfa Mamadou (1971, P35).

1.1 el grupo lingüístico Kwa

El grupo lingüístico Kwa es mayoritaria y el más extendido en Costa de Marfil. Y la lengua Baulé, lengua muy importante de grupo kwa detiene el primer rango. El grupo lingüístico Kwa llegado de Ghana se compone de pueblos tales como Añí, Baulé, Apoló, Ebrié etc. Llegaron en Costa de Marfil a partir de los siglos XVII, XVIII y XIX. Aquellas migraciones desembocaron por el Este del país hacia el Centro que provocaron algunos asentamientos en las diferentes zonas del país bajo la dirección de la Reina Abla Pokou. Según dice Topka Jacques (2006, P12) "Cuenta la leyenda que, durante su huida, la reina Abla Pokou y sus seguidores se encontraron varados a orillas del río Comoé, frontera natural entre la actual Ghana y Costa de Marfil. El río, en su nivel más alto debido a las fuertes lluvias, es intransitable. La reina Abla Pokou entonces consulta al sabio que los acompaña." El grupo lingüístico Kwa es una constitución de los diferentes grupos tales como Atié, Ebrié y Abé instalados al Sur de Costa de Marfil, los Abrón y Añí asentados al Este. Los baulé por su parte quedaron al Centro del país marfileño. A causa de la agricultura, asistimos a una migración interna del grupo baulé como los Voltáicos a la búsqueda de la tierra. Los Baulé señalaron su presencia al sur, oeste y este. Es lo que explica la existencia de algunos pueblos Baulé en las diferentes zonas del país y la influencia de la lengua Baulé sobre algunos pueblos diferentes del baulé. El pueblo Eotilé que hace parte del grupo lingüístico Akán se considera como prehistórico porque hasta hoy, su origen no ha puesto identificado.

1.2. El grupo lingüístico Kru

El Kru se reagrupa en dos pequeños clanes: Kru oriental y kru occidental. Los kru por su parte son repartidos en tres grandes grupos. El grupo Kru oriental constituido de los Beté, Didá y Godié. En el siglo XV, los Kru emboquillaron su bajada hacia el sur, bajo la presión de los Mande. Señalaron su presencia en las regiones del suroeste precisamente en la zona de Daloa, Gañoa, Facobly, región caracterizada por un bosque casi impenetrable a causa de su grandeza.

Mirando la situación geográfica del pueblo kru, se podría decir que son más cerca de los voltáicos que los Mandé y los Kwa.

1.3. El grupo lingüístico Mandé

Al fin del siglo XVI, la migración Mandé pareció estabilizada en el norte del país. Los emigrantes son principalmente presente en las regiones de Kong, Korogó, Odiené, Bonduku, Buna, Seguelá y Mánkono. El comercio de cola, fue la razón de su establecimiento y queda su actividad principal. El grupo Mandé Norte o Malinké baja hacia toda la parte central, Sur, Este y Oeste del país para practicar el comercio. Y durante su establecimiento, influyeron los pueblos ya asentados.

A pesar de su actividad de comerciante, los Malinké desempeñaban un papel importante en la transmisión de las informaciones. Es decir que desempeñaban el papel de col portadores de informaciones. Transmitían informaciones de un lugar a otro e informaban a las poblaciones locales de sus regeneraciones de su actividad de comerciantes. Los Malinké vienen del Malí donde se práctica como actividad principal el comercio. Hay que decir también que el hecho de transmitir informaciones de localidad en localidad viene de la cultura Mandinga de Mali. La migración provocó perturbaciones al nivel de los pueblos ya presente en los lugares. El poblamiento anterior a la penetración de los Mandé comprendió diferentes grupos; los Senufo actuales y los Gban o Gagu, los Turá y los Yacubá, auténticos representantes de los que la historia llamó los Mandé-Sur. Las influencias de los Malinké se siente en los diferentes grupos llamados Mandé Sur porque según la historia, Mandé norte y Mandé Sur formaron un grupo llamado Mandé. Pero a causa de los conflictos, fueron separados y los Mandé sur se refugiaron al oeste del país con algunos elementos de los Mandé Norte. La migración interior de grupo lingüístico Mandé Sur no se extendió más allá; se instalaron un poco en el centro y en Oeste sin hacer muchos movimientos. Están presentes en unas pequeñas localidades del país.

1.4. El grupo lingüístico Gur

Los pueblos senufo instalados desde muchos años antes, tuvieron como antepasados los elementos Voltáicos bajados a una fecha remota de la región situada entre Banforá, Buguní y Sikasó. Así,

el pueblo Senufó llevó el nombre de Gur. Este pueblo instalado en nordeste del país, va a extender su presencia en todas regiones a la búsqueda de la tierra cultivable. Su primera actividad es la agricultura. Cultivan el algodón, el arroz, el ñame. Encontraron a su llegada en su lugar de inmigración, los Pigmeos o Negrillos que las tradiciones llamaron Mándemele. Encontraron también a los Falá y a los Myoró quien ocupó respectivamente la región de Kong y la orilla derecha del Comoé.

2. Influencias lingüísticas entre de los pueblos

Los diferentes grupos lingüísticos una vez asentados en el territorio, van a utilizar medio de comunicación para favorecer la comprensión entre ellos. Así pues cada uno por su parte hablará su lengua propia a su vecino que no la entiende y a lo largo de los años cada uno tendrá algunas influencias y para comunicar será obligado aprender la lengua extranjera para la comprensión. Este fenómeno desarrollará lo denominado competencia comunicativa. Es el caso de la lengua comercial; el Diulá que es hablado por casi todo el mundo en el comercio. Aquella situación ha provocado algunas influencias fonológicas en la pronunciación de las palabras en algunos pueblos. Es el caso del Diulá que influyó los grupos Guró, Beté, etc. Al lado de la lengua Diulá, tenemos unas influencias perceptibles entre los demás pueblos vecinos provocadas por el periodo de migración. Los pueblos marfileños aunque sean de origen distinto, hay en cada grupo un elemento como a nivel gramatical. Al nivel del habla, tenemos algunas influencias entre los diferentes grupos lingüísticos: tenemos como ejemplo la lengua Yauré y la lengua Guró que tienen algunas semejanzas en muchos niveles: A nivel de la nasalización, tenemos algunas semejanzas. Como ejemplo el sonido /- **an**/ en las palabras siguientes: /-**san**/ que significa trampa en guró y yauré; la palabra /-**nan**/ que significa esposa en las dos lenguas. Tenemos también la nasal /-**en**/ como ejemplo, tenemos la palabra siguiente /-**pɛn**/ que significa extranjero en yauré y guró. Aquí, es la lengua Guró que hubo una influencia sobre el Yauré. Hay también semejanzas entre las demás lenguas el Didá y el Beté. Como ejemplo tenemos el verbo **venir** que significa la misma cosa en ambas lenguas / **yi** /. Semi Bi Gohi Marius (2008, p.25)

El hecho de tener algunas semejanzas entre los pueblos en el habla es el resultado del contacto que tuvo lugar entre ellos. Es lo que afirma también Eva Núñez-Méndez (2013, P10) en estos términos "En las zonas geográficas donde conviven dos o más lenguas y se utilizan por los mismos hablantes se produce el bilingüismo o multilingüismo (de tres o más). Este bilingüismo puede resultar del contacto entre la lengua dominante y oficial con otras minoritarias"

3. Aspectos negativos de la diversidad lingüística

3.1. Problema de comunicación

Siendo distintos grupos lingüísticos con diferentes culturas, se plantea problemas porque llegados con su lengua diferente de las demás, los grupos tienen problema de comunicación. A pesar del francés considerado como lengua oficial del país, todos los miembros de los diferentes grupos no lo entienden. El problema que plantea esta situación es que los campesinos o las personas que no hablan el francés o que no lo entienden pero tienen la posibilidad de integrarse en la sociedad. La falta de comunicación les conducirá a ser marginalizadas. Al lado del caso del francés, tomamos lo de las diferentes lenguas maternas. A este nivel, hay problema porque los pueblos no podrían comunicarse porque no hay un medio de comunicación que les permite hablar entre ellos de manera libre y correcta. Aquí también hay problema de integración porque un individuo de la región del norte o del oeste asentado en la región del este tendrá dificultad para integrarse en la sociedad Kwa porque no sabe nada de su lengua y sólo tiene el francés como medio de comunicación. Pero decir que no será fácil para él hablar el francés con los que lo entienden sabiendo que todos los pueblos de aquella región no hablan francés. Todas esas situaciones muestran la dificultad que plantea la diversidad lingüística.

3.2. Dificultad en la elección de una segunda lengua común al país que puede provocar situación conflictual

En un país plurilingüe como Costa de Marfil, hay algunos problemas que debemos citar. El problema es el hecho de elegir una segunda lengua nacional para permitir a los pueblos comunicarse sin problema. El francés es la lengua oficial del país, lengua del

colonizador, lengua poco perceptible por la población campesina analfabeta. Frente esta situación habría elegir una lengua para todos, lo que sería una dificultad. Esta dificultad fue demostrada por Kouadio Nguessan Jeremie (1977, p.85) en su tesis. Entre de las sesentas lenguas, nadie aceptará dejar su lengua para aprender la del otro sabiendo que todos tienen el mismo derecho y estatuto. Caumaueth Reine (1988, P75). De manera invisible, la segunda lengua si podemos decir, es el Diulá considerada como comercial. Sin embargo, el grupo lingüístico Kwa sabiendo su posición mayoritaria no aceptará ser dominado por el Gur o Kru y vice versa. Es el problema que se plantea entre los diferentes pueblos de Costa de Marfil a pesar de las diferentes interferencias que existen entre ellos. Hoy, la llegada de la guerra ha destruido muchos elementos en el país; se puede hablar de la alianza que no tiene ahora su sentido a causa de la guerra provocando el sentimiento de xenofobia. Frente esta situación, es difícil hoy hablar de verdadera alianza o de unidad porque cada uno no tiene confianza en su vecino.

3.3. Degradación y pérdida de la lengua en contacto con las demás

La degradación de la lengua propia en contacto con las demás lenguas es un fenómeno visible en Costa de Marfil. Porque hoy con la presencia masiva del pueblo Aburé en la región de Vitré, la lengua Eotilé tiende a desaparecer. En esta situación los grupos minoritarios serán influidos por las lenguas dominadas. Tenemos como ejemplo del pueblo Didá que tuvo una influencia del grupo lingüístico Baulé. El hecho de vivir con diversas lenguas y ser en contacto con ellos, favorece una pérdida y degradación de la lengua propia. Hoy en contacto con el francés la mayor parte de la población no puede hablar su lengua sin intervenir algunas palabras francesa. La lengua inmigrante, en vez de la indígena, parece más expuesta a las interferencias por al menos las siguientes razones: la novedad del hábitat crea en los inmigrantes la necesidad de un nuevo vocabulario, la desorientación social y cultural de los inmigrantes socava su resistencia inerte a los préstamos excesivos en su lengua. Lazrak Richard (1974, P17). Frente a todos estos factores considerados como negativos, es imprescindible preguntarnos si el plurilingüismo es importante en

una sociedad de modo general y particularmente en Costa de Marfil.

4. La importancia de la diversidad lingüística en Côte d'Ivoire

Una sociedad tiene una variedad de elementos esenciales tales como lenguas, comercio... que la componen. La lengua siendo un elemento fundamental en toda sociedad humana, no puede disociarse de la cultura. Karmele Rotaetxe Amutegi (1990, P17) y Solofo Randrianja (1995, P12). En esta perspectiva, afirmamos que si hablamos de sociedad multilingüe, evocamos también la noción de mestizaje cultural que desempeña un papel importantísimo a distintos niveles.

4.1. El equilibrio de valores

Es un elemento muy importante en los individuos. Según Acta de la XXX sesión celebrada en Lisboa los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 1957 "En una sociedad compuesta solo de la misma clase de personas, de etnia, esta sociedad está restringida o cerrada". Su población es extranjera es decir ignorante a valores ajenos. Sin embargo, el mestizaje cultural permite a unos descubrir la cultura de otros y de hecho ampliar la concepción y la visión que tienen de su entorno. Oure Digbo Hubert (1986, P45). El mestizaje cultural es un elemento muy importante porque hoy en Costa de Marfil, el hecho de tener más de setenta lenguas distintas permite a su pueblo y sus generaciones ser unidas. Visto esta configuración, hoy, resulta muy difícil diferenciar los pueblos Kru de los Kwa, los Gur de los Mandé porque todos a lo menos tienen elementos comunes que les unen. Por ejemplo la manera de hacer sacrificios dando agua a los dioses de la tierra es la misma en todas regiones. Todo el mundo se considera como una y única persona, la decisión de un grupo es la de todo el pueblo.

4.2. Un factor de desarrollo

El contacto de las setenta lenguas de Costa de Marfil que constituyen las cuatro grandes familias lingüísticas permite una coloración lingüística. El hecho de tener distintos grupos lingüísticos asentados en un lugar común pone de realce la unidad entre lenguas porque cada grupo por su parte llega con algo nuevo

atraxendo la curiosidad del vecino. Según Semi Bi Gohi Marius (2008, P36) "Los pueblos una vez asentados en el territorio deciden unirse, para contribuir a la evolución del país viendo en la misma dirección a nivel de sus intereses". Ahora no se trata de interés personal sino común por el hecho de que llegados de horizontes diversos, cada uno tiene algo nuevo para ayudar al otro y vice versa. La casi totalidad de los países desarrollados son los que han aceptado e integrado el mestizaje cultural. Es por ejemplo el caso de los Estados Unidos.

4.3. Un factor de paz

El mestizaje cultural favorece la reunión de cualquier clase de individuo y desterrar sentimientos de superioridad y/o de inferioridad. Vilar Pierre (1947, P45) y Vives Vicens Jaume (1956, P33) Es sobre todo un elemento importantísimo o mejor dicho indispensable para luchar contra la xenofobia. El mestizaje cultural debe ser usado como un aparato para llamar la atención de la humanidad sobre el carácter de tratar todos los seres humanos sin distinción de sexo, de raza, de cultura, de religión de clase social, de religión y de opinión política. Bernstein Basil (1975, P15)

Otro aspecto muy interesante de la diversidad cultural, es el fenómeno de cohabitación. Como lo dice Giner Salvador (1990, P23) una vez instalados, los pueblos deben analizar las diferentes culturas de cada uno para evitar situación conflictual. Así aparece el sistema de alianza. La alianza tiene como objetivo, prevenir los conflictos entre pueblos, establecer la concordia, la unidad familiar y nacional. Los africanos, en particular los pueblos de Costa de Marfil, para vivir una atmósfera de paz, de concordia y de acuerdo mutual, establecieron las relaciones de unidad. En el pueblo Kwa por ejemplo la situación de parentesco a broma se manifiesta entre abuelos y nietos. Pertenecen a diferentes generaciones con diferentes maneras de ver las cosas. Aquel sistema fue establecido para evitar conflictos de generaciones. En la región del pueblo Beté y Guró, el sobrino es un pariente a broma porque su madre está vendida para dotar la esposa del tío. Lo que permite el nacimiento del parentesco a broma entre el tío y el sobrino. Este tipo de alianza se aplica en el seno del propio pueblo. Existen también alianzas entre al menos dos pueblos. Por ejemplo, si un Wè está en conflicto con un Senufo, cada uno puede pedir la ayuda del Guró porque aliado con los Wè y los Senufó. Además de alianza entre los pueblos

marfileños, existen también alianzas entre países africanos. Así, algunas lenguas del Malí, país vecino de Costa de Marfil son aliados a los Mau, Malinké, Bambará y a los Senufo de Costa de Marfil. Los Dagarí, los Birifor, los Senufo y los Lobí de Burkina Faso establecieron un pacto sagrado de no agresión con los Gur, los Lobí y los Diulá de Costa de Marfil. Para decir que la alianza no concierne solamente Costa de Marfil, pero sus vecinos también. Las alianzas consisten establecer una relación de amistad entre los diferentes grupos lingüísticos para mantener la paz. Para decir que una persona del norte perteneciendo al pueblo Senufo puede establecer alianzas con una del oeste. Así es como se presenta la cartografía de las alianzas. No se trata solo de los pueblos de un mismo grupo lingüístico que pueden relacionarse a través de la alianza. Cada grupo aliado tienen una historia importante que les ha unidos por el sistema de alianza. Costa de Marfil con sus diversos grupos lingüísticos que lo da innumerable desarrollo lingüístico se siente más enriquecido por las diferentes culturas. Cada grupo por su parte es caracterizado por su lengua y su cultura. El hecho de tener hoy más de sesenta culturas todas de regiones diferentes permite al país tener una nueva visión cultural. La diversidad cultural puede ser factor de evolución económico.

Conclusión

La diversidad lingüística es una cuestión primordial para el desarrollo de Costa de Marfil. El contacto entre lenguas en Costa de Marfil favorece el desarrollo cognitivo y la armonía social, algo especialmente importante tras la crisis sociopolítica que ha vivido el país. El contacto entre lenguas contribuye a reforzar el tejido comunitario. La promoción de las lenguas locales contribuye a reforzar la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos del país. Costa de Marfil es un país rico en diversidad cultural, lo que le confiere enormes ventajas. La diversidad lingüística a pesar de su característica de desarrollo, plantea algunos problemas en el país. Así pues con lo que hemos mencionado sobre Costa de Marfil, se puede encontrar en su seno una enorme diversidad lingüística que permite su desarrollo a través de su coloración lingüística.

Referencias bibliográficas

BERNSTEIN Basil, 1975. *Langage et classes sociales*, Les Editions de Minuit. Paris.

IN Compte rendu de la XXXe session tenue à Lisbonne les 15, 16, 17,18 avril 1957, «Pluralisme ethnique et culturel dans les sociétés intertropicales ». Bruxelles II, Boulevard de Waterloo.

CAMP Jean, 1947. *La littérature espagnole des origines à nos jours*, Presse universitaire de France 108, Boulevard Saint Germain, Paris.

DESCOLA Jean, 1976. *Ô Espagne*, Edition Albin Michel, France.

EKANZA Simon Pierre, 2006. *Côte d'Ivoire terre de convergente et d'accueil (XV- XIXe siècles)*, Les Editions du CERAP, Abidjan.

GINER Salvador, 1990. *España sociedad y política*, Espasa-Calpe, Madrid

KARMELE Rotaetxe Amutegi, 1990. *Sociolinguística, Vallehermoso*. Síntesis 32.28015. Madrid.

LAPESA Rafael, 1942. *Historia de la lengua española*, Gredos, 1980 (8ª Ed), Madrid.

LAZRAK Richard, 1974. *Le Contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne*, Edition Dar El Kitab, Casablanca.

RANDRIANJA Solofo, *Madagascar Ethnies et Ethnicité*, Edition Solofo Randrianja. Madagascar.

TOKPA Jacques, 2006. *Côte d'Ivoire, l'immigration des Voltaïques 1919-1960*, Les Editions du CERAP, Abidjan.

VIVES Vicens Jaume, *Aproximación de la historia de España*, Editorial Vicens Vives, Barcelona.

VILAR Pierre, 1947. *Histoire de l'Espagne*, Presse universitaire de France 108, Boulevard Saint Germain, Paris.

EVA Núñez-Méndez, 2013. *Minoritarias lingüísticas y derecho de las lenguas*, Revista internacional d'Humanistat, Barcelona.

ATCHE Djedou, 2008. *Aménagement linguistique et développement socioculturel en Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat unique, Université de Cocody-Abidjan.

CAUMAUETH Reine, 1988. *Etude lexicale du français populaire d'Abidjan*. Mémoire de DEA, Institut de Linguistique Appliquée d'Abidjan.

KOUADIO N'guessan Jérémie, 1977. *L'enseignement du français en milieu baoulé : problème des interférences linguistiques et socioculturelles*, in Thèse de 3e cycle, Université de Grenoble III, Grenoble.

OURE Digbo Hubert, 1986. *Education et développement en milieu rural : le cas de la Côte d'Ivoire*, in Mémoire, Université de Paris VIII.

SANNI Alfa Mamadou, 1971. *Situation linguistique en Côte d'Ivoire*. Mémoire de Maîtrise, Université de Paris VIII.

SEMI Bi Gohi Marius, 2008. *La pluralidad linguistica y cultural como factor de desarrollo*, Mémoire de Maîtrise, Département d'Etudes Ibériques. Université de Cocody-Abidjan.

Interface des Alphabets des Officielles Maliennes : enjeux de l'adoption de l'AAPI pour la transcription du Touareg

Alou AG AGOUZOOM

Fondateur et Directeur des Laboratoires : « Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSOdi) »
et « Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) » de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)
alouagagouzoum.ipu@yahoo.com

Résumé

Cette étude traite de l'efficacité de l'Alphabet Phonétique International (API) pour rendre les nuances phonologiques du tamasheq. La question centrale est de savoir si l'API peut représenter fidèlement la complexité phonologique du tamasheq. L'hypothèse est que, en ne reflétant pas toutes les particularités phonétiques, l'API complique l'apprentissage de cette langue. L'objectif est de déterminer comment l'utilisation de l'API influence l'apprentissage du tamasheq, en raison de ses limites dans la représentation des caractéristiques phonologiques uniques. La méthodologie inclut une comparaison des systèmes d'écriture disponibles, ainsi que la collecte de données via des enquêtes et des entretiens avec des locuteurs natifs, des éducateurs et des linguistes. L'étude examine également les implications linguistiques et sociopolitiques des différents systèmes de transcription. Les résultats montrent que, bien que l'API facilite la standardisation phonétique, il ne parvient pas à refléter toutes les spécificités du tamasheq, constituant ainsi un obstacle à l'apprentissage de la langue et à la transmission de sa dimension culturelle. En conséquence, l'étude conclut qu'il est nécessaire de développer ou d'adapter un système de transcription plus approprié pour le tamasheq.

Mots clés : Transcription, officielles maliennes, API, Interface des alphabets, Phonétique-phonologie.

Abstract

This study investigates the effectiveness of the International Phonetic Alphabet (IPA) in capturing the phonological nuances of Tamasheq. The central question is whether the IPA can accurately represent the phonological complexity of Tamasheq. The hypothesis posits that the IPA's inability to reflect all phonetic particularities complicates language learning. The objective is to determine how the use of IPA affects Tamasheq learning due to its limitations in representing unique phonological features. The methodology includes a comparison of

available writing systems and data collection through surveys and interviews with native speakers, educators, and linguists. The study also examines the linguistic and sociopolitical implications of different transcription systems. Results indicate that while the IPA facilitates phonetic standardization, it fails to capture all Tamasheq specifics, thus posing a challenge to language learning and cultural transmission. Consequently, the study concludes that developing or adapting a more suitable transcription system for Tamasheq is necessary.

Keywords: *Transcription, Malian official languages, IPA, Alphabet interface, Phonetics-phonology*

Introduction

Depuis les indépendances, les pays africains ont progressivement valorisé les maternelles (LM) comme des éléments essentiels de l'identité culturelle et nationale. Agouzoum et al (2023, pp. 129-139). Le Mali s'est distingué en accueillant, en 1966, la première conférence de l'UNESCO sur l'unification des alphabets des nationales (LN), marquant un tournant décisif dans la promotion des africaines. Cette conférence a recommandé l'utilisation d'un alphabet dérivé de l'API, conçu pour s'adapter aux spécificités phonétiques de chaque langue. Cependant, la capacité de l'API à rendre la richesse linguistique et culturelle du tamasheq reste une question centrale.

Bien que l'API soit efficace pour la standardisation phonétique, des limites subsistent dans la transcription des nuances phonologiques spécifiques de certaines maliennes comme le cas du tamasheq. Ces insuffisances incluent, par exemple, l'incapacité de cet alphabet à représenter de manière adéquate les consonnes emphatiques, ainsi qu'à différencier avec précision les voyelles longues des voyelles brèves, tant sur le plan graphique qu'au niveau des règles de transcription. Cela entraîne une perte de précision dans la transcription du tamasheq. Ces lacunes ont conduit à l'introduction de signes diacritiques spécifiques, tels que les chevrons et les points souscrits, pour mieux rendre ces particularités. Le décret n° 159 PG-RM du 19 juillet 1982¹, a ainsi révisé l'alphabet tamasheq fixé par le décret n° 85/PG du 26 mai 1967², en introduisant d'autres signes et caractères pour remplacer les digrammes et les

1 République du Mali. (1982). Décret n° 159 PG-RM du 19 juillet 1982 fixant l'alphabet pour la transcription des nationales

2 République du Mali. (1967). Décret n° 85/PG du 26 mai 1967 fixant l'alphabet pour la transcription des nationales mandingue, peul, songhoy et tamasheq. Journal officiel de la République du Mal.

consonnes croisées, dans le but d'améliorer la transcription. Décret (décret n° 85/PG du 26 mai 1967 ; n° 159 PG-RM19 juillet 1982 ;) Par exemple, « gh » est désormais noté /ɣ/ et « kh » est noté /ħ/. Les consonnes emphatiques, autrefois marquées par un doublement de la consonne, sont maintenant représentées par des lettres avec des points souscrits : /ḍ/, /ṣ/, /ṭ/, /ẓ/ et /!/. Malgré ces révisions, les défis posés par l'API ne sont pas complètement résolus.

L'analyse comparative des systèmes vocaliques et consonantiques du tamasheq et du français révèle des divergences phonologiques et orthographiques significatives, compliquant ainsi l'apprentissage bilingue. Pour surmonter ces défis, il est essentiel d'adopter une approche didactique intégrant le concept de bilinguisme scriptural, comme le suggère Galtier (2014, p. 87-97), tout en appliquant une méthodologie convergente. Cela permet de développer une pédagogie adaptée au modèle d'enseignement bilingue en cours au Mali

Le terme « tfininagh » est employé au masculin singulier avec l'article le pour l'alphabet et au pluriel avec les articles « les » ou « des » pour les caractères. Toutefois, en langue touareg, ce terme est toujours utilisé au féminin pluriel, précédé du morphème « t ». La communauté ethnique est souvent désignée sous les noms de « Touareg » ou « Kel-tamasheq » dans la littérature. Cependant, d'après Agouzoum et al (2023, p. 129-139), le peuple se qualifie lui-même de « Kel-tamasheq » ou « Kal-tamasheq », ce qui signifie « ceux qui parlent la langue tamasheq ». On utilise les mots « touareg » ou « tamasheq » pour désigner la langue.

Les systèmes vocaliques des deux partagent cinq phonèmes de base, mais le tamasheq présente des variations complexes comme l'allongement vocalique et la réduction de la voyelle /e/ en schwa, influencées par des consonnes spécifiques. De même, le tamasheq se distingue par un système consonantique plus riche et marqué par des diacritiques absents en français. Ces différences, accentuées par des influences orthographiques du français, compliquent la standardisation du tamasheq et posent des défis pour le bilinguisme scripturaire. Cela souligne la nécessité d'une révision du système de transcription pour mieux représenter la complexité phonologique du tamasheq et faciliter son apprentissage.

La discussion concernant l'adoption de l'API et des notations latines pour la transcription des LN, notamment en ce qui concerne le tamasheq, reste animée. Plusieurs linguistes et experts cités par Agouzoum et al (2023, p. 129-139) préconisent un système d'écriture qui facilite l'apprentissage de la lecture et de l'écriture tout en préservant l'identité culturelle touarègue.

Ils montrent une préférence pour le Tifinagh, considérant qu'il peut être à la fois socialement accepté et pédagogiquement efficace. Aghali-Zakara (1984, p. 13-20) souligne d'ailleurs que le Tifinagh dépasse sa fonction utilitaire d'écriture, incarnant une dimension symbolique et culturelle essentielle pour les Touaregs

Comme le souligne Savage (2007) : « [...] Quelles que soient les préférences des uns et des autres, une écriture se doit d'être fonctionnelle, économique et pratique. Elle doit être conçue pour faciliter aux locuteurs de la langue, utilisateurs privilégiés de leur langue vernaculaire, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture [...] Si on veut établir pour une langue, quelle qu'elle soit, une graphie fonctionnelle autant pour la lecture que pour l'écriture, il est indispensable d'analyser cette langue telle qu'elle est perçue par ses locuteurs. Une écriture se doit d'être au service des locuteurs eux-mêmes plutôt qu'au service d'étrangers, d'une élite ou d'une infime minorité [...] » Savage (2007). Galtier (2011, p. 403-411 ; 2014, p87-97.) a également souligné que le bilinguisme actuellement pratiqué au Mali souffre de l'absence d'une écriture d'interface, ce qui renforce la prédominance du français au détriment des LN.

Bien que la Constitution malienne de juin 2022 ait été promulguée par le décret n°2023-0401/PT-RM du 22 juillet 2023, élevant les LN au rang de officielles et reléguant le français au statut de langue de travail, la mise en œuvre pratique de cette décision semble encore loin d'être effective.

Dans ce contexte, l'idée d'utiliser le système des tfinagh refait surface, soutenue par certains membres de la société civile.

En tant que système d'écriture autochtone, le tfinagh est perçu par les participants à cette étude comme étant plus en adéquation avec les traditions et la culture touarègues. De plus, il facilite la transmission intergénérationnelle de la langue et de la culture, comme l'illustre l'exemple du Maroc. Agouzoum et al (2023, p. 129-139)

Néanmoins, une analyse approfondie des défis techniques liés à l'adoption des tfinagh dans l'enseignement reste nécessaire pour équilibrer les arguments en sa faveur. Le Laboratoire Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours de l'IPU mène actuellement des recherches pour apporter des réponses à ces questions

Sur le plan linguistique, les insuffisances de l'API pour rendre la richesse phonologique du tamasheq représentent un défi technique majeur. Ces limites ont des répercussions sur l'enseignement bilingue tamasheq/français et sur la dynamique identitaire des Touareg/Kal-tamasheq, alimentant le débat sur l'importance des systèmes d'écriture autochtones tels que le tfinagh. Si le tfinagh n'est pas sérieusement considéré, la promotion du tamasheq risque de rester une démarche symbolique, sans véritable impact sur la transmission intergénérationnelle de la langue et de la culture touarègues.

Cette étude repose sur l'hypothèse que l'API, en ne reflétant pas toutes les particularités phonétiques du tamasheq, complique son apprentissage. L'objectif est de déterminer comment l'utilisation de l'API influence l'apprentissage du tamasheq, en raison de ses limites dans la représentation des caractéristiques phonologiques uniques.

Le cadre théorique est multidimensionnel, intégrant des concepts issus de la linguistique, de la sociolinguistique, de la pédagogie et des études culturelles. La linguistique offre une base pour examiner les limites de l'API dans la transcription des nuances phonologiques complexes du tamasheq. La sociolinguistique permet de comprendre comment l'utilisation de différents alphabets influence la dynamique linguistique au sein des communautés touarègues, en s'appuyant sur les concepts de diglossie et de bilinguisme. Enfin, la pédagogie et les études culturelles permettent d'évaluer l'impact des choix de transcription sur l'apprentissage linguistique et la préservation de l'identité culturelle.

La méthodologie adoptée comprend plusieurs étapes clés : une comparaison des différents systèmes d'écriture pour le tamasheq, la collecte de données à travers des enquêtes et des entretiens avec des locuteurs natifs, des enseignants et des linguistes, ainsi qu'une analyse des implications linguistiques et politiques de ces systèmes de transcription.

Cette étude conclut que l'adoption exclusive de l'API ne suffit pas à répondre aux exigences pédagogiques et identitaires du tamasheq. Elle démontre qu'un autre système de transcription, tel que les tfinagh, est plus adapté pour assurer une transmission intergénérationnelle efficace de la langue et de la culture touarègues.

1. Analyse comparative des systèmes vocaliques du tamasheq et du français : graphie, phonétique-phonologie

Cette analyse explore les similitudes et les différences entre les systèmes vocaliques du tamasheq et du français, en se concentrant sur la transcription graphique et les propriétés phonétiques et phonologiques. Les deux possèdent cinq phonèmes vocaliques de base, dont la réalisation varie selon le contexte linguistique. L'étude vise à comprendre comment les systèmes graphémiques et phonologiques interagissent dans un contexte bilingue et examine les impacts sur l'acquisition et la compétence linguistique.

1.1. Éléments phonétiques (voyelles)

Les éléments phonétiques comprennent les caractéristiques articulatoires et acoustiques des phonèmes, indépendamment de leur transcription orthographique. En ce qui concerne le système vocalique du tamasheq, il est constitué de cinq phonèmes de base, représentés graphiquement à l'aide de l'alphabet dérivé de l'API et de l'alphabet latin comme suit :

- /a/ [a] : Illustrée par « amaṇ » (eau).
- /e/ [e] : Illustrée par « ehaṇ » (maison).
- /i/ [i] : Illustrée par « iba » (perte).
- /o/ [o] : Illustrée par « toka » (cendre).
- /u/ [u] : Illustrée par « anu » (puits).

Ces voyelles peuvent présenter des modifications phonétiques telles que l'allongement ou la réduction en schwa [ə], influencées par les consonnes environnantes, comme les uvulaires et les emphatiques vélarisées.

En français, les cinq phonèmes vocaliques de base sont également présents, avec des représentations similaires en API :

- /a/ [a] : Illustrée par « ananas ».
- /e/ [e] : Illustrée par « petit ».
- /i/ [i] : Illustrée par « image ».

- /o/ [o] : Illustrée par « tomate ».
- /u/ [u] : Illustrée par « lune ».

En français, les voyelles sont modifiées par des diacritiques tels que l'accent aigu (é), l'accent grave (è), l'accent circonflexe (â), et le tréma (ë). Ces diacritiques ajoutent une couche de complexité qui n'a pas d'équivalents directs en tamasheq, présentant ainsi un défi supplémentaire pour les locuteurs natifs du tamasheq apprenant le français.

Le tableau n°1 ci-dessous présente une comparaison des réalisations phonétiques des voyelles en tamasheq et en français, mettant en évidence les divergences et les similitudes dans les systèmes vocaliques des deux . Cette analyse contraste les différentes articulations des graphèmes, offrant ainsi un aperçu des correspondances phonétiques et des variations dans la transcription et la prononciation des voyelles entre le tamasheq et le français.

Tableau n°1 : Correspondance des Voyelles entre le tamasheq (touareg) et le français

touareg (tamasheq)			français		
Lettres	prononciation API	illustration	Lettres	Prononciation API	illustration
a	[a]	<i>aman</i> (eau)	a	[a]	ananas
e	[e]	<i>eha ˘ n</i> (maison)	e	[e]	petit
i	[i]	<i>iba</i> (perte)	i	[i]	image
o	[o]	<i>toka</i> (cendre)	o	[o]	tomate
u	[u]	<i>anu</i> (puits)	u	[u]	lune

Source : Agouzoum (2023a, p. 29-43)

Le tableau n°1 compare les systèmes vocaliques du tamasheq et du français en examinant les cinq phonèmes de base : /a/, /e/, /i/, /o/, et /u/. Voici les principaux points de comparaison :

- Phonème /a/ : Représenté par [a] dans « aman » (tamasheq) et « ananas » (français), montrant une correspondance phonologique directe.

- Phonème /e/ : Utilisé dans « eha[˘]n » (tamasheq) et « petit » (français), indiquant une correspondance phonétique malgré des variations environnementales.
- Phonème /i/ : Présent dans « iba » (tamasheq) et « image » (français), soulignant une similitude phonétique.
- Phonème /o/ : Trouvé dans « toka » (tamasheq) et « tomate » (français), montrant une correspondance claire.
- Phonème /u/ : Utilisé dans « anu » (tamasheq) et « lune » (français), indiquant une correspondance phonologique.

Ces exemples démontrent que, même si les phonèmes vocaliques fondamentaux sont identiques dans les deux, leur prononciation peut différer. La prononciation et la perception des voyelles sont influencées par ces variations, et le tableau n°1 souligne les correspondances phonologiques et les divergences significatives pour développer un système orthographique adapté au tamasheq.

1.2. Éléments phonologiques (voyelles)

Les éléments phonologiques en question se réfèrent aux unités vocaliques qui jouent un rôle essentiel dans la structuration et l'organisation des systèmes vocaliques, en fonction de leur rôle dans le langage. La section suivante analyse comment ces unités phonologiques peuvent varier selon les contextes linguistiques et les règles phonologiques spécifiques au tamasheq

Variabilité phonologique

La phonologie du tamasheq, en ce qui concerne les voyelles, dépasse la simple présence des cinq voyelles de base en raison de sa grande variabilité. En plus des voyelles fondamentales, la langue présente des phénomènes phonologiques tels que l'allongement vocalique et la réduction en schwa [ə], influencés par le contexte consonantique. Par exemple, la voyelle /a/ peut s'allonger ou se réduire en schwa selon les consonnes environnantes, notamment les fricatives /h/ [h̥] et /ç/ [ç], les uvulaires /q/ [q], /x/ [x], /ɣ/ [ɣ], ainsi que les consonnes emphatiques /ṭ/ [ṭˤ], /ḍ/ [ḍˤ], /ḷ/ [ḷˤ], /ṣ/ [ṣˤ], /z/ [z]. Les phénomènes de gémation, comme /x:/ [xː], /ɣ:/ [ɣː], /ṭ:/ [ṭˤː], /ḍ:/ [ḍˤː], /ḷ:/ [ḷˤː], /ṣ:/ [ṣˤː], /z:/ [zː], ajoutent

également une complexité supplémentaire à la réalisation des voyelles. Ainsi, dans un mot comme « eha n » (maison/habitat), la voyelle /a/ initiale est modifiée et réalisée comme /ạ/ en fonction de la consonne adjacente /n:/ en position finale.

Afin de faire face à cette complexité, la DNAFLA a choisi de transcrire le système vocalique du tamasheq avec sept voyelles au lieu de cinq, considérant que cela permettrait de mieux montrer la variété des sons. DNAFLA (1995, p.10) Mais ma présente proposition, basée sur des résultats récents, propose d'ajuster l'alphabet tamasheq en supprimant les phonèmes /ǎ/ et /ə/ et les consonnes /h/ et /ç/, que je trouve aujourd'hui non pertinentes. J'ai soutenu cette correction orthographique en 2019, puis je l'ai réitéré en 2020 et 2023 (Agouzoum, 2019 ; 2020, p. 142-160 ; 2022, p. 169-182 ; 2023a, p. 29-43 ; 2023b p. 276-292). Cette position met en exergue non seulement la discordance avec la proposition de la DNAFLA (1995, p.10), mais également avec ma propre proposition de 1999 et de 2016. Agouzoum (1999 ; 2016) L'objectif de cette adaptation est de faciliter le processus de transcription tout en conservant une représentation fidèle de la phonologie tamasheq.

Influence du français

Les normes orthographiques du tamasheq, influencées par l'alphabet latin et l'API, favorisent une prononciation influencée par le français, comme le montrent les adaptations du graphème /b/ prononcé [be] au lieu de [əb] et du graphème /m/ prononcé [me] au lieu de [əm]. Ces ajustements facilitent l'apprentissage pour les individus alphabétisés en français et peuvent améliorer la performance des apprenants passant d'un système bilingue tamasheq-français à un système français. Cependant, cette influence soulève des préoccupations quant à la préservation des maliennes, face à la domination croissante du français.

2. Analyse comparative des systèmes consonantiques du tamasheq et du français : graphie, phonétique-phonologie

Pour mieux comprendre les interactions entre les systèmes consonantiques du tamasheq et du français, il est essentiel

d'examiner d'abord les éléments phonétiques, qui fournissent la base des différences de prononciation et de transcription entre ces deux .

2.1. Éléments phonétiques (consonne)

Les éléments phonétiques englobent les caractéristiques articulatoires et acoustiques des consonnes, indépendamment de leur transcription orthographique. Le tamasheq utilise un alphabet de 27 graphèmes pour représenter ses phonèmes consonantiques, comprenant à la fois des lettres communes et des graphèmes spécifiques, certains marqués par des diacritiques qui modifient leur qualité phonétique.

Le tamasheq et le français partagent certains graphèmes consonantiques, notamment « b », « d », « f », « g », « h », « k », « l », « m », « n », « r », « s », « t », « w », « y », et « z ». Cependant, le tamasheq se distingue par des graphèmes spécifiques comme « ḍ » ([d^ɕ]), « ḷ » ([l^ɕ]), « ɣ » ([ɣ]), « ṣ » ([s^ɕ]), « š » ([ʃ]), « ž » ([ʒ]), « ẓ » ([z^ɕ]), « ṭ » ([t^ɕ]), et « ŋ » ([ŋ]), certains étant accentués par des diacritiques, tels que le point souscrit, pour indiquer une emphase phonétique. En contraste, le français utilise un alphabet de 21 graphèmes avec des variations contextuelles : par exemple, le graphème « c » se prononce [s] dans cent et [k] dans carte, tandis que « t » peut être [s] dans station et [t] dans tapis.

Le tableau n°2 compare ces systèmes consonantiques, soulignant les différences et similitudes dans la transcription et l'articulation des graphèmes dans chaque langue.

Tableau n°2 : Correspondance des consonnes entre le tamasheq (touareg) et le français

N° Tamasheq				Français				
N°	Lettres	API	mots	Sens	N°	Lettres	API	Illustartion
1	b	[əb]	ba ṽ rar	enfant	1	b	[be]	ba ba
2	d	[əd]	eda ṽ gg	place	2	c	[se]	co q
3	ḍ	[əḍ]	tama ṽ dt	femme	3	d	[de]	dame
4	f	[əf]	efew	feu	4	f	[fe]	feu

5	g	[əg]	igdda ^h	suffisan	5	g	[g]	garage
6	ɣ	[əɣ]	ɣas	seulement	6	h	[he]	héron
7	h	[əh]	har	jusque	7	j	[ʒe]	jardin
8	j	[əj]	jer	entre	8	k	[ke]	kaki
9	k	[ək]	ku	tout	9	l	[le]	lame
10	l	[əl]	awal	parole	10	m	[me]	maman
11	l	[əl]	taɣəmt	chamelle	11	n	[ne]	ananas
12	m	[əm]	amidi	ami	12	p	[pe]	papa
13	n	[ən]	na ^{kk}	moi	13	q	[ke]	coq
14	ŋ	[əŋ]	ɛŋŋa	frère	14	r	[re]	rat
15	q	[əq]	eqqas	applaudissement	15	s	[se]	samedi
16	r	[ər]	rure	fils	16	t	[te]	tata
17	s	[əs]	sa ^l	si ce n'est	17	v	[ve]	vache
18	ʃ	[əʃ]	a ^ʃ ssa ^h a ^h	tforce	18	w	[we]	wagon
19	š	[əʃ]	ešed	âne	19	x	[kse]	taxi
20	t	[ət]	taɣimit	Le fait de s'asseoir	20	y	[ye]	payer
21	ʈ	[ət]	teṭ	oeil	21	z	[ze]	zone
22	w	[əw]	awal	parole				
23	x	[əx]	axu	monstre				
24	y	[əj]	alyaɖ	garçon				
25	z	[əz]	ezer	épaule				
26	z	[əz]	tezewt	tige				
27	ž	[əʒ]	žaba ^{qq}	Djebok				

Source : Agouzoum (, p. 276-292).

Les différences phonétiques et orthographiques entre les systèmes consonantiques du tamasheq et du français sont présentées dans le tableau numéro 2. Les consonnes sont fréquemment précédées d'une voyelle épenthétique [ə], comme dans « b » [əb] dans bārar et « d » [əd] dans edāgg, tandis qu'en français, les graphèmes « b » et « d » sont prononcés sans voyelle épenthétique ([be] et [de]).).

Les graphèmes spécifiques utilisés par le tamasheq sont les emphatiques « ḍ » ([əḍ]), « ! » ([ə]), et « ṭ » ([əṭ]), ainsi que « ɣ » ([əɣ]) et « ɳ » ([əɳ]), qui n'ont pas d'équivalents directs en français. Quant au français, il y a des différences contextuelles, telles que le graphème « c » qui peut être prononcé [se] dans coq ou [ke] dans coque, et le graphème « t » qui peut être prononcé [te] dans tata et [s] dans station.

2.2. Éléments phonologiques (consonnes)

La section suivante explore comment les unités phonologiques des consonnes peuvent varier en fonction des contextes linguistiques et des règles phonologiques spécifiques au tamasheq.

Variabilité phonologique en tamasheq

La réalisation de certains phonèmes, notamment les consonnes, varie selon les locuteurs de tamasheq. Les sons /x/ et /ħ/, /h/ et /ɣ/ et /ɣ/ et /ç/ sont souvent ambigus, ce qui entraîne des confusions à la fois dans la prononciation et dans l'écriture. Effectivement, la principale règle de transcription en tamasheq est que l'on écrit ce qu'on prononce. DNAFLA, (1995, p.10)

Cas des phonèmes fricatifs

Les phonèmes fricatifs tels que [ħ] et [ç] illustrent également des variations significatives. Selon le dialecte, ces phonèmes peuvent être réalisés différemment, suggérant qu'ils fonctionnent parfois comme des allophones plutôt que comme phonèmes distincts.

Cas des consonnes affriquées

Le tamasheq ne possède qu'une seule affriquée, /tʃ/, qui peut être réalisée comme /g/ dans certains dialectes, comme à Ménaka. Cette variabilité indique que les distinctions phonologiques ne sont pas toujours perçues de manière uniforme par les locuteurs.

Normes conventionnelles

La section suivante explore comment les conventions orthographiques issues des alphabets dérivés de l'API et du latin ont influencé la transcription phonologique du tamasheq, mettant

en évidence les limites de ces conventions dans la représentation écrite de cette langue.

Influence du français

La norme orthographique du tamasheq est largement influencée par le français, surtout dans les contextes éducatifs bilingues. Cette influence se traduit par des adaptations phonétiques et orthographiques qui favorisent la prononciation française, parfois au détriment des règles phonologiques du tamasheq. Par exemple, le graphème /b/ est prononcé [be] au lieu de [əb], et le graphème /m/ est prononcé [me] au lieu de [əm].

Les graphèmes communs aux deux, comme « b », « d », « f », « g », « h », « k », « l », « m », « n », « r », « s », « t », « w », « y », « z », facilitent l'intégration des règles orthographiques françaises dans l'apprentissage du tamasheq. Cette influence peut améliorer la maîtrise du français chez les élèves bilingues, surtout ceux ayant commencé leur éducation en tamasheq avant de poursuivre en français. Agouzoum (2016, p.) Cependant, cela pose des défis pour la préservation des LN face à des systèmes d'écriture étrangers, créant un déséquilibre dans l'enseignement et la valorisation des autochtones.

Diacritiques et orthographe

L'orthographe du tamasheq justifie l'emploi des diacritiques, comme le point souscrit et les chevrons, afin de rendre compte de nuances phonétiques particulières que l'Alphabet Phonétique International (API) ne peut pas représenter entièrement. Ces diacritiques jouent un rôle crucial dans la compréhension des subtiles variations de la prononciation. L'utilisation des diacritiques comme le point souscrit et les chevrons dans l'orthographe du tamasheq est justifiée, car ces éléments permettent de saisir des nuances phonétiques spécifiques qui ne peuvent pas être représentées entièrement par l'API seul, comme le démontrent les exemples suivants :

Les diacritiques, comme le point souscrit et les chevrons, sont utilisés dans l'orthographe du tamasheq pour représenter des différences phonétiques spécifiques qui ne sont pas entièrement couvertes par l'API. Par exemple, l'ajout d'un point souscrit à la lettre "d" donne le son [əd], tel qu'en afarəḍ (balayage), différent

du son [d] en afarad (collection). Le son [əç] est produit par la lettre ç, comme dans eçmār (il a grandi), contrairement au son [ɣ] dans eymār (il a vécu). De la même manière, le son [əş] est produit par "ş" avec un point souscrit, comme dans äşşähät (force), contrairement au son [əs] dans assamid (sac à grains). Toutefois, l'orthographe tamasheq issue de l'API comporte des contraintes techniques : Il est indispensable d'utiliser des claviers et des polices spécialisées afin de saisir et d'afficher de manière adéquate.

3. Limites d'une orthographe phonétique dérivé de l'API : analyse contextuelle

Le statut phonologique des phonèmes en tamasheq, notamment pour les voyelles brèves comme /ə/ et /ă/, reste un sujet de débat parmi les linguistes, ce qui complique l'unification orthographique. Prasse (1994, p. 97-105) et Louali (1994, p. 211-216) reconnaissent leur statut phonémique, tandis que Chaker (1996, p. 239-253), Savage (2000, p. 170) et Agouzoum (2019) contestent cette position, arguant que ces voyelles sont souvent indistinctes dans l'usage réel. Par exemple, le chiffre 1 est prononcé [ij:ən] par certains locuteurs et [əj:ən] par d'autres, ce qui rend floue la distinction entre ces segments. Les phonèmes fricatifs [ħ] et [ç] montrent également une grande variabilité. Dans les parlers tamasheq de Gao et Ménaka, ces sons sont réalisés respectivement comme [x] et [ɣ], tandis que dans d'autres régions influencées par l'arabe, comme Kidal et Tombouctou, ils sont réalisés différemment. Cette variabilité suggère que [ħ] et [ç] pourraient fonctionner comme allophones plutôt que comme phonèmes distincts dans certains contextes dialectaux. De plus, l'affriquée /t/ varie selon les parlers, étant parfois réalisée comme /g/, notamment dans le dialecte de Ménaka.

L'influence du français sur le tamasheq complexifie encore ces questions. Le bilinguisme scolaire conduit les apprenants à épeler les consonnes tamasheq comme si elles étaient suivies de la voyelle [e], selon le modèle phonétique français. Par exemple, la consonne /b/ est prononcée [be] au lieu de [əb], et /m/ est réalisée [me] au lieu de [əm], ce qui contraste avec la prononciation naturelle en tamasheq. Dans la lecture des caractères tfinagh, chaque consonne est traditionnellement associée à un schwa [ə] : /θ/ (b)

[əb], /ɛ/ (m) [əm], /ɪ/ (f) [əf]. Cependant, lorsqu'on utilise un système orthographique dérivé de l'API, ces consonnes sont lues avec une voyelle [e], en conformité avec les règles du français : /b/ [be], /m/ [me], /f/ [fe]. Pour approfondir la compréhension de la conscience phonologique des locuteurs natifs, j'ai entrepris une série de tests psycholinguistiques, dans la lignée des travaux de Agouzoum (2019; 2022, p. 169-182 ;) et inspirée par les recherches de Savage (2000, p. 170). Les participants, monolingues et non alphabétisés en tamasheq, ont été invités à prononcer des mots correspondant aux chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. L'analyse acoustique des enregistrements a révélé une grande variabilité dans la réalisation des voyelles, non seulement entre les locuteurs, mais aussi chez un même locuteur. Par exemple, les voyelles « a », « ạ », « ə », « ẹ » et « i » étaient souvent confondues, notamment « a » et « ạ », ainsi que « ə » et « i ». De plus, des consonnes telles que [x], [h], [ɣ] et [ç] ont également montré une variabilité similaire. Cela suggère que certaines distinctions phonologiques théoriques ne sont pas perçues comme saillantes par les locuteurs natifs, ce qui remet en question l'efficacité des conventions orthographiques actuelles basées sur l'API et le système latin. Ces variations phonétiques et la conscience phonologique inégale parmi les locuteurs natifs soulignent les défis pour l'adoption d'un système orthographique standardisé.

3.1. Morphologie, étymologie et difficulté d'uniformisation de l'écriture

Le défi de standardiser l'orthographe du tamasheq réside dans les écarts entre la forme normalisée et les réalisations phonétiques variées selon les dialectes. Par exemple, le mot "turuft" désignant un véhicule à moteur se réalise parfois "toraft" dans certains parlers, créant une discordance entre l'écrit et l'oral. De même, le terme "ahalis" (signifiant "homme" ou "époux") est transcrit différemment selon les communautés, comme "alis" chez les Touaregs de Ménaka, rendant la standardisation écrite complexe. Ces divergences entre la norme orthographique et les prononciations dialectales posent des problèmes de cohérence grapho-phonémique et compliquent la diffusion des écrits de manière uniforme.

En adoptant une orthographe qui ne se limite pas à la phonétique, on peut maintenir la stabilité linguistique et pédagogique, qui est cruciale pour l'apprentissage et la reconnaissance des lexèmes, même en présence de variations dialectales. Selon Savage (2007), il est essentiel de concevoir un alphabet qui soit fonctionnel et proche des locuteurs.

3.2. Prononciation évolutive

Comme toutes les vivantes, la langue tamasheq évolue phonétiquement au fil du temps. Par exemple, "šantut" ou "šamat", « femme » ou « épouse », a été transformé en tantut ou tamat selon les dialectes. On observe fréquemment ces modifications phonétiques en raison de processus linguistiques tels que la simplification articulatoire, où les locuteurs adoptent des prononciations plus simples. Lorsqu'elle veut représenter ces changements, l'orthographe doit être régulièrement adaptée, ce qui rend l'apprentissage difficile pour les jeunes générations et pose des difficultés pour la conservation et l'interprétation des textes anciens.

3.3. Volonté politique du choix d'une écriture

Les efforts pour reconnaître et promouvoir l'utilisation de l'écriture traditionnelle touarègue, le tfinagh, restent limités. Bien que le Maroc ait intégré le tfinagh pour l'écriture du berbère, cette initiative n'a pas été reprise ailleurs, notamment au Mali, où l'adoption du tfinagh pour le tamasheq peut améliorer l'alphabétisation et préserver la culture touarègue. L'attachement des Touareg à leur écriture est profond, comme le montrent les Kel Tamasheq de Ménaka, qui se désignent comme "Kel tfinagh" (ceux des tfinagh), soulignant ainsi leur identité culturelle. Malgré l'exemple marocain, la situation sociopolitique au Mali rend improbable une adoption généralisée du tfinagh, bien qu'une cohabitation avec l'alphabet basé sur l'API, comme au Niger, soit envisageable.

4. Interprétation des données et positionnement de l'étude

Il est difficile d'unifier l'orthographe du tamasheq, en raison des débats sur le statut phonologique de certains phonèmes, tels que les voyelles brèves. Les résultats des recherches sont

contradictoires, tout comme pour d'autres phonèmes tels que les fricatives. Les élèves des écoles bilingues font face à une difficulté supplémentaire en adoptant un modèle de prononciation basé sur le français. Cette grande variété phonétique est confirmée par les tests psycholinguistiques, avec des confusions fréquentes chez les locuteurs monolingues. Les conventions orthographiques actuelles, fondées sur l'API et le système latin, semblent peu efficaces face à ces résultats, car les différences phonologiques théoriques ne sont pas toujours considérées comme significatives par les locuteurs, ce qui rend difficile l'adoption d'un système standardisé. La standardisation de l'écriture tamasheq est également complexifiée par la morphologie, l'étymologie et l'évolution phonétique, en plus des aspects phonologiques. Il semble donc indispensable d'adopter une approche qui prenne en considération la stabilité linguistique et pédagogique, au-delà de la simple transcription phonétique. Enfin, il est également important de souligner la dimension socio-politique du choix de l'écriture, car les efforts visant à promouvoir l'utilisation du tfinagh, une écriture traditionnelle touarègue, restent limités, en particulier au Mali. Cette analyse met en évidence les multiples difficultés auxquelles l'unification orthographique des LN, notamment du tamasheq, fait face. Elle souligne l'importance d'une démarche, qui va au-delà de la simple transcription phonétique, pour garantir la stabilité et la continuité linguistique et culturelle.

Conclusion

Le défi de standardiser l'orthographe tamasheq demeure complexe. La présence de grandes différences phonétiques, en particulier sur les voyelles brèves et certaines consonnes, rend difficile la mise en place d'une norme orthographique basée exclusivement sur l'API. La diversité de ces variations, associée à l'influence du français, pose des interrogations quant à la pertinence des conventions orthographiques actuelles pour refléter fidèlement la conscience phonologique des locuteurs. En outre, les écarts entre la forme standardisée et les prononciations locales engendrent des tensions entre l'écrit et l'oral, compromettant ainsi la cohérence graphophonémique. L'apprentissage et la diffusion des écrits sont ainsi compliqués et les liens étymologiques avec les autres berbères sont menacés. Malgré l'adoption du tfinagh, l'écriture

traditionnelle touarègue, qui peut renforcer l'identité culturelle, il est peu probable que son utilisation soit généralisée pour le moment en raison des réalités sociopolitiques au Mali. Il semble donc réaliste de cohabiter avec un système basé sur l'API afin de trouver un équilibre entre la norme orthographique et l'adaptation aux variations dialectales. Il s'agit de développer un système d'écriture à la fois pratique, proche des locuteurs et capable de maintenir la stabilité linguistique et culturelle du tamasheq, en dépit des changements phonétiques naturels de cette langue.

Références bibliographiques

AG AGOUZOOM Alou et AG AHMED IKNAN Itous, 2023, « Alphabet tfinagh et son rôle dans la préservation de la langue touarègue : une étude sur les défis et les enjeux d'une culture en danger », in *Lettres d'Ivoire*, N° 37, pp. 129-139

AG AGOUZOOM Alou, 1999. Étude contrastive de quelques éléments morphophonologiques de deux dialectes du Tamasheq parlés dans le Cercle de Ménaka: la tawəlləmmədt et la tadabakart. ENSUP, Bamako

AG AGOUZOOM Alou, 2019. Éléments de description phonologique et morphologique du tamasheq, dialecte standard du Mali en vue de son utilisation à l'école dans un contexte bilingue, INALCO, Paris

AG AGOUZOOM Alou, 2020. « Phonétique-Phonologie du Touareg du Mali dans les écoles bilingues : les phonèmes dits problématiques », in *Revue du GRADIS*, N° 4, pp. 142-160

AG AGOUZOOM Alou, 2022. « Qualité phonologique et la notation des phonèmes "ə" et "ǎ." du Touareg du Mali : test psycholinguistique », in *Lettres d'Ivoire*, N° 35, pp. 169-182

AG AGOUZOOM Alou, 2023a. « Adaptation de la didactique convergente à l'articulation Touareg/Français : apprentissage des lettres vocaliques, in *Les Cahiers de l'ACAREF*, Vol. 5, N° 13, pp. 29-43

AG AGOUZOOM Alou, 2023b, « Adaptation de la didactique convergente à l'articulation touareg / français : Apprentissage des lettres consonantiques de l'alphabet », in *Revue semestrielle du Réseau Africain des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs en Sciences de l'Éducation (RACESE)*, N°2, Vol. 1, pp. 276-292

- AG AGOUZOOM Alou.** 2019. Enseignement bilingue tamasheq/français au Mali, Saarbrücken, Paf
- AGHALI-ZAKARA Mohamed,** 1984, « Vous avez dit "touareg" et "tfinagh" ? », in Bulletin des Études Africaines, N° 7, INALCO, pp. 13-20
- CHAKER Salem,** 1996. « Propositions pour la notation usuelle à base latine du berbère », in Études et Documents Berbères, N°14, pp. 239-253
- DNAFLA,** 1995. Guide de transcription du Tamasheq, Imprimerie DNAFLA, Bamako
- GALTIER Gérard,** 2011. « Les difficultés d'introduction des locales dans le système scolaire du Mali », in Foued Laroussi & Fabien Liénard (dir.), Plurilinguisme, politique linguistique et éducation – Quels éclairages pour Mayotte ? in Publications des Universités de Rouen et du Havre, Mayotte, pp. 403-411
- GALTIER Gérard,** 2014. « Le bilinguisme scripturaire et l'interface des alphabets en Afrique francophone ». In Bruno Maurer (dir.), La scolarisation dans les sans tradition scolaire : conditions d'une réussite. Revue Dialogues et Cultures, N° 60, Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), Bruxelles, pp. 87-97
- LOUALI Naïma,** 1994. « Voyelles touarègues et systèmes de transcription : une évaluation de propositions récentes », in Études et Documents Berbères, N°11, pp. 211-216.
- PRASSE Karl-Gottfried, 1994. « Les principaux problèmes de l'orthographe touarègue », in Etudes et Documents Berbères, N°11, pp. 97-105.
- SAVAGE André,** 2000. Les voyelles touarègues à l'écrit : Avantages et inconvénients des trois graphies : arabe, tfinagh et latine, Université de New England, Australie.
- SAVAGE André.** 2007. « L'étude de la syllabation au service de l'écriture de la langue touarègue ». Actes du 2ème Colloque sur l'aménagement de tamazight dans le système éducatif algérien, du 26 au 27 novembre 2007 à Alger, Algérie. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8103>. (Consulté le 3 septembre 2024).

“Un peu de soleil” de cano: toda el África subsahariana y su diáspora en una canción

Bi Drombé DJANDUÉ

*Université Félix Houphouët-Boigny, Costa de Marfil
bathestyd@yahoo.fr*

Stéphanie MESSAKIMOVE STEINER

*École Normale Supérieure, Gabón
masthebony@yahoo.fr*

Resumen

En esta contribución, sometemos una producción discográfica a la metodología del análisis del discurso para arrojar luz sobre su significado simbólico y político en el contexto africano. Se trata del título “Un peu de soleil” del álbum epónimo del artista guineoecuatoriano Cano, salido en 2013. Cantada con artistas de renombre internacional como Jocelyne Labyllé, Babara Kanam, J. Martins, Patience Dabany, Faly Ipupa, Jacob Desvarieux y Yola Araújo, la canción utiliza las voces de hombres y mujeres africanos para enviar un mensaje sobre la difícil situación de los niños del continente. La alusión al sol en el título de la canción, la paridad de género en la composición del grupo, la diversidad de los países de origen y la pluralidad de lenguas utilizadas en la interpretación reflejan una clara voluntad de reunir a toda la África subsahariana y su diáspora en un mismo escenario, hablando con una sola voz con el objetivo de mostrar a los africanos de todos los horizontes el camino a seguir para convertir a los niños de hoy en adultos responsables para mañana.

Palabras clave: *Artista Cano, colaboración, lenguas africanas, lenguas oficiales, niños africanos*

Abstract:

In this contribution, we subject a discographic production to the methodology of discourse analysis in order to shed light on its symbolic and political significance in the African context. The track in question is 'Un peu de soleil', from the eponymous album by the Guinean-Ecuadorian artist Cano, released in 2013. Sung with internationally renowned artists including Jocelyne Labyllé, Babara Kanam, J. Martins, Patience Dabany, Faly Ipupa, Jacob Desvarieux and Yola Araújo, the song uses the voices of African men and women to convey a message for the situation of the continent's children. The allusion to the sun in the title of the song, the gender parity in the make-up of the group, the diversity of countries of origin and the plurality of interpreting languages reflect a clear desire to bring the whole of sub-Saharan Africa and its Diaspora together on the same stage, to speak with one voice with the aim of showing Africans of all horizons the way forward to turn today's children into tomorrow's responsible adults

Keywords: *Artist Cano, featuring, African languages, official languages, African children*

Résumé :

Dans cette contribution, nous soumettons une production discographique à la méthodologie de l'analyse du discours afin de mettre en lumière sa signification symbolique et politique dans le contexte africain. Il s'agit du titre « Un peu de soleil » de l'album éponyme de l'artiste guinéo-équatorien Cano, sorti en 2013. Chantée avec des artistes de renommée internationale tels que Jocelyne Labyille, Babara Kanam, J. Martins, Patience Dabany, Faly Ipupa, Jacob Desvarieux et Yola Araújo, la chanson utilise les voix d'hommes et de femmes africains pour faire passer un message sur le sort des enfants du continent. L'allusion au soleil dans le titre de la chanson, la parité hommes-femmes dans la composition du groupe, la diversité des pays d'origine et la pluralité des langues utilisées traduisent une volonté claire de réunir toute l'Afrique subsaharienne et sa diaspora sur une même scène, parlant d'une seule voix dans le but de montrer aux Africains de tous horizons la voie à suivre pour faire des enfants d'aujourd'hui les adultes responsables de demain.

Mots clés : *Artiste Cano, featuring, langues africaines, langues officielles, enfants africains*

Introducción

La música ya ha figurado en nuestros trabajos de investigación en más de una ocasión. La primera vez fue para hablar de la españolización del género musical Zouglou por parte de estudiantes marfileños de la Universidad Félix Houphouët-Boigny (Djandué, 2021), y la segunda para detectar huellas de hispanidad en la música marfileña desde el inicio de su proceso de modernización, que comenzó antes de la independencia del país en 1960, hasta nuestros días (Djandué & Yao, 2021). La presente contribución adopta una perspectiva africana, siendo su tema un disco del artista guineo-ecuadoriano Cano (2013), interpretado con varios otros artistas del continente y de la diáspora africana.¹

En Fundéu, Fundación del Español Urgente, las expresiones *colaboración, en colaboración, con la colaboración de o con la participación de* se apuntan como posibles alternativas a la voz

¹ El siguiente enlace, consultado el 3 de julio de 2024, lleva al videoclip oficial de la canción en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=esWqcSvg_80&list=RDesWqcSvg_80&start_radio=1

inglesa *featuring*.² Según esta fuente, el *featuring* se refiere a “las canciones en las que dos o más artistas colaboran entre sí”. En la opinión de S. Leybros (2021), el *featuring* permite a un artista desarrollar su música, llegar a un público más amplio o consolidar su identidad. Esta práctica, cada vez más extendida en la industria musical, es ideal para explorar nuevos territorios, dar un color original a algunos temas o aprovechar la reputación del otro artista para vender más discos (Kerpoisson, 2019).

En su segundo álbum, publicado en 2013 tras “Bana” en 2008, Cano canta “Un peu de soleil” en el que participan Jocelyne Labyille, Babara Kanam, J. Martins, Patience Dabany, Faly Ipupa, Jacob Desvarieux y Yola Araújo. Se trata de un álbum auto titulado de diez títulos, de los cuales los otros nueve son: “Longue Lam”, “Moyua”, “Keza”, “Bicharachera”, “Ngando”, “Mimi”, “Nsue Mba”, “La Solution” y “Décalé ambiance” (Mabonzo, 2014). La canción de este estudio se titula acertadamente, ya que “Un peu de soleil” significa “Un poco de sol” y, como el sol, brilla en el propio álbum. Cano consigue incluir las voces de algunos de los artistas africanos más conocidos, capitalizando su fama para dar una dimensión global a su música y un mayor alcance a su mensaje.

Como especialistas de lenguas, la principal razón por la que hemos decidido emprender este estudio es el carácter multilingüe del título. Las sociedades africanas se caracterizan por el multilingüismo, siendo esta característica a veces fuente de conflictos (Lapierre, 1988). “Un peu de soleil” se canta en las principales lenguas que África heredó de la colonización y que se convirtieron en lenguas oficiales de los nuevos Estados independientes (español, francés, portugués e inglés), pero también en criollo y en lenguas africanas autóctonas como, en particular, el fang, el teke, el lingala y el igbo. ¿Cuáles son las motivaciones de este casting artístico y lingüístico? ¿Cuál es el mensaje político subyacente en la canción “Un peu de soleil”? En definitiva, desde la perspectiva del análisis del discurso, ¿qué aporta esta pluralidad de lenguas a la escenificación?

Con el fin de aportar algunas respuestas a estos interrogantes, en los epígrafes que siguen dedicaremos el primer punto al método de

² <https://www.fundeu.es/recomendacion/colaboracion-posible-alternativa-a-featuring/>: consultado el 30 de septiembre de 2024.

análisis del discurso para motivar la elección del mismo en este trabajo de investigación. El segundo punto de reflexión consistirá en examinar la composición del grupo de artistas reunidos en torno a la canción “Un peu de soleil”, en particular desde el punto de vista de los países de origen y de la paridad de género observada en el casting. Finalmente, el tercer y último punto de reflexión tratará de arrojar luz sobre el simbolismo del plurilingüismo, poniendo de relieve, por una parte, lo que se dice lingüísticamente y, por la otra, lo que no se dice políticamente.

1. Metodología de la investigación

Cuando se nos ocurrió escribir un artículo científico sobre esta canción de Cano, el análisis del discurso nos pareció inmediatamente el método adecuado para alcanzar nuestros objetivos de investigación. En efecto, la música, al igual que la canción de la que es portadora, implica hablar, lo que la convierte de hecho en un acto de comunicación en el que el artista-cantante desempeña el papel de emisor y el público el de receptor. Según A. Coulmier (2021), la música es un lenguaje universal, una herramienta esencial de comunicación. Por esta razón, siempre se ha utilizado no solo para suavizar la moral, sino también y sobre todo para apoyar reivindicaciones políticas (Racaud, 2021).

Partiendo de estas premisas, el método del análisis del discurso es perfectamente aplicable a la música. El análisis del discurso es un enfoque multidisciplinar cualitativo y cuantitativo que permite estudiar de forma sistemática un discurso escrito u oral captándolo en su contexto de enunciación (Claude, 2020). D. Longtin (2022) señala que se ha desarrollado en la encrucijada de la lingüística, la filosofía y diversas disciplinas de las ciencias sociales. En este ámbito, en particular, el análisis del discurso se ha desarrollado en una relación crítica con el análisis de contenido, una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación basada en una categorización temática de extractos textuales y su tratamiento estadístico.

De la teoría a la práctica, A. Seignour (2011, pp. 33-34) hace cuatro propuestas epistemológicas y metodológicas para

desarrollar una guía de lectura del discurso: 1) el discurso tiene un objetivo performativo, es un acto de influencia voluntarista porque enunciar es querer actuar sobre los demás; 2) el contexto es decisivo para comprender un enunciado, los actos de habla deben resituarse en sus contextos enunciativos; 3) un enunciado no describe simplemente una realidad que lo preexiste, construye una representación de la realidad; 4) un discurso contiene marcadores, huellas de su objetivo persuasivo que el investigador puede identificar.

Por su parte, H. P. Mabonzo (2014) describe "Un peu de soleil" como la "canción insignia" del segundo álbum de Cano (2013), en la que el artista hace un alegato a favor de los niños soldados y los niños abandonados. La canción debe su posición destacada en el álbum a la fuerza del mensaje que transmite, a la calidad de las voces que portan ese mensaje y a la diversidad de los canales lingüísticos a través de los cuales se transmite. Así, por un lado, está la escenificación necesaria para duplicar el alcance y la audiencia del mensaje: la elección de los artistas según el país de origen, la lengua hablada y el sexo; y, por otro, el uso de palabras y expresiones repetidas en varios idiomas para llegar al corazón de África y del mundo.

2. Un casting motivado

Cano es un músico natural de Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África. Se sabe que procede de una familia de músicos, de ahí su pasión por la música desde temprana edad (Mabonzo, 2014). Autor del álbum que lleva su nombre, interpreta la pista "Un peu de soleil" con otros siete artistas africanos, entre los cuales Jocelyne Labyille, Babara Kanam, J. Martins, Patience Dabany, Faly Iupua, Jacob Desvarieux y Yola Araújo. Consultando varios sitios, y especialmente MusicMe³, que albergan las biografías de numerosos artistas y músicos, he aquí una breve presentación de estas celebridades africanas.

Jocelyne Labyille es una cantante de Zouk nacida en Saint-Claude, Guadalupe, el 7 de enero de 1973. Junto con Jacob Desvarieux, representan la voz de la diáspora africana en el featuring, siendo Desvarieux, como ella, francés de origen antillano. Jacob

³ <https://www.musicme.com/>

Desvarieux se crió entre Guadalupe, Martinica y Senegal. Nacido el 21 de noviembre de 1955 en París y fallecido el 30 de julio de 2021 en Les Abymes, es conocido mundialmente como uno de los fundadores del grupo musical Kassav en 1979.

La Diáspora africana se compone de personas de origen africano que viven fuera del continente, independientemente de su ciudadanía o nacionalidad. La Unión Africana la considera la sexta región de África, junto con África del Norte, África Occidental, África Oriental, África Central y África Austral (Delgado Caicedo, 2011). La diáspora africana engloba, por lo tanto, a todos los afrodescendientes desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por el Caribe y Europa.⁴

Babara Kanam es una cantante, productora musical y actriz congoleña, nacida el 27 de septiembre de 1973 en Bukavu, en la República Democrática del Congo. Al igual que Faly Ipupa, nacido el 14 de diciembre de 1977 en Kinshasa, es cantante, bailarín y productor. J. Martins es un compositor, arreglista, productor y cantante nacido el 29 de septiembre de 1977 en Onitsha, Estado de Anambra, al sureste de Nigeria. Patience Dabany, cuyo verdadero nombre es Marie-Joséphine Nkama, es una cantante gabonesa nacida en Congo-Brazzaville. Fue primera dama de Gabón. Por último, Yola Araújo es una cantante angoleña nacida en Luanda el 13 de junio de 1978.

La siguiente tabla resume todas estas informaciones para ofrecer una visión más clara de las características del grupo de artistas que han participado en la canción "Un peu de soleil".

Artista	Sexo	País de origen	Región
Cano	M	Guinea Ecuatorial	África Central
Jocelyne Labylle	F	Guadalupe (Francia)	Diáspora
Jacob Desvarieux	M	Guadalupe (Francia)	Diáspora
Babara Kanam	F	RD Congo	África Central
Faly Ipupa	M	RD Congo	África Central

⁴ Estas informaciones adicionales sobre la diáspora africana, confirmadas por otras fuentes, han sido extraídas de https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaspora_africaine, el 29 de junio de 2023.

J. Martins	M	Nigeria	África Occidental
Patience Dabany	F	Gabón	África Central
Yola Araújo	F	Angola	África Austral

Tabla 1. Descripción de los artistas participantes en “Un peu de soleil”

Fuente: Elaboración propia

El grupo de ocho (8) artistas comprende cuatro (4) hombres y cuatro (4) mujeres. La paridad de género en un tema que concierne a los niños no es casual. De la unión de un hombre y una mujer nacen los niños, y es bueno para el equilibrio emocional de estos últimos que su crianza esté asegurada tanto por el padre como por la madre. Así pues, la paridad de género en el reparto parece ser una forma simbólica de dar la misma importancia a la figura paterna y a la figura materna en la crianza de los hijos. También puede verse como un llamamiento a reforzar las familias, ya que la unidad familiar es la primera y principal fuente del sol que los niños necesitan para florecer. De hecho, “Un peu de soleil” es una metáfora que significa un poco de amor, un poco de sonrisa, un poco de calor, un poco de afecto, etc.

Una familia estable son a la vez un punto de referencia y un baluarte para los niños, capaz de mantenerlos en el buen camino al tiempo que los protege de las graves amenazas y violaciones que les acechan. Por eso, destruyendo o debilitando a la familia es como la pobreza o las guerras exponen a los niños a todo tipo de peligros (Assémien, 2021). En su artículo titulado “Droits et misères de l’enfant en Afrique” (Derechos y miserias del niño africano), A. Ayissi, C. Maia y J. Ayissi (2002) hablan de “promesas incumplidas” cuando la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, adoptada en julio de 1990 por la Organización de la Unidad Africana (OUA), recordaba que “el niño ocupa una posición única y privilegiada en la sociedad africana”, mientras que, por su parte, los quince (15) Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se declaraban “conscientes de que los niños son el futuro de toda nación, y son los constructores del futuro”.

Un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia muestra que África Occidental y Central registraron el mayor número de niños reclutados y utilizados por fuerzas y grupos armados, con más de 42.000 niños entre 2005 y 2020. Durante el mismo periodo, estas regiones ocuparon el primer lugar en cuanto al número de violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas contra los niños, con más de 8.000 violaciones. También ocupan el segundo lugar mundial en secuestros, con 4.800 casos. Por último, entre 2005 y 2020, la República Democrática del Congo ocupó sistemáticamente el primer puesto mundial en reclutamiento de niños en conflictos, Nigeria el cuarto y la República Centroafricana el octavo. (Sinhan Bogmis, 2021)

Suite aux différentes guerres politiques que traverse la République Démocratique du Congo (RDC) et aux difficultés socioéconomiques que connaissent la plupart des familles en RDC, l'enfant congolais s'est vu dépouillé de toute son enfance, occasionnant ainsi le départ de l'enfant pour la rue, loin de son toit, en se réfugiant dans la drogue, le vol, la prostitution et pire encore dans les champs de bataille en train de verser le sang humain indépendamment de sa propre volonté. [Como consecuencia de las diversas guerras políticas en la República Democrática del Congo (RDC) y de las dificultades socioeconómicas que sufren la mayoría de las familias del país, a los niños congoleños se les ha robado su infancia, lo que les ha llevado a salir a la calle, lejos de casa, para refugiarse en la droga, el robo, la prostitución y, lo que es peor, en los campos de batalla, derramando sangre humana independientemente de su voluntad.] (Awazi, 2009)

El álbum en el que aparece "Un peu de soleil" salió en 2013, lo cual nos sitúa muy bien dentro del marco temporal 2005-2020, y prácticamente equidistante entre ambos, con ocho (8) años entre 2005 y 2013 y siete (7) entre 2013 y 2020. Además, tres de los siete artistas invitados por Cano son centroafricanos como él, dos de ellos de la República Democrática del Congo (Babara Kanam y Faly Ipupa). En total, África Central acapara la mitad del cartel, y probablemente no sea casualidad que África Occidental esté

representada por el coloso nigeriano. La larga guerra civil de Angola, de 1975 a 2002, también trajo consigo la lacra de los niños soldados.

Pero no solo contra la guerra, el secuestro o la violencia sexual necesitan protección los niños. Existen otros problemas, como los que afrontan los niños de los territorios franceses de ultramar, que podrían justificar la participación de Jocelyne Labyille y Jacob Desvarieux en el featuring, más allá de la oleada de solidaridad de la diáspora con la madre África: precariedad, falta de cuidados y violencia, abandono escolar, falta de perspectivas de futuro, consumo de drogas, etc. (CNAPE, 2020, p. 21). Y el citado informe concluye: "Sin un marco familiar suficientemente disponible y estructurante, [los jóvenes] pueden verse arrastrados a la delincuencia". La familia es, pues, el principio y el fin de la protección de los niños.

Retomando las propuestas de A. Seignour (2011, pp.33-34) para elaborar una guía de lectura del discurso, así queda descrito a grandes rasgos el contexto enunciativo de la canción "Un peu de soleil", que da pleno sentido a los actos de habla de cada artista. Si "enunciar es querer actuar sobre los demás" mediante un acto voluntarista de influencia, el objetivo performativo ligado a estos enunciados que alimentan el discurso es animar a los Estados y a las familias a crear las condiciones de una infancia feliz para los niños de África y su Diáspora. El carácter multilingüe de este discurso, en el que los africanos se dirigen a África y al mundo, hace que las lenguas sean ante todo los principales marcadores que hay que identificar y analizar.

3. Hablar a toda África

En una publicación reciente, A. Bernier (2023) afirma que África es el continente con más países (54), por delante de Europa y sus 50 Estados reconocidos.⁵ Más de uno de cada cuatro países del mundo es africano. Proporcionalmente, en términos lingüísticos, las estimaciones actuales varían entre 1.500 y 3.000 lenguas en el continente africano. Por lo tanto, África posee un tercio del patrimonio lingüístico mundial, con unas 7.000 lenguas y dialectos. Por supuesto, no todas estas lenguas tienen el mismo público:

⁵ <https://fr.babbel.com/fr/magazine/quelles-langues-parle-t-on-en-afrique>

algunas son muy locales, otras abarcan varias regiones y otras se cuentan entre las más habladas del mundo. Algunas lenguas están en peligro de desaparecer y deben su supervivencia a solo un puñado de hablantes. Una tabulación de la información contenida en este artículo arroja lo siguiente:

Región	País	Lenguas nacionales	Lenguas coloniales
África del Norte	Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez	árabe, bereber	francés, inglés, español, italiano
África Occidental	Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo	hassanya, haoussa, igbo, yoruba, fon, wolof, moré, dioula, peul, kabiyé, éwé	francés, inglés, portugués
África Oriental	Burundi, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda.	swahili, arabe, somali, afar, amharique, guèze, tigrigna, kirundi, kinyarwanda	inglés, francés
África Central	Angola, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe	arabe, kikongo, tchokwé, lingala, kituba, swahili, umbundu, kimbundu	inglés, francés, portugués
África Austral	Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Eswatini, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue.	arabe, tswana, sotho du Sud, swati, chewa, malgache, afrikaans	inglés, francés, portugués, alemán, neerlandés (afrikaans)

Tabla 2. Lenguas nacionales y lenguas coloniales en África por regiones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de A. Bernier (2023)

El título “Un peu de soleil” se interpreta en un total de nueve (9) idiomas, de los cuales cuatro (4) son lenguas coloniales u oficiales (español, francés, portugués e inglés), cuatro (4) son lenguas nacionales africanas (fang, teke, lingala e igbo), y una lengua de la diáspora africana, el criollo. El siguiente cuadro muestra la distribución de las lenguas de interpretación entre los artistas participantes en el featuring.

Artista	País de origen	Lenguas de interpretación
Cano	Guinea Ecuatorial	español, fang
Jocelyne Labyllle	Guadalupe (Francia)	francés
Jacob Desvarieux	Guadalupe (Francia)	criollo
Babara Kanam	RD Congo	francés, lingala
Faly Ipupa	RD Congo	lingala
J. Martins	Nigeria	inglés, igbo
Patience Dabany	Gabón	teke
Yola Araújo	Angola	portugués

Tabla 3. Distribución de las lenguas entre los artistas

Fuente: Elaboración propia

Es de suponer que los mensajes en lenguas oficiales se dirigen principalmente a los Estados (gobiernos, instituciones, organizaciones regionales, etc.) y, más ampliamente, a la llamada comunidad internacional. En cambio, los mensajes en lenguas nacionales se dirigen a las familias africanas; en realidad a las comunidades que hablan esas lenguas y, simbólicamente, a todos los demás pueblos de África que, no obstante, pueden recibir la quintaesencia de los mensajes a través de las lenguas oficiales. Podemos también suponer, utilizando esta vez un enfoque cuantitativo, que la paridad numérica entre lenguas oficiales y lenguas nacionales es una manera de reconocer el mismo nivel de responsabilidad de estas dos instancias políticas y socioculturales en el destino de los niños africanos. Por fin, es el fiel reflejo de un África en la que las lenguas heredadas de la colonización coexisten y se influyen mutuamente con las lenguas autóctonas (Lapierre, 1988 & Messakimove, 2021).

El español, el francés, el portugués y el inglés son lenguas habladas en mayor o menor medida en todas las grandes regiones del continente, como muestra la Tabla 2. Así pues, toda África recibe “Un poco de sol” para regalar a todos los niños de todos los países africanos y de la diáspora. Y es sin duda para que así sea, para que el mensaje se oiga en toda África, porque Cano, cuya lengua oficial es el español, se rodea de artistas que hablan lenguas que tienen aún más peso que el español, sobre todo en África al sur del

Sahara, donde 25 países son francófonos⁶, 20 países anglófonos⁷ y 5 países lusófonos, frente a un solo país hispanohablante, Guinea Ecuatorial. El país también se encuentra en una situación de aislamiento lingüístico que intenta paliar haciendo del francés y del portugués sus lenguas cooficiales junto con el español (Darrigol, 2016).

La lista no exhaustiva de lenguas africanas de A. Bernier (2023) incluye dos de las cuatro lenguas nacionales que se escuchan en la canción, el lingala, hablado en la RDC, la República del Congo, Angola y la República Centroafricana, y el igbo, hablado principalmente en el sudeste de Nigeria. Estos son algunos de los países más afectados por las recurrentes violaciones de los derechos fundamentales de los niños. Nelson Mandela dijo una vez que "hablarle a alguien en un idioma que entiende permite llegar a su cerebro, pero hablarle en su lengua materna significa llegar a su corazón".⁸ A partir de ahí, el mensaje de Cano y sus invitados es (trans)portado tanto por el poder del lenguaje como por la fuerza movilizadora de la música:

La musique en tant que production culturelle et forme symbolique participe de la vie sociale : « étant du son organisé, elle exprime des aspects de l'expérience des individus en société ». Mise en forme d'un partage, elle unifie des groupes et contribue à leurs mobilisations, accompagne des célébrations et des rites, excite à la violence et au combat comme à la ferveur et à l'effusion, bref, révèle des processus sociaux et politiques en ce que, selon l'expression de Rousseau, « elle est capable d'agir physiquement sur les corps ». [Como producción cultural y forma simbólica, la música desempeña un papel en la vida social: "al ser un sonido organizado, expresa aspectos de la experiencia de los individuos en la sociedad". Como forma de compartir, une a los grupos y contribuye a su movilización, acompaña las celebraciones y los rituales, suscita la violencia y el combate, así como el fervor y la efusión; en resumen, revela los procesos sociales y políticos en la medida en que, en palabras de

⁶ <https://stileex.xyz/afrique-subsaharienne/> [Consulté le 01 juillet 2023]

⁷ <https://escaledenuit.com/la-liste-des-pays-ou-lon-parle-anglais-en-afrique/> [Consulté le 01 juillet 2023]

⁸ https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/2012/unesco_message.shtml

Rousseau, "es capaz de actuar físicamente sobre los cuerpos".] (Donegani, 2004, p. 5)

En la práctica, tanto el poder del lenguaje como el de la música se reflejan en letras fuertes, palabras que expresan dolor y expresiones que transmiten emociones. Todo ello nos lleva a centrar ahora nuestra atención en los propios textos tomados en el contexto enunciativo descrito anteriormente; es decir, los elementos en los que se basa la canción "Un peu de soleil" para construir un discurso sociopolítico relacionado con la infancia. Para hacer posible esta parte del trabajo, recogemos los textos cantados según tres modalidades:

- a) la mera transcripción del estribillo expresado en español, siendo el español la lengua de redacción del presente artículo;
- b) la transcripción y traducción de los estribillos expresados en francés, portugués e inglés para los hispanohablantes que no entienden dichas lenguas;
- c) la traducción de los estribillos cantados en lenguas africanas y en criollo.⁹

El resultado es un cambio en el orden de aparición de los artistas en el featuring que, sin embargo, nos gustaría comentar brevemente antes de seguir adelante: Cano (*español*) > Jocelyne Labyllle (*francés*) > Jacob Desvarieux (*criollo*) > Yola Araújo (*portugués*) > Babara Kanam (*francés*) > Cano (*fang*) > Patience Dabany (*teke*) > J. Martins (*inglés/igbo*) > Faly Ipupa (*lingala*).

Siendo Cano el iniciador del proyecto, abre él los debates; también es el único que habla dos veces, la primera vez en español y la segunda en fang. Esto hace que el español encabece el discurso como lengua oficial de Guinea Ecuatorial, de donde es Cano. La canción comienza con las lenguas oficiales y termina con las lenguas nacionales, una forma de hablar primero a los Estados antes de pasar a las familias. El francés es la única lengua que aparece dos veces, con Jocelyne Labyllle y Babara Kanam quien lo mezcla con el lingala; y J. Martins quien combina hábilmente el

⁹ Para llevar a cabo estas tareas, hemos contado con la contribución desinteresada de personas de buena voluntad a las que queremos dar las gracias de todo corazón: Francine BISSA OVONO y Lola ANDÉMÉ MBA por la traducción del fang, Boniface OFOUANDJALI por la traducción del teke, Prudence LONDA por la traducción del lingala, Konan Nabiet MBRA y Nono TCHIBINDA por la transcripción y traducción del portugués, Julio LIPOIS y Maude LEVEILLE por la traducción del criollo.

inglés y el igbo. Por último, África Central aparece al principio con Cano (Guinea Ecuatorial) y al final con Faly Ipupa (RDC).

Cano (español)	<p><i>Niños desamparados</i> <i>Niños abandonados</i> <i>Niños aniquilados</i> <i>Por causas de las guerras</i> <i>Quiero saber dónde está este amor</i> <i>Que siempre pregonamos</i> <i>Y nunca demostramos...</i></p>
----------------	--

Tabla 4. El estribillo expresado en español

Fuente: Elaboración propia

De entrada, Cano señala directamente con el dedo las consecuencias de los conflictos armados y las guerras fratricidas en la vida de los niños indefensos, abandonados y devastados.

Artista	Transcripción	Traducción
Jocelyne Labyllé (francés)	<i>On dit la vérité sort de la bouche des enfants / Ils arrivent en criant / Font le bonheur des mamans / On dit qu'ils voient des anges / Quand ils sourient en dormant / Comment peut-on toucher / À ces petits innocents... ?</i>	Dicen que la verdad sale de la boca de los niños / Vienen gritando / Haciendo felices a las mamás / Dicen que ven ángeles / Cuando sonríen mientras duermen / ¿Cómo se puede tocar / A estos pequeños inocentes...?
Babara Kanam (francés)	<i>Ils ont les mêmes rêves / Les mêmes défis / Les mêmes espoirs / Les enfants du monde / Wanaka katchuaééé / Du soleil / Natchuaééé / Donnons-leur l'amour / Un sourire... / De l'amour...</i>	Tienen los mismos sueños / Los mismos retos / Las mismas esperanzas / Los niños del mundo / Wanaka katchuaééé / Sol / Natchuaééé / Démosles amor / Una sonrisa... / Amor...
Yola Araújo (portugués)	<i>Nosso mundo vai melhor / Com sorriso de crianças / Sempre sempre com amor / Com futuro e esperança / Se é complicado / acredita e verás / Que a manhã tudo mudar e teu sol irá brilhar...</i>	Nuestro mundo será mejor / Con sonrisas de niños / Siempre con amor / Con futuro y esperanza / Si es complicado / Cree y verás / Que mañana todo cambiará y brillará tu sol...
J. Martins (inglés/igbo)	<i>More dance! / Children of Africa / [...] / Children of Africa / [...] / They could help children of Africa / Because they are leaders of tomorrow / More dance...!</i>	Bailemos / Los niños de África / [...] / Los niños de África / [...] / Tenemos que ayudar a los niños de África / Porque son los líderes de mañana / ¡Bailemos...!

Tabla 5. Los estribillos expresados en francés, portugués e inglés**Fuente:** Elaboración propia

Jocelyne Labyllé evoca la inocencia, la despreocupación y la vulnerabilidad de los niños, cosas que deberían llevar a cualquier adulto a mimarlos en lugar de molestarlos, de ahí el remate del estribillo: “¿Cómo puede alguien tocar / a estos pequeños inocentes...?” Babara Kanam expresa primero el futuro, el porvenir a través de sustantivos como sueños, retos, esperanzas. A continuación, postula el amor (sol, sonrisa) como condición sine qua non para que el árbol de la infancia dé frutos. La alusión al sol, tanto en este verso como en el propio título de la canción (Un peu de soleil/Un poco de sol), remite al reino vegetal, donde las plantas necesitan el sol para florecer: germinar, crecer, echar flores y producir frutos. Yola Araújo no ve el mundo sin los niños y sus sonrisas, de ahí su llamada a la esperanza y a creer en un futuro mejor, aunque la situación parezca hoy complicada. Para J. Martins, el futuro solo será mejor si todos ayudan a estos niños a convertirse en lo que son: “los líderes de mañana”.

Artista	Traducción
Cano (fang)	<i>No luchemos más / Paremos la guerra / Amemos a nuestros niños / Enviémoslos a la escuela / No les demos armas / Cuando luchas en una guerra, mueres / Los niños se quedan huérfanos / Eso no es bueno / Enseñémosles el camino a la escuela / Por su futuro / Y por el bien de todos...</i>
Patience Dabany (teke)	<i>Los adultos envían a los niños a la guerra por despecho / Los niños son inocentes / Los niños soldados no saben por qué luchan / Son manipulados por los adultos / Que no les quieren / Lo único que les gusta a los niños / Es divertirse y comer / Hay que darles de comer y dejarlos jugar / Los niños soldados mueren por nada / Luchan por nada....</i>
Faly Ipupa (lingala)	<i>No puedo cerrar los oídos / Cuando los niños lloran / Tampoco puedo cerrar los ojos ante el sufrimiento de los niños / Ama, ama, ama a los niños / Ama a los niños de los demás como si fueran tuyos / La mano de un niño no toca una pistola / Mañana daremos, compartiremos...</i>
Jacob Desvarieux (criollo)	<i>Mi mamá me dijo / Que cuando era pequeño / Siempre estaba colgado de su vestido / Siempre en sus piernas / Siempre con ella / Siempre cerca de ella / Porque cuando eres pequeño, necesitas más amor...</i>

Tabla 6. Traducción de los estribillos cantados en lenguas africanas y en criollo

Fuente: Elaboración propia

Tras denunciar los horrores de la guerra, Cano pide ahora que se ponga fin a ella, para dar a los niños la oportunidad de crecer en familias normales e ir a la escuela. En la misma línea, Patience Dabany condena con vehemencia la utilización de niños en los campos de batalla; la guerra no es el tipo de juego que deberían practicar: “Lo único que les gusta a los niños / Es divertirse y comer / Hay que darles de comer y dejarlos jugar...”. Y Faly Ipupa añade: “La mano del niño no toca el arma”. Hay juegos más apropiados para darles, en un ambiente cariñoso, porque, según Jacob Desvarieux, “cuando eres pequeño, necesitas más amor...”.

En definitiva, de todas estas intervenciones se desprenden cuatro grandes campos léxicos relacionados con la condición y la situación de los niños: el campo léxico del dolor, el campo léxico del amor, el campo léxico de la educación y el campo léxico del futuro. En la siguiente tabla se ofrecen más detalles.

Nº	Campos léxico	Vocabulario de referencia
1	EL DOLOR	<i>desamparados, abandonados, aniquilados, guerras, armas, complicadas, manipulados, huérfanos, maldad, sufrimiento, niños soldados, llanto, pistola</i>
2	EL AMOR	<i>amor, mamá, felicidad, ángel, inocencia, sol, sonrisas, dar, compartir</i>
3	LA EDUCACIÓN	<i>la escuela, el camino a la escuela, divertirse, jugar, alimentarse, comer</i>
4	EL FUTURO	<i>sueños, retos, esperanzas, futuro, mañana, líderes de mañana, creer, verás, ayudar, será mejor, cambiará, brillará, daremos, compartiremos</i>

Tabla 7. Campos léxicos derivados de la letra de la canción

Fuente: Elaboración propia

Un campo léxico es un conjunto de palabras vinculadas por su semántica, es decir que tratan de un dominio común. Los campos

léxicos así descritos forman parte de un único proyecto discursivo vinculado al objetivo y al mensaje de la canción "Un peu de soleil". En esencia, significa que los niños representan el futuro de África. Para garantizar este futuro, debemos evitar infligir un dolor innecesario a los niños y dejar de explotarlos en los campos de batalla. En cambio, su lugar está en la escuela, porque "la educación es el camino para soñar con un mañana mejor" (Djandué, 2023, p. 77). Y para ello, más que ninguna otra cosa, los niños necesitan amor, cuidados y protección. Esta canción, como tantas otras que construyen un discurso sociopolítico, describe el dolor y los abusos que sufren los niños, la indiferencia de los responsables; y despierta la conciencia de todos los miembros de la sociedad para que se comprometan a promover y defender los derechos de los niños (Awazi, 2009).

Conclusión

La canción "Un peu de soleil" de Cano (2013) reveló algunas curiosidades interesantes en cuanto al casting realizado por el artista guineoecuadoriano en el marco de una ambiciosa colaboración: la paridad de género, la participación en el proyecto de artistas de varios países africanos (Gabón, RDC, Angola y Nigeria) y de la diáspora (el Caribe), así como la diversidad de lenguas utilizadas para la interpretación (lenguas oficiales: español, francés, portugués, inglés; y lenguas nacionales africanas: fang, teke, lingala, igbo).

Todos ellos son datos cuantitativos y cualitativos que el método del análisis del discurso ha permitido sacar a la superficie, y a los que el contexto de enunciación da tanto eco como sentido. El alegato a favor de los niños de África, que constituye la principal motivación del título "Un peu de soleil", puede así ser escuchado por toda África y su diáspora; por los Estados y gobiernos, así como por las familias, de las que se espera que actúen como punto de referencia y baluarte para los niños.

Cano es natural de Guinea Ecuatorial, país que reconoce tres lenguas oficiales (español, francés y portugués), y de una de las regiones de África donde más sufren los niños, sobre todo a causa de la guerra. Así que no es de extrañar que este proyecto discográfico venga de él. Pero más allá del artista y de su tierra natal, esta colaboración muestra la riqueza lingüística y cultural de

un África donde las diferencias no deberían ser fuentes de conflicto. La armonía de voces y notas en "Un peu de soleil" significa que la cohabitación pacífica y la coexistencia son tanto más necesarias cuanto que la belleza del puzzle resulta de las diferentes formas y colores de las piezas que lo componen.

Referencias

ASSÉMIEN Viviane Epse Adiko, 2021, « L'éducation de base en Côte d'Ivoire et au Honduras : penser l'enfant pour sauver l'adulte », in *Infundibulum Scientific*, Numéro spécial, pp. 134-146.

AWAZI Fidèle, 2009. *L'enfant vu par la chanson. Approche sémantico-linguistique de la chanson congolaise*, Mémoire Online.

AYISSI Anatole, MAIA Catherine et AYISSI Joseph, 2002, « Droits et misères de l'enfant en Afrique. Enquête au cœur d'une 'invisible' tragédie », in *Études* vol.10/n°5397, pp. 297-309.

BERNIER Arnaud, 2023, « Quelles langues parle-t-on en Afrique ? », in fr.babbel.com

CANO, 2013, *Un Peu De Soleil* (Clip officiel). www.youtube.com

CLAUDE Gaspard, 2020, « Analyse de discours : définition générale, méthodologie et exemple », in www.scribbr.fr

CNAPE, 2020, « La protection de l'enfance en Outre-mer. État des lieux et phénomènes émergents », in www.cnape.fr [consulté le 01 juillet 2023].

COULMIER Anna, 2021, « Le rôle de la musique dans la communication », in www.hedayatmusic.com

DARRIGOL Adeline, 2016, « État des langues en Guinée équatoriale », in *Contextes et didactiques*, n°58, pp. 85-94.

DELGADO CAICEDO Jerónimo, 2011, « La diáspora africana y la sexta región de la Unión Africana: oportunidades y desafíos para Colombia », in https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/colombia_-_sexta_region_ua_-_jeronimo_delgado_caicedo.pdf

DJANDUÉ Bi Drombé, 2023. *La philosophie du ventre. Le ventre dans tous les sens*, Les Éditions Kamit, Abidjan.

DJANDUÉ Bi Drombé, 2021, « Huellas de hispanidad en la música marfileña de siempre », in *Nzassa*, n°5, pp. 174-185.

DJANDUÉ Bi Drombé et YAO Koffi, 2021, « Cantando Zuglú en español: el alumnado universitario marfileño de ELE entre aculturación e inculturación », in *Apropos*, n°6, pp. 53-66.

DONEGANI Jean-Marie, 2004, « Musique et politique : le langage musical entre expressivité et vérité », in *Raisons politiques*, n°14, pp. 5-19.

KERPOISSON Tanneguy de, 2019, « Featurings : la collaboration entre chanteurs, une stratégie payante », in *www.leparisien.fr*

LEYBROS Sarah, 2021, « Pourquoi Faire Des Featurings ? », in *www.hedayatmusic.com*

LONGTIN David, 2022, « Analyse de discours », in *Anthropen. Le dictionnaire francophone d'anthropologie ancré dans le contemporain.*

MABONZO Hugues Prosper, 2014, « Musique : Cano lance son deuxième album sur le marché », in *www.adiac-congo.com*

MESSAKIMOVE Stéphanie, 2021, « Análisis de interferencias léxicas y morfosintácticas de las producciones escritas de alumnos de bachillerato de E/LE », in *South Florida Journal of Development*, vol.2/n°2, pp. 3461-3474.

RACAUD Ambre, 2021, « La musique comme outil des revendications politiques en Europe », in *www.eyes-on-europe.eu*

SEIGNOUR Amélie, 2011, « Méthode d'analyse des discours. L'exemple de l'allocution d'un dirigeant d'entreprise publique », in *Revue française de gestion*, n°211, pp. 29-45.

SINHAN BOGMIS Alex, 2021, « UNESCO : l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte le plus grand nombre d'enfants soldats ». *www.aa.com*

LAPIERRE Jean William, 1988, *Le plurilinguisme et la politique en Afrique. Le Pouvoir politique et les langues*, Presses Universitaires de France.

L'approche actionnelle en cours de langue étrangère : corrélation entre les apprentissages et la vie réelle pour la réussite scolaire

ELHadji Mamadou BA

*Doctorant en didactique de l'anglais
Université Assane SECK de Ziguinchor (Sénégal), Diabir.
maraba1951@hotmail.fr*

Résumé

Cet article pose la problématique de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère telle que l'anglais au Sénégal où les élèves apprennent cette langue pendant des années sans être ni en mesure de s'exprimer correctement dans cette langue ni de résoudre des problèmes de société en s'appuyant sur celle-ci. L'objectif de cette recherche est de permettre aux élèves de lier l'école à la vie pour une réussite scolaire. À travers cette recherche, la réalisation de tâches réelles en cours de langue étrangère est proposée comme moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif. Ainsi, un cadre conceptuel est-il élaboré. De plus, nous nous sommes appuyés sur les auteurs tels que Ha, Loc & Truyen (2022), Nunan (2010) et Ellis (2003) pour avoir un aperçu général de cette approche. En ce qui concerne le cadre méthodologique, nous avons fait recours à l'approche qualitative, ce qui nous a permis de collecter les différentes opinions d'un groupe d'élèves sur la question à l'aide d'un guide d'entretien. L'analyse de contenu thématique a servi à présenter et discuter les résultats obtenus afin de démontrer la pertinence de notre hypothèse.

Mots clés. *Approche actionnelle, Apprentissage, Langue étrangère, Tâche, Corrélation.*

Abstract

Most students in Senegal learn a foreign language like English without being either fluent or able to perform real life tasks; and that's the reason why the issue of task-based approach is raised. So, the objective of this research is to help students to learn a foreign language successfully by connecting what they learn to real life. We do think that the most appropriate way is to implement task-based learning in foreign language classrooms. A conceptual framework has been elaborated. As for the literature on the question, the positions of authors like Ha, Loc & Truyen 2022, Nunan (2010) and Ellis (2003) allowed us to have a broad overview of the approach. From a methodological perspective, the qualitative approach has been used to canvas a group of students for their opinions about the question by interviewing them. The technique of thematic analysis has allowed to present and discuss the collected data so as to demonstrate the relevance of our research hypothesis.

Key words. *Task-based approach, Learning, Foreign language, Task, Correlation*

Introduction

La majorité des élèves du Sénégal apprennent une langue étrangère telle que l'anglais sans être en mesure de résoudre des problèmes de société auxquels ils sont confrontés, en faisant usage de cette langue. Ainsi, cet article soulève-t-il la problématique de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère qui permet d'établir un lien entre les apprentissages et la vie réelle. L'objectif de cette étude est donc de donner aux apprenants la chance de relier ce qu'ils apprennent à la vie réelle en utilisant la langue étrangère cible. La question que nous nous posons est quel est le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif ? Nous pensons que recourir à l'approche actionnelle par la réalisation de tâches authentiques en cours de langue étrangère serait le moyen le plus efficace pour la réussite scolaire. Pour se faire, un cadre conceptuel et théorique sera élaboré en évoquant la position de quelques auteurs sur la problématique. D'un point de vue méthodologique, l'approche sera qualitative. Par conséquent, un entretien sera effectué auprès de quelques élèves du secondaire pour recueillir leurs avis sur la question de recherche. De plus, une analyse thématique des informations obtenues permettra de vérifier l'efficacité de nos hypothèses.

1. Cadre conceptuel

1.1. Définitions de notions

Cette section est consacrée à la définition de quelques notions clés à savoir tâche, langue étrangère, apprentissage et corrélation. Tout d'abord, la notion de tâche en tant qu'activité de classe, est définie par N. D. N. HA, N. LOC & T. TUYEN (2022, p.3) comme : '' [...] *an activity with a specific goal and performed by learners in classroom with defined target languages. Moreover, learning tasks have a relationship with learners 'real world'*'' . Pour résumer, la tâche est une activité de classe que l'élève peut réaliser en classe et en dehors de la classe, dans la vie réelle.

En ce qui concerne la notion de langue étrangère, elle est définie, selon une perspective didactique, par O. VALENZUELA (2010, p.72) comme suit :

[..] elle est constituée comme un objet linguistique d'enseignement et d'apprentissage qui s'oppose par ses qualités à la langue maternelle. La langue étrangère n'est pas la langue de première socialisation, ni la première dans l'ordre des appropriations linguistiques. [...] Une langue est donc étrangère pour deux types de sujets : ceux qui, ne la reconnaissant pas comme langue maternelle, entrent dans un processus plus ou moins volontaire d'appropriation ; ceux qui, la reconnaissant ou non comme langue maternelle, en font l'objet d'un enseignement à des parleurs non natifs

Quant à la notion d'apprentissage, elle est conçue par P. MERRIEU (1987, p.55) comme : « [s'effectuant] quand un individu prend de l'information dans son environnement en fonction d'un projet personnel [...], l'apprentissage, la compréhension véritable ne surviennent alors que par cette interaction, ils ne sont que cette interaction c'est-à-dire qu'ils sont création de sens ». Partant de cette définition, l'apprentissage peut être perçu comme acquisition de connaissances par la création de sens.

Selon une perspective purement scientifique, C. KUMAR & A. GAUTAM (2020, p.1) voient en la corrélation *''a relation between two random variables [...] Correlation is a real number that gives us an idea of the degree of association between two variables''*. D'où une relation d'interdépendance entre deux éléments. Par conséquent, la corrélation dans cette recherche consiste à établir un lien d'interdépendance entre ce que l'élève apprend en classe et son vécu quotidien, ce qui est l'objectif visé dans l'approche actionnelle.

1-2. Étude des variables

La relation entre les variables de notre recherche permet de mieux poser nos hypothèses au sujet de la problématique de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère telle que l'anglais. Le tableau ci-dessus présente le lien d'interdépendance entre les variables.

Variable indépendante	Variable médiatrice	Variables dépendantes
Approche actionnelle	Proposition et réalisation de tâches réelles	-Résolution de problèmes de société -Relier les apprentissages à la vie réelle -Acquisition de savoir-faire -Autonomie et interaction entre les apprenants

Pour la mise en œuvre de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère, nous proposons un plan de cours en conformité avec les normes du PPP (Présentation, Pratique et Production). Cette procédure consiste d'abord à présenter le contexte d'apprentissage, ensuite permettre aux apprenants de se familiariser avec le contenu par des exercices plus ou moins mécaniques et enfin la phase production qui correspond au niveau 6 de la taxonomie de Bloom.

À ce niveau, il s'agit de faire réaliser aux apprenants des tâches authentiques telles que : mener une enquête dans un grand marché de la ville, à l'approche d'une fête nationale, pour connaître le taux d'affluence, le pouvoir d'achat de la population ainsi que le niveau d'inflation ; une présentation gastronomique suivie de l'explication du procédé de préparation du plat propre à sa communauté etc...

En somme, la problématique de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère priorise la réalisation de tâches réelles. Cela donne aux apprenants l'occasion d'apprendre en interagissant dans l'autonomie en vue de résoudre des problèmes de société. Ainsi, l'hypothèse principale est-elle la réalisation de tâches permettant l'interaction entre pairs afin d'acquérir un savoir-faire qui leur sera utile au terme leurs apprentissages.

2.État de l'art

Dans cette section, trois auteurs sont interrogés et leurs perceptions de l'approche actionnelle en cours de langue étrangère sont analysées. En premier lieu, nous avons HA, LOC & TRUYEN (2022) qui croient que la base de cette approche ce sont ses principes fondamentaux. Ainsi, N. D. HA, N. LOC & T. TRUYEN (2022, p.2) soutiennent que l'approche actionnelle *"has an effective impact on language learning in terms of communication and social interaction"*. La communication et l'interaction sociale sont ainsi un des principes de base de l'approche actionnelle. À cela s'ajoutent l'apprentissage autonome et la résolution de problèmes à travers la communication. Les trois auteurs corroborent ces principes comme suit: *" [Task-Based approach] has an important value in building learner-centered classrooms in which learners have more chances to communicate [...] and [to solve] communicative problems in an effective way"* Ha, Loc & Truyen (2022, ibid.). De plus, ces auteurs relient l'approche actionnelle à la théorie du constructivisme initié par Piaget. C'est ainsi qu'ils avancent: *"[Task-Based approach] has the implication that language learning is a developmental process"* Ha, Loc & Truyen (2022, p.3).

Ils insistent aussi sur le rôle de l'enseignant lors de la mise en œuvre de l'approche actionnelle. S'appuyant sur Willis (1996), les trois auteurs nous informent:

The teacher has an active role in observing learners when they are in task-based lessons. [...]. The language teacher is considered as an important consultant. [...], the teacher plays an important role in controlling classroom activities. The teacher makes sure that learners perform the right topic and show their participation. Ha, Loc & Truyen (2022, p.5)

Le deuxième auteur auquel nous avons fait appel dans cette section est NUNAN (2010). Ce dernier s'est inspiré de Wilkins pour aborder la question sous deux angles à savoir l'angle de l'approche synthétique et celui de l'approche analytique. D. NUNAN (2010, p.136) perçoit l'approche synthétique comme étant *"language centered. [...] The language is broken down into its phonological,*

lexical and grammatical components, and these are taught separately, and piece by piece to the learner". Cela est inhérent aux méthodes grammaire traduction, audio-orale et audio-visuelle.

Quant à l'approche analytique, elle est *"learner centered in the sense that they begin, not with an analysis of language but with a consideration of learners and the purposes for which they are learning the language."* Nunan (2010, p.137). L'auteur poursuit: *"Any syllabus or set of materials that does not take as its point of departure the prior analysis of language systems is analytical in nature. These include task-based, content-based and text-based materials"* Nunan (2010, ibid.). Par conséquent, l'approche actionnelle favorise l'analyse d'où la pensée critique en vue de réaliser des tâches qui nous attendent dans notre vécu quotidien. Pour une mise en œuvre efficace de l'approche actionnelle, il est très important que l'enseignant ait une bonne perception de la notion de tâche que Nunan (2010) fragmente en deux parties : *"real world or target tasks"* et *"pedagogical task"* Nunan (2010). Pour élucider les deux formes de tâche, l'auteur poursuit: *"real world or target tasks (those things people do with language in the world outside the classroom), and pedagogical tasks, that is, tasks to engage learners in mastering the language in classroom"* Nunan (2010, p.135).

Nous pouvons déduire à partir de cette dichotomie que l'approche actionnelle peut être corrélée aux activités de classe qui engagent l'apprenant dans une réflexion approfondie afin de résoudre des problèmes d'ordre socio culturel tout en faisant usage de la langue cible. C'est-à-dire en réalisant des *real world tasks* ou *target tasks* tel qu'indiquées et définies par Nunan (2010).

Le troisième auteur que nous avons interrogé sur la question de l'approche actionnelle est Ellis (2003). Ce dernier propose deux types d'approche actionnelle qu'il nomme respectivement *"task-supported teaching"* et *"task-based teaching"* Ellis (2003). Le premier renvoie à la méthode traditionnelle orientée vers la structure de la langue tandis que le deuxième se focalise plus sur la communication. R. ELLIS (2003, p.27) affirme: *"In both cases, tasks have been employed to make language teaching more communicative. Tasks, therefore, are an important feature of communicative language teaching (CLT)"*. La tâche qui est le

soubassement de l'approche actionnelle est, selon l'auteur, un prolongement de l'approche communicative.

En ce qui concerne le premier type d'approche actionnelle qu'il appelle *task-supported teaching*, il le définit comme: *‘Teaching based on a linguistic content, whether this is specified in structural terms as a list of grammatical features or in notional/functional terms [...]’* Ellis (2003, p.29). Ainsi, l'assimile-t-il à la version faible ou *weak version* de l'approche communicative. De plus, cette version faible comme il l'appelle repose sur la procédure méthodologique du PPP (*Presentation, Practice and Production*). Elle consiste à présenter les structures à enseigner, ensuite l'apprenant pratique à l'aide d'exercices et enfin il/elle produit en utilisant les structures auxquelles il/elle a été exposé(e). La communication intervient à la fin.

Quant au deuxième type d'approche actionnelle que l'auteur appelle *task-based teaching*, il le conçoit comme : *‘ [...] a strong version of CLT. That is, tasks provide the basis of an entire language curriculum’* Ellis (2003, p.30). Il poursuit : *‘Tasks can function as a useful device for planning communicative curriculum’* Ellis (2003, p.31). Cela pour insinuer que *task-based teaching* se focalise plus sur la communication que la fonction linguistique. Une autre particularité du *task-based* par opposition au *task-supported* est: *‘One of the attractions of task-based approach is that it appears to blur the traditional distinction between syllabus, i.e. a statement of what is to be taught and methodology, i.e. how to teach’* Ellis (2003, *ibid.*).

Par conséquent, cette approche prend en compte à la fois le choix curriculaire et méthodologique en processus enseignement/apprentissage. Aussi, Ellis attire-t-il notre attention sur le fait que *‘task-based teaching prescribes methodology in broad terms, i.e. as fluency rather than accuracy’* Ellis (2003, p.31, paraphasant Brumfit, 1984). L'objectif principal de l'enseignant qui utilise le *task-based teaching* comme démarche de l'approche actionnelle est d'installer la compétence orale par l'interaction et la transaction entre apprenants.

En somme, Ha, Loc & Truyen (2022) perçoivent l'approche actionnelle comme un moyen de promouvoir la communication et l'apprentissage autonome pour la résolution de problèmes réels. Quant à Nunan (2010), il aborde la question par une démarche analytique qui consiste à encourager les apprenants aux réflexions

poussées en vue de résoudre des problèmes d'ordre socio-culturel. Pour se faire, l'enseignant doit pouvoir distinguer le *real or target task* (tâches liées à la vie réelle) de *pedagogical task* (tâche visant à faire maîtriser les structures de la langue).

Enfin, Ellis (2003) propose deux démarches liées à l'approche actionnelle à savoir *task-supported teaching* et le *task-based teaching*. Le premier met l'accent sur l'aspect linguistique tandis que le deuxième favorise la compétence communicative. En tout état de cause, l'approche actionnelle est une des caractéristiques de l'approche communicative, mieux encore un prolongement de celle-ci.

Après s'être appuyé sur la position de ces trois auteurs, nous pouvons en arriver à la conclusion selon laquelle les théories de Ha, Loc & Truyen (2022) et Nunan (2010) sont plus appropriées à notre étude puisqu'elles mettent en avant la communication, l'apprentissage autonome et la résolution de problèmes de société. Ce faisant, nous pouvons confirmer que l'approche actionnelle met en corrélation les apprentissages avec la vie réelle en ce qu'elle permet aux apprenants de réaliser des tâches authentiques qu'ils sont censés retrouver dans leur environnement social où vie réelle.

3. Méthodologie

3.1. Approche

Nous avons utilisé l'approche qualitative. Elle consiste, dans le cas de notre étude, à recueillir les différents avis des répondants. La pertinence de cette approche dans notre recherche relève du fait que les avis recueillis nous permettent de comprendre comment les élèves perçoivent l'approche actionnelle en cours de langue étrangère telle que l'anglais. Aussi, leurs avis nous permettent-ils de mesurer l'efficacité de nos hypothèses afin de juger de la nécessité de leur mise en œuvre récurrente en cours de langue étrangère telle que l'anglais dans notre contexte.

3.2. Échantillonnage

Il est défini par D. R. TOMAL (2010, p.28 comme): '*[The fact of] selecting the subjects for a study from a specific population*'. En d'autres termes, il s'agit de cibler un groupe de personnes capables de fournir les informations escomptées pour authentifier les hypothèses de recherche. Ainsi, la population ciblée est l'ensemble

des élèves du Sénégal où l'anglais est obligatoire du collège à l'université. Toute de même, la population estudiantine qui est accessible est celle de Ziguinchor, lieu de recherche. Parmi celle-ci, dix (10) ont été sélectionnés en se basant sur des critères d'où un échantillonnage ciblé.

L'échantillonnage ciblé signifie "*specifically selecting subjects who are the targeted subjects for improvement*" Tomal (2010, p.29). Ces élèves ciblés répondent aux critères suivants : être en classe de terminale (pour avoir un niveau un peu élevé afin de saisir le contenu des questions), autant de garçons que de filles parmi les dix (10), et élèves de classes et de professeurs différents (pour respecter la diversité). Nous avons mené notre enquête auprès de ces élèves sélectionnés sur la base des critères susmentionnés pour recueillir leurs avis sur la question de l'approche actionnelle.

3.3. Instrument de mesure

L'instrument de mesure nous permet d'entamer un processus appelé instrumentation. Celle-ci est perçue comme: "*the whole process of preparing to collect data*" Fraenkel, Wallen & Hyun (2019, p.111). À travers cette étude, nous nous sommes servis de l'entretien pour enclencher ce processus de collecte d'informations. Il est ainsi notre instrument de mesure. Les questions posées lors de l'entretien avec les élèves ciblés requièrent leurs opinions sur des questions liées à l'approche actionnelle en cours de langue étrangère.

Quelques jours avant l'entretien, nous nous sommes entretenus avec les enseignants qui les encadrent pendant les cours de vacances pour demander une autorisation d'accès dans les salles de classe. Ces enseignants étant très compréhensifs, nous ont bien accueilli et facilité le travail en participant au ciblage des dix (10) élèves de terminale que nous avons finalement interrogés.

En ce qui concerne le codage des répondants, nous avons choisi les initiales **EE** (Entretien Élève). Le nombre d'élèves interrogés étant dix (10), nous avons codé les répondants comme suit : **EE01-EE10**.

3.4. Technique d'analyse des données

Nous avons eu recours à la technique d'analyse thématique aussi appelée analyse de contenu (AC) ou analyse de contenu thématique (ACT). « [Elle] peut être considérée comme une technique mixte à la fois quantitative et qualitative. Son matériau est considéré comme qualitatif ; on y retrouve l'entretien, les documents, les lettres et témoignages » Vantomme (<http://www.lereservoir.eu/PDF/PV/COURS/CADRES/BALISE%20KAPPA.pdf>).

Avant le jour de l'entretien, les thèmes ont déjà été conceptualisés avec des questions se rapportant aux thèmes choisis par rapport à la problématique et aux hypothèses de recherche. Cela renvoie à une catégorisation de l'analyse qui « est la forme première d'analyse de contenu, [...]. Elle se propose de découper l'entièreté d'un texte. Classification et dénombrement par fréquence de présence d'items de sens sont les premiers pas d'une analyse dite de contenu » Vantomme (<http://www.lereservoir.eu/PDF/PV/COURS/CADRES/BALISE%20KAPPA.pdf>). Pour mener à bien notre analyse de données, nous allons sélectionner les réponses de qualité afin de les analyser. Au cas où certains extraits de réponses sont presque similaires, nous envisageons de les fusionner avant leur interprétation en vue de vérifier les hypothèses.

4. Résultats et discussions

Cet entretien, avec les élèves, est orienté vers cinq principaux thèmes qui ont guidé l'interprétation des résultats obtenus.

Tableau n°1

Thème	Pourcentage	Extraits
Compréhension de la langue cible	6 sur 10 soient 60% des répondants	EE01, EE03, EE06, EE07, EE09, EE10 : « La réalisation de tâches réelles facilite la compréhension et l'expression, ce qui permet de rehausser le niveau des élèves » »

La majorité des répondants acceptent que les tâches réelles soient très utiles en cours de langue étrangère, car elles permettent aux élèves de mieux maîtriser la langue. Cela est dû au fait qu'ils sont confrontés à des activités auxquelles ils sont familiers dans leur vie réelle. Par conséquent l'approche actionnelle permet de relier l'école à la vie pour un apprentissage efficace. Nous pensons qu'autant l'approche actionnelle permet de réaliser des tâches authentiques, autant elle permet aussi de faciliter la compréhension de la langue. On ne peut pas réaliser des activités aussi complexes dans une langue étrangère sans comprendre celle-ci.

Tableau n°2

Thème	Pourcentage	Extraits
Facilitation de l'interaction	9 sur 10 soient 90% des répondants	EE01 « Plus on partage des idées, mieux on communique » EE03, EE04, EE09, EE10 : « L'approche actionnelle permet de partager avec ses pairs avec aisance, ce qui est un moyen efficace de communiquer sans obstacles »

La quasi-totalité des répondants sont d'accord sur le fait que l'approche actionnelle facilite l'interaction en ce qu'elle crée les conditions d'un apprentissage entre pairs. Généralement, ces derniers interagissent et échangent des idées avec aisance à l'absence de l'enseignant. Aussi, pouvons-nous dire que l'approche actionnelle facilite l'interaction, l'échange d'idées en cherchant à résoudre des problèmes de société. Nous sommes convaincus que c'est un des moyens les plus efficaces pour interagir et simuler des activités de la vie réelle.

Tableau n°3

Thème	Pourcentage	Extraits
Apprentissage autonome	9 sur 10 soient 90% des répondants	EE09, EE10 : « L'approche actionnelle est un moyen de responsabiliser les élèves en les mettant à l'épreuve » EE01, EE02, EE03, EE05, EE06 : « Avec l'approche actionnelle, les élèves se mettent en groupe et ont la possibilité de s'exprimer librement entre eux »

La quasi-totalité des répondants s'accordent sur le fait que l'approche actionnelle facilite l'apprentissage, car la plupart du temps les élèves travaillent en groupe. Cela facilite l'échange puisqu'ils sont seuls et peuvent interagir avec aisance. La présence du professeur peut parfois être un facteur bloquant chez certains : peur de faire des fautes et se faire rectifier par le professeur. De plus, en apprentissage autonome les élèves sont responsabilisés et mis à l'épreuve. Par conséquent, ils sont tenus de chercher eux-mêmes les réponses aux tâches liées à leur vécu quotidien. À notre humble avis, l'approche actionnelle qui donne priorité au travail en équipe rend les apprenants autonomes au cours de la réalisation des tâches qui leur sont assignées.

Tableau n°4

Thème	Pourcentage	Extraits
Acquisition de savoir faire	8 sur 10 soient 80% des répondants	EE02, EE05 : « En réalisant des tâches, les élèves comprennent à peu près les devoirs et responsabilités liés à certaines professions » EE01, EE03, EE04 : « Les connaissances acquises pendant la réalisation des tâches peuvent être utiles dans la vie réelle »

La majorité des élèves admettent que l'approche actionnelle permette l'acquisition de savoir-faire. Cela s'explique par le fait qu'en réalisant des tâches telles que jouer le rôle de journaliste, de

médecin etc..., les élèves comprennent ce qui les attend dans la vie réelle surtout si toutefois ils embrassent ces métiers. Ensuite, ils essaient de se mettre dans la peau des personnes qui exercent ces métiers. En quoi faisant, ils acquièrent quelques-unes de leurs compétences de base. C'est aussi l'occasion pour eux d'apprendre la langue étrangère sur objectif spécifique, ce qui leur donne la chance de maîtriser le jargon inhérent aux domaines professionnels. Par conséquent, nous sommes persuadés que l'approche actionnelle permet d'acquérir un savoir-faire.

Tableau n°5

Thème	Pourcentage	Extraits
Société en miniature	9 sur 10 soient 90% des répondants	EE01, EE02, EE04, EE06, EE09 : « En approche actionnelle, l'enseignant propose des thèmes authentiques. Et lors des échanges entre pairs, les élèves se croient être dans leur environnement social »

La grande majorité est d'accord que l'approche actionnelle propose des tâches qui permettent aux élèves de lier l'école à la vie. D'où cette corrélation entre les apprentissages et la vie réelle. En accomplissant des tâches authentiques, l'apprenant se retrouve dans son environnement social et tire exemple sur des situations qu'il a vécues. Par conséquent, l'objectif de cette approche est d'aider les apprenants à transférer les apprentissages dans leur vie réelle, en faisant usage de la langue étrangère, afin de comprendre comment résoudre certains problèmes de société. Par ailleurs, nous pensons que cette approche est très appropriée pour lier l'école à la vie d'où une transformation de l'école en une société en miniature.

Conclusion

Les résultats globaux obtenus au terme de notre recherche ont démontré que l'approche actionnelle en cours de langue étrangère telle que l'anglais facilite l'acquisition de la langue cible par la réalisation de tâches authentiques. Par conséquent, les apprenants cherchent à résoudre des problèmes réels en se servant de la langue cible. En effet, ils sont conduits vers la réussite scolaire, ce qui est l'objectif recherché. Ainsi, cela confirme-t-il notre hypothèse principale. L'efficacité de celle-ci est démontrée par le fait que 60% des répondants acceptent que l'approche actionnelle permette de mieux comprendre et que 90% d'entre eux sont d'accord qu'elle facilite aussi l'interaction entre pairs. 90% des élèves interrogés voient en l'approche actionnelle un moyen d'encourager l'apprentissage autonome, car le plus souvent les élèves travaillent en groupe sans l'intervention fréquente de l'enseignant. 80% d'entre eux sont d'accord que l'approche actionnelle aide à installer le savoir-faire par la réalisation de tâches authentiques ; 90% d'entre eux admettent que l'approche actionnelle transforme la classe en une société en miniature dans la mesure où lors de la réalisation de tâches authentiques les apprenants retrouvent leur environnement social, ce qui prouve une fois de plus l'existence d'une corrélation entre les apprentissages et la vie réelle. L'établissement de cette corrélation par l'approche actionnelle a pour visée la réussite scolaire qui passe par une acquisition de savoir-faire. Les résultats globaux susmentionnés viennent, par ailleurs, confirmer les positions des auteurs tels que Ha, Loc & Truyen (2022) qui voit en l'approche actionnelle un moyen de promouvoir la communication et l'apprentissage en langue étrangère ; Nunan (2010) qui pense que cette approche encourage la pensée critique par la résolution de problèmes d'ordre socioculturel et Ellis (2003) qui soutient que l'approche actionnelle est une extension de l'approche communicative. Ce faisant, cette recherche doit être partagée avec tous les professeurs de langue étrangère (anglais en particulier, comme c'est notre contexte). Ainsi, l'atteinte de notre cible va nécessairement passer par des séances de présentations dans les cellules d'animation pédagogique, des communications lors des colloques et des échanges avec les autorités éducatives. Aussi l'efficacité de cette approche impose sa mise en œuvre qui doit

passer par la réforme des programmes de langue étrangère qui sont principalement orientés vers l'installation de compétence langagière au détriment des tâches authentiques utiles à l'apprenant au terme de sa scolarité.

Références

ELLIS Rod, 2003, 'Tasks in SLA and Language Pedagogy' pp.27-33 in *Task-based Language Learning and Teaching*, OUP

FRAENKEL Jack, WALLEEN Norman & HYUN Helen, 2019. *How to Design and Evaluate Research in Education*, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 1021.

HA Nguyen Dinh Nhu, LOC Nguyen & TRUYEN Tran, 2022, 'Task-Based Approach : An Overview'. *European Journal of English Language Teaching*, volume 7, issue 1, pp1-10

KUMAR Cash & GAUTAM Akash, 2020, 'Correlation'. *Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior*, Springer Nature Switzerland AG, pp1-5

MEIRIEU Philippe, 1987. *Apprendre oui, mais comment ?* Paris, ESF

NUNAN David, 2010, 'A Task-based Approach to Materials Development'. *Advances in Language and Literary Studies*, volume 1, N°2, pp135-160

TOMAL Daniel, 2010. *Action Research for Education*, Rowman & Littlefield Education, 4501, Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland, 20706.

VALENZUELA Oscar, 2010, « La Didactique des langues étrangères et les processus d'enseignement/apprentissage ». *Synergies, Chili*, n°6, pp71-86

VANTOMME

Patrick,

(<http://www.lereservoir.eu/PDF/PV/COURS/CADRES/BALISE%20KAPPA.pdf>). Consulté le 27/08/2024 à 10 heures.

Endogénisation de la langue d'écriture dans le roman burkinabè

Jacobe SEGDA

Université Joseph KI-ZERBO

segdajac@yahoo.com

Résumé

L'écrivain burkinabè est souvent confronté au problème de langue. En effet, celui-ci écrit pour mettre à nu certaines réalités endogènes qui ne se traduisent adéquatement qu'en langue burkinabè. Il se trouve cependant que la langue utilisée par l'auteur pour traduire ces réalités n'est pas burkinabè mais française. Dès lors, l'écrivain se trouve dans l'obligation d'adapter la langue française en vue de pouvoir exprimer ces réalités endogènes. C'est ce mécanisme qui est observé dans bon nombre d'œuvres littéraires burkinabè. La présente recherche se propose d'analyser ce mécanisme dans trois romans burkinabè. Comment les auteurs procèdent-ils pour adapter le français aux réalités endogènes ? Quels sont les impacts d'une telle adaptation ? L'idée est ainsi d'analyser les procédés d'endogénisation de la langue d'écriture, pour voir leur impact dans l'interprétation de l'œuvre. L'étude se base sur la sociolinguistique. Les résultats de l'étude montrent la récurrence de calques, d'alternances codiques et de proverbes qui codent quelque peu le message. Le décodage de certains passages de ces œuvres nécessite de la part du lecteur une maîtrise des langues et de la culture nationale. C'est aussi une manière pour ces écrivains de promulguer la culture nationale à travers le monde.

Mots clés : *calques, alternances codiques, langue, culture*

Abstract

The Burkinabe writer often faces language issue. Indeed, he writes to depict some endogenous realities that are adequately expressed only in Burkinabe languages. However, it happens that the language used by the author to convey these realities is not Burkinabe but French. Therefore, the writer is compelled to adapt the French language in order to be able to express these endogenous realities. It is that mechanism we notice in many Burkinabe literary works. This research aims at analyzing this mechanism in three Burkinabe novels. How do authors proceed to adapt French to endogenous realities ? What are the impacts of such an adaptation ? The idea is to analyze the processes of endogenizing the writing language to see their impact on the interpretation of the work. The study is based on sociolinguistics. The results of the study show the recurrence of calques, code-switching, and proverbs that somewhat encode the message. Decoding certain passages of these works requires from the reader a mastery of national languages and culture. It is also a way for these writers to promote national culture worldwide.

Keywords : *calques, code-switching, language, culture*

Introduction

Les écrivains burkinabè utilisent de manière générale le français comme langue d'écriture. Pourtant, ceux-ci traitent dans leurs œuvres de réalités endogènes que le français, langue du colon, a du mal à restituer de façon exacte. Cela va conduire certains écrivains à des manipulations linguistiques, question d'adapter la langue française aux réalités nationales. Le présent travail s'intéresse à ces manipulations. Comment les auteurs procèdent-ils pour adapter le français aux réalités endogènes ? Quels sont les impacts d'une telle adaptation ? L'idée est d'analyser les textes des romans burkinabè pour voir ce qui différencie le français utilisé dans ces œuvres du français standard. Il est aussi question de montrer les effets de l'usage d'un français spécifique dans ces œuvres. L'étude s'articule en deux grands points. Le premier grand point donne des éclaircissements sur l'approche suivie, la composition du corpus et la démarche méthodologique. Au deuxième grand point, nous traitons des éléments qui marquent la spécificité du français utilisé dans ces romans. Ces éléments sont analysés et interprétés. Les interprétations indiquent en quoi les éléments relevés contribuent à spécifier la langue, tout en illustrant les effets de cette spécification.

1. Approche théorique, corpus et méthodologie

La présente étude entre dans le cadre de la recherche en sociolinguistique variationniste. La sociolinguistique est cette science du langage qui considère la langue comme un acte social. Elle prend pour objet d'étude la langue dans son contexte social (D. Bigot, 2005). Le père fondateur de cette discipline est William Labov. Pour celui-ci, la sociolinguistique, c'est tout simplement de la linguistique. Il s'insurge ainsi contre « les linguistes qui suivent dogmatiquement la tradition saussurienne » (H. Boyer 2017, p. 11). Pour les sociolinguistes, la variation est au cœur de la linguistique : « L'existence de variations et de structures hétérogènes dans les communautés linguistiques étudiées est une réalité bien établie » (W. Labov cité par M. Sendi 2021, p. 75). La linguistique variationniste estime qu'il existe des corrélations entre les faits linguistiques et les faits sociaux. La théorie

variationniste s'intéresse aux formes en alternance dans une langue donnée. Ses outils d'analyse sont les variables linguistiques, définies comme « l'ensemble de variantes qui remplissent une seule fonction et ont le même sens dans le discours » (A. Barysevich 2012, p. 18). Ainsi les analyses dans ce travail s'intéresseront-elles aux variantes linguistiques utilisées par les auteurs pour répondre aux réalités sociales.

L'étude utilise comme corpus trois romans burkinabè. Il s'agit premièrement de *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni. Celui-ci est considéré comme le premier écrivain Burkinabè. L'œuvre a paru en 1962 à Paris aux éditions Présence africaine. Le deuxième roman est *Rougbêinga* de Norbert Zongo, un écrivain journaliste « épris de liberté, de justice et d'une gouvernance démocratique » et dont « l'engagement dans la défense de ces valeurs lui a coûté la vie » (T. J. Natama 2022, p. 289), assassiné le 13 décembre 1998. L'œuvre a été publiée en 1990 aux éditions Incorporated, rééditée en 2012 dans l'Harmattan – Ouagadougou (Burkina Faso). Le troisième roman est *L'antédestin*. Il est de Dramane Konaté, un écrivain prolifique, produisant dans plusieurs genres (roman, nouvelle, théâtre, biographie, etc.). L'œuvre a paru en 2004 aux éditions Léonce Deprez à Ouagadougou.

Pour mener l'étude, nous avons relevé dans les textes des trois œuvres des unités et des mécanismes linguistiques liés aux langues nationales burkinabè ou à leur influence. Nous avons ensuite analysé leur procédé d'utilisation. Leur utilisation contribue à spécifier la langue d'écriture qui est le français. En quoi ces éléments spécifient-ils la langue d'écriture ? Quel est l'objectif visé dans cette spécification ? Les interprétations issues des analyses apportent des réponses à ces différentes questions.

2. Spécificité de la langue utilisée dans les romans burkinabè

Les trois romans qui composent le corpus se caractérisent par un usage très récurrent des calques, des alternances codiques, des proverbes du terroir burkinabè, et quelquefois du français de niveau basilectal. La récurrence de ces éléments fait que l'on aboutit à une expression française assez spécifique.

2. 1. Usage des calques

Le calque se définit comme une traduction littérale, une « transposition de structures lexicales ou syntaxiques d'une langue B vers une langue A » (A. Diallo 2013, p. 16). Différents types de calques sont utilisés par les écrivains burkinabè dans leurs œuvres. Le roman *Crépuscule des temps anciens* est parsemé de calques émanant du contact entre le français et le bwamu, une langue parlée au Burkina Faso. M. Millogo (2001) en a fait une étude détaillée dans sa thèse. Dans l'œuvre, l'on peut énumérer, entre autres, les expressions suivantes :

P. 23 : « Avoir le cœur propre » (être « saint », honnête, intègre)

P. 36 : « Souris-papillons » (chauve-souris)

P. 41 : « Boire à la gourde des fous » (être fou)

P. 42 : « Ailes de calao » (couverture de cotonnade où sont dessinées des ailes de calao)

P. 42 : « Côtes d'éléphants » (couverture en cotonnade où sont dessinées des côtes d'éléphants)

P. 47 : « Couper des carquois » (vaincre l'ennemi)

P. 50 : « Porteuse de pagne » (faible, sans défense)

P. 55 : « Vendre du soumbara » (exercer une activité de moindre importance)

P. 63 : « Parler bwamu » (dire la vérité)

P. 63 : « Un homme dans les fourrés » (homme à la formation achevée, courageux)

P. 81 : « Six marchés » (dix-huit jours)

P. 85 : « Long nez » (longue vie)

P. 169 : « Cheveux blancs » (vieillards)

Dans le roman *Roughbéinga*, l'auteur fait usage de calques issus de l'influence entre le français et des langues burkinabè, notamment le bwamu et le moré. Nous relevons ici quelques expressions et passages contenant ces types de calques.

P. 6 : « Sept lunes » (sept mois)

P. 9 : « Se couvrirent la tête de terre » (marquèrent leur révérence)

P. 13 : « Avortements de nos champs » (mauvaise récolte)

P. 14 : « Âme bwaba » (courage, intégrité)

P. 25 : « Sa femme portait son cache-sexe » (sa femme le dominait)

P. 25 : « Parler par la bouche de sa femme » (se référer à sa femme à chaque prise de décision)

P. 30 : « Ne gratterait-on pas le voisin du pouce ... ? » (montrer que l'orateur est en train de mentir)

P. 63 : « Des chevaux de fer » (des vélos)

P. 85 : « Tu es un Bwaba » (tu es courageux)

P. 87 : « Quatre saisons » (quatre ans)

Ces types de calques ne manquent pas non plus dans *L'antédestin* de Dramane Konaté. Dans un travail récent (SEGDA J. *et al.* 2023), une identification plus ou moins exhaustive de ces calques a été faite. Nous reprenons quelques-uns dans cette partie :

P. 27 : « Le soleil s'est éteint » (le roi est mort)

P. 35 : « La prochaine lune » (le prochain mois)

P. 50 : « Les arbres ont des oreilles » (les propos se propagent facilement)

P. 65 : « Mort de bonne mort » (mort naturelle)

P. 78 : « Ma langue est droite » (je dis la vérité)

P. 84 : « Mes oreilles ont pu entendre tes propos » (je t'ai entendu)

P. 102 : « Ta langue déraisonne » (tu ne contrôles pas ton langage)

P. 128 : « Connais-tu l'homme ? » (as-tu perdu ta virginité ?)

P. 130 : « Mes yeux sont réveillés » (je suis maintenant lucide)

P. 184 : « Si ma langue se tord » (si je mens)

Ces différents relevés montrent que le calque est d'usage courant dans les œuvres retenues pour le corpus. Les calques sont de diverses natures. On y distingue des calques syntaxiques comme « Avoir le cœur propre » (N. Boni 1962, p. 23), « des chevaux de fer » (N. Zongo 2012, p. 63), ou « mort de bonne mort » (D. Konaté 2004, p. 50). « Avoir le cœur propre » est formulé suivant une expression des langues burkinabè, notamment le bwamu, pour indiquer que la personne concernée est honnête, une personne qui n'a rien commis comme délit. « Chevaux de fer » s'inspire d'une expression de la langue moré, une langue nationale parlée dans plusieurs régions au Burkina Faso. Dans cette langue, le vélo est appelé « kut weefo » ; « kut » renvoie à fer et « weefo » à cheval. L'expression « chevaux de fer » est ainsi construite selon le syntagme moré « kut weefo ». L'expression « mort de bonne mort » est aussi structurée selon le

modèle des langues nationales burkinabè. Il faut donc partir de ces langues pour pouvoir interpréter ces expressions.

On trouve aussi dans le corpus des calques sémantiques comme « long nez » (N. Boni 1962, p. 85), « quatre saisons » (N. Zongo 2012, p. 87) ou « la prochaine lune » (D. Konaté 2004, p. 35). Dans certaines langues nationales burkinabè, les noms « nez » et « saison » au sens figuré renvoient respectivement à la vie et à l'année. Il faut alors comprendre ces langues pour savoir que « long nez » veut dire « longue vie » et que « quatre saisons » renvoie à « quatre ans ». De la même manière, Dramane Konaté en utilisant l'expression « prochaine lune » fait référence aux langues nationales burkinabè où « lune » désigne l'astre mais aussi le mois. Un lecteur qui ne connaît pas ces langues aura du mal pour savoir ce à quoi renvoie « prochaine lune » dans ce contexte.

Les calques utilisés dans ces œuvres sont parfois de nature stylistique. L'auteur se base sur le modèle de construction de figures stylistiques dans les langues nationales pour les transposer en français. C'est ce que l'on observe dans les expressions « porteuse de pagne » (N. Boni 1962, p. 50), « avortements de nos champs » (N. Zongo 2012, p. 13) et « ta langue déraisonne » (D. Konaté 2004 : 102). « Porteuse de pagne » est une périphrase qui renvoie à la femme. Mais en langue nationale, cette périphrase renvoie à la faiblesse ou à la couardise. Et c'est ce dernier sens qui est visé dans le passage. Par personnification, Norbert Zongo utilise l'expression « avortement de nos champs » pour faire allusion au fait que les récoltes n'ont pas été bonnes. Toutes ses figures sont construites en calquant le modèle des langues nationales burkinabè, notamment le moré et le bwamu.

Ces calques posent souvent un problème de compréhension surtout pour les lecteurs qui ne comprennent pas les langues nationales calquées. Il serait très difficile pour un Français ou un Suisse francophone de pouvoir interpréter les passages contenant les expressions « couper des carquois » ou « chevaux de fer ». Les lexies relèvent certes du français, mais les significations sont tout autres. Par contre, le Bwaba (locuteur du bwamu) n'aura aucun problème dans l'interprétation de « parler par la bouche de sa femme ». Il y voit plutôt une prise en compte de sa langue maternelle dans l'écriture du français. Par les calques donc, la

langue d'écriture (le français) s'ancre dans la langue et la culture locales ; elle devient héritière de la tradition *moaga* ou *bwaba* (A. J. Sissao 2001).

2. 2. Les alternances codiques

L'alternance codique est le fait pour un locuteur d'utiliser des segments (mots, expressions, propositions) appartenant à une langue B (langue insérée ou enchâssée) dans une langue A (langue principale ou matrice). Ce phénomène est très récurrent dans les trois romans. Dans *Crépuscule des temps anciens*, beaucoup de termes bwamu se mélangent au français. L. Millogo (2001) a pu dénombrer 1561 occurrences de mots bwamu dans l'œuvre. L'on distingue entre autres lexies :

- P. 22 : « Dombéni » (Dieu)
- P. 25 : « Samma » (éléphant)
- P. 26 : « Kanni-ni poa » (génies)
- P. 30 : « Wi'zawa » (fifres)
- P. 47 : « Bwan-loho Nihí'nlé » (ville de Bwan, mortalité)
- P. 53 : « Bawa » (hommes)
- P. 54 : « Nansa-hanwa » (une Blanche)
- P. 57 : « Bèro » (guerrier)
- P. 83 : « Sountanni » (Satan)
- P. 85 : « Yumu » (funérailles)
- P. 109 : « Fouhoun » (carquois)
- P. 113 : « P'hihoun » (la lune)
- P. 174 : « Vammu » (maladie)

Dans *Roughbéinga*, les lexies des langues nationales utilisées relèvent plus du moré et du bwamu. Nous relevons ci-dessous quelques termes moré et bwamu :

– Lexies du moré :

- P. 6 : « Saaga » (pluie)
- P. 7 : « Wongo » (herbe saprophyte qui nuit aux cultures)
- P. 13 : « Zouri » (chenille)
- P. 13 : « Zouanga » (mouche)
- P. 25 : « Nobéré » (grosse chenille)
- P. 30 : « Nassara » (Blanc)
- P. 33 : « Nanga » (scorpion)
- P. 37 : « Naba » (chef)
- P. 74 : « Ram » (bière de mil)

- P. 94 : « Touk-touêga » (porter le baobab)
 P. 96 : « Liguïdy » (l'argent)
 P. 98 : « Sagbo » (gâteau de mil)
 P. 101 : « Gandaodo » (des hommes forts)
 P. 115 : « Rougbêinga » (bouillir du haricot)
 P.117 : « Bongo » (circoncision)
 p.132 : « Tengsoba » (chef de terre)
 P. 135 : « Song'nain » (valets de palais)
 – Lexies du bwamu :
 P. 7 : « Bê » (chef)
 P. 8 : « Lôhô » (village)
 P. 9 : « Timbowni » (gros tambour)
 P. 17 : « Uy » (quartier)
 P. 30 : « Forgos » (soldats)
 P. 41 : « Bodo yi, bodo yii » (rien, rien)

Dans *L'antédestin*, les mots enchâssés relèvent de plusieurs langues nationales burkinabè dont le dioula, le djan, le dagara le lobiri et le moré. Ainsi, en dioula, nous avons « dion », « djeliba », « Djinamuri », « Djinawuru », « Farafina », « Fôrôfin », « Jôrô », « karamoko », « mouso », « N'na », « Mêlêkê », « Mâkrâ », « siira », « sofa », « sounkalo », « tchon », « soguê », « Bori bana », etc. En djan, nous avons : « Bakoué », « dagriga », « Giliu », « Kpiela », « Kpielo », « lata », « latadja », « mi djadja », « Ouôbi », « Tuôm Tuôm ! », « An dje hu ? » etc. En dagara, on a « Anak », « Fagbé », « kula », « Sa Danwara ! ». En lobiri on a les termes « Gadar », « Ibol », « Sié ». Enfin, en moré, l'on distingue « Bongnélé », « Poolé », « Pugubila ».

L'on constate que ces romans renferment aussi bien des calques que des lexies de différentes langues nationales burkinabè. Les auteurs font un mélange de langues. Dans *Crépuscule des temps anciens*, on observe une forte occurrence de mots, expressions et phrases du bwamu : 1561 occurrences pour un roman de 256 pages. C'est comme si à chaque page, on trouve environ 6 mots du bwamu. La particularité de l'utilisation de ces mots bwamu dans l'œuvre est la reformulation. Celle-ci consiste à opérer, dans un énoncé, des modifications formelles en vue de spécifier le sens ou la référence (F. Neveu 2004). Dans l'œuvre, on assiste plus précisément à des reformulations interlinguales : sorte de

paraphrases où des mots ou syntagmes du bwamu sont repris en d'autres termes et à travers des lexies du français. Les termes bwamu trouvent ainsi leurs explications à travers les termes français qui les suivent immédiatement. C'est le cas de : « le *ziri'nko*, énorme tambour funéraire » (p. 76), « *Mb'woa'wi*, l'Ancêtre Soleil » (p. 77), « leurs *kamini-sihans*, costume kaki, truffés de grigris » (p. 78), « *gnignenna*, ces fouets flexibles » (p. 111), ou « *Nihamboloho*, la cité des fantômes » (p. 171). Dans ces reformulations, les segments reformulés (termes bwamu) sont séparés des segments reformulateurs (termes français) par des virgules. Dans d'autres cas, les deux segments sont reliés par « ou », sorte de connecteur de reformulation : « des bakoum-mians ou ailes de calao » (p. 42), « des samma-ni'mbia ou côtes d'éléphants » (p. 42), « dans Bwan-bwi ou puits de Bwan » (p. 46), « foughoun ou carquois » (p. 109). Dans d'autres cas encore, on n'a plus affaire à des opérations de reformulation à proprement parler, mais plutôt à des opérations de composition de mots bwamu-français ; mots composés à l'intérieur desquels les lexies bwamu sont suivies de leurs équivalents sémantiques en français. C'est dans cette logique que l'on a les compositions « Kobê-le-coq » (p. 51), « Dammu-le-Sommeil » (p. 72), « Yéré-le-lion » (p. 71), « Humu-la-mort » (p. 71) ou « Vammu-la-maladie » (p. 174). Les reformulations interlinguales ainsi opérées permettent de mieux comprendre le contenu de l'œuvre, étant donné que ce ne sont pas tous les lecteurs qui comprennent la langue insérée (bwamu).

Dans *Roughbêinga*, l'on a une alternance entre le français, le moré et le bwamu. La langue principale est le français. L'auteur insère dans cette langue principale des mots et expressions de deux langues nationales burkinabè que sont le moré et le bwamu. La même stratégie de reformulation est opérée quelquefois par cet auteur pour permettre aux lecteurs qui ne comprennent pas le moré et le bwamu d'interpréter facilement certains passages du roman. C'est ainsi que l'on a : « Saaga la pluie » (p. 6), « Wounhoun la rivière » (p. 6), « Mouhoun le fleuve » (p. 6), « Wongo, la mauvaise herbe » (p. 7), « le wakiré, cette fameuse pièce de cinq francs » (p. 8), ou encore « Zouri la chenille » (p. 13). Toujours dans le souci de faciliter la compréhension, l'auteur met souvent entre parenthèses les explications de certains mots qui ne relèvent pas du français. C'est le cas des passages

suivants : « dans les uys (quartier) » (p. 6), « le lôhô (village) » (p. 6), « le timbowni (grand tam-tam) » (p. 7), « nos vaillants béros (guerriers) » (p. 13), « c'était Liguïdy (argent) qui parlait » (p. 96), etc. Ces mots insérés ont souvent des connotations qui contribuent à mieux interpréter le contenu de l'œuvre, mais que le lecteur non locuteur de ces langues nationales n'a pas la chance d'exploiter. Ainsi, « Naaba Liguïdy » est un nom de chefferie qui indique que le chef en question est trop attaché au matériel et à l'argent. Il est donc prêt à toutes les compromissions qui lui permettent d'avoir de l'argent. De même, le titre du roman, « Rougbêïnga », qui veut dire « bouillir du haricot » symbolise la souffrance. Il traduit les souffrances vécues par Dakuo Soura, le personnage principal du roman (Mandé Y. et al. 2022). Ces alternances constituent des étiquettes qui indiquent la localité dans laquelle la communication a lieu, ou la localité dans laquelle l'histoire se déroule. En effet, qui parle du moré et du bwamu parle du Burkina Faso et de ses environs. Avec le mélange des langues, le discours (texte du roman) devient spécifique car il ne peut être correctement interprété que par les francophones comprenant le moré et le bwamu, lesquels sont majoritairement des Burkinabè.

La spécificité dans cette œuvre est aussi l'usage du français basilectal qui est du français appris « sur le tas, dans la rue, dans les métiers informels, au contact obligé avec la ville » (L. Millogo 2001, p. 16). Le français basilectal est un français de très bas niveau ; il est utilisé par ceux qui n'ont pas été à l'école et qui se sont débrouillés pour apprendre le français à travers leur entourage en vue de se faire comprendre par les francophones. Dans le roman *Rougbêïnga*, ce français est utilisé par des soldats noirs qui sont au service du colon. C'est le cas des interventions des personnages suivants :

– Sanou Noupê (un garde s'adressant au Commandant) : Lui viny pays bawmu pour dire vous le zour la sasse. Lui m'pélé moi pour dire vous ; c'est à cause zé soui là-bas. (p. 32)

– Un garde (s'adressant à Soura) : Assi toi souvasse. Si ti l'évé encore ti voir sé qu zé pé fait si mon kaire débout. Ti vé fait la sasse, toué les bisse, les fakons comme toi. Ahaaa, ti va toué les pigasses et les péls à Bamako. Ton derrière sera comme ça (il pliait son index). (p. 35)

– Nanga (un soldat) : A vos lordre. Toi, va, car cé lohome qui colère toi qui commence à débout. (p. 41)

– Un garde : Captél, sé lé Noir même qui coumencé à tié nous. Eux complètement. On a pélé passéqué lé autres y pé faire kaii... (p. 53)

– Le soldat Nanga au Commandant : Mon coumanda a rien sé passé là-bas même. Il lé mensongé cé foutu type bougidanduille, il rérange les zens même pour rien... (p. 92)

Certes, ce français basilectal montre le niveau d’instruction peu élevé des locuteurs (des soldats recrutés dans les villages burkinabè pour servir les Blancs). Mais, il met aussi en exergue certains aspects linguistiques du terroir burkinabè. En effet, en analysant ces discours, l’on aperçoit certains traits phoniques liés à l’influence des langues nationales. Par exemples, les sons [ə], [y], [ʃ] et [ʒ] sont utilisés en français mais absents dans certaines langues du Burkina comme le moré. Il va de soi que les *Moose* (locuteurs du moré) aient des difficultés dans la réalisation de ces sons. Ils ont tendance à remplacer ces sons par des sons voisins : [ə] est remplacé par [e], [y] par [u], [ʃ] par [s] et [ʒ] par [z] ou [s]. C’est la raison pour laquelle dans les discours des gardes ci-dessus énumérés, les graphies « pélé », « lé », « zé », « pé », « cé », « sé » sont utilisées en lieu et place de « appeler », « le », « je », « peux », « ce » et « se » ; « ti », « soui », « toué », « tié » en lieu et place de « tu », « suis » et « tué » ; « sasse », « bisse » en lieu et place de « chasse » et « biche » ; « souvasse », « zé », « zens », « vilasse » en lieu et place de « sauvage », « je », « gens » et « village ». Ce français basilectal, qui pourrait s’assimiler à une sorte de créole, porte les « gènes » des langues nationales burkinabè. Il devient un facteur d’identification puisqu’en l’entendant, l’on devine l’origine du locuteur. Ainsi devient-il un « français endogène ». Ce français est parlé par une majorité des Burkinabè qui n’ont pas été scolarisés mais qui fréquentent les milieux francophones. L’auteur en insérant ce parler dans son roman est en train de vulgariser un français typiquement utilisé au Burkina.

Dans *L’antédestin*, l’auteur insère des lexies de plusieurs langues burkinabè à savoir le dioula, le lobiri, le djan, le dagara et le moré. Cela peut s’interpréter comme un désir de vulgariser une panoplie de langues et de cultures burkinabè à travers l’œuvre littéraire (J. Segda 2022). Les éléments insérés sont aussi bien

des mots (*Djeliba, kula, tchon, wa, siira, soguê*, etc.), des expressions (« Bori bana », « mi djadja », « sa Danwara », « toubabou mouso », etc.) que des phrases (« An dje hu ? », « Ouôbi, fié Ouôbi, a nian »). Certains de ces mots sont insérés sans explication. Mais dans la plupart des cas, l'auteur donne la signification de ces mots par reformulation. C'est le cas des passages suivants :

- Aujourd'hui tu es en route pour rejoindre *Danwara*, les ancêtres (p. 64)
- Les pratiquants de *dagriga*, les sorciers de jour et de nuit, cherchaient-ils à brouiller l'interrogatoire en muselant le défunt ? (p. 68)

D'autre part, c'est le système de composition « français-langue burkinabè » qui est utilisé tel que nous l'avons constaté dans *Crépuscule des temps anciens* : « Dieu-Humpaa » (p. 52), « Giliu-la-terre » (p. 127), « Tchon-le-balafon » (p. 226), etc. « Humpaa » veut dire « Dieu », « Giliu » veut dire « terre » et « tchon » veut dire « balafon ». Les lexies des langues djan et dioula sont ainsi suivies de leurs significations en langue française. Dans d'autres cas, les termes insérés ne sont pas suivis de leurs significations mais leur sens apparaît à travers le contexte comme on peut l'observer dans les passages suivants :

On racontait qu'à sa naissance sa mère l'avait abandonné à un vieux sorcier parce que l'enfant avait les traits d'un *djinawuru* ; une abondante chevelure rousse couvrait tout son front pendant que le reste de son corps laissait apparaître d'étranges signes semblables à des arabesques ; un corps du reste frêle et tout noir. (p. 25)

Le lendemain, au son criard des trompettes mêlé aux grondements des tambours de guerre, les *Sofas* montèrent sur leurs chevaux, armés de puissants fusils d'assaut. (pp. 144-145)

La description qui est faite dans le premier passage montre qu'un *djinawuru* est un individu étrange, un génie. De même, dans le deuxième passage, le contexte permet de savoir que des *sofas* sont des guerriers. Tout ceci contribue à faciliter la tâche d'interprétation au lecteur non locuteur des langues enchâssées (dioula, djan). Cela participe également à la fonction didactique

dans la mesure où le lecteur découvre le sens des mots qui lui sont étrangers.

Dans ce roman, l'on assiste aussi à l'usage du français basilectal. Il y ressort des propos d'un garde-cerle et d'un ancien combattant du nom de Gozo : « Movié, Commandant dit : l'heure a graffe ! » (p. 151) ; « Sauwass et megde ! » (p. 152) ; « Franci » (152) ; « No dé dié ! » (p. 162) ; « Di Goli » (p. 179) ; « Monper Zanoussi » (p. 181). Dans ces propos, l'on constate une modification morphologique des mots. Ceci est opéré par les locuteurs pour adapter les sons du français à ceux de leurs langues maternelles. Comme nous l'avons déjà dit, le français dispose de sons que certaines langues burkinabè n'utilisent pas ([ə], [y], [ʃ], [ʒ]). Le locuteur du français basilectal remplace ces sons par des sons voisins utilisés dans sa langue maternelle. Ses paroles sont ainsi « teintées des accents et marques phoniques de sa langue maternelle » (H. Belem 2020, p. 101). C'est pourquoi dans les propos de ces personnages, « mon vieux » devient « movié », « sauvage » devient « sauwass », « France » devient « Franci », « nom de Dieu » devient « no dé dié » et « De Gaul » devient « Di Goli ».

2. 3. Usage des proverbes

Des proverbes d'origine africaine, et plus précisément burkinabè, sont fréquemment utilisés dans le corpus. Dans *Crépuscule des temps anciens*, on peut relever quelques-uns parmi tant d'autres :

- « Lorsqu'on est la compagne de l'Ogre, il faut savoir quelquefois retrousser ses babines, montrer ses crocs et sortir ses griffes » (p. 57)
- « La chèvre qui bêle n'a pas soif » (p. 59)
- « La lapine ne donne pas le jour à de courtes oreilles » (p. 67)
- « Quand un enfant a les mains propres, il prend ses repas dans le cercle des Anciens » (p. 81)
- « [Mes] volailles ne picorent pas de ce côté » (p. 99)
- « L'enfant peut toiser la lune, mais pas le soleil » (p. 125)
- « Aucune maman n'allaitera le bébé d'une autre » (p. 125)
- « Quand on veut récolter le miel, on supporte les piqûres des abeilles » (p. 141)
- « La queue du lion n'est pas la balançoire d'un agneau » (p. 198)

– « [Il faut] balayer la maison avant ses alentours » (p. 222).

Dans le roman de Norbert Zongo, ils sont aussi fréquemment utilisés. Nous énumérons quelques-uns :

– « Quand une hache coupe à merveille, elle ne fait pas mieux que la première qui a coupé le bois avec lequel le forgeron fit le charbon pour la forger » (p. 14)

– « Un pied de maïs se reconnaît à sa tige » (p. 26)

– « Celui qui guérit un homme de son impuissance met sa femme en danger » (p. 31)

– « Un crapaud, quelle que soit son audace, n'élira jamais domicile au sommet de la montagne » (p. 98)

– « Quand on lave le visage, on ne peut éviter de toucher son nez » (p. 98)

– « Quand une épidémie s'installe dans la rivière, que le caïman ne pense pas que sa carapace et son trou suffisent pour le protéger » (p. 119)

– « Jamais le fleuve n'a coulé vers sa source parce qu'il a rencontré un obstacle infranchissable » (p. 120)

– « La tige de mil ne pourra jamais être plus dur qu'un morceau de bois » (p. 142)

– « Quand les poussins vont en guerre contre l'épervier, c'est l'acte le plus insultant qu'ils puissent faire à l'endroit de leur espèce » (p. 143)

– « C'est un seul singe qui détruit les récoltes et tous les singes sont accusés » (p. 148)

– « On peut couper l'arbre, mais tant que sa racine reste sous le sol, demeure l'espoir de voir encore un autre arbre se dresser » (p. 156)

– « Quand le pied veut devenir plus gros que la cuisse c'est le début de la maladie » (p. 164)

Dans le roman *L'antédestin*, on en trouve également :

– « Même dans la sauce la crête du vieux coq pointe toujours en surface » (p. 29)

– « Quand la girafe est enrhumée, elle ne demande pas à l'herbe rase d'essuyer sa morve » (p. 52)

– « Quand on conduit les ânes, on finit par connaître beaucoup de routes à défaut de comprendre leur langage » (p. 56)

– « Le canard ne se protège de la pluie que lorsqu'il est sérieusement mouillé » (p. 56)

– « Le jour a beau être loin, il finira par arriver » (p. 58)

- « Le tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman » (p. 87)
- « La poule qui s'évertue à fouiller dans les détritiques tombe toujours sur les os de ses ancêtres » (p. 113)
- « Le singe aux bras courts accuse toujours la branche de porter un fruit mangé par la vermine » (p. 130)
- « Ce sont les premiers haricots de l'aveugle qui brûlent » (p. 155)
- « L'oiseau ne méprise jamais le sol qui a vu son envol » (p. 166).

Ces différents relevés montrent que les proverbes sont employés en bon nombre dans le corpus. Le proverbe est « une parole laconique renfermant des vérités expérimentées, intemporelles et générales » (J. Kouadio 2012, p. 109). C'est une formule métaphorique dont on se sert pour argumenter ou pour donner des leçons de morale. C'est à travers les proverbes que l'on transmet certaines valeurs traditionnelles. Chaque société a ses proverbes qui véhiculent ses propres valeurs culturelles et sociales. Ainsi, les proverbes burkinabè utilisés dans les romans véhiculent des valeurs culturelles de la société burkinabè qui ne constituent pas forcément celles des peuples d'ailleurs. Aussi, le propos du proverbe, étant une sorte d'énigme, n'est pas nécessairement compréhensible par l'auditeur/lecteur qui relève d'un autre milieu social. En effet, quand on considère l'énoncé « aucune maman n'allaitera le bébé d'une autre » (N. Boni 1962, p. 125), même dans son sens littéral, il peut sembler saugrenu pour un lecteur qui méconnaît le milieu dans lequel il a été formulé. Un Européen par exemple se demanderait s'il existe des circonstances où une maman pourrait allaiter le bébé d'une autre. Mais en milieu bwabu, l'on ne se posera pas cette question. De même, le proverbe « même dans la sauce, la crête du vieux coq pointe toujours en surface » (D. Konaté 2004, p. 29) paraîtra difficile à appréhender par un lecteur qui ne maîtrise pas le contexte traditionnel africain, même dans son sens littéral. En effet, il n'est pas vraisemblable que la crête émerge de toute sauce sous prétexte qu'elle est d'un vieux coq. Mais dans un milieu traditionnel africain, cela est compréhensible vu toutes les pratiques occultes que l'on y rencontre. Pour inférer le sens contextualité de ce proverbe, il faut encore se référer au contexte africain, et plus précisément burkinabè, où le vieux coq symbolise

la gérontocratie. Le proverbe est utilisé dans le roman pour faire allusion à la sagesse et au pouvoir des vieilles personnes dans les sociétés africaines.

L'insertion des proverbes dans les textes de roman est donc une manière de mettre en exergue la culture nationale. C'est aussi une manière de s'exprimer à l'africaine. En effet, la communication en milieu traditionnel africain est caractérisée par l'usage des proverbes. Les écrivains Nazi Boni, Norbert Zongo et Dramane Konaté, en utilisant récurrentement les proverbes dans leurs œuvres, sont entrain de communiquer à l'africaine. Ils communiquent certes en français, mais à travers un français revêtu de couleurs africaines. Ce français peut alors être qualifié de français endogène.

Conclusion

Les romanciers burkinabè utilisent le français comme langue d'écriture. Mais ce français est loin de ressembler à celui utilisé par le Français ou le Canadien dans son roman. C'est un français imprégné de « couleurs » locales, un français réadapté en vue de répondre aux réalités socioculturelles. L'analyse des trois romans burkinabè a montré que les auteurs utilisent récurrentement dans leurs textes des calques syntaxiques, sémantiques et stylistiques. Ces calques relèvent de l'influence des langues nationales burkinabè. Les auteurs font aussi usage de l'alternance codique entre le français et les langues nationales du pays, ce à des degrés variés. Nazi Boni insère des lexies de la langue bwamu dans ses textes. Chez Norbert Zongo, ce sont les mots du moré et du bwamu qui se mélangent au français. Dramane Konaté, lui, insère des mots, expressions et phrases de plusieurs langues burkinabè dans ses textes. À cela s'ajoute l'usage de proverbes du terroir en nombre très important dans tous ces romans. Ces différents éléments contribuent à spécifier le français utilisé dans ces œuvres. Les calques et les alternances codiques rendent quelque peu complexe l'interprétation des textes de ces romans par un lecteur qui ne comprend pas les langues nationales burkinabè. Les proverbes aussi nécessitent, pour leur interprétation, une connaissance de l'environnement socioculturel dans lequel ils ont été énoncés. Certes, les auteurs font souvent des reformulations pour faciliter l'interprétation de certains

passages. Mais cela n'empêche pas l'expression de manière globale d'avoir une forme et une structure assez spécifiques. Les écrivains se servent ainsi de ces outils pour concevoir et présenter au lectorat un français que l'on qualifierait du burkinabè.

Références bibliographiques

BARYSEVICH Alena, 2012. *Variation et changement lexicaux en situation de contact des langues*, thèse de doctorat, University of Western Ontario.

BELEM Hamidou, 2020, « Analyse des interférences linguistiques dans le roman burkinabè : cas de *Le fils de la terre* », in *Collection FLE / FLA*, vol. 1, n° 1, Mai/Juin 2020, pp. 96-106

BIGOT Davy, 2005, « Pour un état de la question sur les variables sociales en linguistique variationniste », in *Çedille*, n° 1, Avril 2005, pp. 28-50

BONI Nazi, 1962. *Crépuscule des temps anciens*, Présence africaine, Paris

BOYER Henri, 2017. *Introduction à la sociolinguistique*, Dunod, Paris

DIALLO Adama, 2013, « Représentation du dynamisme de l'interaction des langues nationales et du français au Burkina-Faso » in *Nodus sciendi. Écrits N'zassa*, KONANDRI Affoué Virgine (dir), pp. 5-24, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan

KONATÉ Dramane, 2004. *L'antédestin*, Éditions Léonce Deprez, Ouagadougou

KOUADIO Yao Jérôme, 2012. *Les Proverbes baoulé (Côte d'Ivoire) : types, fonctions et actualité*, Éditions DAGEKOF, Abidjan

MANDÉ Yassia & OUÉDRAOGO Abel, 2022, « Analyse morphosyntaxique des substantifs du bwamu et du mooré dans Rougbênga de Norbert ZONGO », in *RA2LC*, n° 05, Décembre 2022, pp.47-60

MILLOGO Louis, 2001. *Ancrage culturel africain d'un roman d'expression française. La langue bwamu dans Crépuscule des temps anciens du burkinabè Nazi Boni*. Thèse de doctorat, Université de Ouagadougou

NATAMA Tilado Jérôme, 2021, « Analyse sémantique de mots mooré dans Rougbênga de Norbert Zongo », in *Revue DELLA/Afrique*, Numéro Hors-série, Février 2021, pp. 272-289

NEVEU Franck, 2004. *Dictionnaire des sciences du Langage*, Armand-Colin, Paris

SEGDA Jacobe & KAMBOUELE Nourkoum, 2023, « Effets du contact entre les langues dans le roman : cas de *L'antédestin* de Dramane Konaté », in *Revue DELLA/Afrique*, Vol. 5, Numéro spécial, Décembre 2023, pp. 158-173

SEGDA Jacobe, 2022, « Alternance codique dans le roman et promotion des langues nationales : cas de *L'antédestin* de Dramane Konaté », in *Revue Abode*, N° 2, Décembre 2022, pp. 63-73

SENDI Monia, 2021, « Sociolinguistique et variation linguistique », in *Langues & Cultures*, vol. 2, N° 1, Mars 2021, pp. 71-81

SISSAO Alain Joseph, 2001, La question du métissage dans l'écriture du roman burkinabè contemporain, in *Cahiers d'études africaines*, N° 163-164, Janvier 2001, pp. 783-794

ZONGO Norbert, 2012. *Roughbêinga*, L'Harmattan, Ouagadougou

Black Identity Theories: Confronting the Veil of Double Consciousness, Antillanité, Hybridité, Transnationalité and Afrocentricité from W. E. B. Du Bois, Léopold S. Senghor, Edward Glissant, Paul Gilroy to Molefi K. Asante

Mamadou Diang Diallo

Département d'anglais, FLSH

Université Cheikh Anta Diop, Dakar

Email: mamadou.diallo668@gmail.com

Tel: (221) 783727068

Abstract

*Due to slavery and colonization, the problem of black identity is a pending issue in the history of black people around the world. In the 19th century, W.E.B. Du Bois first coined his theory of double consciousness to explain the way Afro-descendants perceive themselves and are perceived by the white American society. This paper gives an **insight** on how that theory has been appropriated and reinterpreted by thinkers such as Edward Glissant and Paul Gilroy in the 21st century. It also explores the evolution of postcolonial studies as a multidisciplinary field, highlighting the importance of identity theories and concepts of cultural and political hybridity. In addition, it analyzes different approaches and histories to black identity to explain how a victimized black people make sense of themselves and of their culture in an ever-changing world.*

Key words: *double consciousness, Antillanité, hybridité, transnationalité, Afrocentricité*

Résumé

En raison de esclavage et de la colonisation, le problème de l'identité noire est une question en suspens dans l'histoire des noirs dans le monde. Au 20ème siècle, W.E.B. Du Bois a inventé sa théorie de la double conscience pour expliquer la façon dont les afro-descendants se perçoivent et sont perçus par la société américaine blanche. Cet article donne un aperçu de la façon dont des penseurs tels qu'Edward Glissant et Paul Gilroy se sont approprié cette théorie et l'ont réinterprétée au 21e siècle. Il explore également l'évolution des études postcoloniales en tant que domaine multidisciplinaire, en soulignant l'importance des théories identitaires et des concepts d'hybridité culturelle et politique. En outre, il analyse différentes approches et histoires de l'identité noire pour expliquer comment les noirs victimes de dominations donnent un sens à leur personne et à leur culture dans un monde en constante évolution.

Mots clés: *double conscience, antillanité, hybridité, transnationalité, afrocentricité*

Introduction

Postcolonial studies appears in this contemporary world as an experimental laboratory of multidisciplinary perspectives that places the researcher in the intersection of various political, linguistic, cultural and identity issues, not without a certain propensity to return to their own theoretical foundations. The concepts of Double Consciousness, Negritude, Hybridity, Transnationality, Antillanité, and Afrocentricity, which are deeply rooted in postcolonial and diaspora studies, explore the complex experiences of black individuals and communities who straddle multiple cultural and national identities. Authors like W.E.B. Du Bois, Léopold Sédar Senghor, Edward Glissant, Paul Gilroy, and Molefi K. Asante have significantly contributed to the development of those concepts at different times.

The concept of Double Consciousness was introduced by W.E.B. Du Bois in *The Souls of Black Folk*, (1903). It refers to the feeling of being both an American and a Negro, of experiencing the world through two perspectives for African-Americans : one as an American and the other as a Black person. Double Consciousness highlights the tension between belonging and alienation, identity and difference. With the evolution of questions of race, colonial, and postcolonial domination, prospects for research and academic fellowships have arisen since then, particularly with different interpretations of Double Consciousness through notions of Hybridity, Transnationality, Antillanité, and Afrocentricity, or through several understanding of cultural and political mixing. On the one hand, Double Consciousness, and black identity as a whole has brought to academia new scholarship to fight racism, and different kinds of discrimination and exclusion. On the other hand, the concept stands to raise black consciousness, and reflect on black people's true self. In addition, it has brought up relevant questions about knowing oneself, and having black people question, and investigate on what really makes sense to them in this world. Since the inception of the notion of Double Consciousness, local, transitional, and transnational black identity has been theorized by other intellectuals such as Leopold Sedar Senghor, Edward Glissant, Paul Gilroy, and Molefi K. Asante, to

name but a few. Black identity is the umbrella term of the notions of Double Consciousness, Negritude, Antillanité, Hybridity, and Afrocentricity. Glissant and Gilroy bring a unique perspective by contextualizing Double Consciousness in a Caribbean framework, while proposing a utopian vision of the transnational unity of black peoples in the diaspora. Hybridity, as explored by Senghor and Glissant, is the blending of cultures and identities. Senghor's concept of Negritude emphasizes the affirmation of African cultural heritage while acknowledging its interaction with European influences. Glissant's notion of *creolité* focuses on the dynamic interplay of different cultural elements, emphasizing the richness and complexity of hybrid identities. Antillanité, too, is a term coined by Glissant, and it refers to the unique cultural identity of the Caribbean region, which is characterized by its historical experience of colonization, slavery, and cultural mixing. Glissant emphasizes the importance of respecting and celebrating the diversity of Caribbean cultures while acknowledging their shared experiences and challenges with the black world. Transnationality refers to the interconnectedness of people across national borders due to globalization, migration, and cultural exchange. Gilroy's work explores that concept in *The Black Atlantic*, highlighting the transnational networks and cultural exchanges that have shaped the experiences of Black people throughout the diaspora. This identity quest started in the early decades of the 1900s when intellectuals and cultural activists of the Harlem Renaissance theorized on black aesthetics and race reconstruction. This paper will first explore how black intellectuals of the 20TH century reappropriated and reinterpreted servile memory to build a true self and face political and cultural challenges. Afterwards, we will analyze how the notion of Double Consciousness has been extended and adapted to African and Caribbean realities. Finally, we will set a comparative analysis of key concepts of identity developed by black intellectuals in a context of Pan-African struggle for liberation.

1. Re-appropriation and Reinterpretation of Servile Memory : Building up the Concept of Double Consciousness

According to David Krasner, Alain Lock relates the early decades of

the 20th century as the era of a sudden flood-tide of new life and vitality in African-American aesthetics (1995). The identity quest mainly known as Double Consciousness was theorized in different ways and political and historical contexts by both African, African-American, and African-Caribbean cultural theorists to give a positive answer to servile memory. When we talk about servile memory, we refer to all types of descriptions and interpretations of blackness that psychologically, economically, socially and historically put black people in an inferior and negative position in different situations due to their past and to color prejudices. For re-appropriating and re-interpreting servile memories, African-Americans, Afro-Caribbeans, and Africans have tried to give a positive meaning to their history and people. Previously, derogatory terms have been used by slaveholders, colonialists, and racist writers to keep black people in an inferior state and to justify slavery and later colonialism. The concept of Double Consciousness is the theory created by W.E.B Du Bois and first acknowledged in the first chapter of his book *The Souls of Black Folk* (1903) in order to explain African-American identity crisis and dilemma in American society. This notion, along with related concepts like Negritude, Hybridity, Antillanity, and Afrocentricity form a crucial part of the discourses on black identity and consciousness. Power emanating from weakness, patience and hope in the face of overwhelming odds, the unity of masses and the elites have at various times been characteristics of African-Americans' struggle. Du Bois' idea of Double Consciousness explores the internal conflict experienced by African-Americans who struggle with reconciling their African heritage with their American identity. This duality is a significant element in understanding the black experience in a racially divided society. In the 1930s, Leopold Sedar Senghor's Negritude further develops that theory by celebrating African culture and heritage, serving as a counterpoint to colonial narratives. Afrocentricity, as introduced by thinkers like Molefi Kete Asante, shifts the focus to African-centered perspectives of history and intellectual investigations, challenging Eurocentric historical narratives. Double Consciousness is what Du Bois says is "*this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity,*" (Du Bois, 1903). This belief sets the fundament of the theory of black identity because it goes along with identification, which is the

way black people see themselves and express self-knowledge. Du Bois goes on to talk about the conceptualization of being Black and American, and how identity is still questioned in today's world. In fact, what Du Bois responded to identity theft and confusion then, remained an issue more than a hundred years later when inheritors of Civil Rights and activists of Black Lives Matters Movements must counter the images, symbols, and signs erected by white society to advance the notion of white dominance. Actually, according to Asante, white society in America puts huge obstacles in the layered construction of a racist society (2005). The central and driving force that underlies that will to reconstruct the black race's shattered identity earlier lay in the writings of Du Bois who can be taken as the pioneer in the quest for black identity. Du Bois wanted African-Americans to combine both identities to make a better self, and to not live in the white's definition of what it is to be American. In explaining his theory, Du Bois talks about the dualism and frustration in the history of the American Negro, but also the longing to attain self-conscious manhood, to merge the double self into a better and truer self that culminates in a desire to make it possible for a man to be both a Negro and an American, without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of Opportunity closed roughly in his face (Du Bois, *opcit.*). The dilemma is whether an African-American is African or American, or whether he could be both. This is where Du Bois' pessimistic statement about "*two-ness*" comes in and explains his thoughts on being Black and American. He stated that "*One ever feels his two-ness an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings, two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder,*" (Du Bois, *ibid.*). Asante adds another layer to this dilemma by stating that the way African-Americans were treated and were confronted with racist barriers created a psychological dislocation that resulted in identity confusion (Asante, 2005). Nowadays, there is a shadow that still hangs over Blacks in society whether among postcolonial Africans or African-descents with a slave past. In fact, black people have to take into account white characterization and stereotypes of blackness, and then, have their own representation of the world in order to transcend barriers, to succeed in life, and exist as human beings. Such a definition of self makes blacks victimize themselves, and either reject their true identity or have issues defining it.

According to Asante, African-Americans have issues connecting to Africa because many are faced with an identity dilemma. They identify themselves as black Americans and they feel naïve to the black identity because they do not know their African self (Asante, *ibid.*) In the *Sankofa* movie by Hayle Gerima, Mona, the main character, when confronted by the *Sankofa*, she hides behind the white photographer who is using her as a sex object to sell his art. This is a symbol of how many black people hide behind the figure of whiteness in order to exist, and how they are seen as objects or third persons, not equal to the white person. In the colonial context of Africa, domination has been fought against by intellectuals, and victimization has been used to claim a positive image of oneself. And that fight started in the 1930s with Negritude proponents to name Léopold S. Senghor, Aimé Césaire and Léon G. Damas. Precisely, identity quest through Negritude was theorized by Leopold Sedar Senghor. Negritude is an expression of the universal value of blackness, a subversive way of expressing one's identity (Irele, 2010). Senghor's expression of black identity transpires in the rhythmic sound of his poetry that reproduces African percussive instruments, but also in the poetry that glorify blackness. It is a functional identity which is a combination of various aspects of life and a people's thought. In Senghor's case, literature and history are taken as ways of celebrating African beauty and heroes but also of asserting oneself and one's identity in a world where the black race has been made invisible in history and unworthy by racism and theories of exclusion and dominance, (Diallo, 2014). But Negritude remains a concept challenged but accepted by Frantz Fanon when he says that "*Negritude is at once untenable and yet necessary*," (Petty, 2008). The Negritude theory is the thought of being aware of one's culture and taking pride in it. Similar to the meaning of *Sankofa*, one must know his history for him to know who he is today. One must know the struggles of his ancestors to be able to confront new life challenges. It is about going back in order to be able to confront life in the present. But Fanon challenged the concept of history as being fundamental in assuming one's Negritude by saying that "*I am not a prisoner of history. I should not seek there for the meaning of my destiny*," (Petty, *ibid.*). In fact, Fanon thought that with assimilation he could escape white racism. Yet, confronted with life reality, he was disillusioned and disappointed by being rejected by French society. He concluded

that language, and culture are not enough to make you belong to a people. Something more is needed: a common life, common experiences and memories, common aims, (Fanon, 1965). This is where Fanon's thoughts meet Senghor's. But Fanon does agree with the idea of Negritude in what blackness represents for black people even though he sees common experience as being fundamental in identity formation. Meanwhile, some other Caribbean intellectuals perceive the identity question otherwise.

2. Double Consciousness and Antillanity

Edward Glissant adds another layer to this identity quest by situating the concept of Double Consciousness within a Caribbean framework. His Antillanity Project, which envisions a federation of the United States of the Caribbean, is distinguished by its global scope and its ambition to bring together fragmented identities across time and space. This reflection on transatlantic identity, combined with a Pan-Americanist Afrocentricity and Pan-Africanist perspective, open up fascinating avenues for research and political ideologies in postcolonial studies. Indeed, by examining the connections and divergences between the ideologies of Du Bois, Senghor, and Glissant as well as their influence on contemporary discourses about transnational identity, we are trying to contribute to a better understanding of identity dynamics in the postcolonial context. Du Bois on the one hand and Glissant on the other seem to have carried the filiation of the idea of Double Consciousness and Antillanity, respectively for the United States and for the Caribbean. Meanwhile, it is Glissant's work which broadens the discussion to include a global perspective, emphasizing the interconnectedness of black identities across different geographical and historical contexts. In this sense, Glissant's analysis presents an original metaphor for the migration of the concepts of Hybridity, Creoleness, and Transnationality. It is a cultural recreation of William Du Bois' concept in a Caribbean context. Nevertheless, it departs from the latter as Antillanity appears more globalizing. As far as Double Consciousness and Hybridity are concerned, both concepts explore the tension between belonging and alienation, but Double Consciousness focuses on the internal conflict within an individual, while Hybridity emphasizes the external blending of cultures. Therefore, Glissant's perspective is tremendously

overreaching as it tends to combine histories of black people for more political strength.

Before Gilroy, Glissant thought that island spaces share the same history, marked by a collective uprooting due to slavery. He is, therefore, convinced of a transnational unity bringing together the entire diaspora, not only of the Caribbean but also of black America as a whole (North America, South America, English-speaking, French-speaking, Latin and Spanish-speaking). This utopian but globalizing vision is very interesting insofar as it departs from Du Bois' theory, which until then had been addressed only to African-Americans. Glissant thus believes that the fragmented identities of black peoples dispersed across space and time, and who have deportation in common, must constitute a Pan-American and Pan-African cultural and political force. This Pan-Americanist ideology can be an interesting subject for postcolonial research if it is combined with Pan-Africanist perspectives, because blacks in America and on the African continent share the same history as colonized peoples. Du Bois and Glissant seem to have fueled Gilroy's better-known concept of *The Black Atlantic*. Although Gilroy acknowledges that he has only mentioned, in his works, the life, theories and activities of Fanon and C.L.R James, whom he calls the two greatest and famous thinkers of the *Black Atlantic*, there is a grounded perspective of Glissant that he cannot avoid or deny, and the latter must be seen as the pioneer of the theory of Transnationality and Antillanité. Nevertheless, these seeming differences of approach between the two authors are just enriching because the fact that in Glissant and Gilroy's works the ship constitutes the most important symbol of Pan-African communication before music (Gilroy, 2010), opens up new perspectives that will allow us to rethink modernity across the *Black Atlantic* and the concept of Transnationality as a way to navigate different cultures across time and space for the African diaspora in the world in general.

3. Comparative Analysis of Hybridity, Transnationality and Antillanité

With Paul Gilroy's perspective, we have another interpretation of this same theory of Double Consciousness later in *The Black Atlantic*. Meanwhile, there is a strong influence of Glissant's theory in

Gilroy's work. This influence is a fact even though Gilroy's *The Black Atlantic* seems to be the most popularized about the idea of transatlantic identity. In fact, Gilroy's *Black Atlantic* has received tremendous interest throughout the world since its publication in 1993. Paul Gilroy's identity theory ties these ideas together by exploring the transnational and intercultural exchanges that shape black identity. His work highlights the importance of understanding black identity as fluid, dynamic, and shaped by historical experiences of slavery, migration, and cultural exchange. Both Hybridity and Transnationality highlight the interconnectedness of cultures and identities, but Hybridity focuses on the mixing of cultural elements within a specific context, while Transnationality emphasizes the global networks and exchanges that shape identity. At another level, both Transnationality and Antillanity explore the experiences of communities that are connected across national borders, but Transnationality focuses on the global networks that shape identity, while Antillanity emphasizes the unique cultural identity of the Caribbean region.

Meanwhile, Glissant's identity concerns are not only cultural. In fact, they also bear a political nature with his project of Antillanity or a utopia of a federation of the United States of the Caribbean. In summary, Edward Glissant and Paul Gilroy have given new and enriching insights to theories of black identities adapted to Afro-Caribbean experiences even though their perspectives are somewhat different with a lot of common points. But Afrocentricity adds another layer to the identity theories and brings in a more globalizing contribution.

4. Contrasting Double Consciousness and Afrocentricity

Afrocentricity and Double Consciousness are two significant theoretical framework that have emerged from the African-American intellectual tradition, offering distinct perspectives on the experiences and identities of black people. While they share a common goal of understanding and addressing the challenges faced by black communities, they differ in their approaches and emphases. Double Consciousness refers to the conflicting identities that black Americans experience as both African-Americans and Americans. Du Bois argued that black people are made to be constantly aware of how they are perceived by white society,

leading to a sense of internalized racism and self-doubt. This duality, according to Du Bois, shapes the experiences and consciousness of black individuals in a pessimistic way.

Emerging from the traditions of Double Consciousness and African-American identity politics, the concept of Afrocentricity is analyzed and expanded upon by Molefi K. Asante in his book entitled *Afrocentricity: The Theory of Social Change* (1980). Afrocentricity, as developed by Asante, emphasizes the centrality of African history and culture in shaping the experiences and identities of black people. It posits that by reclaiming and affirming African heritage, black individuals can challenge Eurocentric perspectives and achieve self-determination. Afrocentricity focuses on the importance of agency, location, and centeredness in understanding black identity (Asante, 2014). Asante talks of the European experience and how black people experience life through the white man's prism, not knowing their true identity from African history and philosophy. He added that in this twenty-first century, one of the greatest issues Africans and people of African descent are confronted with is culture and identity theft, which is reflected in the fact that black people are rarely or not using their own languages at all. They have usually worked within the framework of European signs and representations of Africa and Africans. Therefore, Africans and people of African descent write against themselves or outside of the framework of their own liberation (Asante, 2005). The concept of *agency* and *location*, are central notions of Asante's theory of change. For him, being centered means black people should take their own history as landmark for building their world. And having an agency means that people of African descent do not see themselves as objects of research but as subjects in and builders of their own history. Only when the African person views himself or herself and is viewed as subject or agent will a transformation occur that will unlock the potential evolution in black people's cultural and social relationship (Asante, *ibid.*). These are the critical issues that pushed black people to identify who they are and to come out of the shadow of the European perception of the world. Comparably, Frantz Fanon's book *Black Skin White Masks* (1952), talks of "inauthentic identification with whiteness" (128). Fanon also speaks of the depersonalization of slavery, meaning that the Africans were not seen as anything worthy of noticing. But this is where the

comparison ends because Asante has a more positive and empowering perception of black identity than Fanon whose vision is pessimistic. Double Consciousness, whether coming from Du Bois or Fanon's perspective, often presents a more pessimistic view, acknowledging the challenges and contradictions faced by black individuals without providing solutions. As a new perspective, Afrocentricity tends to adopt a more optimistic and empowering standpoint, emphasizing the potential for black people to overcome oppression and achieve self-determination. In scope, Afrocentricity is primarily concerned with the experiences of black people in the United States and the African diaspora. Double Consciousness, while also relevant to those experiences, can be applied more broadly to understand the challenges faced by marginalized groups in other contexts around the world. Afrocentricity is also a research paradigm. As such, the Afrocentric paradigm has the political power to counter cultural hegemony in education. Universalization of culture, literary norms and history reflective of a European perspective does not give as much respect to the expression of African oral traditions and heritage as western written ones. Afrocentricity, ideologically and theoretically, challenges cultural biases and a Eurocentric interpretation of non-European history and culture. It also acknowledges the African experience for African people and offers true narratives of African history and literary traditions with an African insider-participant perspective. In summary, Afrocentricity primarily focuses on the centrality of African culture, while Double Consciousness highlights the internalized racism and conflicting identities experienced by black people. Afrocentricity offers a valuable framework for understanding and addressing the challenges faced by people of African descent. By centering African perspectives and promoting cultural empowerment, it has made significant contributions to social and political movements. However, it is important to acknowledge the limitations of this theory, particularly its potential for essentialism and marginalization of other voices. A more nuanced and inclusive approach to understanding black identity and experiences may be necessary to fully address the complexities of the contemporary world. In a nutshell, while Afrocentricity and Double Consciousness offer distinct perspectives, they are not mutually exclusive. In fact, they can complement each other in understanding and incorporating the complex experiences and

identities of black people. By recognizing the importance of both African heritage and the challenges of internalized racism, it is possible to develop a more comprehensive and nuanced understanding of black identity and experiences.

Conclusion

We have explored an approach to identity studies that participates in a way that goes beyond rigid national, continental, and academic labels. This approach could benefit postcolonial studies. In identity studies, we have the different concepts been presented to us by the works of Du Bois, Glissant, Gilroy, Senghor, and Asante : a fertile ground for new aesthetic and intellectual exploitations that could be used in the literary, cinematographic and artistic fields. What characterizes these authors is the refusal to confine themselves to the borders of nation-states defined by Western powers and influence. From a postcolonial perspective, the *Black Atlantic*, like the *Crack* and the *All-World*, are powerful essays that overlap on the concepts of Hybridity and Antillanité, and on the inevitable mixing of ideas and experiences of instability and mutability of identities that are always unfinished and in perpetual reconstruction. Another aspect of Hybridity is the vitality and complexity of black musical culture, which offers a way to overcome national and border oppositions and cleavages and to recompose black cultural ties that transcend the oceans. Music became a political weapon to fight against the compartmentalization of black culture. Music brings into play the multifaceted richness and diversity of the black heritage left to the New World and the fact that the black diaspora has allowed the emergence of popular cultural and artistic expressions that have supplanted the elitist English-speaking and French speaking cultures, especially in the musical field. Slavery, despite its atrocities and the fact that it has fostered clannic, family, historical, linguistic, and other ruptures of origin, has not prevented Americans and Caribbean Afro-descendants from recreating survival strategies by Africanizing and creolizing their cultural spaces and practices : gospel, blues ; jazz, calypso, rumba, hip-hop, etc. Music in Africa as well as in the spaces created by Afro-descendants around the world, is a transcontinental, transnational, Pan-American and Pan-African mode of expression. It is a powerful

lever for changing mentalities. Our reflection on the potential avenues of research in postcolonial studies, particularly by examining the connections and divergences between Glissant, Gilroy, Du Bois, Senghor and Asante, is particularly compelling. In analyzing how their ideas influence contemporary discourses on identity, we aim to contribute significantly to readers' understanding of identity dynamics in the postcolonial world. This kind of comparative study could reveal new insights into how black identity is negotiated in various cultural and historical contexts, enriching the ongoing conversation on race, culture, and identity politics.

Bibliography

ASANTE, Molefi Kete, 1980. *Afrocentricity : The Theory of Social Change*, Amulefi Publishing Company.

ASANTE, Molefi Kete, 2005. *500 Years Later*, Directed by Molefi Kete Asante, Halaqah Media, DVD

ASANTE, Molefi Kete, "Key Concepts in Intercultural Dialogue", 2014, No. 23, Center for Intercultural Dialogue.

ASANTE, Molefi Kete, 2005. *Race, Rhetoric & Identity : The Architecton of Soul*, Humanity Books, Amherst, New York.

DIALLO, Mamadou Diang, 2014. An Afrocentric Location of African American Radical Thought in the Spirituals, the Blues, Jazz, and Hip Hop : An Pan-African Approach, Dissertation Paper defended in December 2014, unpublished.

DU BOIS, William Edward B., 1990 (Edition). *The Souls of Black Folk*, New York, Vintage Books

FANON, Franz, 1952. *Black Skin White Mask*, Penguin Books Ltd.

FANON, Franz, 1965. *A Dying Colonialism*, Grove Press, New York.

GILROY, Paul, 1993. *The Black Atlantic : Modernity and Double Consciousness*, Cambridge, Harvard UP.

GILROY, Paul, 1993a, 42, cited in Sheila Jones Petty, *Contact Zones : Memory, Origins, and Discourse in Black Diasporic Cinema*, 2008, Detroit, Wayne State University Press.

KRASNER, David, "Parody and Double Consciousness in the Language of Early Black Musical Theater", *African American Review*, 1995, Volume 29, Number 2, p 317.

ABIOLA IRELE, Francis, 2010. *The Negritude Moment : Exploration in Francophone African and Caribbean Literature and Thought*, Africa World Press.

PETTY, Sheila Jones, 2008. *Contact Zones : Memory, Origins, and Discourses in Black Diasporic Cinema*, Detroit, Wayne State University Press.

GERIMA, Hayle, 1980. *Sankofa Tradition and Development*, Ghana Film Industry Corporation and WHO.

SMITH, Valerie, 1997. *Representing Blackness : Issues in Film and Video*, New Brunswick, NJ Rutgers UP Print.

« Kouthia Show de la TFM, entre discours et jeu humoristique pour rire du pouvoir »

Moussa Coulibaly

Université Assane Seck de Ziguinchor – Sénégal

+221 77 613 08 62

moussacoulibaly@univ-zig.sn

Résumé :

L'humour, en tant que forme de langage, est un moyen d'expression présente dans beaucoup d'activités de la vie. C'est un phénomène lié à la culture et fréquemment défini comme un fait culturel et social, car il puise ses objets et ses sujets de sources culturelles, de contextes et de situations. La politique demeure l'un de ses objets et/ou sujets favoris et il est à l'origine de discours et de jeux construits pour rire du pouvoir sans manquer de rappeler le pouvoir du rire. L'objectif de cet article est d'analyser le Kouthia Show de l'artiste Samba Sine alias Kouthia en exploitant toute sorte de questions liées à la situation et au contexte politique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. C'est ainsi que nous avons cherché à étudier les manifestations discursives et les jeux humoristiques de cette émission phare de la TFM, une télévision privée au Sénégal. Nous nous sommes alors intéressés aux rôles et /ou effets humoristiques recherchés par l'acte du discours humoristique traitant de la politique.

Mots clé : *culture, humour, politique, pouvoir, rire.*

Introduction

L'humour, savoir partagé et forme d'ironie à la fois plaisante et sérieuse, sentimentale et satirique, est une forme de langage mais également un moyen d'expression présente dans beaucoup d'activités de la vie. Se présentant sous diverses formes à savoir les jeux de mots, les blagues, l'autodérision, l'ironie, le sarcasme etc. selon Geluck (2013, p. 24), Rasquin (2015, 45) et Charaudeau (2006, p.50), il s'attache à souligner le caractère ridicule, insolite, absurde de certains aspects de la vie réelle dans le but de faire rire mais aussi dans le souci de corriger des vices, de dédramatiser des situations, de briser certains tabous etc. ; ce qui lui confère un rôle social indéniable suivant les opinions d'auteurs tels que Thério Adrien (1968), Godin (1968) et Charaudeau (2006). Il est lié à la culture et est fréquemment défini comme étant culturel et social (Mansour, 2010, p.14) du fait qu'il puise ses objets et ses sujets de sources culturelles, de contextes et de situation. L'un de ces objets

et/ou sujet favori est bien la politique où le discours humoristique est construit pour *rire du pouvoir* tout en rappelant le *pouvoir du rire*. Tel semble être le cas de Kouthia Show exploitant toute sorte de question liée à la /situation et au contexte politique du Sénégal, de l’Afrique et du monde. Dans ce présent texte, nous traiterons du discours humoristique sur la politique à travers Kouthia Show, émission de la TFM animée par Samba Sine alias Kouthia. C’est ainsi que nous nous poserons des questions comme : que comprendre de la notion d’humour du point de vue linguistique (rhétorique et argumentative ? Quelles peuvent être les manifestations discursives humoristiques de cette émission très bien suivie par les Sénégalais de l’intérieur comme de l’extérieur ? Quels sont les rôles et/ou effets humoristiques recherchés par l’acte du discours humoristique traitant de la politique ? Pour répondre à ces questions, nous étudierons d’abord la notion d’humour en relation avec Kouthia Show dans son aspect contextuel puis nous analyserons les manifestations du discours humoristique politique, son rôle et/ou ses effets recherchés.

1. La notion d’humour et *Kouthia Show*

1.1. Humour : essai de définition

L’humour est un terme très difficile à définir. Le Dictionnaire Larousse pourrait nous servir de point de départ sur la question soulevée. Selon donc ce dictionnaire, l’« humour est une forme d’esprit qui s’attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité » (2004, p.312). L’humour est donc une forme d’intelligence et d’habileté consistant à dégager les aspects plaisants voire insolites de la réalité avec un certain détachement ; il divertit, séduit mais peut agacer dans certaines situations. On peut retenir que l’humour est un « trait universel » (Raskin, 1985, p. 2) qui se caractérise par la subjectivité selon El Refaie (2011, p. 45), Soulanges (2006, p. 10) et Charaudeau (2006, p. 12). En tant qu’inverse de l’ironie avec laquelle il entretient pourtant des relations étroites à l’image de la parodie, de la satire, de la caricature, de la blague, de la plaisanterie, de la raillerie (Charaudeau, 2006), l’humour est un phénomène polyfonctionnel, polymorphe et polysémique selon Bouquet B. et Riffault J. (2010) dont l’essence est exclusivement humaine permettant également de célébrer les relations sociales.

Comme on le voit, l'humour est un phénomène social aux formes et fonctions multiples pour la société. Le caractère social de l'humour et ses effets n'ont-ils pas poussé Didier Morel (2010) à écrire : « chacun le sait et le constate quotidiennement, l'humour c'est (le sourire de) la vie, sa positivité et sa dignité » (Morel, 2010, p. 26). Basé sur la subjectivité, tout porte à croire que l'humour est réellement une forme d'énoncé avec l'intelligence rappelant une vivacité de l'esprit, une gymnastique intellectuelle. Pris pour un *acte collectif* (Morel, 2010), l'humour est une perception décalée, voire une surinterprétation de la vérité telle qu'elle se présente factuellement sous nos yeux, mieux il est une construction de la réalité, c'est-à-dire une manière adroite d'expliquer celle-ci. Dans son fonctionnement, ses effets et autres fonctions, on peut l'assimiler à une *notion générique* à l'intérieur de laquelle se situent des catégories de procédés comme l'ironie, l'hyperbole du négatif ou la parodie, etc. Ces phénomènes s'ordonnent entre eux et peuvent avoir différentes visées tout en proposant aux interlocuteurs (ou lecteurs) une forme de connivence plus ou moins ludique ou plus ou moins foncièrement critique (Vivero Garcia, 2013 :2). L'humour, *arme de contre-pouvoir* (Bouquet B. et Riffault J., 2010), apparaît comme un espace de prise de position et de signification tout à la fois variée mais hautement significatif qui diffuse des pratiques et des formes d'expression sociale. Ayant moins pour objet de générer le rire que de suggérer une pensée inédite ou enjouée, l'humour fait sourire plus souvent qu'il ne fait rire (Elgozy Georges, 1979, *De l'honneur*, Paris, Denoël, p.14). Comme on peut s'en rendre compte, l'énoncé humoristique reste foncièrement subjectif, et son décodage implique un autre travail intellectuel. Cette idée ne manque pas d'insinuer les problèmes du contexte, de la situation de l'acte humoristique mais aussi de la situation d'énonciation (Charaudeau, 2006, pp. 21/22). Inscrivant l'acte humoristique dans ces deux situations Charaudeau (2006) rappelle justement qu'en tant qu'acte d'énonciation, il est basé sur trois protagonistes à savoir le locuteur, le destinataire et la cible (Charaudeau, 2006). Il s'agit là d'une *relation triadique* permettant la mise en scène du discours humoristique. Presque toutes ces considérations sur l'humour sont bien résumées dans la synthèse faite par Bouquet et Riffault (2010) et dans les propos de Charaudeau, 2006, p. 24).

1.2. Contexte et justification de Kouthia Show

La liberté d'expression consiste, dans une société démocratique, en la reconnaissance du droit de chacun de s'exprimer sous quelque forme que ce soit. Cette idée est d'ailleurs théorisée dans la déclaration universelle des droits de l'homme signée par les pays membres de l'organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948. La liberté d'expression représente en quelque sorte un des éléments constitutifs d'une telle société démocratique. Par la même occasion, cette liberté pourrait être garante de l'éclosion de cet *acte créatif* [...] appelé humour et l'exemple sénégalais constitue une aubaine pour des humoristes comme Kouthia.

L'humour devrait être lié à la problématique du contexte social, car il est culturel et social et il puise ses sujets et ses objets de sources culturelles de situations et de contexte présupposant des savoirs partagés par une communauté donnée (Mansour, 2010, p. 1). Kouthia Show- objet de notre étude – s'inscrit en droite ligne par rapport à ces remarques notées ci-dessus. Ainsi, si l'humour est un acte créatif (Morel, 2013), cette émission de Samba Sine alias Kouthia est une parfaite illustration de cet acte de discours qui se réfère toujours à un milieu social et culturel déterminé ; milieu dont le seul langage ne réussit pas à rendre toutes les harmoniques (Godin J. C., 1968, p. 417). On se rend compte que l'humoriste Kouthia fait recours à l'humour afin de faire passer ses messages pour des raisons persuasives, didactiques à l'image du publiciste dont parle Soulanges (2006). Le projet des énoncés de Kouthia vise délibérément à transmettre une vision, un message à la cible qui n'est autre que les téléspectateurs et les auditeurs de son show. Notre approche vise donc à enrichir les recherches faites dans le domaine. Toute l'astuce humoristique des émissions de cet humoriste est marquée par une histoire si petite soit-elle dans un contexte bien défini afin de rire de quelque chose en plongeant dans une atmosphère hilarante. Le jeu favori de l'auteur consiste à raconter une histoire drôle, c'est-à-dire qu'il met en scène un personnage qui devient à son tour locuteur-énonciateur dans l'histoire racontée. L'humour, en tant qu'outil important de contestation, s'est toujours manifesté à travers plusieurs supports de diffusion afin de vilipender les pouvoirs depuis longtemps. Des textes littéraires comme ceux de La Fontaine à travers ses **Fables**, Molière avec ses pièces théâtrales aux émissions satiriques et

caricaturales comme les Guignols de l'info de Canal + ou encore les chroniques de Mamane sur RFI pour ne citer que ceux-là, des auteurs ont critiqué les pouvoirs et la société sous forme humoristique et dans le respect de l'autre. Et justement Kouthia Show s'inscrit dans cette tradition où tous les sujets ont droit de cité surtout le sujet politique ; domaine par excellence dans lequel l'acteur-humoriste puise la quasi-totalité de son inspiration. Chez Kouthia, il s'agit de partager cette insignifiance de la cible, de la mise en cause explicite ou non d'un état de choses actuel lié à un ordre établi nouveau ou ancien. Ainsi, cet humoriste ironise, vilipende, raille, parodie, caricature etc. la politique afin de révéler de nombreux vices. Si « une grande part de l'humour se crée dans le langage [et que] le jeu de mots en est une mécanique centrale » (Morel, 2010, p.28), tâchons à présent de voir les procédés linguistiques et discursifs dépendant de l'ensemble des mécanismes d'énonciation de l'acte humoristique dans Kouthia Show.

2. Kouthia Show et son discours humoristique politique : manifestations et effets

L'humour serait multidimensionnel et ses divers bénéfices seraient physiques, psychologiques, sociaux et cognitifs (Bouquet et Riffault, 2010, p. 22) mais l'analyse de cet acte de langage n'est pas aussi facile ni évident que ça. En effet, pour étudier les faits humoristiques, Charaudeau (2006) propose alors de définir des catégories permettant d'analyser et de juger les résultats selon le principe de cohérence. Il aboutit à deux catégories opérationnelles et non essentialisantes à savoir *l'humour par le jeu énonciatif* et *l'humour par le jeu sémantique* (Charaudeau, 2006, pp.27/28). Le premier consiste pour le locuteur à mettre le destinataire dans une position où il doit calculer le rapport entre ce qui est dit explicitement et l'intention cachée que recouvre cet explicite. Quant au second, il consiste à jouer sur la polysémie des mots qui permet de construire deux ou plusieurs niveaux de lecture tout au long de la construction phrastique (isotopie) autour des mots dont le sens est double ou triple (Charaudeau, 2006, p. 32). Dans les énoncés humoristiques de Kouthia, il convient de remarquer que *l'humour par le jeu énonciatif* prend largement le dessus sur

l'humour par le jeu sémantique. Rare voire impossible est donc la manifestation de ce deuxième pôle humoristique.

Dans la même dynamique, des auteurs comme Pascaline Gosuin et Julien Lecomte (2017 et 2019, p. 7) pensent qu'il y a plusieurs formes d'humour à savoir les plaisanteries, les jeux de mots, l'humour noir, le comique, la dérision, le second degré, l'ironie etc. L'énoncé humoristique, comme on peut le voir, suppose aussi des notions d'effets de connivence et de visées comme le soulignent Soulanges (2006, p. 12) et Charaudeau (2006, p.9). Il s'agit principalement de la visée ludique, de la connivence critique, de la visée cynique et de celle de dérision. Les quatre visées ci-dessus et à titre classificatoire sont des dominantes permettant d'éclairer la stratégie énonciative de l'humour dans les productions de Kouthia. De la thématique variée de Kouthia Show, nous ne retiendrons de l'humour que la dimension politique comme objet de la présente étude ; dimension politique qui a été même quelques fois l'hypoderme politique parlant toujours de l'humour aux yeux de Lawrence (2016, p. 8).

L'humour, qui rit du pouvoir politique, reste fortement subjectif ; son repérage et la sélection de ses effets restent difficiles dans le cadre de Kouthia Show où l'animateur s'adonne à toute sorte de jeux et de communication. Tout dépendra de la situation énonciative afin de mieux saisir l'humour, ses fonctions adressées aux cibles suivant le principe triadique du jeu humoristique dont parle Charaudeau (2006).

Comme tout acte de discours, l'acte humoristique est à l'origine d'effets et ce dernier est la résultante du type de mise en cause du monde et du contrat d'appel à connivence que l'humoriste propose au destinataire (Charaudeau, 2006, p.35). Cet effet est à inscrire en rapport direct avec la problématique de l'intentionnalité chez l'humoriste, car il est à l'origine d'un effet visé et le destinataire à l'origine d'un effet de plaisir qu'il construit (Charaudeau, 2006, p.35). Dans cette optique, un auteur comme Charaudeau (2006) révèle que les effets possibles peuvent correspondre à des types de connivence qu'il résume en termes de connivences telles que ludique, cynique, critique et de dérision. Les effets, les fonctions et les connivences dans l'énoncé humoristique se combinent pour assurer une bonne manifestation de l'acte mais également assurer sa bonne mission.

En tant qu'arme de contre-pouvoir selon Bouquet et Riffault (2010, p.1), l'humour dans Kouthia Show se manifeste sous deux grandes catégories majeures comme nous avons eu l'occasion de le signaler ci-dessus. Le jeu humoristique de Kouthia vacille entre le jeu énonciatif et le jeu sémantique (Charaudeau, 2006) ; situations que reprend Mansour (2006) en termes de jeu sur les signifiants au moment où Lawrence (2016) nous parle de jeu de langage, etc. Quant à Vivero Garcia (2013) et Bonquet et Riffault (2010), ils parlent de formes d'humour, de comique de geste ou encore de jeu de mots, etc.

2.1. Humour et jeu humoristique

L'histoire politique du Sénégal montre une réelle avancée des pratiques démocratiques avant que l'on assiste à un bouleversement extraordinaire dans la pratique de gouvernance. La politique s'est alors transformée en une vraie arène où des prises de gueule, des empoignades et autres disputes entre acteurs sont monnaie courante. Cette situation révèle la face très hideuse comme on peut s'en rendre compte dans les jeux humoristiques, car comme le dit Lawrence (2016) l'humour est doublement politique. Il permet ainsi de rire du pouvoir tout en amusant sans jamais manquer de corriger certaines tares.

Le parlement sénégalais ne cesse d'être la source d'inspiration de l'humoriste Samba Sine alias Kouthia comme on peut le voir dans la représentation du 30 juin 2021 quand il joue la scène de bagarre entre Mberry Sylla et Ousmane Sonko ; le premier est membre de la mouvance présidentielle et le second est le chef de file du parti les **P**atriotes **A**fricains du **S**énégal pour le **T**ravail, l'**E**thique et la **F**raternité (PASTEF). Des échanges d'insanités ont eu lieu avant le démarrage du vote du projet de loi 11/2021 modifiant la loi 65 du 21 juillet 1965. Le jeu humoristique de Kouthia a consisté ici à la reprise de la scène de tentative d'agression physique sur le député Ousmane Sonko par son collègue Mberry Sylla. Dans cette représentation très comique teintée de sarcasme et de raillerie, l'humoriste nous pousse à rire des sujets pourtant très brulants ou polémiques sans manquer d'ironiser, de se moquer des comportements des élus politiques qui se donnent en spectacle même à l'hémicycle. Ainsi est donc mis sur la table des interlocuteurs et autres spectateurs le paradoxe

existentiel qui mine les temps politiques sénégalais grâce au processus humoristique ; ce qui nous fait dire que l'humour permet de rire du politique. En alliant ironie et humour dont les rôles seraient de corriger par un clin d'œil complice (Robert Escapit 1987 dans Charaudeau 2006, p.12), Kouthia commente l'actualité politique du Sénégal en émaillant ses énoncés et jeux de scène de traits humoristiques. La dimension comique du jeu assure une hilarité déconcertante, forme de connivence ludique (Charaudeau 2006, p. 15), c'est-à-dire enjouement pour lui-même dans une fusion émotionnelle de l'auteur et du destinataire. Les signes déclenchant le comique dans cette représentation sont bien visibles à travers l'état pitoyable de Mberry Sall malmené par son adversaire et qui, pourtant, crie victoire. Force est de reconnaître la critique caricaturale dont regorge cette imitation reconstruite sous la forme de parodie avec pour effets la connivence critique et celle cynique selon Charaudeau (2006).

La politique a toujours été un capital favori pour le discours humoristique surtout avec l'exemple sénégalais ; discours qui reste doublement politique par son contenu et par ses effets. Et dans le mécanisme de mise en scène du discours humoristique qui rit du pouvoir politique, Kouthia développe dans son émission le thème de la transhumance politique qui rythme la vie politique du Sénégal voire la sous-région. Pour le cas du Sénégal, les comportements des acteurs politiques incitent Kouthia à des représentations qui concernent Idrissa Seck, l'ancien premier ministre du Sénégal tombé en disgrâce depuis l'époque du président Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'actuel président du Sénégal. Le premier est surnommé « Mbourou » (pain) à cause de sa facilité de changement de camp en fonction de ses propres intérêts du moment et le second, Macky Sall, est un acteur politique majeur connu pour sa propension à débaucher les adversaires afin d'affaiblir l'opposition. En effet, l'humoriste dans son jeu cherche à faire partager un regard décalé sur les incohérences voire l'immoralité de certains acteurs politiques. Idrissa Seck, homme politique et chef du parti REWMI, au parcours bien rempli, a toujours été un homme très dur à l'endroit de Macky Sall, son camarade de parti, devenu Président de la République en 2012. L'homme au verbe facile, aux diatribes acerbes, aux propos moqueurs sur Macky Sall a longtemps défendu l'idée selon laquelle le Président Macky Sall n'est pas une personne de bonne foi au

point que lui n'envisage point de collaborer avec lui. Mais curieusement, Idrissa Seck finira par succomber aux délices et charmes du pouvoir en 2020 quand il accepta d'être nommé par ce même Macky Sall comme président de Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) à la surprise générale. Pourtant, c'est bien ce Idrissa Seck qui avait décrié urbi et orbi cette institution comme étant budgétivore et sans aucune utilité pour le peuple sénégalais. Pire, Idrissa avait confié à qui voulait l'entendre qu'il ne compte plus dans sa vie sur une aucune nomination quand il était arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019 avec 20,50 % des suffrages. Les contorsions, combines et autres calculs politiques de cet homme ont abouti à un jeu humoristique très intéressant dans Kouthia Show du 1^{er} octobre 2021 et du 6 octobre 2021. Sous le prisme de la connivence de dérision, de celle cynique et de celle critique (Charaudeau, 2006), l'acte humoristique devient la résultante d'un type de mise en cause d'un comportement condamnable qui se situe aux antipodes de toute éthique en politique. Les propos absurdes, la caricature, l'ironie ponctuent le jeu humoristique qui vilipende, ridiculise les comportements de cet homme à la risée du monde désormais désigné par le surnom de « Mbourou » au moment où son mentor Macky Sall est appelé « Soow » (le lait) dans le souci d'ironiser leur alliance n'en déplaie à leurs détracteurs. Ces expressions sont volontiers réutilisées par Kouthia et offertes au destinataire afin de se moquer, de se railler des contradictions de Idrissa Seck et de Macky Sall.

La volonté de critiquer, de persifler les comportements non éthiques de dirigeants politiques surtout africains par l'humoriste s'est abattue également sur des gouvernants politiques de la Gambie, pays encastré dans le Sénégal. Pour l'occasion, l'humour parodie le cliché « Mbourou ak soow », rappelant tristement les retrouvailles Macky Sall et Idrissa Seck, humour appliqué cette fois-ci aux présidents Yaya Jammeh et Adama Barrow bien inspirés par le jeu politique sénégalais. Hier farouches adversaires politiques - comme ce fut le cas au Sénégal - lors de la présidentielle qui s'est soldée par la perte du pouvoir de Jammeh en 2017, les deux hommes politiques sont devenus en 2022 de grands partenaires et alliés durant la présidentielle et les législatives de 2022 contre l'opposant Ousseynou Darboe, opposant et homme politique gambien. Kouthia fustige cette alliance contre nature au moyen du jeu humoristique comme il

l'avait fait sur les cas d'Idrissa Seck et de Macky Sall. L'humour dans ces cas, dénigre des comportements sans manquer de plonger les interlocuteurs dans une ambiance comique.

L'humour dans sa catégorie de dérision est observable également dans les représentations humoristiques contre un autre personnage politique en la personne de Fatoumata Ndiaye *Fouta Tampi* (Fouta Tampi, c'est-à-dire le « Fouta est malade », le « Fouta ne tient plus » ...). Le registre satirique et moqueur est le fondement du jeu humoristique sur cette dame avec une description comique qui, par le choix des détails, accentue et révèle par la même occasion les aspects ridicules et déplaisants par rapport à ses comportements et à sa personnalité. Connue pour ses positions tranchantes dans le dénigrement du régime en place, dans la critique de la mal-gouvernance, Fatoumata Ndiaye « Fouta tampi » a réussi à mobiliser beaucoup de personne pour sa cause avant de se renier publiquement en abandonnant son combat au profit des privilèges matériels. C'est bien cette situation de reniement que l'humoriste Kouthia veut nous faire découvrir par un jeu réussi d'imitation. L'humoriste parvient, par la raillerie, l'ironie tout comme la parodie à sensibiliser la cible sur les agissements vicieux et pervers observés dans le champ politique. Par un jeu de mots, le slogan « Fouta tampi » en forme de parodie va glisser vers « Fouta tampani » (Fouta n'est plus malade, Fouta va bien), mieux « Fouta wélli », c'est-à-dire le « Fouta est doux ». Un tel changement brutal sorti de la bouche de la même personne dénote sa mauvaise foi ou encore une manipulation et surtout révèle le débauchage tous azimuts et la transhumance avilissants dans l'arène politique sénégalaise, car tous les moyens sont bons pour se tirer d'affaire ; choses que l'acte humoristique condamne dans sa forme de connivence critique, cynique dont parle Charaudeau (2006). Le jeu humoristique construit grâce à la comédie, de la bouffonnerie, du sarcasme autour de cette dame a pour fonction essentielle la purgation cathartique dans son aspect conjuratoire (Sibony, 2009). L'ampleur et l'impact de cette mauvaise habitude des hommes politiques est la résultante de la perte de toute notion d'éthique ; et de la bouche de l'humoriste on peut même entendre « Dakar wélli ».

L'effet humoristique commence, dans les exemples de Idrissa Seck et de Fatoumata Ndiaye « Fouta tampi », par les reprises de syntagmes nominaux en l'occurrence « Bourou ak soow », « Fouta

tampi » puis « Fouta tampani et « Fouta wélli » et enfin « Dakar wélli ». Il s'agit donc ici de l'humeur par le jeu sur les signifiants aux connotations symboliques.

Derrière ces énoncés humoristiques ornés de raillerie, de sarcasme, etc., se cache pourtant comme nous l'avons déjà montré un souci de correction des mœurs politiques, car l'humour ne se contente pas de casser ou de révéler la cassure ; il construit (Sibony, 2009).

L'humour, arme de contre-pouvoir selon Bouquet et Riffault (2010, p.1) a moins pour objet de provoquer le rire que de suggérer une réflexion originale ou enjouée. Cette dynamique explique d'ailleurs le jeu humoristique de Kouthia sur les coups d'état en Guinée et au Mali. Mot d'esprit, synonyme de raillerie renvoyant à la moquerie, il traduit dans ce cas précis, le mépris vis-à-vis de l'objet du discours humoristique. Nous assistons ainsi à la caricature insolite dont le soubassement est la description comique qui, par le choix des détails, accentue et illustre les aspects ridicules et déplaisants d'un régime militaire avec ces lots de menaces, d'intimidations, de bravades à l'encontre des joueurs de football, des étudiants, des artistes, des femmes mariées et même à l'endroit des religieux qui, pourtant, sont des régulateurs sociaux incarnant beaucoup de valeurs. On pourrait parler, dans ces cas, d'insolite caricaturale touchant les hommes en treillis en Guinée après le coup d'état du 5 septembre 2021. Ces rapprochements curieux sont au service de la caricature des vices de la cible.

Pour le cas du Mali, Kouthia fait recours à la farce, à la raillerie dans une parodie intéressante accompagnée d'un jeu comique extraordinaire afin de mieux assurer l'humour. A l'image de ses propos sur le régime militaire guinéen, Kouthia maintient les mêmes griefs à l'encontre des soldats qui ont décidé de faire irruption dans le jeu politique de leur pays.

L'humour est fortement politique, parce qu'il se moque des gouvernants, les ridiculise surtout dans leur choix politique. En effet, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN) en France, va subir les critiques voilées ironiquement quand Kouthia fait d'elle l'objet de ses représentations. Il s'agit pour l'humoriste d'un type d'humour accentuant et concentrant les traits d'un discours pour le tourner en dérision pour paraphraser Vivero Garcia (2013, p.4). Le rôle et l'effet recherchés par Kouthia dans ce jeu humoristique sur Marine Le Pen sont de faire une caricature

forte des relations entre l'ancienne puissance coloniale et les colonisés. C'est l'occasion pour Kouthia de revenir sur le problème de l'immigration vers la France, le niveau de développement voire la question de la natalité des Africaines dont le tort est de faire beaucoup d'enfants ; ce qui est un danger pour la France politiquement. On y voit en filigrane la question du racisme, de la discrimination vis-à-vis des Africains.

Au-delà de cet humour sarcastique qui met en lumière les tares des hommes politiques d'ici et d'ailleurs afin d'exorciser l'espace politique, Kouthia met en scène un autre type d'humour basé sur la plaisanterie, la blague déclenchant le rire qui est un élément fondamental de l'humour. Et si le rire peut provoquer l'acte humoristique, ce dernier ne déclenche pas forcément le rire selon Charaudeau (2006, p. 20). Kouthia divertit au moyen de l'humour avec le personnage de Youssou Ndour, homme politique et acteur culturel de premier plan bien connu au Sénégal. En effet l'humoriste allie histoires drôles et récits insolites et invraisemblables afin de créer des scènes hilarantes à propos de ce personnage. Dans le style de vraies *Fake news*, c'est-à-dire la diffusion de fausses nouvelles dont il est pourtant conscient, Kouthia crée une catégorie énonciative particulière et insolite basée sur la farce ôtant à ses propos tout caractère sérieux. L'humoriste va nous conter l'histoire de Youssou Ndour, le propriétaire de plusieurs télévisions au Sénégal (dont la RTS la télévision d'état) tout en nous expliquant qu'il a su empêcher la guerre entre l'Iran et l'Irak pour avoir conçu une bombe. Il narre le séjour carcéral de Youssou Ndour en compagnie de Nelson Mandela à Robben Island et nous apprend par la même occasion qu'il est le propriétaire des clubs Real Madrid et Barca. En effet, Kouthia déroule tout son talent de comédien doublé d'humoriste hors pair dans ses discours invraisemblables, effarants. L'humour, né de ces récits incroyables et surprenants pour qui connaît le personnage de Youssou Ndour, appartient au registre de l'absurde, de l'insolite et il excite le comique. En pareille situation, le discours humoristique devient un antidote de l'ennui, une pique de légère euphorie dans un monde ennuyeux aux dires de Morel Didier (2010, p.3) tout en jouant sur la mystification à l'endroit de Youssou Ndour.

En dehors de cette première catégorie d'humour basée sur le jeu humoristique, il convient de mentionner que le comique de

geste (Bouquet et Riffault, 2010) est une autre facette de l'humour dans les représentations de Kouthia.

2.2. Humour et comique de geste (Bouquet et Riffault).

Kouthia nous fait découvrir des scènes très amusantes émaillées d'humour sous la forme d'une intelligence énonciative et scénique (Morel, 2010). Cette catégorie d'humour trouve un terrain de prédilection dans le champ politique. C'est encore l'Assemblée Nationale du Sénégal qui sera visée par Kouthia. Le président de cette institution, Moustapha Niass, est d'ailleurs la cible préférée de Kouthia qui cherche à imiter ce personnage avec la reproduction de la gestuelle, de la diction, des tics de cet homme dont la longévité politique est à déplorer aux yeux de l'humoriste. Dans une imitation burlesque, Kouthia mime le président Moustapha Niass en reprenant les paroles, les gestes et même l'habillement sous la forme de déguisement. Au comique de geste s'ajoutent alors les grimaces et autres accessoires permettant d'ironiser, de railler cet homme de quatre-vingts ans qui est même dans des difficultés pour bien prononcer des expressions comme en attestent les multiples « Téssé-wou » (pour taisez-vous !) qu'il lance pour faire la police dans l'hémicycle lors d'une plénière. Dans cette séquence, Kouthia n'hésite pas, au moyen de la parodie, de s'en prendre non seulement au président du parlement sénégalais mais également il sermonne les autres députés afin de dénoncer certains de leurs comportements comme le trafic des passeports diplomatiques et ses dégâts collatéraux qui avaient défrayé la chronique en 2021. Les mariages fictifs, les naissances imaginaires, etc., à la charge de l'Etat sont les conséquences de cette mauvaise gouvernance contre laquelle s'insurge l'humour de Kouthia. L'humoriste confirme, à travers cette représentation, que l'humour demeure un outil de remise en question, de dédramatisation et de contestation surtout politique pour Besson (2019, p.19).

La même dynamique d'imitation dans une intention burlesque, absurde sur les attitudes des hommes politiques sénégalais constitue un sacerdoce pour l'humoriste ; imitation sérieuse d'acteurs dont il transpose comiquement le comportement. Il en est ainsi de la reproduction des paroles, des gestes et même de l'imitation du timbre vocal de Me El Hadji Diouf, avocat et homme politique et d'un rappeur-activiste du nom de Kilifeu lors d'un face à face très houleux. Ce spectacle humoristique

joué dans un déguisement parfait et approprié est une occasion nette pour Kouthia de faire une représentation critique, comique et cinglante des défauts, des vices du tonitruant homme politique El Hadji Diouf qui est en perpétuel conflit avec les rappeurs-activistes dont Kilifeu connu pour ses positions tranchées sur la mauvaise gouvernance, les vices de la démocratie. Cette raillerie comique base du jeu humoristique ne manque pas d'effets purgatoires, cathartiques dont le rôle serait de corriger.

La politique reste toujours un terreau fertile pour « rire du pouvoir » grâce au « pouvoir du rire » ; rire qui est très collé à l'humour et est de plus en plus renvoyé aux humoristes surtout à ceux des médias audio-visuels (Bouquet et Riffault, 2010, p.2). En effet, le coup d'état en Guinée en septembre 2021 a inspiré Kouthia pour un véritable show humoristique alliant encore jeu comique, imitation, grimaces, déguisement etc. Ici aussi, on se rend compte du poids important de l'humour comme un dispositif de contestation indispensable face au pouvoir politique surtout le régime militaire mais aussi l'obstination de certains dirigeants à s'éterniser au pouvoir. Kouthia imitant l'arrestation du Président Alpha Condé par les militaires dans un déguisement réussi – chemise déboutonnée, regard hagard et perdu et pieds nus, etc., caricature l'entêtement du Président Condé pour un 3^e mandat et la fin brutale du pouvoir de Condé. L'humour, dans sa catégorie de persiflage vise alors à dénoncer les défauts et les travers des gouvernants. L'humour joué dans cette représentation révèle que les agissements des soldats tout comme l'entêtement des hommes politiques d'une manière générale sont plus que regrettables pour une démocratie en ce XXI^e siècle.

La posture des militaires consistant à prendre le pouvoir reste un cauchemar, une hallucination chez d'autres hommes politiques de la sous-région. L'exemple du Président sénégalais démontre, grâce au génie de Kouthia, cette peur bleue devenue un danger pour Macky Sall. Réveillé en plein sommeil par son aide de camp pour l'informer d'un coup d'état, le président Macky Sall s'est tout bonnement réfugié sous son lit pour échapper au drame sans même se préoccuper de l'état du pays. Cette situation burlesque a pour but de souligner le caractère comique, ridicule, absurde voire insolite des réalités de la vie des gouvernants. Sous cet angle, cet humour renvoie à une pratique négative, critique et vise une cible qu'il cherche à toucher en la rabaisant, en l'humiliant. On pourrait

affirmer que cet humour, portant une dimension contestataire, de remise en cause de l'ordre établi, etc. a une fonction cathartique (Bouquet et Riffault, 2010).

L'humour sur le cas de la junte guinéenne tout comme la représentation sur le Président Sall du Sénégal témoignent de l'idée selon laquelle l'humour est politique, parce qu'il se moque des gouvernants. De plus, il dénonce des situations d'injustices, des personnages politiques, d'iniquité ou des jugements et désirs absurdes. Voilà la raison pour laquelle Morel (2010) met l'humour en relation directe avec la fonction vitale, la fonction consolatrice, voire thérapeutique afin d'en faire un antidépresseur, un facteur de résistance.

L'humour, dans sa catégorie « jeu humoristique » comme dans celle de « comique de geste » est une occasion pour l'humoriste de révéler le pouvoir du rire tout en riant du pouvoir surtout celui politique. Le rire humoristique est un moyen de se soustraire à la douleur et fait partie des méthodes employées par notre appareil psychique pour se défendre de la souffrance (Freud, [1930], 2009). Il est à noter que l'humour résulte souvent de la présence de voix plurielles qui traversent les jeux de Kouthia dans cette émission phare de la TFM.

Les deux (2) pôles de l'acte humoristique de Kouthia restent fortement liés, car ils sont tous deux basés sur l'imitation, à savoir la reproduction de la gestuelle, de la diction, des tics d'auteurs ou de chanteurs ou encore d'hommes politiques, etc. C'est bien cet aspect qui fonde le jeu de Kouthia.

Conclusion

Dérivé du français « humeur », l'humour est, en tant que langage et moyen d'expression, etc., forme de liberté de pensée, mot d'esprit, etc. est un phénomène très collé à la politique comme nous l'avons montré dans ce travail. Dans ses différentes catégories, il fait rire certes mais il a des effets très positifs sur les cibles en termes de contestation, de critique, de purgation. Son fonctionnement, sur une base triadique – locuteur, destinataire, cible – avec quatre connivences montre tout son pouvoir de mise en question des valeurs doxales en frappant l'esprit sans manquer de faire rire. Les procédés narrativo-descriptifs relèvent avec

Kouthia Show d'une certaine complexité résidant dans le double encodage, iconique mais aussi discursif. On y trouve de la loufoquerie par le visuel, l'insolite, la caricature, etc. L'émission de Kouthia fortement humoristique garantit les dimensions multiformes et multifonctionnelles de l'humour dans le but de souligner le caractère comique, ridicule, absurde mais aussi critique, contestataire afin de remettre en cause certains vices. Il est à noter que cet humour dérive de beaucoup de cas de dialogisme et/ou de polyphonie, car il y a la présence de plusieurs voix traversant les jeux humoristiques de Kouthia. Vu sous ces angles, on peut affirmer que l'humour est une arme de combat efficace surtout pour rire du pouvoir politique.

Références bibliographiques

- **BESSON Georges**, « L'humour, ressource personnelle et collective dans l'action sociale », in *Vie sociale*, n°2, 2010, p.10.
- **BOUQUET Brigitte et Riffault Jacques**, « L'humour dans les diverses formes du rire », *Vie sociale*, 2010/2, n°2
- **CHARAUDEAU Patrick**, « Des catégories pour l'humour ? », *Questions de Communication*, 2006, 10
- GODIN Jean Cléo, (1968), *Réflexion sur l'humour, Etudes francaises*, 4/4
- **LAWRENCE Olivier**, « Humour et politique : jeu de langage et procédés rhétoriques », *De la Connivence à la désillusion* sous la Dir. de Julie DUFFOURT et de **Olivier LAWRENCE**, Presses Universitaires de Laval – Canada, 2016
- **MANSOUR Léda**, « Traduire l'humour dans La Trilogie de Naguib Mahfouz : La traduction toutes tendances confondues » in *Idioma* 2010, n°20, *Transhumoresques*, Bruxelles, Belgique
- **MOREL Didier**, « Une intelligence relationnelle : L'humour comme autorisation », *Le Sociographe*, 2010/3, n°33
- **SIBONY Daniel**, « Les sens de l'humour », *Martin média / « Le journal des psychologues »*, 2009/6, n°269
- **SOULAGES Jean Claude**, « Les Stratégies humoristiques dans le discours publicitaire », *Questions de Communication*, 10/2006, *Humour et médias- Définition, genres et cultures*
- **TABACARU Sabina**, « L'humour : une approche cognitive », *Mosaïque, revue de jeune chercheurs en SHS – Lille Nord de France – Belgique – n°11, avril 2014*

- **VIVERO García María Dolores**, « La contestation par l'humour. Etude contrastive de l'humour dans la littérature espagnole et française contemporaine », Cahiers de narratologie, Analyse et théorie narratives, 2013, 25.

Annexe :

Aliénation et crise du développement personnel dans « PARÁBOLA DEL NÁUFRAGO » de MIGUEL DELIBES

Oi Bosson Benoit BOSSON

Université Felix Houphouët Boigny Abidjan Cocody
benoitbosson@gmail.com

Résumé

PARÁBOLA DEL NÁUFRAGO est une œuvre romanesque qui traduit la déshumanisation, l'autocrate, le culte de la personnalité, la société de consommation et de la cruauté gratuite produite par le capitalisme. C'est la situation limite d'un naufrage ; au bord de la mort et dont l'annulation de la personnalité dans une société totalitaire nous amène à réfléchir sur la question de l'aliénation en relation avec le développement personnel.

Mots clés : *Aliénation – crise – développement personnel – capitalisme – réification*

Summary

PARÁBOLA DEL NÁUFRAGO is a work of fiction that reflects dehumanization, the autocrat, the cult of personality, the consumer society and the gratuitous cruelty produced by capitalism. This is the borderline situation of a shipwreck; on the verge of death and whose cancellation of personality in a totalitarian society leads us to reflect on the question of alienation in relation to personal development.

Keywords: *Alienation – crisis – development personal – capitalism – reification*

Introduction

Dans la ville de CASTILLE dans laquelle se déroule les faits mentionnés dans ce roman intitulé « **Parábola del náufrago** » de Miguel Delibes, il y'a des hommes transformés en chiens que d'autres hommes tirent sans pitié et des travailleurs voués à ajouter une quantité infinie de nombres de tâches à accomplir sans signification. Dans cette ville, on constate que toute trace d'humanité a disparu. Jacinto San José, employé sous les ordres de Don Abdón, maître suprême de la ville, semble être le seul à poser des questions sur le fonctionnement insignifiant de l'institution dans laquelle il travaille. Ce qui motive non seulement

une punition mais aussi son exil dans un lieu isolé ou sans le savoir, il cultive son propre piège. **Parábola del náufrago** (Parabole du naufragé) est une satire contre la déshumanisation produite par le capitalisme, une critique sévère de l'autocratie, de la société de consommation, du culte de la personnalité et de la cruauté gratuite. Dans ce roman de Miguel Delibes, on nous raconte la situation limite d'un naufragé au bord de la mort et l'annulation de la personne dans une société totalitaire. La « parabole du naufragé » serait, dans un sens métaphorique (C.f. BERNARDEZ, 2019, p158), considérant que l'homme -Jacinto San José - est un naufragé dans son propre monde car poursuivi par un pouvoir absolu (M. P.C. VALERO, 2017, p42) et irrationnel qui l'empêche de se développer comme une personne et de communiquer avec d'autres individus plus libres. D'où le thème de notre analyse « *Aliénation et crise du développement personnel dans Parábola del náufrago de Miguel Delibes* ». Nous nous posons la question de savoir si une personne asservie, dépossédée, téléguidée et troublée peut-elle véritablement être libre pour tendre vers le développement personnel, le paradigme de toute évolution significative de la société humaine ? À l'analyse, nous voudrions dans cette réflexion montrer comment l'aliénation constitue un facteur clé de déshumanisation et de privation de liberté de l'homme dans son évolution personnelle à travers l'œuvre romanesque de Miguel Delibes « *Parábola del Náufrago* ». Ce travail sera donc analysé sous un angle bipartite. Dans un premier lieu, nous allons élucider les différentes formes d'aliénation mises en évidence dans l'œuvre de notre auteur et dans une seconde perspective, il s'agira de démontrer, à travers le personnage principal de l'œuvre, la nécessité de la crise de la situation d'aliénés de l'individu qui constitue un pilier essentiel pour le développement personnel en vue de la quête de l'émancipation humaine.

1. De la conception : différentes formes d'aliénation dans « Parábola del náufrago »

1.1. Aliénation et l'être aliéné

Du latin *alienus* « étranger », de *alius* « autre », l'aliénation (L. HANSEN-LOVE, 2011, p18) se définit comme étant un processus non-conscient par lequel un individu est dépossédé de ce qui le constitue au profit d'un autre, qui l'asservit. L'aliéné

est celui qui se vend, se rend étranger et perd la raison. Il est aussi troublé mentalement, il ne se possède plus lui-même et il devient étranger (J. LEFRANC et L. M. MORFAUX, 2014, p21) au milieu social. L'esprit de l'aliéné sort de lui-même, se nie lui-même, devient non seulement autre, mais le contraire de ce qu'il était. L'aliéné est opprimé et perd de son sens. Il est étranger à son travail, il est exploité par d'autres personnes. Le produit de tous ses efforts lui échappe. Il vit dans des conditions misérables et souvent inhumaines. L'être aliéné souffre de la perte réelle de sa véritable nature initiale. L'aliénation est donc un terme qui renvoie dans sa réalité effective à une idée dépréciative de la vie d'un homme ou d'une chose.

1.2. L'aliénation politique

Considérée comme la manière de gouverner un Etat par la gestion des affaires publiques, la politique contribue manifestement à l'aliénation des hommes. Elle s'affirme comme un dessein inavoué érigé à cet effet pour léser les droits civiques des citoyens. La politique désigne de façon étymologique l'« art et pratique du gouvernement des sociétés humaines ». Il s'agit des questions liées aux phénomènes sociaux et économiques qui intéressent la vie des citoyens dans leur ensemble. Dans la vie politique, la majorité des citoyens sont dépossédés, très souvent, des droits inaliénables qu'ils ont de disposer d'eux – mêmes, voire même de vivre parfaitement comme ils entendent. Le pouvoir qui a la gestion des affaires publiques établit une politique générale capable d'assurer la bonne marche de la communauté sociale. Par devoir de vivre ensemble, les citoyens sont donc astreints à se soumettre, sans exception, aux prescriptions sociales établies par la volonté politique. La monarchie qui prône l'exercice d'un pouvoir autoritaire et totalitaire en ce que concentré sur un seul individu, désigne un « régime dans lequel l'autorité politique réside dans un seul individu (le monarque) et est exercé par lui ou par ses délégués : dictature, empire, monarchie » (P. Robert, 1993, p1428). C'est un pouvoir qui n'est pas l'émanation de la volonté du peuple. Il est détenu par un seul individu. A ce titre, cet individu soumet les autres hommes de son royaume à sa sujétion. Tous ces hommes sont donc dans une situation de soumission à cet individu devenu l'autorité politique qui a en charge de réaliser le bonheur de son peuple. C'est une domination souveraine à laquelle est vouée la population. Le bonheur du

peuple se réalise avec ou contre la volonté du peuple qu'est astreint à l'obligation morale de vivre une situation de domination et d'assujettissement. Les individus sont par ce fait assujettis et demeurent aliénés en ce qu'ils ne disposent pas d'eux-mêmes. Ils ne disposent pas de leur vie ainsi que de leur liberté comme bon leur semble.

Don Abdón, un des personnages représentatifs de l'œuvre est un individu très influent dans l'histoire raconté. Il est l'incarnation de l'autorité politique dans cet espace diégétique. Il exerce un pouvoir autoritaire et totalitaire dans cet empire. Les populations de cette ville ne juraient que par lui. Les populations ont de la considération et de l'estime pour sa personne. Il forçait l'admiration et était à maintes reprises ovationnées dans toutes les manifestations. Les jeunes filles célibataires, tout comme les femmes mariées rêvaient d'avoir des enfants ou partenaires à sa ressemblance.

«El mero hecho de pronunciar en la calle el nombre de don Abdón ya era motivo para que los hombres se descubriesen y las mujeres musitasen reverentemente cuando desfilaba por las calles en su coche color guinda, provocaba ovaciones espontáneas y manifestaciones de afecto y las jóvenes madres, arrimaban sus bebés a las ventanillas del coche guinda para que don Abdón acariciase sus rubias cabezas (M. DELIBES, 1969, p25).

Don Abdón est pour les populations à la fois un père et une mère. Il est l'homme à tout ; Il est déifié. Le bonheur de ces populations est entre les mains de cet individu.

«Es un padre y una madre para todos» (M. DELIBES, 1969, p20).

Don Abdón est une autorité politique qui a établi une règle dans toutes ses entreprises ou dans la localité qu'il administre. Pour lui, pour parvenir à la « liberté », il faut de l'ordre ».

Le respect des lois établies dans la localité conduit à l'ordre et l'ordre conduit à la liberté.

«orden-trabajo, trabajo-eficacia, eficacia-rendimento, rendimento-poder adquisitivo, poder adquisitivo-libertad» (M. DELIBES, 1969, p19)

L'ordre conduit au travail, le travail à l'efficacité, l'efficacité au rendement, le rendement au pouvoir d'achat puis le pouvoir d'achat à la liberté. Voilà comment Don Abdón perçoit l'organisation de la cité. Il faut selon lui obéir et respecter l'ordre

établit pour être libre. Et cela ne doit pas être discuté par les travailleurs de son entreprise et les citoyens.

«Jacinto es un funcionario escrupuloso que no ha venido a poner la mano ni discute este postulado «orden es libertad» que rige el establecimien.» (M. DELIBES, 1969, p19)

Ainsi, à travers les règles établies par un personnage totalitaire (autoritaire) en l'occurrence Don Abdón, nous percevons l'aliénation politique d'un individu « Jacinto », un travailleur qui est contraint d'abandonner sa propre volonté pour se soumettre aux ordres de cette autorité par peur d'être licencié.

1.3. L'aliénation du fait d'argent

L'argent est une monnaie qui facilite les divers moyens d'échange entre les hommes. Il est donc la norme de mesure des échanges de commerce qui lient les rapports des hommes. Il est un moyen d'action qui favorise tout commerce d'achat de biens estimés utiles pour la satisfaction d'un besoin ou simplement pour la consommation. Le gain de l'argent pour un bien être est devenu une lutte acharnée sans merci. Des hommes tournent leurs yeux principalement vers l'argent et l'aiment plus que tout au monde au point de s'adonner à des actes cruels malsains inhumains. Pour la survie de leur être, ils sont amenés à faire tout ce qui peut assurer le maintien de leur corps en vie. C'est dégradant et surtout inhumain. C'est donc l'aliénation du fait d'argent (G. AKPA, 2014, p193) pour lequel l'homme se rend malheureusement étranger à lui-même. L'être humain, tout en désirant l'argent pour réaliser sa vie avilit son être.

Jacinto exerce des activités dans l'entreprise don Abdón S.L et est étranger au travail qu'il fait. Il ne se sent pas à l'aise, car ne percevant pas l'utilité et le sens réel du travail qu'il fait. Il est curieux. La tentative d'explication de Dario Estebán nous révèle en fait que cette entreprise pratique des activités inhumaines, dégradantes et déshonorantes.

D'abord, à travers les propos «dolares, ni francos suizos, ni lingotes, ni kilovatios-hora » nous voyons que cette entreprise exerce une activité qu'est la falsification ou la fabrication de faux billets de banque.

Ensuite, par les mots « ni neoros, ni señoritas en camisas », il nous révèle qu'ils exercent une activité inhumaine qu'est le trafic d'hommes.

Enfin, et c'est ce qui est plus dégradant, la décapitation d'un travailleur qui avait été sanctionné pour avoir posé des questions aux responsables de l'entreprise. Il a été isolé et contraint à une vie misérable et inhumaines pareille à un animal « chien » Genaro Martin a été fusillé. A son enterrement, sur instruction des responsables de l'entreprise, le médecin de ladite société a coupé la tête de la victime. L'épouse de ce dernier a exigé la tête de son épouse. Mais par des arrangements, Dario Estebán a conseillé la veuve à la résignation. C'est l'activité du commerce d'organes humains qu'exerce cette entreprise.

«En Lo que a la cabeza de su marido de usted atañe, querida señora, queden ustedes hacer dos cosas. A mi entender la opción no se presta a dudas, querida señora usted tiene oportunidad de hacerse con un pellizco respetable a condición de renunciar al camposanto por un lado y a la cabeza de su marido de usted... » (M. DELIBES, 1969, p155).

De là, nous voyons que l'aliénation du fait d'argent conduit l'homme à être avide, assujettit et étranger à lui.

1.4. L'aliénation morale

Le terme moral suppose l'ensemble des « mœurs » des habitudes et surtout les règles de conduites admises et pratiquées dans une société. La morale, c'est aussi la science du bien et du mal. C'est également, la théorie de l'action humaine en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien. La morale est enfin de compte un état d'esprit qui permet à l'individu de reprendre conscience de sa dépendance vis-à-vis de la société.

De peur d'être sanctionné voir même licencié de ses activités qui lui garantiraient au moins deux repas par jours, Jacinto San José s'est astreint à respecter et à se soumettre aux règles de conduites admises dans l'entreprise. Aussi, se soumet-il avec une grande peur qui l'hypnotise face à ses supérieurs et à certains de ses collaborateurs.

«Parece más bien un hombre meticoloso y anhela la seguridad personal (...) Jacinto no es obcecado ni indiferente. Con sus jefes se muestra respetuoso, quizá por un sentimiento innato de sumisión, quizá porque el contexto historico-social ne se presta a otra cosa, quizá porque la insumisión, es generadora de discordias, quizá (...), porque es tímido y su sola presencia la del jefe le amedrenta. En cualquier caso es un funcionario respetuoso y responsable (...) Jacinto es son funcionario

escrupuloso no ha venido a poner la mano ni discute el postulado ». M. DELIBES, 1969, p49).

Les règles de conduite admises dans cette entreprise conditionnent les faits et gestes des individus. Ceux-ci ne font rien de leur propre volonté. Ils ne disposent pas d'eux même entièrement. Ils sont contraints de vivre selon les exigences extérieures. L'aliénation morale fait de ces personnes étrangères à leur état d'esprit naturel.

1.5. L'aliénation – déperdition de la conscience de soi

Il s'agit de l'esprit aliéné ou plutôt rendu étranger à lui-même dans le processus de la culture. L'aliénation de l'individu intervient dans son rapport que celui-ci entretient, pour son existence sociale, avec les principes que la culture lui dote et forme ainsi son esprit. Dépendance des valeurs que lui prescrit la société, la culture forge donc la personnalité de l'individu par l'aliénation de sa conscience et de son esprit.

Les habitants de ce monde fonctionnel de "Parábola del Náufrago" se réjouissent lors de certaines activités culturelles.

- "la invitación al Ayuntamiento, une activité festive qui consiste à brûler le visage d'une victime avec des petits fusés disparates.
- "El Rey de Bastos", appelé aussi "La Trepanación", qui consiste à ouvrir la tête d'une victime à l'aide d'un gourdain.
- "El Blanco de la feria", qui consiste à faire en sorte qu'on puisse enlever l'œil d'une victime. Le bourreau qui aurait réussi à sortir l'œil d'une victime aura comme récompense une boîte de caramel sucrée.

Loin d'être des moments de loisirs et de réjouissances pour certains, c'est pour d'autres l'expression de la cruauté qui caractérise les habitants de cette ville. Ce sont des punitions dont sont soumis des citoyens lors de la fête de San Abdón martyr, et qui provoquent le divertissement des autres.

Mais pour Jacinto San José, cette fête est une pratique culturelle qui aliène sa conscience ou son esprit. Elle suscite en lui un sentiment de peur permanent et une inquiétude qui font de lui un étranger au monde dans lequel il vit.

«Jacinto, Ya ves que cosa, que lo que tienes es miedo, puro miedo, pero por mucho miedo que tengas, te guste o no te guste el mundo es así (...) y si asustan (...) el Blanco de la feria o el Rey

de Bastos, no es porque sean bromas pesadas sino porque a ti, hijo, se te ha parado el reloj, (...) no has evolucionado, vaya, te vas aferminado... » (M. DELIBES, 1969, p44).

De là, nous comprenons que certaines pratiques culturelles forgent la personnalité de certains individus par l'aliénation de leur conscience et de leur esprit.

1.6. L'aliénation – déperdition de la conscience malheureuse

L'aliénation déperdition de la conscience malheureuse est une forme d'aliénation des individus diminués de leur faculté de penser et de raisonner. L'homme dépouillé de sa nature vraie est rendu ici étranger de lui-même. L'extériorisation et le devenir étranger coïncident dans ce cas dans la déperdition. Dès cet instant, les individus concernés sont en mal de leur activité rationnelle qui est défaillante.

Don Abdón règne en maître absolu sur la ville. Il est l'homme le plus vénéré tel un « Dieu » dans la cité. Il a édité des règlements absurdes afin de pourvoir dominer et infantiliser toute la population. Toute personne animée par le désir de chercher à comprendre est immédiatement puni. Il est parvenu à rendre des habitants de véritable machine ou robot qui exécutent ses ordres sans réfléchir, juger ou penser.

«El más perfecto cerebro electrónico no valía ni para descalzar a un discreto artesano » (M. DELIBES, 1969, p18).

Jacinto San José, n'a pas cherché à réfléchir sur le sens de ce discours. Agé de 46 ans, il se dit être déconnecté face à la conquête de la technique et mieux, pense qu'il vit de charité, de la pitié de Don Abdón. Ce qu'il sait faire dans la vie, c'est de lire les livres d'aventures maritimes, planter, semer, micher le pain et arroser les plantes sans réfléchir. Dès cet instant, il se sent limité.

« Otro de los temores de Jacinto es su limitación. Jacinto se examina y llega a la amarga conclusión de que sólo sabe hacer cuatro cosas, leer libros de mar, sumar, migar y regar plantas » (M. DELIBES, 1969, p110).

L'aliénation – déperdition de la conscience malheureuse se perçoit à travers l'expérience de Jacinto San José, quand celui-ci est diminué de sa faculté de penser et de raisonner. Et cela a des conséquences fâcheuses sur la vie de la personne.

1.7. L'aliénation manque de liberté d'expression

La liberté d'expression est l'absence de la contrainte dans la manière de dire ce que l'on pense. Vivre sans qu'on ne nous contraigne dans nos gestes, actes, mouvements, désirs et penser c'est ce tout que l'on recherche. Ne pas être muselé quand on veut dire haut et fort ce que nous ressentons de notre fort intérieur contribue également à notre bien-être c'est donc un droit pour tout individu en quête de la félicité terrestre. Cependant, quand ce droit est étouffé par une tierce personne ou une quelconque organisation sociale, cela asservi l'homme qui est hors de soi et étranger à sa nature véritable.

Genaro Martin, un personnage de la réalité fictionnelle, ami de Jacinto San José, a été victime pour avoir dire et relever des vérités sur le rôle social de l'entreprise « Don Abdón, S.L »

«Digo, Dario Estebán, que por que en lugar de tantos hospitales y refugio de recuperación no nos suben el sueldo para que nos alimentemos mejor y de esta forma enfermemos menos » (M. DELIBES, 1969, p82).

Genaro Martin a posé une question qui en même temps est une proposition en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il pose le problème selon lequel, au lieu de construire des nombreux hôpitaux et des maisons de retraites, il serait mieux d'augmenter les salaires des ouvriers pour qu'ils puissent mieux se nourrir et tomber moins malade. Cette proposition légitime a fait rougir les yeux de Dario Estebán qui a estimé que c'est une atteinte à l'ordre et aux règles établies par l'institution « Don Abdón ». Genaro Martín a été licencié de son travail pour atteinte à l'ordre public.

«Genaro Martín, usted debe comprender (...) que discutir el Reglamento de la casa, que es Don Abdón, comporta un desorden y todo desorden, consecuentemente, una vez admitida aquella premisa, comporta un atentado contra la libertad (...) el mal es irreparable, Genaro Martín, y a mi como celador no me resta otro recurso que despedirle ». (M. DELIBES, 1969, p84).

Genaro Martin et sa famille ont vécu dans une extrême pauvreté jusqu'à ce qu'il meure fusillé par un jardinier de façon

inhumaine. Pris de peur d'être licencié, isolé et mourir dans des conditions semblables à celle de Genaro, les autres ouvriers vont chercher à se méfier de tout ce qui doit sortir de leur bouche. Eviter que la parole prononcée leur soit préjudiciable, les individus vont se muer en de simple esclaves marionnettes, subalternes qui n'ont de mots à dire si ce n'est qu'acquiescer et accepter. Les maîtres disposent de leur vie comme bon leur semble. C'est ainsi que nous pouvons voir l'aliénation de l'homme par manque de liberté d'expression.

Des individus dépossédés, asservis, troublés mentalement, qui souffrent de la perte réelle de leur véritable nature et étrangers à eux même, nous en avons détectés dans cette première partie de notre analyse. Et cela, sous différentes formes dans la « parabole du naufragé ». L'aliénation politique, du fait de l'argent, morale, de la conscience de soi, de la déperdition de la conscience malheureuse puis par manque de liberté d'expression. La question qui nous vient en idée est de savoir comment des individus qui sont exploités, troublés et étrangers à eux-mêmes peuvent être instables dans leur développement personnel.

2. De la crise de la situation d'aliénés : pour un développement personnel et évolutions recherchées

2.1. Développement personnel et objectif

Le développement personnel est une démarche protéiforme désignant des différentes activités qui peuvent contribuer à l'épanouissement, au bien - être, et à la qualité de la vie recherchée par une personne. Le développement s'oppose à « enveloppement ». Le développement personnel est ce cheminement qui va consister à faire sortir l'homme de sa coquille, pour passer d'un état de fermeture, de contraction statique à une progression, une évolution, une expansion. La manière de progresser et les objectifs visés sont propres à chaque personne. Ils dépendent des priorités, de la vision, des idéaux et des rêves de chacun. Le point commun que l'on peut trouver à toutes les démarches de développement personnel quelles qu'elles soient, est la volonté d'atteindre un bénéfice, une plus grande qualité dans certains domaines de la vie (liberté de communication, connaissance de soi ; gestion des émotions.) La

personne recherche fondamentalement un état de satisfaction d'être ou du moins une amélioration.

L'objectif d'une démarche de développement personnel est le sentiment de réaliser pleinement ; d'être bien en soi, de progresser vers des objectifs que l'on s'est soit –même fixé. En cela, le développement personnel est une démarche d'auto-construction ou la personne prend en charge de façon volontaire ; sans son propre perfectionnement soit en autonomie, soit en se faisant accompagner.

Notre méthode de travail dans cette deuxième partie va consister à présenter des situations d'individus aliénés, les démarches de développement personnel entreprises, les évolutions recherchées et voir si ces évolutions ont été atteintes. (www.ateliers-coaching, 2018, p4).

2.2. La frilosité à exprimer ses besoins, ses opinions.

C'est la situation d'un individu qui manque d'audace, qui est craintif ou qui hésite à faire connaître par le langage les choses considérées comme nécessaire à son existence et ses points de vue. Face à ce constat d'individus frileux, la démarche de Jacinto pour son évolution est de chercher à s'affirmer au moyen d'une nouvelle langue qu'il a tenté de créer avec certains de ses collaborateurs. Cette nouvelle langue aura pour objectif d'éviter les agressions verbales, les injures, les disputes, les incompréhensions, des haines et des tueries.

« *Si se habla, se discute, si se discute, se odia, y se odia, se mata* » (M. DELIBES, 1969, p95).

Selon lui, quand on parle trop on commet beaucoup d'erreurs. Mais quand on parle peu, on commet moins de fautes.

« *El que mucho habla, mucho yerra, el que poco habla, yerra poco* » (M. DELIBES, 1969, p97).

Alors pour éviter de commettre des erreurs par la parole, il faut inventer une nouvelle langue avec moins de paroles et dont la compréhension ne serait objet de disputes et tueries.

« *Menos palabras y más nuevas (...) ni retórica, ni dialéctica ; frase corta, palabra corta, pensamiento largo* » (M. DELIBES, 1969, p95).

Cette démarche de Jacinto a pour but son authenticité, dire ce qu'il pense de rechercher plaisir des sens de la parole pour

éviter les disputes, rechercher le plaisir de l'homme dans la prise de parole, apprécier les joies simples de la vie dans l'expression des besoins et ouverture détendue à la vie par l'expression de ses opinions. Malheureusement, l'évolution recherchée n'a pas été atteinte à cause du manque de liberté d'expression.

En effet, ceux qui travaillaient avec Jacinto San José dans l'entreprise, par peur d'être licenciés comme Genaro Martin ne l'écoutaient pas. Aussi, les majeurs partis de cette minorité de travailleurs qui étaient d'avis dans la création de cette nouvelle langue se moquaient de lui car, il avait du mal à prononcer certains mots du fait de sa timidité.

« Eran pocos los que le escuchaban y la mayor parte de la minoria se mofaban de él (...) sus timidez le impedía pronunciar una palabra (...) sin que un incipiente balbucio rayano en la tartarmudez, delatara su azoramiento » (M. DELIBES, 1969, p98).

2.3. Auto-jugement destructeur et peur de l'échec

Cette situation est celle d'une personne qui se juge elle-même, mais ce jugement sur sa propre personne est négatif à telle enseigne que ce même jugement l'a détruit. Cette personne a aussi peur d'échouer dans toutes ses activités. La démarche à suivre est de se connaître et de s'accepter tel qu'on est.

Jacinto San José dans son monologue, a cherché bien que mal à faire sortir ce qu'il est réellement.

« Jacinto, que tú lo que deseas son unos pechos de seguridad (...) un pecho de seguridad (...) unos pechos salvamiedos, como cuando niños, igual, te quedas solo pidiendo » (M. DELIBES, 1969, p44).

Jacinto sait réellement qu'il est un homme méticuleux qui cherche la sécurité personnelle. Cette sécurité, il ne va pas la chercher à la trouver en menant des actions venant de lui-même. Mais, c'est en Don Abdón qu'il la trouve.

« Pero Don Abdón, que es un padre para todos, le tranquilizó, con su discurso de fin de año, cuando dijo que el más perfecto cerebro electrónico no valia ni para descalzarse a un

discreto artesano. La que sosegó a Jacinto » (M. DELIBES, 1969, p18).

Jacinto va aussi s'accepter. Il sait qu'il est faible, incapable de faire beaucoup de choses.

« Sus esfuerzos (...) no responden a un plan, son desmianatados y nerviosos, pateo y braceo (...) sin método alguno, crispadamente, y su misma tensión le inutiliza y le fatiga y hay momentos en que consciente de su impotencia, es tentado de abandonar la luchar y dejarse morir allí » (M. DELIBES, 1969, p144).

Il affirme qu'il ne faut pas vivre selon le regard des autres. Quand on n'a pas la capacité de faire une chose, il faut reconnaître ses limites et laisser tomber. Il s'accepte tel qu'il est. Jacinto a également échoué. Cette peur fait de lui quelqu'un qui vit à contre-courant.

« lo que tienes es miedo, puro miedo, pero por mucho miedo que tengas, el mundo no va a combiar por tu mundo » (M. DELIBES, 1969, p44).

Jacinto San José sait qu'il a beaucoup peur des circonstances de la vie. Il sait qu'il est incapable de mener certaines actions et de prendre ses responsabilités. Il a beaucoup peur de l'échec. L'évolution tant recherchée par celui-ci à savoir : passer de l'auto-jugement négatif à l'auto-bienveillance, devenir son meilleur ami, accepter ses erreurs, préférer la vie responsable, morale, impliquant le contrôle de soi et la faculté d'apprécier et de conserver l'héritage de l'humanité (R. CARLO, 1980, p123). Malheureusement Jacinto ne préfère pas la vie responsable car il trouve sa sécurité en Don Abdón. Il n'a pas le contrôle de lui-même car il est impulsif à cause de la peur d'échouer. Il n'a pas la faculté d'apprécier car il ne réfléchit pas avant d'agir. L'héritage de son humanité sera dès cet instant conservé par la gentillesse ou la charité dont fait preuve Don Abdón à son endroit.

« quien a menudo, ante la conquistas de la técnica, piensa que está de sobra y vive de la caridad » (M. DELIBES, 1969, p18).

C'est de cette façon que l'aliénation politique à travers l'influence de Don Abdón sur l'individu de Jacinto, dépossède l'homme de lui-même en lui enlevant toute volonté de se prendre en charge et ne dépendre que de l'autorité politique.

2.4. Les émotions qui dépassent la personne, le stress très présent

C'est la situation d'une personne qui vit des sensations de malaise, des tremblements corporels et des troubles physiologiques qui le dépassent. Cette personne vit dans des pressions et est toujours nerveuse.

Jacinto San José est un personnage serviable et non violent qui évite les affrontements.

Son envie de faire toujours du bien aux autres le pousse à penser que tout le monde est comme lui. Il est toujours stressé, troublé, dépassé quand il voit une atrocité et la cruauté de certaines personnes envers d'autres. Il a toujours peur.

« ... Y si te asustan las novatadas de Armando García, o el Rey de Bastos o el Blanco de la Feria no es porque sean bromas... » (M. DELIBES, 1969, p44).

La démarche de Jacinto face à cette situation, c'est la gestion de son stress en acceptant les réalités telles qu'elles se présentent à lui et surtout en ne songeant pas avoir des enfants qui vont souffrir toutes les méchancetés et les cruautés de ce monde.

« *lo que tienes es miedo, no disimules, miedo y nada más que miedo, y con tus reservas lo que quieres evitar es tener un hijo como tú...* » (M. DELIBES, 1969, p43).

En optant pour cette démarche, l'évolution recherchée est d'être calme, serein, stable, sans anxiété, ni crise. Cette démarche vise à valoriser sa vie intérieure, avec une conscience de soi riche et élevée. Malheureusement, cette évolution personnelle tant recherchée n'a pas été atteinte car la société lui a imposé d'autres situations troublantes qui le stressent permanemment. Ce sont les semis de la haie que Jacinto doit semer, arroser et entretenir. La frondaison, les tiges et les racines de la haie anormales l'ont mis à rude épreuves et sans possibilités de se reposer, d'être serein émotionnellement et en toute sécurité.

« *Todo está perdido (...) Jacinto se pregunta si su situación es un homicidio o un asesinato vegetal y delira "Don Abdón me dio la semilla, Dario Estebán me ordenó sembrarla o yo la regue ; ahora, el seto me estrangula (...); te han suicidado Jacinto !»* (M. DELIBES, 1969, p222).

Jacinto San José voit en la société représentée par Don Abdón et Dario Estebán, comme étant à l'origine de son suicide. Ainsi, l'aliénation morale se perçoit quand la société asservit, stresse, et rend les individus étrangers à leur être naturel.

2.5. Pas très à l'aise en société, timidité

C'est la situation d'une personne aliénée, car n'étant pas épanouie, ne vivant pas libérée, avec une telle aisance, facilité et en bon voisinage avec les autres. Cette personne l'est parce que « timide »

Jacinto San José est de nature très timide. Cette timidité fait de lui une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a peur de dire ce qu'il pense, qui ne prend pas des initiatives dans divers domaines de la vie. Cette timidité l'a conduit à ne pas se faire confiance et à accepter les points de vue des autres comme les meilleurs sans toutefois les analyser.

«La timidez le conduce, debido a su complejo nato de incapacidad a desconfiar de si mismo y (...), a aceptar como buenas sin proceso analítico previo, las proposiciones ajenas .. » (M. DELIBES, 1969, p81).

Face à cette situation de timidité, Jacinto n'est pas très à l'aise en présence des autres. Ceux-ci ont des jugements sur sa personne. Alors, la démarche qu'il va adopter en premier lui, c'est la tranquillité.

«no empieces con tontunas, Jacinto (...) no tienes ni de quién echar mano y después de todo no es para tanto (..) si doña Palmira y toda la gente creen que no hay motivo para dar allí donde no te pueden coresponder, déjales que digan misa. Y si llevan razón con su pan se lo que coman. ¿A ti qué te va lo que digan doña Palmira y toda la gente ? tú tranquilo » (M. DELIBES, 1969, p78).

La tranquillité, rien que la tranquillité, voilà la première démarche. La seconde démarche pour son évolution personnelle est d'exercer ses compétences sociales. C'est aussi être à l'aise, s'épanouir et faire à cœur joie ses travaux.

« Jacinto, que tú con leer un libro de mar o regar una flor quedas a gusto, a lo demás que les den tila, mira » (M. DELIBES, 1969, p18).

Exercer des compétences sociales avec joie, plaisir sans se préoccuper de ce que les autres vont dire, et accepter que chaque personne soit particulière dans sa manière de se

comporter et de penser. Ces deux démarches permettent d'avoir un état d'esprit ouvert aux rencontres et à la convivialité ; permettent l'aisance relationnelle ; la reconnaissance et l'acceptation des autres. C'est aussi mettre en valeur la réceptivité aux autres et aux choses. On y voit l'inspiration comme née d'une source extérieure à l'être et comme vivant et se développant part en correspondance fidèle à cette source. Cependant, cette évolution personnelle espérée ne sera pas atteinte parce que dans l'exercice de ses compétences sociales Jacinto San José, va être prisonnier du résultat de son talent. Ce qui va conduire à troubler la tranquillité tant recherchée.

« *Pero te guste o no te guste, la vida es así, Jacinto, la vida es eso, devoras o te devoran* » (M. DELIBES, 1969, p45).

Jacinto de par son humanisme et son abnégation aux activités qui lui apportent joie dans la société est dévoré et victime des décisions prise par Don Abdón et des conseils de Dario Estebán. Ces supérieurs hiérarchiques sont ses bourreaux. Ils ont caché les dangers que courait. Jacinto en semant et arrosant les semis de cette plante. C'est une punition qu'ils lui ont infligé à cause de sa timidité et sa curiosité.

Nous voyons ici comment l'aliénation morale asservit, dépossède, trouble l'esprit, la tranquillité de l'homme et le rend étranger de lui -même.

De cette deuxième partie, nous retenons que certaines situations d'aliénés se sont dégagées de la « parabole du naufragé ». A savoir : la personne frileuse qui a du mal à exprimer ses besoins et ses pensées ; l'homme qui a non seulement un jugement dépréciatif sur sa propre personne mais aussi qui a peur d'échouer ; celui qui est dépassé par des malaises et troubles physiologiques puis, l'homme qui est timide donc pas trop à l'aise en société. Pour remédier à toutes ces situations, des démarches de développement personnel ont été optées. Nous avons l'affirmation de l'estime de soi, la connaissance et l'acceptation de soi, la gestion du stress, l'exercice de compétence sociales et le fait d'avoir confiance en soi. Toutes ces démarches préconisées ont pour but l'évolution personnelle des personnes dans l'œuvre. Malheureusement, le manque de liberté d'expression et d'opinions, l'aliénation de la conscience de soi, les décisions politiques imposées, l'ensemble des « mœurs » des habitudes et des règles de conduites en

société et les pratiques sociales ont empêché cette évolution personnelle d'être atteinte.

Conclusion

« Aliénation et crise du développement », tel est le sujet de notre réflexion. Notre préoccupation est de montrer qu'une personne asservie, dépossédée, vendue, rendue étrangère et ayant perdu la raison est toujours troublée dans son évolution personnelle. Le corpus sur lequel nous avons travaillé pour le prouver s'intitule « Parábola del Náufrago » du célèbre écrivain espagnol Miguel Délibes.

Notre analyse s'est faite en deux parties. La première a consisté à définir la notion de l'aliénation et ses différentes formes représentées dans l'œuvre. La seconde nous a situé sur le véritable concept du développement personnel et certaines démarches appropriées. L'objectif de ces démarches est de parvenir à une évolution de la personne troublée. Notre étude a tiré la conclusion selon laquelle les démarches du développement personnelle appliquées par des personnages de fiction n'ont pas atteint les résultats escomptés. Les situations des êtres dépossédés sont restées inchangées à cause de leur aliénation due au manque de liberté d'expression, des décisions politiques imposées, des pratiques sociales et culturelles. Dès cet instant, nous sommes à mesure d'affirmer que toutes les formes d'aliénation sont une instabilité pour l'évolution ou soit le développement personnel d'une personne

Références bibliographiques

1- Corpus :

- **DELIBES Miguel**, 1969. Parábola del náufrago, Destino, Barcelona.

2- Autres œuvres

- **AKPA Gnagne Alphonse**, 2014. Aliénation dans le rationalisme critique de l'école de Francfort, UFHB, Abidjan.

- **CALVEZ Jean-Yves**, 1970. La pensée de Karl Marx, seuil, Paris

- CARLO Roger**, 1980. Développement de la personne, Dunod, Paris.
- DICTIONNAIRE**, 1993. Le Nouveau Petit Robert, Robert, Paris.
- FERNANDEZ Bernardez Cristina**, 2019. Una Parábola de la Post modernidad : la ficción post moderna en Parábola del naufrago de Miguel DELIBES, Universidade de Coruna.
- HANSEN-Love Laurence**, 2011. Philosophie de A à Z, Hatier, Paris.
- KARL Marx**, 1983. Manuscrits de 1844, Editions sociales, Paris.
- LEFRANC Jean et MORFAUX Louis-Marie**, 2014. Nouveau vocabulaire de la Philosophie et des Sciences humaines, A. Collin, Paris.
- VALERO Marina**, 2017. Un nuevo espacio y una lengua en la Parábola del naufrago de delibes, Universidad de Valladolid.
- www.ledeveloppementpersonnel.c'est.quoi.ateliers-coaching.fr

L'argot des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

Souley BARA

Enseignant-Chercheur

Université Abdou Moumouni de Niamey

Département de Linguistique et Sciences du Langage

souley_bara@yahoo.fr

+227 96 54 59 41 / +227 90 21 34 30

Résumé

L'étude de l'argot des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey est une contribution aux recherches sur la lexicologie argotique. Elle se fonde sur un corpus des mots argotiques collectés à la suite d'enquêtes de terrain sur le campus universitaire (facultés et centre des œuvres universitaires). Une analyse descriptive du fonds lexical argotique objet d'étude a permis de déterminer ses éléments constitutifs, leur nature, leurs sources, leurs caractéristiques ainsi que le mode de renouvellement de ce fonds lexical. L'étude révèle deux couches majeures du point de vue de la constitution du fonds lexical argotique : une couche d'argots anciens (archaïsmes argotiques : 14% du corpus) et une couche d'argots nouveaux (86% du corpus). Des néologismes, des emprunts aux langues nationales et à l'anglais, des sigles et certaines créations métaphoriques et métonymiques constituent l'essentiel du fonds argotique. L'exaltation, l'exagération, le détournement de sens, l'humour, l'ironie et la recherche de l'expressivité sont les caractéristiques principales révélées par l'examen des éléments constitutifs du corpus, éléments dont le mode de renouvellement emprunte largement aux procédés classiques d'enrichissement du lexique. Aussi, on observe une circulation lexicale qui transporte certains mots du vocabulaire académique, né avec l'implémentation du LMD vers le vocabulaire argotique. Enfin, l'étude permet une lecture aisée des conditions de vie et d'étude non aisées des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey.

Mots-clés ; argot, caractéristiques, corpus, étudiant, université Abdou Moumouni.

Abstract

The study of Abdou Moumouni university students's slang is a contribution to research on slang lexicology. It is based on a corpus of slang words collected following investigations on the university campus (faculties and university works center). A descriptive analysis of the slang lexical fund subject of the study made it possible to determine its constituent elements, their nature, their sources, their characteristics as well as the way of renewal of this lexical fund. The study reveals two major stratum from the viewpoint of the constitution of the slang

fund : a stratum of old slangs (slang archaisms : 14% of the corpus) and a stratum of new slangs (86% of the corpus). Neologisms, borrowings from national languages and english, acronyms and some metaphorical, metonymic creations constitute most of the slang fund. Exaltation, exaggeration, diversion of meaning, humor, irony and the search of expressiveness are the main characteristics revealed by the study of the constituent elements of the corpus, elements from which the way of renewal borrows largely to classic lexicon enrichment processes. We observe also a lexical circulation which carries some words from the academic vocabulary, born with the implementation of the LMD to the slang vocabulary. At last, the study allows an easy reading of the difficult living and studying conditons of students at Abdou Moumouni University in Niamey.

Key-words : *Abdou Moumouni university, characteristics, corpus, slang, student.*

Introduction

Sociolecte et objet d'une linguistique de la parole, l'argot est un mot cryptique dès son origine. Il est préférable de parler à son sujet d'étymologie inconnue puisqu'elle est secrète, obscure dès l'apparition du mot. Pierre GUIRAUD, connu pour ses travaux sur la lexicologie argotique (il a publié une multitude de travaux sur le sujet) nous propose cette étymologie : « L'argot serait **lart des Goths**, la ville d'**Argos**, le royaume d'**Argus**... » P. GUIRAUD (1968, p.90).

D'autres étymologies, pas moins d'une douzaine, y ont aussi été évoquées : **largot** (coq), **largaut** (guenille), **arigote** (personne vile), **hargoter** (secouer), **harigoter** (déchirer, déchiqueter), etc. P. GUIRAUD (1968). Diachroniquement, l'argot « désigne non une langue, mais la collectivité des gueux et mendiants... » P. GUIRAUD (1976, p.5). En plus d'une origine obscure, la forme et le sens originels du mot ont connu des mutations qui ont évolué vers son sens synchronique de « dialecte social réduit au lexique, de caractère parasite (...), employé dans une couche déterminée de la société... » J. DUBOIS, M. GIACOMO et al. (1989, p.47). Ce lexique de caractère parasite est largement utilisé sur le campus universitaire par la communauté estudiantine de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants vont jusqu'à en utiliser dans les salles de cours ! Il nous est alors apparu nécessaire de nous intéresser à ce lexique argotique pour étudier sa constitution, ses domaines d'alimentation, ses modes de renouvellement, les caractéristiques de ses éléments constitutifs ainsi que leur nature.

L'étude a pour objectif de contribuer à un décryptage, à une meilleure connaissance de ce lexique secret qui n'a jamais fait l'objet d'étude. Le décryptage doit aussi permettre de connaître, à travers une description de ce lexique, les conditions de vie et d'étude des étudiants sur le campus universitaire ainsi que les modes d'expression de leurs opinions. Et décrire un lexique argotique « c'est, après avoir délimité le groupe de ses usagers, analyser son lexique » D. François (1968, p. 627). Pour les besoins de cette analyse, nous avons constitué un corpus d'un fonds lexical argotique des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les modalités de sa constitution et de sa présentation sont exposées au point **1**. ci-dessous.

1. Méthodologie, corpus

1.1. Méthodologie

Pour constituer le corpus qui sert de fondement à cette étude, nous avons choisi de mener des enquêtes auprès des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey en avril 2023 complétées en mars 2024. Les enquêtes ont été réalisées sur le campus universitaire, dans les différentes facultés ainsi qu'à l'École Normale Supérieure. Elles sont basées sur un questionnaire d'enquête constitué d'une liste de mots du milieu universitaire : mots liés aux prestations du centre régional des œuvres universitaires (restauration, transport, logement, infirmerie), à la vie en cité universitaire (noms de certains endroits, activités des étudiants), aux activités académiques et aux bourses d'études. Les enquêtés devaient proposer en face de chaque mot de la liste un mot du langage secret des étudiants. Possibilité leur est donnée de compléter la liste avec d'autres mots absents de la liste. Ces enquêtes ont permis de collecter une masse de mots dont certains relèvent plutôt des jargons que les argots (nous évoquerons la nuance entre les deux notions au point **2**). : sessionnaire (qui reprend une session d'examen), restauphobe (qui n'aime pas prendre ses repas au restaurant universitaire), restauphile (qui aime prendre ses repas au restaurant universitaire), ensardiner (disposer les étudiants dans les bus comme des sardines), etc.. Nous les avons supprimés du corpus : ce sont des créations néologiques spontanées obtenues par affixation régulière et transparente. Nous avons ainsi obtenu une liste de cinquante mots

d'argot constitutifs du corpus. Ils sont présentés ci-dessous par ordre alphabétique avec indication des parties de discours. Les mots syntagmatiques et les sigles sont signalés par loc. (abréviation de "locution", qu'elle soit nominale ou verbale), les noms sont abrégés en n., les verbes en v. et les adjectifs en adj.. Les synonymes sont donnés du fait des variations diatopiques et diastriques de l'argot, L.- J. CALVET (1991). Les entrées sous forme de sigles sont développées entre parenthèses. Les formes argotiques sont présentées en entrées et leurs équivalents de la langue commune à la sortie.

1.2. Corpus

1. AC (Ancien Cadre) loc. étudiant inscrit en licence ou en master susceptible d'aider les nouveaux inscrits dans leurs études
2. bac (abréviation de baccalauréat) n. bienvenu au chômage
3. bâtiment R loc. restaurant universitaire (synonyme : tronc commun)
4. BGE (Biologie Géologie Environnement) loc. bien grandi pour enseigner
5. bleu n. et adj. étudiant nouveau venu à l'université
6. bus sans climatisation loc. four crématoire
7. CA (Cadre Ancien) loc. étudiant qui redouble beaucoup et qui peine à passer en année supérieure
8. Caméléon n. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
9. carrière n. révision des notes de cours par un étudiant
10. chambre H loc. prison du bâtiment H
11. chambre noire loc. prison
12. Chine populaire loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines (synonyme : tumbin giwa)
13. chose n. argent (monnaie)
14. clando n. squatteur (espèce de)
15. code d'accès loc. ticket d'accès au restaurant universitaire ou au bus (synonymes : passeport, UE 50, UE 80, UE125, UE 330)
16. combat fondamental loc. lutte pour avoir à manger au restaurant universitaire
17. deux matin, deux soir loc. infirmerie du campus universitaire
18. dix chiffres loc. billet de dix mille francs
19. down n. galère
20. écran plat loc. Place Dogo

21. ENS (Ecole Normale Supérieure) loc. école normale de la souffrance
22. FA (Faculté d'Agronomie) loc. faculté d'avenir
23. FSS (Faculté des Sciences de la Santé) loc. faculté de la souffrance supérieure
24. goga (langue hausa, "homme valeureux") n. commandant d'une troupe de maintien d'ordre sur le campus universitaire
25. institut n. mosquée dans laquelle les prières sont rapides
26. LMD (Licence Master Doctorat) loc. laisse-moi dormir
27. manguier maudit loc. place du coiffeur de la cité mère
28. masser v. rentrer dans une queue (voir ce mot) au lieu de la prendre à sa fin, en se plaçant devant quelqu'un qu'on connaît
29. MI (Mathématique Informatique) loc. mission impossible
30. négocier le pont loc. traverser le pont à pieds pour aller ou revenir de la fac
31. NITA (Niger Transfert d'Argent : service d'envoi et de retrait d'argent) loc. toilettes (synonyme : salle de réflexion)
32. ordre n. rappel à l'ordre (sous forme d'injonction) pour le respect d'une conduite à tenir
33. passeport n. ticket d'accès au bus ou au restaurant universitaire (synonymes : code d'accès, UE 50, UE 80, UE 125, UE 330)
34. queue n. alignement que font les étudiants pour accéder au restaurant, au bus ou à un guichet
35. renforcement de capacité loc. redoublement d'un niveau dans les études
36. résurrection n. tableau d'affichages des notes
37. salle de réflexion loc. toilettes (synonyme : NITA)
38. se connecter v. aller manger au restaurant universitaire
39. tonton n. moteur de recherche google
40. tronc commun loc. restaurant universitaire (synonyme : bâtiment R)
41. tumbin giwa (langue hausa, "estomac d'éléphant") loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines (synonyme : Chine populaire)
42. UE (Unité d'Enseignement) fondamentale loc. plat du restaurant universitaire
43. UE 50 loc. ticket d'accès au bus universitaire vendu à 50F (synonymes : code d'accès, passeport)
44. UE 80 loc. ticket d'accès au petit déjeuner du restaurant universitaire vendu à 80F (synonymes : code d'accès, passeport)

45. UE 105 loc. bourse trimestrielle d'un étudiant boursier de l'Etat d'un montant de 105000F
46. UE 125 loc. ticket d'accès au déjeuner ou au dîner du restaurant universitaire vendu à 125F (synonymes : code d'accès, passeport)
47. UE 150 loc. aide sociale accordée à un étudiant non boursier de l'Etat d'un montant de 150000F
48. UE 330 loc. tickets d'accès aux prestations journalières du restaurant universitaire vendus à 330F (petit déjeuner, déjeuner, dîner) (synonymes : code d'accès, passeport)
49. up (langue anglaise, " haut "(vers le) adj. en forme
50. zoori (langue songrai-zarma, "brevage pour animaux domestiques") n. petit déjeuner servi au restaurant universitaire

2. Argot et jargon : deux notions distinctes

Dans la conscience linguistique de beaucoup de locuteurs, l'argot est synonyme de jargon. Cependant, O. DUCROT et Tz. TODOROV distinguent ces deux notions non sans lier l'une à l'autre : « L'argot peut être considéré comme un cas particulier de jargon » O. DUCROT et Tz. TODOROV (1972, pp. 81-82) et laissent entendre par jargon « les modifications qu'un groupe socioprofessionnel apporte à la langue nationale » O. DUCROT, Tz. TODOROV (1972, p. 81). Aussi, dans sa définition primitive de l'argot, GUIRAUD opère une distinction entre l'argot et le jargon : « on a dit d'abord le jargon de l'Argot, puis l'argot » P. GUIRAUD (1976, p.5). Cette observation, de même que les constatations de DUCROT et TODOROV donnent une primauté du jargon sur l'argot : les habitants du Royaume de l'Argot parlaient le jargon avant l'argot, apparu par la suite comme une branche de la langue populaire. François distingue aussi avec une certaine prudence les argots des langues techniques (les langues techniques jugées pourvoyeuses des jargons) : « On peut distinguer les argots des langues particulières et notamment techniques-même si les argots puisent largement dans ces dernières (la langue des malfaiteurs abonde en termes de métier) » D. François (1968, p.623). Le jargon est donc bien différent de l'argot et est antérieur à ce dernier. CARILLO date l'apparition du terme "argot" au 17^e siècle : « Le terme argot, je l'ai déjà dit, apparaît au XVII^e siècle (1628) et son sens initial de "royaume, communauté de truands" disparaît plus tard, vers 1690, avec le sens de langue de truands, mendiants, voleurs... » R. L.

CARILLO (1989, p.743). Le sens de "langue de truands" découle ainsi d'une métonymie du sens de "communauté de truands" gardant une filiation sémantique qui empêche la création d'homonymes dont l'une des formes pourrait être synonyme du jargon. Alors que le sens du mot "jargon" s'est appauvri et tend vers une spécialisation (langue spéciale de groupes socioprofessionnels), le sens du mot "argot" s'est étendu, enrichi, passant d'une ville (Argos), d'un royaume (Argus) aux habitants qui y habitent (gueux, truands, mendiants, voleurs, assassins, escrocs de tout genre), à leur langage et enfin au langage secret de groupes sociaux déterminés (sociolecte) par métonymies successives. Dans un dictionnaire historique (qui adopte un classement diachronique des sens), ces quatre sens doivent figurer dans l'ordre ci-dessus mentionné. C'est le mot "argot" dans son dernier sens qui intéresse notre étude.

3. Analyse du corpus

« L'argot respecte la syntaxe et, sauf exception, les habitudes morphologiques de la langue dans laquelle il s'inscrit. Sa seule originalité est de nature lexicale » D. COSTE et R. GALLISSON (1976, p. 47). Une analyse d'un lexique argotique aura ainsi pour objectif principal la description de ce lexique : « Dans la pratique argotique, on observe que seul le lexique est en cause » S. PASCAL (1986, p. 63), négligeant les aspects morphologiques et phonétiques. Décrire le lexique argotique revient à déterminer ses éléments constitutifs, leurs sources, le mode de leur renouvellement et leurs caractéristiques. L'analyse va examiner ces divers axes de description et pour ce faire, elle va passer en revue la composition du fonds argotique objet d'étude, les domaines d'"extraction" de ses éléments constitutifs, les procédés cryptiques qui le caractérisent. Les représentations que les étudiants se font notamment des prestations du centre des œuvres universitaires et de la mise en œuvre du système LMD seront dévoilées à travers un décryptage de leurs pratiques argotiques.

3.1. Éléments constitutifs du corpus

Les éléments constitutifs du corpus ressortent des catégories du nom, de l'adjectif, du verbe. Sont rangés sous une rubrique "locution" (loc.) les noms et verbes de type syntagmatique ainsi

que les sigles (abréviations de complexes dénominatifs). Une analyse du fonds lexical argotique constitutif du corpus laisse apparaître deux grandes couches : une couche d'un fonds argotique ancien constitué d'archaïsmes argotiques et une couche d'argots nouveaux. Le fonds argotique ancien est constitué de mots vieillis présents dans le corpus depuis plusieurs décennies (nous en sommes témoins pour les avoir utilisés dans la décennie 1980-1990, alors l'étudiant à l'Université Abdou Moumouni de Niamey) : 5. bleu n. et adj. étudiant nouveau venu à l'université ; 9. carrière n. révision des notes de cours par un étudiant ; 14. clando n. squatteur (espèce de) ; 28. masser v. rentrer dans une queue au lieu de la prendre à sa fin, en se plaçant devant quelqu'un qu'on connaît ; 30. négocier le pont loc. traverser le pont à pieds pour aller ou revenir de la fac ; 32. ordre n. rappel à l'ordre (sous forme d'injonction) pour le respect d'une conduite à tenir ; 34. queue n. alignement que font les étudiants pour accéder au restaurant, au bus ou à un guichet. Cette couche correspond à 14% du corpus. La couche d'argots nouveaux, équivalente à 86%, est subdivisée en plusieurs strates avec comme frontières majeures l'avènement du LMD à l'Université Abdou Moumouni et les prestations du centre des œuvres universitaires. Sont nés avec le LMD les argots dénominatifs de nouvelles filières d'enseignement, le LMD et ses composantes : 4. BGE (Biologie Géologie Environnement) loc. bien grandi pour enseigner ; 29. MI (Mathématique Informatique) loc. mission impossible ; 26. LMD (Licence Master Doctorat) loc. laisse-moi dormir ; 40. tronc commun loc. restaurant universitaire ; 42. UE (Unité d'Enseignement) fondamentale loc. plat du restaurant universitaire. Cette strate correspond à 10% des éléments du corpus. Les codes matières des unités d'enseignement sont empruntés pour dénommer les tickets d'accès au bus et au restaurant universitaires ainsi que le montant des bourses à percevoir, annuelles ou trimestrielles : 43. UE50 loc. ticket d'accès au bus universitaire vendu à 50F ; 44. UE80 loc. ticket d'accès au petit déjeuner du restaurant universitaire vendu à 80F ; 45. UE105 loc. bourse trimestrielle d'un étudiant boursier de l'Etat d'un montant de 105000F ; 46. UE 125 loc. ticket d'accès au déjeuner ou au diner du restaurant universitaire vendu à 125F ; 47. UE150 loc. aide sociale accordée à un étudiant non boursier de l'Etat d'un montant de 150000F ; 48. UE330. loc. tickets d'accès aux prestations journalières du restaurant universitaire (petit déjeuner,

déjeuner et diner) vendus à 330F. Cette strate occupe 12% du fonds argotique constitutif du corpus. Sans lien apparent avec l'avènement du LMD, une couche de 08% du fonds argotique vient compléter la strate des prestations du centre des œuvres universitaires et de son ministère de tutelle : 15. code d'accès loc. ticket d'accès au restaurant universitaire ou au bus ; 16. combat fondamental loc. lutte pour avoir à manger au restaurant universitaire ; 33. passeport n. ticket d'accès au bus ou au restaurant universitaire ; 38. se connecter v. aller manger au restaurant universitaire. Avec la dénomination de nouvelles filières d'enseignement et l'apparition de nouveaux modules d'enseignement, certaines facultés et écoles ont vu la dénomination ou le développement de leurs sigles transformés : 8. caméléon n. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 12. Chine populaire loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; 21. ENS (Ecole Normale Supérieure) loc. école normale de la souffrance ; 22. FA (Faculté d'Agronomie) loc. faculté d'avenir ; 23. FSS (Faculté des Sciences de la Santé) loc. faculté de la souffrance supérieure. Cette strate équivaut à 10% des éléments du corpus. L'observation de la couche d'argots nouveaux laisse aussi apparaître des emprunts aux langues nationales et à l'anglais : 18. down (anglais) n. et adj. galère ; 24. goga (hausa) n. commandant d'une troupe de maintien d'ordre sur le corpus universitaire ; 41. tumbin giwa (hausa) loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; 49. up (anglais) adj. en forme ; 50. zoori (soñrai-zarma) n. petit déjeuner servi au restaurant universitaire. Les langues nationales hausa et soñrai-zarma assurent des fonctions de langues véhiculaires au Niger, le choix de leur utilisation tient sans doute à cela. L'anglais semble être utilisé beaucoup plus pour l'exotisme et le snobisme que pour sa fonction de langue internationale. La masse d'emprunts dans le corpus est de l'ordre de 10%. Une autre strate de la couche d'argots nouveaux relève de la toponymie : elle est constituée de noms (ou locutions nominales) de lieux sur le campus universitaire : 3. bâtiment R loc. restaurant universitaire ; 10. chambre H loc. prison du bâtiment H ; 19. écran plat loc. Place Dogo ; 25. institut n. mosquée dans laquelle les prières sont rapides ; 27. manguier maudit loc. place du coiffeur de la cité mère ; 31. NITA (Niger Transfert d'Argent) loc. toilettes. La toponymie contribue pour 12% dans la constitution du lexique argotique des étudiants de l'université Abdou

Moumouni. Une strate de 24% complète la couche d'argots nouveaux. Elle a trait à l'étudiant, à son profil et à ses préoccupations socio-académiques (performances académiques, santé, mobilité, discipline, moyens financiers notamment) : 1. AC (Ancien Cadre) loc. étudiant inscrit en licence ou en master susceptible d'aider les nouveaux inscrits dans leurs études ; 2. bac (abréviation de baccalauréat) n. bienvenu au chômage ; 6. bus sans climatisation loc. four crématoire ; 7. CA (Cadre Ancien) loc. étudiant qui redouble beaucoup et qui peine à passer en année supérieure ; 11. chambre noire loc. prison ; 13. chose n. argent (monnaie) ; 17. deux matin deux soir loc. infirmerie du campus universitaire ; 18. dix chiffres loc. billet de dix mille francs ; 35. renforcement de capacité loc. redoublement d'un niveau dans les études ; 36. résurrection n. tableau d'affichage des notes ; 37. salle de réflexion loc. toilettes ; 39. tonton n. moteur de recherche google.

Les sigles dénommatifs des facultés et filières d'enseignement, les prix des tickets de bus ou de restaurant, le montant des bourses octroyées par l'Etat aux étudiants, les noms des lieux d'activités génératrices de revenus ou d'affichages des notes s'ajoutent aux anciens argots pour constituer l'essentiel du fonds lexical argotique des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Interviennent aussi dans la constitution de ce fonds, mais dans de faibles proportions, certains emprunts aux langues nationales et à l'anglais, des mots liés à la santé, à la discipline et à la mobilité.

3.2. Caractéristiques des éléments constitutifs du corpus

La caractéristique principale de l'argot est d'être sociologique : il est toujours une langue de groupes sociaux quelconques. Les caractéristiques secondaires, variables selon la nature des groupes sociaux incluent l'exaltation, la recherche de l'expressivité, l'exagération, l'humour, l'ironie, l'opposition à la société, l'adhésion au groupe ainsi que sa protection. L'examen du corpus révèle comme caractéristiques de l'argot des étudiants de l'université Abdou Moumouni l'exaltation, l'exagération, l'humour, l'ironie, le détournement de sens et la recherche de l'expressivité.

3.2.1. L'exaltation

Les mots argotiques permettent aux étudiants de louer les performances et compétences académiques de leurs camarades :

1. AC (Ancien Cadre) loc. étudiant inscrit en licence ou en master susceptible d'aider les nouveaux inscrits dans leurs études ; de louer l'espoir d'étudier dans certaines facultés : 22. FA (Faculté d'Agronomie) loc. faculté d'avenir. La violence en tant que mécanisme de maintien de la discipline sur le campus universitaire est glorifiée : 11. chambre noire loc. prison (lieu de punition, de correction). L'argot permet aussi aux étudiants de vanter la lutte syndicale comme moyen d'accès à la satisfaction des besoins vitaux : 16. combat fondamental loc. lutte pour avoir à manger au restaurant universitaire et de glorifier les camarades qui s'y sacrifient : 24. goga (hausa) n. commandant d'une troupe de maintien d'ordre sur le campus universitaire. L'exaltation valorise les actions et les aspirations des étudiants.

3.2.2. L'exagération

Les souffrances des étudiants, réelles ou supposées, sont amplifiées à travers certains mots argotiques. L'exagération des souffrances porte sur les écoles ou facultés, les filières d'enseignement et les tableaux d'affichage des notes d'examens, le transport et la restauration. Les dénominations des écoles et facultés sont ainsi détournées pour marquer la souffrance : 21. ENS (Ecole Normale Supérieure) loc. école normale de la souffrance ; 23. FSS (Faculté des Sciences de la Santé) loc. faculté de la souffrance supérieure. On présume que les stages qu'on fait faire aux étudiants de ces établissements sont sources de souffrance. La réussite dans certaines filières d'enseignement est rendue difficile, voire impossible : 29. MI (Mathématique Informatique) loc. mission impossible. Les examens sont synonymes de mort et ce sont les tableaux d'affichage des notes qui ressuscitent les étudiants : 36. résurrection n. tableau d'affichage des notes. Le transport des étudiants est assuré, d'après eux, non dans des bus, mais dans des fours crématoires parce que les bus manquent de climatisation : 6. bus sans climatisation loc. four crématoire. Du breuvage pour animaux domestiques et non du lait est servi aux étudiants comme petit déjeuner dans le restaurant universitaire : 50. zoori (soŋrai-zarma) n. petit déjeuner servi au restaurant universitaire. Ces différents argots veulent dresser un tableau sombre, une souffrance extrême des étudiants dans leurs conditions de vie et d'étude.

3.2.3. L'humour

L'absurdité et la cruauté de certaines réalités sont présentées sous des formes plaisantes ou comiques à travers certains mots argotiques. Les retards académiques endémiques dans certaines facultés, les effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres d'autres facultés sont présentés sous des formes animales (Caméléon, éléphant) ou de république entière (Chine populaire) : 8. caméléon n. Faculté des Sciences Juridiques et politiques ; 41. tumbin giwa (hausa) loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Quel que soit le motif de consultation à l'infirmierie du campus, on est servi pour son traitement en comprimés de paracétamol et de cotrimoxamol pour deux matin deux soir : 17. deux matin deux soir loc. infirmierie du campus universitaire. L'excrément humain est assimilé à l'argent : dans les services NITA, on envoie de l'argent à autrui ; dans les toilettes, on envoie des excréments dans les fosses sceptiques. Le temps d'envoi d'excréments dans les fosses sceptiques est mis à profit par les étudiants pour réfléchir : les toilettes sont ainsi transformées en "salles de réflexion" : 31. NITA (Niger Transfert d'Argent) loc. toilettes ; 37. salle de réflexion loc. toilettes. En plus de la fonction humoristique qu'ils assurent, 31. et 37. assurent des fonctions euphémistiques.

3.2.4. La recherche de l'expressivité

Elle se manifeste à travers un désir d'utiliser un vocabulaire recherché dans le langage. Les étudiants font appel à un vocabulaire informatique (se connecter), à un vocabulaire mathématique (dix chiffres), à un vocabulaire snob (up), à un vocabulaire familial, plutôt enfantin (tonton), à un vocabulaire "passe-partout", vide de sens (chose) pour exprimer cette expressivité : 13. chose n. argent (monnaie) ; 18. dix chiffres loc. billet de dix mille francs ; 38. se connecter v. aller manger au restaurant universitaire ; 39. tonton n. moteur de recherche google ; 49. up (anglais) adj. en forme. L'expressivité n'a pas de fonction particulière autre que celle de marquer son adhésion au groupe d'étudiants.

3.2.5. Le détournement de sens

Il consiste à dévier le sens de base (dans la langue courante) du mot argotique à des fins quelque peu sarcastiques. Le sens de base

et le sens dévié deviennent si éloignés qu'on opérerait une coupure homonymique en lexicographie. C'est ainsi que : 2. bac (abréviation de baccalauréat) n. est transformé en sigle et développé en "bienvenu au chômage". 4. BGE (Biologie Géologie Environnement) cesse d'indiquer une filière d'enseignement pour signifier "bien grandi pour enseigner", répugnant implicitement la profession d'enseignant. Pour avoir une licence dans le système LMD, en raison de deux unités d'enseignement pour semestre (le minimum auquel un étudiant puisse s'inscrire), un étudiant dispose de sept ans six mois : il a suffisamment de temps pour dormir, rendant ainsi le 26. LMD (Licence Master Doctorat) en "laisse-moi dormir". L'unité d'enseignement fondamentale, base de l'enseignement dans une filière, vient signifier "plat du restaurant universitaire" rendant ce dernier aussi fondamental que les études, voire base des études. Les sens de base des mots argotiques sont détournés pour permettre aux étudiants d'exprimer leurs opinions à travers une satire.

3.2.6. L'ironie

Au sein du campus universitaire, les railleries entre camarades étudiants sont courantes et se manifestent à travers certaines oppositions. Dans le corpus, on relève l'opposition 1. AC (Ancien Cadre) versus 7.CA(Cadre Ancien). Un adage français dit que "bonnet blanc" est pareil à "blanc bonnet", ignorant toute opposition. Dans le cas de "Ancien Cadre" et "Cadre Ancien", l'inversion de la structure du syntagme est synonyme de raillerie. En effet, si l'Ancien Cadre voit ses performances et compétences académiques louées et vantées par ses camarades, les contre-performances et médiocrités académiques du Cadre Ancien sont décriées et exposées au grand jour. Le statut de cadre est équitablement reconnu à chacun des étudiants inscrit depuis plusieurs années à l'université, mais cette ancienneté tourne en dérision avec l'inversion de la structure du syntagme : contrairement à l'Ancien Cadre performant et brillant, le Cadre Ancien est l'étudiant qui redouble à répétition et qui a toutes les peines à passer en année supérieure. Cadre Ancien vient se substituer à un archaïsme argotique, plutôt péjoratif : cartouchard. Une opposition sous-jacente entre institut (25.) et université est aussi mise en avant pour marquer la dérision. Dans les instituts (établissements d'enseignement supérieur), la facilité et la rapidité

caractérisent les études (elles sont moins pénibles et de courte durée). Dans certaines mosquées édifiées sur le campus universitaire, les prières sont à l'image des études dans les instituts : courtes et rapides, ce qui donne le nom d'"institut" à ces mosquées. Les instituts ont la cote parce qu'ils permettent aux étudiants qui y prient d'occuper les premières places dans les queues d'accès aux restaurants et aux bus et être ainsi servis en premier, aux dépens des fidèles qui prient dans les autres mosquées dans lesquelles les prières sont longues et lentes. Ces autres mosquées sont synonymes d'universités où les études sont longues, difficiles (on se rappelle de toutes les souffrances évoquées dans la dénomination de certaines écoles ou facultés !) et responsables de tous les retards (8. caméléon) d'accès aux marchés de l'emploi. L'ironie est source de créativité argotique et peut constituer un moyen efficace de règlement de différends entre étudiants : lorsqu'il y a antagonisme, l'ironie est mise à contribution.

3.2.7. Créativité argotique : le renouvellement du lexique argotique

Les besoins d'élargissement ou de renouvellement du lexique argotique sont à la base de la créativité argotique. La créativité argotique ne se manifeste pas qu'à travers l'ironie (3.2.6.), elle emprunte beaucoup aux procédés classiques de créativité lexicale : « la créativité argotique relève de la néologie au sens large et des procédés métaphoriques connus » L.-J. CALVET (1991, p.51).

Dans le corpus objet d'étude, c'est le néologisme sémantique qui intéresse plus la créativité. En effet, le contenu sémantique des unités d'enseignement (n°42. à 48. du corpus) a muté des intitulés et contenus d'unités d'enseignement vers des tickets d'accès au bus, au restaurant ou au montant d'une bourse à percevoir. Il en est de même du tronc commun (n°40. du corpus) qui migre d'un contenu d'enseignement au restaurant universitaire : à chaque fois, seul le contenu change : « le néologisme sémantique dans la mesure où il concerne un lexème simple consiste dans la seule mutation du contenu sémantique d'un signe et ne met en jeu aucun mécanisme morphologique » L.GUILBERT (1965,p. 255). Le code d'accès (n°15. du corpus) renvoie plutôt à un ensemble de signes ou de symboles à utiliser pour accéder à quelque chose plutôt qu'à un ticket de restaurant universitaire ou de bus, mais le sème

commun est bien visible : les signes et symboles mis en code permettent un accès, le ticket permet un accès au restaurant universitaire ou au bus. De même, le lien qui unit le 35. renforcement de capacité loc. redoublement d'un niveau dans les études et l'intensification ou la consolidation des connaissances dans un séminaire est perceptible : on a affaire à des créations métaphoriques dont le cas le plus patent est le 34. queue n. alignement que font les étudiants pour accéder au restaurant, au bus ou un guichet, métaphore zoomorphique. Dans une moindre mesure, des créations de type métonymique sont aussi observées : 10. chambre H loc. prison du bâtiment H (cette prison est logée dans une chambre du bâtiment H) ; 3. bâtiment R loc. restaurant universitaire (R, première lettre du mot restaurant). Un peu plus ésotérique est le 20. écran plat loc. Place Dogo, une place où les visiteurs s'installent juste pour voir passer les femmes ou les jeunes filles. Ces quelques exemples sont mentionnés à titre illustratifs, d'autres pouvant être cités dans le corpus. Certaines créations argotiques relèvent de la siglaison : 1. AC (Ancien Cadre) loc. étudiant inscrit en licence ou en master susceptible d'aider les nouveaux inscrits dans leurs études ; 7. CA (Cadre Ancien) loc. étudiant qui redouble beaucoup et qui peine à passer en année supérieure, d'autres relèvent de l'emprunt aux langues nationales hausa, soṅrai-zarma et à l'anglais : 19. down (anglais) n. galère ; 24. goga (hausa) n. commandant d'une troupe de maintien d'ordre sur le campus universitaire ; 41. tumbin giwa (hausa) loc. Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; 49. up (anglais) adj. en forme ; 50. zoori (soṅrai-zarma) n. petit déjeuner servi au restaurant universitaire.

A la base du renouvellement de lexique argotique des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, on rencontre de LMD et l'évolution des conditions de vie et d'étude des étudiants sur le campus universitaire. On observe en effet une circulation lexicale qui transporte certains mots du vocabulaire académique, né avec l'installation du LMD (les codes des intitulés d'unités d'enseignement notamment) vers le vocabulaire argotique : ces mots argotiques viennent doubler, sans les supplanter, les mots du vocabulaire académique tout en conservant leur fonction cryptique. Aucune pénétration, même très lente, des mots de ce lexique argotique étudiantin n'est observée jusque-là dans le lexique courant des Nigériens ou des prestataires de service installés sur

le campus universitaire : il reste un signe de reconnaissance entre étudiants.

L'utilisation abusive de l'argot (on en observe dans les salles de cours et en dehors du campus universitaire) expose les pratiques langagières courantes des étudiants à un appauvrissement et leurs pratiques argotiques à une banalisation. Vu le périmètre relativement restreint sur lequel s'exercent ces pratiques argotiques, un besoin d'harmonisation du fonds lexical argotique est nécessaire à travers un bannissement de la synonymie : il conservera ainsi bien plus son caractère spécial.

Conclusion

La description du lexique argotique des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey révèle du point de vue de sa constitution deux couches majeures : une couche d'un fonds argotique ancien constitué d'archaïsmes (14% des éléments du corpus) et une couche d'argots nouveaux (86% du corpus). La couche d'argots nouveaux est subdivisée en plusieurs strates en lien avec LMD (dénominations de nouvelles filières et de modules d'enseignement), les prestations du centre universitaire (restaurant, logement, transport et infirmerie), le maintien d'ordre assuré par les étudiants sur le campus universitaire et les conditions de vie et d'étude des étudiants. Les facteurs de renouvellement de ce fonds lexical argotique tiennent aux procédés classiques de création lexicale dans une langue : néologie sémantique, tropes, emprunt et siglaison.

Les caractéristiques des éléments constitutifs du corpus objet d'étude révélées par l'examen du corpus sont l'exaltation, l'exagération, l'humour, l'ironie, le détournement de sens et la recherche de l'expressivité. Avec l'exaltation, les étudiants louent les performances et compétences académiques de leurs camarades, glorifient la violence comme mécanisme de maintien de la discipline et la lutte syndicale comme moyen d'accession à la satisfaction des besoins vitaux. L'exagération amplifie les souffrances, réelles ou supposées, des étudiants par rapport à certaines prestations du centre des œuvres universitaires et aux activités académiques. Les retards académiques endémiques dans certaines facultés et les effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres sont présentés sous des formes humoristiques.

L'appartenance au groupe étudiantin qui s'exprime dans un sociolecte déterminé amène les étudiants à utiliser un vocabulaire recherché dans un langage expressif. Les sens de base des mots argotiques sont déviés à des fins sarcastiques et permettent aux étudiants d'exprimer certaines opinions à travers les railleries. Les antagonismes ou différends entre étudiants sont réglés au moyen de l'ironie.

Ces dernières années, l'environnement du campus universitaire a beaucoup évolué avec l'implantation des commerces, services et restaurants. Cela a entraîné un brassage de populations qui aurait dû favoriser une pénétration de l'argot étudiantin dans le vocabulaire général : « aux diversités de la société correspondent nécessairement des diversités lexicales, et l'évolution lexicale, individuelle ou générale, s'adapte insensiblement aux changements sociaux » J. PICOCHÉ (1977, p.47). Malgré tout, l'argot étudiantin est resté insensible à ces changements sociaux, conservant sa fonction cryptique.

Cette étude présente l'intérêt social de mettre à nu les conditions de vie et d'étude difficiles des étudiants à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Les prestations du centre des œuvres universitaires (transport, infirmerie, restauration) méritent d'être améliorées. A défaut d'être arrêtés, les retards académiques dans certaines facultés ne doivent plus être endémiques. Une implication du ministère de tutelle, nous dira-t-on, sera nécessaire. Aux étudiants d'arrêter de profiter de la flexibilité du système LMD pour dormir et être d'éternels Cadres Anciens : cela reste une simple exhortation.

Bibliographie

1. **CALVET Louis-Jean**, 1991, « L'argot comme variation diastrique, diatopique et diachronique », *Langue française, parlures argotiques*, 1991, n°90, Larousse, Paris, pp.40-52
2. **CARRILLO Rodrigo Lopez**, 1989. *L'argot : son histoire et ses acceptions*, Universidad de Granada [document en ligne : [www.Dialnet-Largot-2667455\(3\).pdf](http://www.Dialnet-Largot-2667455(3).pdf), consulté le 08/05/2024]
3. **COSTE Daniel et GALLISSON Robert**, 1976. *Dictionnaire de didactique des langues*, Hachette, Paris
4. **DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée et al.**, 1989. *Dictionnaire de linguistique*, Larousse, Paris

- 5. DUCROT Oswald et TODOROV Tzvetan**, 1972. *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Seuil, Paris
- 6. FRANÇOIS Denise**, 1973, « Les argots », *Le langage*, 1973, Gallimard, Paris, pp.620-646
- 7. GUILBERT Louis**, 1965. *La formation du vocabulaire de l'aviation*, Larousse, Paris
- 8. GUIRAUD Pierre**, 1968, « Chronologie de l'argot : Pier, argot », *Cahiers de lexicologie*, 1968/1, vol. XII, pp.85-91
- 1976. *L'argot*, 4^e édition, PUF, Paris
- 9. PASCAL Singy**, 1986, « Le vocabulaire médical : jargon ou argot », *La linguistique*, 1986/2, vol.22, pp.63-74
- 10. PICOCHÉ Jacqueline**, 1977. *Précis de lexicologie française*, Nathan, Paris

Apport Semio-pragmatique des paratextes dans la réception du film *le fauteuil* de Missa Hebie

Soungalo COULIBALY

*Université Daniel Ouezzin COULIBALY, Burkina Faso
sougacoulibaly@yahoo.fr*

Sy COULIBALY

*Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
Sycoul76@gmail.com*

Mamadou BAYALA

*Université Daniel Ouezzin COULIBALY, Burkina Faso
bayalamamadou@gmail.com*

Résumé :

*Cet article examine l'apport des paratextes dans le cadre de la réception de l'œuvre filmique. Précisément, il s'appuie sur les théories du paratexte et des actes de langage pour mettre en relief l'apport sémio-pragmatique des paratextes dans la réception du film *Le Fauteuil* de Missa HEBIE, l'un des grands réalisateurs du cinéma africain. Pour dire simple, l'article tente de démontrer que les paratextes filmiques ou para-films permettent aux cinéphiles de construire un sens interactif avec le texte filmique. Se basant sur l'hypothèse selon laquelle le texte filmique n'apparaît jamais seul, mais toujours suivi d'un paratexte qui l'escorte, le présente et au final assure sa réception, l'article aboutit à la conclusion que les paratextes restent un lieu stratégique de la dimension actionnelle du film sur le public.*

Mots clés : *paratextes filmiques, film, réception, cinéphiles, apport sémio-pragmatique*

Abstract:

*This article examines the contribution of paratexts to the reception of film works. Specifically, it relies on theories of paratext and speech acts to highlight the semio-pragmatic contribution of paratexts in the reception of the film « *Le Fauteuil* » by Missa HEBIE, one of the great directors of African cinema. Simply put, the article seeks to demonstrate that filmic paratexts or parafilms enable cinephiles to construct an interactive meaning with the film text. Based on the hypothesis that the film text never appears alone, but is always accompanied by a paratext that escorts, presents, and ultimately ensures its reception, the article concludes that paratexts remain a strategic site of the film's action dimension on the audience.*

Keywords: *filmic paratexts, film, reception, cinephiles, semio-pragmatic contribution*

Introduction

Nombre de chercheurs ont tendance à aborder les questions de paratextes uniquement dans le cadre du texte littéraire. Or, l'on sait bien, qu'à côté du texte littéraire, les productions cinématographiques, journalistiques et musicales ont respectivement leurs paratextes. C'est dire que le phénomène paratextuel est extensible à tout type de texte. Ainsi, on peut parler de paratextes filmiques, musical, journalistique et numérique.

Dans le présent article, notre réflexion s'intéresse particulièrement au paratexte filmique. Elle tente de démontrer ce que peut être l'apport des paratextes dans le cadre de la réception cinématographique. Partant de l'hypothèse selon laquelle le paratexte n'est pas qu'un accessoire du texte (G. Genette, 1987) ; mais plutôt un lieu important de la dimension pragmatique du texte sur le lecteur (P. Lejeune, 1975), nous estimons que le paratexte filmique, à l'instar de celui littéraire, joue un rôle capital dans le cadre de la réception de l'œuvre filmique. Le paratexte filmique, pour faire un parallèle avec les mots de Genette (Ibid.), est donc pour nous ce par quoi un film se fait œuvre d'art et se propose comme tel à ses récepteurs, et plus particulièrement aux cinéphiles. Loin d'être un simple seuil, une limite ou une frontière, il permet un meilleur accueil au film. Il est donc un adjuvant du texte filmique dans le cadre de la réception de l'œuvre cinématographique. En outre, d'un point de vue poétique, il se distingue du paratexte littéraire de par sa configuration discursive ; et cela eu égard aux matériaux convoqués dans son élaboration.

De ce qui précède, l'on peut, sans doute, confirmer l'utilité du paratexte autour du film *Le Fauteuil*. Les différents discours en effet qui escortent le film ne sont pas sans incidence autour du film. Ils permettent d'une manière ou d'une autre sa réception heureuse. Bref, ils ont une visée pragmatique. D'où la problématique suivante : quel est l'apport sémio-pragmatique des paratextes dans la réception du film *Le Fauteuil* ? Cette problématique invite à répondre à des questions préliminaires : Qu'est-ce que le paratexte ? A quoi renvoie le paratexte filmique ?

Qu'entendons-nous par contrat de spectature ? Quelles sont les différentes composantes discursives convoquées dans la configuration des paratextes du film ?

Pour examiner une telle problématique qui vise à mettre en exergue les valeurs perlocutoires des paratextes autour du film, nous ferons appel à l'approche des sciences du langage : la théorie de la paratextualité de Genette. Spécifiquement, nous exploiterons la composante pragmatique des traits caractéristiques du message paratextuel tel que défini par G. Genette (1987, p. 7) :

« Le statut pragmatique d'un élément de paratexte est défini par les caractéristiques de son instance, ou situation, de communication : nature du destinataire, du destinataire, degré d'autorité et de responsabilité du premier, force illocutoire de son message, et sans doute quelques autres qui m'auront échappé ».

1. Définitions préliminaires

Entreprendre une étude sur l'apport des paratextes dans le cadre de la réception filmique nécessite des définitions préalables, lesquelles permettent de déboucher sur la problématique de la réception proprement dite. Qu'est-ce que le paratexte ou périphérie du texte ? A quoi renvoie le paratexte filmique ? Qu'entendons par contrat de spectature ? Que renferme la sémiologie de l'image ? C'est à ces questions que nous donnons des éléments de réponse, voire des définitions, avant de réfléchir sur la question des paratextes dans la réception du film *Le Fauteuil*.

1.1. Le paratexte ou périphérie du texte

Par paratexte, il faut entendre tout ce qui entoure le texte sans l'être à proprement parler. P. Lane (1992) l'appelle aussi périphérie du texte pour insister sur sa nature périphérique autour du texte. Autrement dit, si l'on prend, par exemple, la configuration de l'œuvre littéraire, le texte occupe le centre (texte ouvrant) et le paratexte regroupe l'ensemble des discours de nature diverse qui se situent à sa périphérie : messages linguistiques, messages visuels, messages numériques, etc. Pour ce qui est de la transtextualité, G. Genette (1987, p. 13) le définit

comme un mode de transcendance autour du texte : « Je m’apprête aujourd’hui à aborder un autre mode de transcendance, qui est la présence, fort active autour du texte, de cet ensemble, certes hétérogène, des seuils et sas que j’appelle le paratexte ». Cette présence fort active autour du texte est constituée des éléments suivants :

« titre, sous-titre, intertitres, préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos, etc. ; notes marginales, infrapaginales, terminales ; épigraphes ; illustrations ; prière d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de signaux accessoires, autographes ou allographes, qui procurent au texte son entourage (variable) et parfois un commentaire, officiel ou officieux, dont le lecteur le plus puriste et le moins porté à l’érudition externe ne peut pas toujours disposer aussi facilement qu’il le voudrait et le prétend. » (G. Genette, 1982, p. 2).

Cette dernière définition de Genette sert de matrice définitoire à toutes les définitions de la notion de paratexte. De ce point de vue, le paratexte pourrait être défini finalement comme l’ensemble des discours multiformes qui accompagnent un texte, qu’il soit verbal (texte linguistique), artistique (film, musique...) ou informatique (texte numérique). Alors si paratexte littéraire est ce qui entoure le texte littéraire ; qu’en est-il du paratexte filmique ?

1.2. Le paratexte filmique

Le paratexte filmique, tel qu’on l’entend, renvoie aux discours qui escortent le texte filmique. Il s’agit, plus précisément, des textes linguistiques, audio-visuels et autres qui précèdent et succèdent la trame narrative du film. Même s’il partage des points communs avec le paratexte du texte littéraire ; il n’en demeure pas moins qu’il laisse percevoir des différences du point de vue des ressources convoquées dans son élaboration. Ainsi, se référant à la démarche genettienne du paratexte littéraire, on peut donc distinguer en ce paratexte deux composantes majeures, selon le mode d’emplacement des discours qui accompagnent le film. D’un côté, le péri-texte filmique ou péri-film¹, qui désigne les genres discursifs qui entourent la

¹ Ce néologisme correspond à l’appellation « péri-texte » de Genette à propos du paratexte littéraire ; dans le cadre filmique il sied mieux que celui de péri-texte.

trame narrative du film dans l'univers filmique. De l'autre côté, l'épitéxte filmique ou épi-film² qui rassemble les discours qui accompagnent le texte filmique, mais qui existent en dehors de l'environnement filmique. Suivant ce régime, on peut donc parler de composantes péri-filmiques et épi-filmiques dans l'univers filmique. Ainsi les composantes périfilmiques pourront constituer les messages linguistiques (les noms du personnel filmique : artistique, technique et administratif, les remerciements, les mentions spéciales), les messages audio-visuels (productions sonores et images) et autres matériels dont le mode d'existence est le plus souvent graphique (choix typographiques, séquentialisation du film). Les textes promotionnels de type publicitaire (affiches publicitaires) et journalistique (interviews du producteur ou réalisateur, magazines, entretiens) et colloques constitueront les composantes épifilmiques. Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de ces composantes paratextuelles, voire para-filmiques³.

Récapitulatif tabulaire des composantes para-filmiques

Composantes para-filmiques	
Péri-film	Epi-film
Messages linguistiques (noms du personnel filmique, remerciements, mentions spéciales).	Affiches publicitaires
Messages audio-visuels (musiques, bruits, lumières, images)	Interviews
Ressources matérielles (choix typographiques, séquentialisation du film)	Journaux
	Magazines
	Entretiens
	Colloques

² L'épi-film ou épifilm selon la forme utilisée est l'équivalent de l'épitéxte.

³ L'adjectif para-filmique est un néologisme formé par adjonction du préfixe para- et du suffixe -ique au radical film. Ici le para-filmique fait allusion au paratextuel.

1.3. Le contrat de spectature

Le contrat de spectature s'appréhende, en régime paratextuel, comme le contrat de lecture filmique. Parallèlement au contrat de lecture - terme utilisé dans le cas de l'œuvre littéraire - qui met en relief la relation auteur et lecteur autour du texte littéraire ; le contrat de spectature met le producteur/réalisateur et les cinéphiles dans un bain interactif autour du film. Ce contrat s'apparente à un pacte, pour reprendre le mot P. Lejeune (1975), que le producteur/réalisateur du film signe avec le cinéphile ou les cinéphiles en vue d'une fusion d'horizons d'attente (H-R. Jauss, 1978) autour du film. Autrement dit, dans cette relation, le producteur/ réalisateur doit faire de sorte que les conditions esthétiques de réalisation du film soient en congruence avec les attentes du public, des cinéphiles. Le contrat de spectature se résume donc à une sorte de contrat tacite qui engage la responsabilité du réalisateur du film vis-à-vis du public-récepteur afin que le cinéphile s'approprie le contenu de l'œuvre filmique. S'il n'est pas respecté, cela peut influencer négativement la réception du film, car comme on le dit en réception littéraire, une œuvre ne vit que lorsqu'il est lu, c'est-à-dire reçu par un public qui le promeut à l'existence. Et cela vaut pour l'épanouissement de l'œuvre filmique. Car, un film qui n'est pas visionné ne vit pas. Dans le cadre de l'œuvre filmique ce contrat se noue préalablement dans la zone de para-film qui éclaire les conditions de réception du film.

1.4. La sémiologie de l'image et la pragmatique

La sémiologie s'accepte en tant qu'une science qui examine les signes à l'image de la sémiotique. Elle est, selon le linguiste F. de Saussure (1916, p.33) une « *science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale (...) nous la nommerons sémiologie. (...) Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent.* » En effet, la sémiologie tout comme la sémiotique s'intéresse à l'articulation du sens par les signes. Elle cherche à mieux comprendre le processus de construction du sens dans les textes, les images.

Dans la perspective de l'analyse sémiologique/sémiotique de l'image, R. Barthe (1964) détermine deux fonctions qu'assume l'image dans sa relation avec le texte dans son article *La rhétorique de l'image*. Il s'agit de la fonction d'ancrage qui génère

l'information pour faciliter et guider l'interprétation du sens de l'image. La fonction de relais, quant à lui, participe activement à la clarification du sens que renferme l'association images/textes.

L'image entretient une relation de complémentarité avec le texte dans un récit au cinéma. Cette complémentarité participe de la construction du sens des divers signes employés. Qui plus est, les signes sémiolinguistiques et visuels développent un rapport d'interdépendance avec le public-spectateur. Car les signes sémio-parafilmiques travaillent davantage à la réception heureuse de l'œuvre et surtout à sa promotion.

L'analyse sémiologique/sémiotique de l'image est donc une technique analytique qui permet d'identifier le positionnement des parafilms, de les comprendre et d'en dégager leurs effets perlocutoires sur les cinéphiles-spectateurs. Cet état de fait nous amène à conclure que dans l'exégèse sémiologique de l'image, tout part de l'analyse des signes visuels ou signes de surface vers les signes de niveau profond dont la saisie du sens dépend de la corrélation des deux niveaux de signes. La sémiologie de l'image, dans l'entendement de S. Dib (2021, p.31), « *se donne pour tâche d'expliquer, voire de dévoiler les sens des images qu'elle étudie, grâce aux recoupements qu'elle opère dans tous les champs du savoir* ». Elle sera donc utilisée dans l'optique d'explorer la signification que renferment les images dans leurs rapports avec les textes dans la réception de l'œuvre filmique.

La pragmatique, une branche de la sémiotique, se définit comme une discipline qui étudie la relation entre les signes et leur récepteur/utilisateur. Elle évalue la portée du message sur son récepteur. Elle permet, dans son emploi, de déterminer l'effet exercé par les signes, qu'ils soient linguistiques ou visuels, sur les lecteurs/spectateurs ou les cinéphiles/spectateurs. Dans la perspective de l'analyse de l'œuvre filmique, la pragmatique contribue à repérer le type de rapports qui peut être établi entre les para-films et les cinéphiles. C'est d'ailleurs le même entendement qu'a M. Debono (2013, p.1) lorsqu'il définit la pragmatique « *comme une étude de la relation des signes à leurs usagers/utilisateurs ou « interprétants »*, (2007, p.6) ».

2. Configurations discursives des paratextes du film *Le Fauteuil*

À propos du paratexte littéraire, Genette distingue d'un point de vue substantiel trois modes majeurs de présence du paratexte autour du texte littéraire : le mode verbal (textes linguistiques), le mode icono-plastique (les illustrations) et le mode matériel (choix typographiques, composition du livre). Le paratexte filmique, en plus de la particularité de certaines de ses composantes, partage des traits communs avec celui du texte littéraire. Pour le cas du film intitulé *Le Fauteuil* de Missa HEBIE, nous avons choisi d'organiser ces discours para-filmiques en trois composantes dont voici infra.

2.1. Les composantes linguistiques ou textuelles

Les composantes linguistiques rassemblent les différents discours linguistiques qui escortent le texte filmique. Ces principaux discours sont : les termes anthroponymiques du para-film, les remerciements et les mentions spéciales. Ainsi on peut les regrouper dans le tableau suivant.

Composantes linguistiques du para-film		
Termes onomastiques	Remerciements	Mentions spéciales & images
<p>Noms du personnel filmique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les techniciens (directeur photo/cadre, ingénieur de son, monteur, mixeurs...) - les artistes (comédiens) - les administrateurs (réalisateur/producteur) <p>Noms des lieux de tournage (parc Bangréwéogo, clinique SUKA...)</p>	<p>Remerciements adressés aux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - structures de l'Etat (Ministère de la culture, police municipale) - structures de production (RTB, JOVIAL production, fantôme production...) - partenaires financiers (coris bank international) 	<p>Mention spéciale jury de SIGNIS</p> <p>Mention spéciale droits de l'Homme</p> <p>Prix Oumarou Ganda</p> <p>Prix CEDEAO</p> <p>Prix RFI</p>

2.2. Les composantes visuelles

Elles sont constituées des illustrations des différents prix décernés au film :

- prix CEDEAO,

- prix RFI du public

- et prix Oumarou Ganda.

2.3. Les composantes musicales

La principale composante à ce niveau est la musique de Bil Aka Kora. Cette mélodie allie à la fois l'instrumental moderne et sonorité du terroir burkinabè (son de flûte et de tam-tam qui agrémentent la musique). Une option musicale qui donne une coloration africaine au film au plan esthétique.

3. Apport sémio-pragmatique des paratextes dans la réception du film

Pour G. Genette (1987 p.7),

« Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d'une limite ou d'une frontière, il s'agit ici d'un seuil ou [...] d'un « vestibule » qui offre à tout un

chacun la possibilité d'entrer ou de rebrousser chemin ».

Cette fonction du paratexte soulignée par G. Genette montre, de la plus belle des manières, la porte d'entrée de la lecture de l'œuvre littéraire, de sa compréhension par les lecteurs, et même de son étude par les Critiques. Le paratexte devient, de ce fait, un moyen à travers lequel le texte littéraire est lu et reçu par le public. Comme le texte littéraire, le film est aussi visionné, adulé et reçu par les cinéphiles grâce au para-film. Ainsi, le para-film révèle le film au spectateur. Il est, de ce fait, un appareil filmique qui se présente comme un moyen indispensable pour s'intéresser au film, cerner son sens et dévoiler le secret de sa compréhension. Alors, qu'en est-il de l'attractivité du titre du film dans sa réception ?

3.1. L'attractivité du titre

Le titre du film, élément para-filmique, est une clé de voûte de l'acceptation et de la réception du film. Ce rôle déterminant du titre est souligné par M. Hausser cité par M. Delacroix, F. Hallyn (op. cit. p.210) comme suit : « *Avant le titre, il y a le texte, après le texte, il demeure le titre* ». En paraphrasant Hausser, nous disons qu'avant le titre, il y a les images-sons, qu'après les images-sons, il demeure le titre. Le titre semble étoiler royalement sur les autres éléments para-filmiques. Il est une lumière qui semble éclairer l'environnement filmique créé par le réalisateur pour les cinéphiles.

Le Fauteuil, titre du film de Missa HEBIE, apparaît, en effet, comme une sorte d'hypnose qui a attiré les cinéphiles à s'approprier le film car il captive et distille sa curiosité. Dans ce film, le titre assume d'abord une fonction d'annonce, de synthèse et de programmation de l'acte de visionnage du film. Dans le cas précis, *Le Fauteuil* a accroché l'attention des cinéphiles, les a éveillés et a aiguisé leur intérêt pour la trame filmique. Cela a été possible grâce aux effets filmiques et au générique qui ouvre le film.

Le titre du film de Missa HEBIE a assumé les trois fonctions développées par R. Barthes. Primo, *Le Fauteuil* est un titre *apéritif* qui a suscité l'intérêt des cinéphiles au plan national

qu'international. Deuzio, il est un titre *abrégatif* dans la mesure où il synthétise la substance du film sans le dévoiler complètement aux spectateurs-cinéphiles. Tertio, il est un titre distinctif. Distinctif en ce sens qu'il démarque l'œuvre des autres et la singularise.

De façon concrète, *Le Fauteuil* est un titre métaphorique à essence poétique susceptible d'envelopper instantanément le cinéphile. C'est l'un des objectifs du réalisateur qui est de susciter un effet fictionnel et filmique qui distingue ce film des autres. La représentation mentale du titre *Le Fauteuil* est double. Dans un premier temps, il pourrait renvoyer à une place assise, un siège confortable. C'est le sens premier du mot. Sens très éloigné de celui que porte le titre dans ce contexte. Ici et dans un second temps, le titre renferme le pouvoir administratif, les responsabilités administratives et, en clair, au poste de Directeur Général de la Société des Mines. Ce symbolisme du titre est soutenu par V. Jouve (Op. Cit, p.13) lorsqu'il affirme que « *Les titres métaphorisés décrivent le contenu du texte de façon symbolique* ». Ainsi, ce titre métaphorique suscite de la curiosité chez le cinéphile pour le déchiffrement du symbole. Et pour assouvir cette curiosité, le cinéphile est obligé d'aller au cinéma pour visionner le film ou à se l'approprier.

Vu sous un autre angle, *Le Fauteuil*, titre, apparaît comme un moyen à la fois publicitaire et de marketing. Ce titre est d'un intérêt publicitaire et commercial car il est, d'abord, arrivé à attirer l'attention des cinéphiles-spectateurs. Il a, ensuite, pu les séduire et les convaincre à s'intéresser au film. Enfin, il les a incités au visionnage du film. Le titre de toute œuvre doit être attirant, séduisant, convaincant et incitatif amenant le spectateur à scruter sa trame de fond. Ce qu'a compris le réalisateur du film *Le Fauteuil* lorsqu'il titrait son film.

Le film, *Le Fauteuil*, développe, à souhait, la vision du réalisateur du monde administratif. A travers ce titre, il met en lumière son idéologie sociale qui est de combattre les préjugés selon lesquels les femmes sont incapables de gérer, que dirai-je, de bien gérer un poste de responsabilité à travers la valorisation des compétences féminines dans ses productions filmiques en général et dans *Le Fauteuil* en particulier.

Au total, le titre *Le Fauteuil* s'assimile à un embrayeur et un modulateur du visionnage du film. Il identifie l'œuvre filmique, la présente et la prépare au visionnage-lecture par les cinéphiles. *Le Fauteuil* programme son acte de visionnage à travers les questionnements qu'il suscite, le mystère qu'il crée autour de son contenu.

Un autre élément para-filmique, à valeur perlocutionnaire, participe de la réception de l'œuvre filmique. C'est le nom du réalisateur.

3.2. La valeur perlocutoire du nom du réalisateur

Le nom de l'auteur, ici, du réalisateur du film apparaît dans l'étude des para-films dans la réception du film comme un attrait du récit filmique. Il contribue, peu ou prou, à la distribution du film, à sa commercialisation et à son appropriation par les cinéphiles-spectateurs. Mais, comment le nom du réalisateur du film *Le Fauteuil* contribue-t-il à sa réception ?

Missa HEBIE, cinéaste de renommée internationale, participe, de la plus belle des manières, à attirer l'attention des spectateurs sur ses films en général et sur *Le Fauteuil* en particulier. En effet, ses multiples formations dans le domaine cinématographique, son passage à la télévision nationale du Burkina Faso, ses nombreux stages de perfectionnement à l'extérieur du pays lui ont permis d'être un cinéaste accompli, méticuleux et pétri de talent. L'acquisition de toutes ces compétences fait de Missa HEBIE un cinéaste modèle. Par conséquent, ses productions filmiques sont de belle facture. Et toute production filmique de ce réalisateur attirera le public averti et non averti. C'est pourquoi, Le nom Missa HEBIE a poussé plus d'un à s'intéresser au film *Le Fauteuil* en allant le visionner en salle de cinéma ou en l'achetant.

Au-delà des compétences cinématographiques acquises par Missa HEBIE, le succès obtenu grâce à la qualité de ses premières productions est tributaire de sa renommée et, par ricochet, prépare les mentalités des cinéphiles à accepter, *ipso facto*, ses futurs films dont *Le Fauteuil*. Le succès éclatant qu'ont rencontré ses séries *Commissariat de Tamy* en Afrique francophone, en 2006 et *Sita* en 2000 était un signal fort des cinéphiles quant à l'appropriation des œuvres et en même temps des prémices de l'acceptation des prochains films. Car, pour eux, le réalisateur est

et demeure un amoureux – un auteur – des films de bonne qualité et mérite que confiance lui soit faite.

À y voir de près, le nom du réalisateur – Missa HEBIE – reste un nom persuasif qui crée un horizon d'attente chez les cinéphiles-spectateurs. Il demeure une invite à la lecture-visionnage du film et est tributaire d'une certaine crédibilité et fiabilité quant à la qualité du film. L'image du réalisateur joue le rôle d'accroche de l'attention du lecteur et influence sur son horizon d'attente.

À la suite de la dimension perlocutoire du nom du réalisateur du film, quels attributs perlocutionnaires renferment les prix obtenus par *Le Fauteuil* ?

3.3. Les dimensions perlocutionnaires des prix décernés au film

La promotion, la visibilité et l'acceptation du film *Le Fauteuil* sont en partie l'œuvre des prix qu'il a obtenus. En rappel, ce film a obtenu trois prix majeurs : le prix CEDEAO, le prix RFI du public et le prix Oumarou Ganda.

Le premier est le prix CEDEAO au FESPACO 2009. Ce prix atteste de la qualité du récit filmique, de la maîtrise de l'art cinématographique par le réalisateur Missa HEBIE. Cette reconnaissance renforce, pour peu dire, l'attrait du film auprès du public. En effet, Le Prix CEDEAO décerné à ce film devient automatiquement le porte-flambeau du *Le Fauteuil* dans tout l'espace communautaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Il permet au film de connaître un succès éclatant auprès des peuples de son ressort administratif.

Le FESPACO est le plus grand et prestigieux festival de cinéma en Afrique. C'est un espace de diffusion et de valorisation de tous les films sélectionnés auprès du public africain. *Le Fauteuil* faisant partie de ces films retenus bénéficie de cette faveur accordée à cette institution dont la notoriété va au-delà des frontières africaines. La présentation de ce film dans les différentes salles de cinéma au Burkina Faso, lors du FESPACO 2009, a permis au film d'être vu par les festivaliers d'ici et d'ailleurs (Africains- Américains- Asiatiques-Européens). A titre illustratif, on note la projection du film *Le Fauteuil* au Festival international de Pusan en Corée du Sud, en 2009.

Le prix RFI se présente en tant que deuxième prix décerné au film *Le Fauteuil* en guise de reconnaissance du public. Il convient de rappeler l'objectif majeur de l'instauration de ce prix au FESPACO. Le prix RFI s'est fixé pour mission le renforcement du soutien à la diffusion d'un film africain choisi par son public dans le monde. Et à cette édition du festival, en 2009, *Le Fauteuil* se révèle être le choix du public. L'obtention de ce prix a davantage permis au film de voyager dans le monde, de conquérir un nouveau marché.

Analysée sous une autre perspective, l'influence de la Radio France Inter sur ses auditeurs dans le monde doit être vue comme un moyen de promotion d'un film qu'il a primé. C'est le cas du film long métrage du réalisateur Missa HEBIE. *Le Fauteuil* bénéficie ainsi de la couverture médiatique promotionnelle de RFI, de son soutien financier et relationnel en vue de lui réserver un très bel accueil auprès des publics cinéphiles.

En dehors du prix RFI, *Le Fauteuil* a également raflé le prix Oumarou Ganda en 2009, au FESPACO. Ce troisième prix intervient comme la consécration de ce film en tant que meilleur film social abordant les problématiques sociales de l'heure. Car ce prix récompense la meilleure œuvre cinématographique touchant du doigt, avec véhémence, un sujet tabou, comme cela a été le bel exemple avec la marginalisation de la femme dans la gestion et le développement de la cité, en général et en particulier les préjugés sur l'incapacité de la femme africaine à gérer un poste de responsabilité en conciliant vie professionnelle et sociale. Cette reconnaissance méritée est une invite faite à la gente féminine à faire de ce film le sien. C'est aussi une interpellation à l'endroit des autorités en ce qui concerne la prise en compte de la femme dans la gestion du pays. C'est donc tout à fait normal que les organismes de défense de la cause féminine soient une plateforme de valorisation, de promotion et de diffusion de tel film, en l'occurrence *Le Fauteuil*.

En définitive, de l'analyse des prix obtenus par *Le Fauteuil*, il ressort que ces prix participent de l'acceptation du film par le public. Ils ont contribué à donner de la visibilité au film et à renforcer sa notoriété. Ils ont été les garants de la qualité de ce film et se sont présentés comme des ambassadeurs de la diffusion du film *Le Fauteuil*.

3.4. La force illocutoire de la musique

La musique, au cinéma, se présente comme un construit narratif à la fois interne et externe au récit. Interne, lorsqu'elle intervient dans la narration de l'histoire. Externe, quand elle est utilisée comme le générique du film. Là, elle devient un élément para-filmique et aura un effet illocutoire sur le public. En effet, le film *Le Fauteuil* ne déroge pas à cette règle. Il est structuré de ces deux types de musique. Alors, qu'en est-il de la composante para-filmique ?

La musique de Bill Aka Kora résonne en tant que musique-clé du film *Le Fauteuil*. C'est elle qui accompagne les autres éléments para-filmiques. Elle les structure et leur donne du rythme. Ce rôle joué par la musique contribue fortement à susciter un engouement chez le public.

Aussi le genre musical de Bill Aka Kora est-elle une source d'attraction pour le spectateur. La musique aux rythmes traditionnels (le Tam-tam, la flûte) associés aux sonorités contemporaines (Jazz, blues), le *Djongo*⁴ berce le public, l'enveloppe et l'oblige subtilement à suivre le reste du film et, pour finir, à se l'octroyer. L'africanité de la musique au niveau du générique du film renforce une certaine fierté dont sont animés les Africains. Cette mélodie, tout en renforçant davantage la narration du récit filmique et en esthétisant l'œuvre cinématographique, *Le Fauteuil*, crée chez le public un intérêt inouï pour ce film. Grâce à cette musique, les comportements et envies des spectateurs ont changé. Ce changement positif a favorisé la promotion nationale et internationale du film *Le Fauteuil*. C'est ainsi que les mélomanes de Bill Aka Kora seront les cinéphiles de *Le Fauteuil*. Car en visionnant le film, ils écoutent en même temps la musique de leur artiste.

En somme, on retient que la composante musicale du para-film reste un élément solide de la réception du film qui a joué le rôle d'esthétisation et d'attractivité du film *Le Fauteuil*. Elle a, à bien des égards, renforcé la notoriété du film.

⁴ Le *Djongo* est l'appellation de la création musicale du célèbre artiste-chanteur burkinabè Bill Aka Kora. Ce genre musical est la fusion de deux rythmes différents : traditionnel (flute, tam-tam) et contemporain (Blues, jazz).

Conclusion

L'objectif de cette étude a été de montrer que le para-film, à l'instar du paratexte, prend bien compte des problématiques de la réception du récit au cinéma. La question de la réception du cinéma a été traitée en trois points.

Dans un premier moment, il s'est agi de lever l'équivoque sur la notion du para-film qui renvoie, dans le cadre de cette étude, à tous les éléments du film qui accompagnent le film et qui ne sont pas le film.

On a identifié, dans un deuxième temps, les différentes composantes du para-film avant de les catégoriser. Ce qui nous a permis d'avoir trois classes para-filmiques : les composantes linguistiques qui se résument au titre du film, au nom du réalisateur, etc., les composantes visuelles qui se rapportent aux images des prix décernés au film *Le Fauteuil* et les composantes musicales axées sur la musique du célèbre artiste-musicien Bill Aka Kora.

La dimension sémio-pragmatique de ces composantes a été examinée, dans un troisième moment, dans une perspective de la réception du cinéma burkinabè, en l'occurrence du film *Le Fauteuil* de Missa HEBIE. De cet examen, il ressort que le titre du film (*Le Fauteuil*) a assumé la fonction d'identification du film comme l'annonce V. Jouve (Op.cit., p.12) en ces termes : « *le titre se présente comme le nom du livre, sa carte d'identité* ». Il a aussi joué le rôle d'attraction et d'invite du cinéphile-lecteur. Après le titre, le nom du réalisateur a été également d'un apport inestimable dans l'acceptation du film par le public. De par sa renommée, sa célébrité dans le monde cinématographique, le nom « Missa HEBIE » a influencé les spectateurs et les a amenés à aimer le film à travers l'établissement d'un contrat de spectature. Les différents prix, quant à eux, ont renforcé l'attrait du film chez les spectateurs. Ils dénotent de la qualité du film *Le Fauteuil*, aspect auquel accordent les cinéphiles de l'importance et qui guide leur choix pour le film ou non. Le dernier point de l'analyse s'est intéressé à l'effet illocutoire de la musique-générique. Il en ressort que la musique de Bill Aka Kora, construit para-filmique, est intervenue en tant qu'un moyen de persuasion efficace du public. Elle a valorisé le film en travaillant à retenir l'attention du public.

Au-delà, cette réflexion se veut aussi une contribution théorique à la réception du cinéma dont elle permet d'affiner les outils, notamment au niveau de la typologie des composantes para-filmiques.

Références bibliographiques

ALVARADO Maite, 1994, *Paratexto*, Buenos Aires. Oficina de Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires

BAUDRY Jean-Louis, 1978, *L'effet cinéma*, Editions Albatros

BARTHES Roland, 1970, *Le degré zéro de l'écriture*, Paris : Seuil, Points

- 1994, *œuvres complètes*, Tome II, Edition du Seuil

COULIBALY Soungalo, 2023, *Analyse narratologique du film « La Colère des dieux » de Idrissa OUEDRAOGO*, Thèse de doctorat unique, Lettres modernes, Sciences du langage, Université Joseph KI-ZERBO

- 2024, *DIRE NON FRANCHEMENT ! : analyse sémiotique d'un rêve brisé*, Revue DJIBOUL-Université Félix Houphouët-Boigny, Hors-série N°05, pp.82-95

COULIBALY Sy, 2023, *La transtextualité dans les œuvres littéraires de Patrick G. ILBOUDO : interactions sémiotiques entre le texte et ses périphéries*, Thèse de doctorat unique, Lettres modernes, Sciences du langage, Université Joseph KI-ZERBO

DIB Saoussen BADAOUI Ines, 2021, *La sémiologie de l'image dans la publicité moderne : cas des publicités pour enfants*, mémoire de master, sciences du langage, Université LARBI TEBESSI

DEBONO Marc, 2013, *Pragmatique, théorie des actes de langages et didactique des langues-cultures. Histoire, arrière-plans philosophiques, conséquence et alternatives*, In : CASTELLOTTI, V. (sous la dir. De), *Le (s) français dans la mondialisation*, Fernelmont : ditions Modulaires Européennes, pp.423-447

DE SAUSSURE Ferdinand, 1916, *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot

GARRIC Nathalie, 2007, *Introduction à la pragmatique*, Paris : Edition du Seuil

GENETTE Gérard., 1992, *Palimpsestes*, Paris : Edition du Seuil

HEBIE Missa, 2009, *Le Fauteuil*, Film de fiction, Long métrage

- 2006, *Commissariat de Tampy*, série télévisée
- 2000, *Sita*, Série, film feuilleton

JOLY Martine, 1994, *L'image et les signes*, Nathan Université

LEJEUNE Philippe., 1975, *Le Pacte autobiographique*, Seuil,
-1996, *Points Essais /Menu*, Jean-Christophe,
Plates-bandes, L'Association

ODIN Roger, 1989, *La sémio-pragmatique du cinéma sans crise ni désillusion*, Hors-Cadre, N°7, p.77-92

- 1990, *Cinéma et production de sens*, Paris, Armand Collin

PARISOT Fabrice, 1998, *Réflexions autour d'une composante paratextuelle stratégique fondamentale : l'épigraphe comme vecteur de sens*. Paris : Edition Gérard Lavergne

« Le Renégat » d'Albert Camus ou le Triomphe des Pouvoirs Spirituel et Traditionnel

Téwia GNINEVI

Université de Lomé
gninevi1978@gmail.com

Lakaza BOROZI

Université de Kara
borozialbert@gmail.com

Inesse Sessia BOHOUN

Université Peleforo Gon Coulibaly
chenassi@yahoo.fr

Résumé :

Ecrit dans un style relativement simple, « Le renégat », l'une des six nouvelles d'Albert Camus publiées sous le titre L'Exil et le royaume présente le long monologue d'un missionnaire chrétien qui bascule dans le reniement de ses convictions suite à la résistance violente de ceux qu'il voulait évangéliser.

Cet article vise à analyser la lutte d'un peuple pour la préservation de son patrimoine culturel face à la tentative de sabotage de celui-ci. En effet, pour beaucoup de peuples visés par la colonisation occidentale, il n'est pas question de laisser prospérer le processus d'acculturation dont ils sont victimes. Il s'agit également de mettre en relief le style avec lequel l'auteur affiche son opposition au système colonial français dont les manifestations apparaissent dans le texte.

Mots clés : Afrique, spiritualité, culture, Occident, Camus.

Abstract :

"The Renegade", one of the six short stories by Albert Camus published under the title "Exile and the Kingdom"; is written in a relatively simple style, and presents the long discourse of a Christian missionary who falls into the denial of his convictions following the violent resistance of those he wanted to convert. This article aims to analyse a people's struggle for the protection of their cultural heritage opposing their attempted sabotage. Indeed, for many people targeted by Western colonization, beyond a doubt, the acculturation process of which they are victims to flourish is not allowed. It also highlights the author's aesthetics that display his opposition to the French colonial system and their manifestations in the text.

Keywords: Africa, spirituality, culture, West, Camus.

Introduction

La carrière littéraire d'Albert Camus est l'une des plus populaires dans l'univers littéraire du XXe siècle et ce, en France comme à l'étranger. Grâce à son roman *L'étranger* (1942) étudié dans les classes de lycée de plusieurs pays, mais aussi *La Peste* (1947) et *La Chute* (1956), Camus a pu s'imposer comme un écrivain de renom et l'un des symboles de la philosophie de l'absurde. En dehors du genre romanesque, Camus s'est intéressé aux nouvelles dont *L'Exil et le royaume* publié en 1957. Le projet d'écriture de ce recueil de nouvelles a été perçu par les critiques comme la volonté de l'auteur de prouver à son public qu'il a aussi la compétence de produire dans ce genre littéraire. De toute façon, avoir le désir de diversifier ses productions doit être perçu positivement et même encouragé. Albert Camus a donc voulu laisser s'exprimer son génie concernant le genre spécifique de la nouvelle. *L'Exil et le royaume* connut alors sa parution. C'est un recueil de six nouvelles dont « Le Renégat » qui retient notre attention dans cet article.

Il s'agit pour nous, d'examiner la manifestation des pouvoirs spirituel et traditionnel africains face au processus d'introduction du christianisme venu d'Europe. Le travail consistera donc à répondre à la question principale : comment se manifeste le triomphe des pouvoirs spirituel et traditionnel africains sur le pouvoir du catholicisme romain dans la nouvelle « Le Renégat » ? Pour y répondre, nous allons traiter les questions secondaires suivantes : quelles sont les prérogatives du chef spirituel du village de Taghâsa ? Comment se manifeste le conflit entre ses pouvoirs et celui des missionnaires catholiques ? Comment se positionne Albert Camus sur les plans religieux et politique dans cette nouvelle ? Les hypothèses que nos analyses doivent vérifier se présentent comme suit : les prérogatives du chef spirituel et administratif du village de Taghâsa se résument à la sauvegarde et au respect des rites religieux du village, ainsi qu'au bien-être général des villageois. En ce qui concerne le conflit religieux, il se manifeste par le rejet du message des missionnaires et l'adoption des comportements hostiles par les villageois vis-à-vis des missionnaires. La troisième hypothèse qui découle de cette hostilité et surtout de la victoire des résistants contre les

missionnaires, consiste à dire qu'Albert Camus ne croit pas en Dieu (des catholiques) et s'oppose à la politique colonialiste française qui a été décrite dans le texte. Trois axes majeurs meublent cette étude que nous effectuons à travers la sociocritique de Claude Duchet (1971) : la présentation du recueil de nouvelles *L'Exil et le royaume*, l'enjeu de la royauté traditionnelle dans l'œuvre et les positions religieuse et politique d'Albert Camus qui en découlent.

I. L'Exil et le royaume : un recueil de nouvelles

I.1. L'approche définitionnelle et la présentation du corpus

D'après le *Dictionnaire des termes littéraires* (2005), une nouvelle est une forme brève de narration réaliste, apparue à la Renaissance italienne, et qui voulait rapporter quelque chose de « nouveau (une histoire inédite) dans un récit à l'allure également nouvelle (présentation concise). Cette « nouvelle » se distingue par l'intention objective de la représentation et la concentration du récit sur un seul événement. Elle est également caractérisée par un nombre limité de personnages, le rythme rapide et une chute généralement imprévisible. Comme sous-genres, l'on distingue des nouvelles réalistes, fantastiques et poétiques.

La notion de recueil signifie que plusieurs récits de ce genre sont assemblés dans une œuvre unique, le narrateur étant généralement le même : « Elle est publiée isolément dans des revues ou éditée avec d'autres nouvelles sous forme de recueil ; dans ce cas, la réunion des textes peut être justifiée par un prétexte, la présence d'un narrateur commun, par exemple. » (F. Crépin, M. Loridon et al., 1992, p.101). Le recueil de nouvelles intitulé *Cent nouvelles nouvelles* (œuvre anonyme) publié en 1462, constitue la première œuvre de ce genre littéraire en France. Même si le nom de l'auteur reste inconnu, il est établi que ce recueil a été commandé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Plus d'un siècle après, ce recueil a été revisité par La Motte-Roullant et publié sous le titre *Facétieux Devis des 100 Nouvelles nouvelles*, (1549).

La publication du recueil de nouvelles intitulé *L'Exil et le royaume* intervient six (6) siècles après celle de *Cent nouvelles nouvelles*, plus précisément en 1957, et comporte six récits (nouvelles) à

savoir, « La Femme adultère », « Le Renégat ou un esprit confus », « Les Muets », « L'Hôte », « Jonas et La Pierre qui pousse ».

Dans « Le Renégat ou un esprit confus », Albert Camus nous présente un jeune séminariste qui n'a qu'une seule idée : aller organiser des campagnes de conversion là où les gens sont reconnus plus réticents. Cette nouvelle est constituée du long monologue de ce missionnaire chrétien qui bascule dans le reniement, le délire et l'hallucination en vivant le martyre infligé par Taghâsa, la tribu animiste nomade du désert qu'il voulait évangéliser. Il va y découvrir l'enfer, la cruauté pure parce que les habitants de Taghâsa lui ont coupé la langue après l'avoir terriblement battu et lié pour l'exposer à la chaleur du désert, avec des plaies enduites de sel et sa langue mutilée remplie de sel. Il est forcé d'adresser honneur, allégeance et prière à l'idole de la localité. Mais son expérience n'est pas finie. Il va projeter de tuer le nouveau missionnaire dont la venue est annoncée.

I.2. Le contexte d'inspiration du « Renégat »

Il convient d'abord de rappeler ce que l'on désigne par renégat. Selon *Le Petit Robert*, le mot renégat vient du mot italien *rinnegato*, de *rinnegare* signifiant renier. Ainsi, un renégat est une personne qui a renié sa religion de base ou sa foi. Cela désigne également une personne qui a trahi ses opinions, son parti ou sa patrie. Il est évident qu'un tel titre suscite des interrogations chez le lecteur, notamment sur l'identité du renégat, sa religion de départ et ses nouvelles convictions. Les hypothèses sont modulables à l'infini.

La nouvelle « Le Renégat » est l'un des textes d'Albert Camus les plus mystérieux à la lecture. Il offre très peu de traces pouvant conduire aux sources d'inspiration. Néanmoins, on peut noter à partir des travaux de Roger Quilliot (1962) ce qui suit : « Un esprit confus – le missionnaire progressiste va civiliser les barbares qui lui coupent les oreilles et la langue et le réduisent en esclavage. Il attend le prochain missionnaire et le tue avec haine. » (R. Quilliot, 1962, p. 2040). Dans la source événementielle, on voit qu'un missionnaire a eu les oreilles et la langue coupées. Mais le récit nous parle seulement de langue coupée. Camus a donc dû soustraire le détail des oreilles coupées.

En effet, il s'agit ici de l'habillage fictionnel d'un fait réel, une façon de lui donner de la saveur.

II. L'enjeu de la royauté traditionnelle dans l'œuvre

L'enjeu de la royauté et de la chefferie traditionnelle se pose bien évidemment dans la nouvelle. La communauté de Taghâsa qui est appelée à accueillir le missionnaire sera amenée admettre une autre formule de gouvernance ou de chefferie au cas où sa conquête par le missionnaire devenait une réalité. Mais le projet du missionnaire vire au fiasco. La résistance de la communauté a plutôt prévalu. En effet, l'organisation sociopolitique qui régentait cette population était suffisamment solide pour la porter jusqu'à la victoire. De l'analyse du récit, il se révèle qu'il revenait au chef de cette communauté de jouer ce rôle de chef de guerre. Au total, il devait assumer deux grandes responsabilités, à savoir le rôle de responsable spirituel et celui du leader politique. Dans sa posture de premier responsable spirituel, le chef de la communauté est tenu de visiter de temps en temps le sanctuaire du fétiche et ce, sans se plier au protocole soumis aux autres adeptes. Sur le plan politique, il est l'ordonnateur de la guerre et en tant que tel, il est la figure de proue au front durant les périodes de guerre. La responsabilité de prendre des décisions par rapport aux actions à mener sur le champ de bataille lui incombe.

II.1. Les prérogatives du chef spirituel suprême

Le souverain spirituel de Taghâsa se distingue des habitants de la cité. Il doit être reconnu physiquement par un appareil que lui accorde sa communauté. Il dispose d'un titre de suprématie, lequel est le sorcier. Son apparition publique est marquée par la mise en retrait des membres de sa communauté jusqu'à une distance donnée et son accès au couvent et au domaine du fétiche. Les féticheurs lui étant inférieurs en grade, s'éclipsent subséquemment pour lui garantir le champ libre pour ses opérations. En tant que chef suprême de la communauté, aucun sujet n'a le droit de le dévisager. Tout regard d'un membre de Taghâsa qui le croise par mégarde doit se détourner immédiatement. C'est une marque de respect. Toute attitude contraire serait synonyme d'affront ou de défiance. Ce qui n'est pas envisageable. A cette marque de respect s'ajoute une autre :

tout sujet a le devoir de faire un signe de révérence en s'inclinant lors du passage du chef.

Le décryptage de ces gestes de révérence permet de faire ressortir diverses significations : c'est en effet, un signe de politesse, de soumission et d'adhésion aux valeurs magico-culturelles qu'incarne ce chef. Il convient d'ajouter que la soumission que manifeste la population repose sur deux dimensions : la dimension de la disposition endogène et celle de la disposition exogène. Dans le premier cas, le sentiment d'adhésion vient du tréfonds de chaque sujet, convaincu que de la pertinence des actes et gouvernance du chef. La dimension exogène quant à elle renvoie à l'œuvre métaphysique qu'accomplit le fétiche sur les sujets en vue de la pacification des relations entre le chef et ses sujets.

Ayant assisté à ces actes de loyauté, le missionnaire déclare :

Et dans cette lumière a surgi le sorcier aux cheveux de rafia, le torse couvert d'une cuirasse de perle, avec un masque de roseaux et de fils de fer où deux couvertures carrées avaient été pratiquées pour les yeux. Il était suivi de musiciens et de femmes, aux lourdes robes bariolées qui ne laissaient rien deviner de leurs corps. (A. Camus, 1942, p.46)

Le rôle sacrificatoire du chef spirituel, appelé ici « sorcier » est un rôle cardinal. En effet, c'est le chef qui sert de médium entre la population et le fétiche. Son titre de sorcier est donc hautement révélateur. Ce titre montre qu'il est le plus éclairé en matière de spiritualité et de sorcellerie. Il est également le garant des us et coutumes. Grâce à la puissance métaphysique dont il est investi, il assure la protection du peuple qu'il dirige. Il est important de relever que le chef ne dissimule pas sa force spirituelle ; il s'en réclame plutôt et en est fier. La description détaillée suivante témoigne de l'intérêt que le renégat commence à manifester vis-à-vis des pratiques qui ont cours dans le milieu : « *et dans cette lumière a surgi le sorcier aux cheveux de rafia, le torse couvert d'une cuirasse de perles, les jambes nues sous une jupe de paille, avec un masque de roseaux et de fils de fer où deux ouvertures carrées avaient été pratiquées pour les yeux.* » (A. Camus, 1942, p.46) C'est une séquence qui suscite la curiosité, mais aussi l'intérêt de ce renégat. Il touche du doigt des réalités de sa

culture d'origine et découvre l'ampleur du pouvoir qui revient au chef. Même si le couvent est géré par plusieurs sacrificateurs, le chef assure le rôle de souverain sacrificateur. Il est l'incarnation des dieux et de leur adoration. Son apparence physique, ses actes et ses propos sont au centre de la narration et de la description de l'œuvre. Les autres personnages, notamment, les autres sacrificateurs ne bénéficient pas de la même attention. Une fois encore, le statut privilégié de ce chef est mis en relief. Il jouit d'une grande estime et d'un grand pouvoir du fait de sa qualité de souverain spirituel. Le narrateur le décrit comme ne pouvant pas laisser s'afficher son visage au risque de vouer la sacralité de sa personnalité à l'échec. Le dévisager dans son rôle spirituel revient à courir un châtement.

La décision d'engager le pays dans une guerre lui revient. En cas d'agression extérieure, tous les regards se portent sur lui. Il a la charge de l'organisation spirituelle de la guerre. Ainsi lorsque les ennemis, sous le couvert de l'évangile ont envahi son territoire, il a joué avec dextérité son rôle de mobilisateur afin de conserver l'intégrité de celui-ci. Le résultat obtenu a été leur échec avec la prise en otage et le reniement de la foi du renégat. Les rôles de responsable administratif et spirituel (sorcier) du chef ont eu leurs effets : la résistance apposée à l'ennemi a été fructueuse. Le monologue suivant du renégat en rend compte et semble envisager l'avenir avec optimisme :

Les voici, enfin voici ! Le fusil, vite, et je l'arme vite. Ô fétiche, mon dieu là-bas, que ta puissance soit maintenue, que l'offense soit multipliée,.... que le méchant soit à jamais le maître, que le royaume enfin arrive où dans une ville de sel et de fer, des noirs tyrans asserviront et posséderont sans pitié ! (A. Camus, 1942, p.55, 56)

Cet extrait est en réalité une prière du renégat à l'endroit du fétiche de Taghâsa dans le but d'implorer son assistance pour un retour triomphal. Ayant interné dans la cour du fétiche, il a dû être influencé par les prières faites par le chef à l'endroit du fétiche. Mieux, il n'est pas exclu que le chef ait échangé avec le renégat-missionnaire sur les valeurs réelles de la religion qu'il incarne. En effet, après l'arrestation du missionnaire, il a été fait otage et gardé tout près du couvent, le symbole et lieu sacré de

la religion du milieu. Le chef a donc dû profiter de cette proximité pour modifier les convictions de ce missionnaire. L'on comprend dès lors, pourquoi « ce » exprime dans la prière ci-dessus, une confiance à l'égard du fétiche. Il a prêché son paganisme et a réussi sa mission. Mais sa mission consiste aussi à mettre tout en œuvre pour arrêter et neutraliser les initiatives du deuxième missionnaire envoyé pour combler le vide laissé par le premier, le chef procède au déploiement de plusieurs fétiches dans tout Taghâsa. Au front, on assiste à une complicité entre le renégat et le chef comme l'indiquent ces propos du renégat : « Sorcier, nous recommencerons, nous referons la cité de miséricorde » (A. Camus, 1942, p.58) Il reste à savoir comment va se dérouler un conflit pour lequel ce dispositif spirituel a été mobilisé.

II.2. Le conflit des pouvoirs spirituels

Dans « Le Renégat », les humains prennent appui sur des puissances spirituelles pour mieux gérer les situations d'antagonisme. La démonstration de force physique et le combat de mots ne reviennent en réalité qu'à prouver à l'adorateur du dieu rival que la force et la puissance ne sont pas du ressort de son dieu à lui. Les personnages sont ainsi animés d'un zèle caractéristique de leurs croyances respectives et semblent laisser le lecteur lire et déduire que non seulement les protagonistes du récit sont en actions sous le contrôle de leurs dieux respectifs mais aussi et surtout qu'il assiste à une véritable guerre des esprits. Ces propos des habitants de Taghâsa rapportés par le renégat illustrent bien une dimension de ce conflit : « dès le réveil, ils commandent... ils disent qu'ils ne sont qu'un seul peuple, que leur dieu est le vrai » (A. Camus, 1942, p.44). Déclarer que son dieu est le vrai est une façon d'insinuer que le dieu de l'autre est le faux. Le conflit des dieux ou des pouvoirs spirituels engagent leurs adeptes dans la nouvelle. Le dieu de Taghâsa et le dieu du missionnaire incarnent leurs serviteurs et les deux pouvoirs spirituels s'affrontent de façon inconciliable et antinomique. Cela se traduit par une cristallisation de tension entre plusieurs personnages. Le pouvoir d'une religion doit périlcliter au profit d'une autre. Ni la cohabitation religieuse, ni l'hybridisme ne sont envisagés. L'objectif principal du nouveau missionnaire dans ce combat consiste à neutraliser d'une manière ou d'une autre, le chef de la communauté de Taghâsa. Son fief

est l'épicentre de la contrée. C'est le point de concours de toutes les valeurs sociales, anthropologiques et spirituelles que le missionnaire dénigre et veut faire disparaître.

Mais un chauffeur, fils du terroir, convaincu de la victoire prochaine de sa communauté donne cet avertissement au missionnaire : « Ne va pas là-bas. » (A. Camus, 1942, p.42). Cet avertissement fait office de signe avant-coureur de la défaite de ce missionnaire.

La religion chrétienne catholique portée dans le corpus par le missionnaire, a très peu de chance de triompher des adorateurs des fétiches. Le chef et ses sujets animistes sont dans leur bastion, un environnement qu'ils maîtrisent parfaitement au point de vue physique comme spirituel. D'ailleurs, le changement de conviction religieuse du premier missionnaire est déjà synonyme de défaite pour la religion chrétienne. Quand ce missionnaire arrive à Taghâsa pour vanter la puissance du Christ et finit par dire : « ô fétiche, mon dieu là-bas, que ta puissance soit maintenue » (A. Camus, 1942, p.55), c'est que les divinités animistes ont déjà pris le dessus. Une hiérarchie s'impose finalement entre les deux pouvoirs religieux : la religion animiste est au-dessus du christianisme, du moins dans le cadre spatial de notre corpus.

III. Les positions politique et religieuse de Camus dans « Le Renégat »

La position de Camus sur les sujets politiques et religieux de son pays d'origine apparaît dans cette nouvelle. On y voit par exemple et en filigrane la position de l'auteur face aux conflits opposant les Algériens d'origine européenne, en particulier d'origine française, et les indigènes Arabes. En effet, beaucoup d'indices de ce texte montrent que celui-ci a un lien avec l'histoire de l'Algérie. C'est ce que la sociocritique appelle « la mise en texte » des réalités sociopolitiques. Le débat religieux y est également retentissant. Ces sujets deviennent alors des prétextes d'écriture.

III.1. Les événements d'Algérie et la position de Camus

Les événements d'Algérie sont ceux qui ont marqué les mois d'octobre et de novembre 1954 et la guerre qui a suivi après. En

effet, le mois d'octobre 1954 a été marqué par des attentats organisés par des activistes politiques frustrés par les injustices du système colonial français. Il s'ensuit le déclenchement dès le 1^{er} novembre 1954, d'une série de mouvements de libération qui visent l'indépendance du pays vis-à-vis de la France. Les habitants d'origine arabo-berbère, c'est-à-dire les Algériens autochtones se plaignaient de nombreuses injustices alors que les conditions de vie des descendants des colons européens étaient de loin meilleures aux leurs. Ces descendants de colons et les Européens installés depuis peu en Algérie y vivent avec un complexe de supériorité comme le témoigne le passage suivant :

Je subjuguerais ces sauvages, comme un soleil puissant. Puissant, oui, c'était le mot que, sans cesse, je roulais sur ma langue, je rêvais du pouvoir absolu, celui qui fait mettre genoux à terre, qui force l'adversaire à capituler, le convertir enfin, et plus l'adversaire est aveugle, cruel, sûr de lui, enseveli dans sa conviction, et plus son aveu proclame la royauté de celui qui a provoqué sa défaite. (A. Camus, 1942, p.41)

Ces propos du missionnaire témoignent de cet état esprit de supériorité qui anime les Algériens d'origine européenne. Dans la même logique, Alexis de Tocqueville déclare en 1837, dans un discours sur la colonisation ce qui suit :

[...] Il faut bien s'imaginer qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre exerce, par le seul fait de la supériorité de ses Lumières, une influence presque invincible sur de petites peuplades à peu près barbares ; et que, pour forcer celles-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elles. (Cité par F. Laurent, 2001, p. 43.)

Ce complexe de supériorité ne date donc pas du XX^e siècle. Il est même antérieur au siècle de Victor Hugo puisque le commerce des esclaves qui s'est déroulé entre le X^{Ve} et le XIX^e siècle reposait sur la même idéologie. De même Victor Hugo à la fin de sa vie, prononce, lors d'un banquet commémoratif de l'abolition de l'esclavage le 18 mai 1879, en compagnie de Schoelcher, un

« discours sur l’Afrique » où il exalte sans détour la colonisation par les puissances européennes en ces termes :

L’Asie a son histoire, l’Amérique a son histoire, l’Australie elle-même a son histoire, qui date de son commencement dans la mémoire humaine ; l’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe [...]. Les deux peuples colonisateurs, qui sont deux grands peuples libres, la France et l’Angleterre, ont saisi l’Afrique ; la France la tient par l’ouest et par le nord, l’Angleterre la tient par l’est et par le midi. Voici que l’Italie accepte sa part de ce travail colossal. [...] Au XIX^{ème} siècle, le Blanc a fait du Noir un homme ; au XX^{ème} siècle, l’Europe fera de l’Afrique un monde. (V. Hugo, 2005, p.1010.)

En fait, c’est ce contexte colonial qui constitue le socle de la nouvelle « Le Renégat ». Le conflit qui traverse l’œuvre est un conflit d’identités. C’est un conflit qui oppose les indigènes adorateurs du fétiche de Taghâsa et les étrangers.

Les événements qui ont secoué l’Algérie durant les années 40 ont éprouvé les relations qui unissaient Camus au pays de ses ancêtres (Algérie). Pour beaucoup d’Algériens, Camus a manqué d’afficher sa position, d’assurer ses responsabilités à un moment décisif de leur histoire. En effet, Camus n’était pas resté indifférent. Mais s’il est vrai qu’il avait pris position, c’était une position qui ne satisfaisait pas les indépendantistes. Pour Camus, l’Algérie était habitée par deux peuples dans les années 1950 et ces peuples devaient s’accepter et vivre en toute symbiose. Dès lors, les Algériens indigènes ne devraient pas chercher à chasser les Européens du sol algérien. Le nationalisme algérien ne pouvait donc pas s’exprimer formellement aux dépens de la France qui est à la fois son pays d’adoption et son vrai pays d’origine. En effet, bien qu’il soit né en Algérie, ses parents sont des Algériens d’origine française. Ce profil identitaire complexe de Français d’origine algérienne, issu des parents Algériens d’origine française prédestine Albert Camus à une position ambivalente devant la répression violente de Sétif, Guelma et Kherrata. Les Algériens dans leur majorité estiment que la non condamnation claire et ferme de cette répression par l’écrivain, est une attitude

inacceptable. Pour eux, c'est la manifestation d'un manque d'intérêt pour leur pays. L'écrivain lui-même s'en défend : « C'est ainsi qu'on affirme impudemment que je ne m'intéresse pas aux victimes du colonialisme, malgré les centaines de pages [...] qui prouvent que depuis vingt ans [...] je n'ai mené d'autres luttes politiques que celle-là. » (R. Quillot, 1962, p.747). Il ajoutera dans un éditorial de l'hebdomadaire français L'Express, ce qui suit :

Mon seul souhait est que les militants arabes qui me liront voudront réfléchir au moins aux arguments d'un homme qui vingt ans, et bien avant que leur cause soit découverte par Paris, a défendu sur la terre algérienne, dans une quasi-solitude, leur droit à la justice. (A. Camus, 1955, p.1)

Il convient de préciser que contrairement au silence observé par la presse parisienne dans son ensemble, Camus a consacré au total six articles du journal « Combat » aux émeutes et massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Dans ces articles publiés les 13, 14, 21 mai 1945 et le 15 juin de la même année, Camus demande une révision de toute la politique algérienne de la France, prend en compte les aspirations arabes qu'il conclut ainsi : « C'est la force infinie de la justice et elle seule, qui doit nous aider à conquérir l'Algérie et ses habitants. » Le 20 décembre, il renchérit :

Si la France n' imagine pas, dans les années qui viennent, une grande politique arabe, il n'y a plus d'avenir pour elle. Une grande politique pour une nation appauvrie ne peut être qu'une politique exemplaire. Je n'ai qu'une chose à dire à cet égard : que la France implante réellement la démocratie en pays arabe et elle n'aura pas seulement avec elle l'Afrique du nord, mais encore tous les pays arabes qui sont traditionnellement à la remorque d'autres puissances. La vraie démocratie est une idée neuve en pays arabe. Pour nous, elle vaudra cent armées et mille puits de pétrole. (A. Camus, 1945, p.1428.)

Il ressort des deux derniers extraits que Camus a aussi fait preuve de charisme et de fermeté dans sa volonté de rendre service à sa deuxième patrie, victime des travers de la

colonisation française. Il tient d'ailleurs à rappeler la dimension combative de sa vie, un combat qui a duré dans le temps : « J'ai défendu toute ma vie (et vous le savez, cela m'a coûté d'être exilé de mon pays) l'idée qu'il fallait chez nous de vastes et profondes réformes. » (A. Camus, 1962 p.964)

Dans ces textes de Camus rassemblés sous le titre *Actuelles III, Chroniques algériennes*, Camus fait l'écho d'une dissonance, notamment des pro- et anticolonialistes. Cette dissonance devient l'expression littéraire de sa politique menée en rapport avec l'Algérie. En effet, devant la montée inexorable de la violence, les thèses de Camus publiées dans "L'Express" seront revisitées par un comité d'amis pour une éventuelle trêve. Mais ces thèses camusiennes seront rejetées après par des Algériens qui iront jusqu'à réclamer la mort d'Albert Camus, ce qui va le pousser à l'exil pour une deuxième fois.

III.2. Le nouvelliste et la religion

La position d'Albert Camus vis-à-vis de la religion ne peut s'imaginer en dehors de la philosophie de l'absurde qui traverse l'ensemble de ses œuvres. Pour les tenants de ce débat philosophique, la vie n'a pas de sens ; elle est faite de beaucoup d'incohérences, de répétitions et d'étrangeté. Dès lors, ils manifestent une certaine indifférence à l'égard des certitudes religieuses qui invitent l'homme à admettre l'existence d'un bonheur présent et futur.

L'auteur de *L'exil et le royaume* n'a jamais caché son indifférence à l'égard des religions. Il s'est clairement montré étranger à toute religion. Pour lui, adorer Dieu notamment dans le but de préparer le futur n'a pas d'importance. C'est en effet, une attitude qui rime bien avec la philosophie de l'absurde : « Après la Seconde Guerre mondiale, la critique littéraire propose de regrouper sous l'expression "théâtre de l'absurde" des pièces qui explorent, à travers la dérision du langage, la dimension tragique d'une existence dépourvue de sens et d'avenir » (C. Desaintghislain, C. Morisset et al., 2003, p.504). Même s'il est question dans cet extrait du théâtre absurde, cette dimension pessimiste de la philosophie de l'absurde reste la même dans tous les genres littéraires. Dans « Le renégat », le positionnement défavorable de Camus à l'égard de la religion est bien perceptible. C'est aussi par un langage de dérision que le narrateur raconte ses interactions

avec les religieux : « J'ai cru au curé, il me parlait de séminaire, il s'occupait tous les jours de moi, il avait le temps dans ce pays protestant où il rasait les murs quand il traversait le village. Il me parlait d'un avenir et du soleil, le catholicisme, c'est le soleil, disait-il, il me faisait lire, il a fait rentrer le latin dans ma tête dure » (A. Camus, 1957, p.38). Dire d'un prélat qu'il « rasait les murs » et qu'il comparait le catholicisme au soleil, témoigne d'un désamour pour ce qu'il fait ou représente. Le narrateur derrière qui se cache l'auteur, n'accorde pas de crédit au curé et à la religion qu'il représente. D'ailleurs, plus loin, le lecteur découvre des qualificatifs plus dégradants : « Le premier à m'en parler a été le vieux prêtre à demi aveugle qui faisait sa retraite au couvent » (Idem, p.40). Il convient de souligner que Camus s'est intéressé aux écrits du philosophe athée Nietzsche grâce à un de ses professeurs de philosophie eu l'occurrence Jean Grenier. Il a donc été influence par les convictions de philosophe allemand. En effet, pour Nietzsche, les tentatives de recherche de Dieu par l'homme l'amènent à s'enfoncer plutôt dans les ténèbres : « Il en est des hommes comme de cet arbre. Plus il aspire à monter vers les hauteurs et la clarté dans la terre, dans les ténèbres, dans les profondeurs, dans le mal » (F. Nietzsche, cité par E. R. Lamont, 2019, p.78). Telle se trouve être aussi la vision du monde d'Albert Camus. C'est une réalité sociétale dont il faut se libérer. La religion est liberticide et pour cela, Camus fait le choix de s'en libérer. Dans la nouvelle "Le renégat", cette libération s'est traduite par la fuite du narrateur du séminaire : « Quand j'ai fui du séminaire, à Alger, je le imaginai autrement, ces barbares, une seule chose était vraie dans mes rêveries, ils sont méchants. Moi, j'avais volé la caisse de l'économat, quitté la robe, j'ai traversé l'Atlas, les hauts plateaux et le désert. » (A. Camus, 1957, p.42). Le vol de la caisse, la traversée de l'Atlas, une zone montagneuse, celle des plateaux et du désert, constituent des moyens d'expression de la liberté conquise vis-à-vis des contraintes religieuses en général et du séminaire en particulier. Tout ceci rappelle les comportements et les actes de Meursault dans *L'Étranger* (1942) : il reste indifférent dès l'annonce de la mort de sa mère et lors de l'inhumation de celle-ci ; indifférence également lors de son propre procès. C'est en réalité, l'expression de la liberté de vivre différemment, l'expression de l'anticonformisme. Il convient néanmoins de préciser qu'Albert

Camus n'est pas athée comme Nietzsche et Jean-Paul Sartre et plus loin Epicure et Démocrite de l'Antiquité. Pour lui, Dieu existe, mais il ne croit pas en lui : « Je ne crois pas en Dieu. Mais je ne suis pas athée pour autant et d'accord avec Benjamin Constant, je trouve à l'irréligion quelque chose de vulgaire et d'usé » (A. Camus, 1962, p.11). Cette absence de foi en Dieu peut se comprendre comme l'expression de l'incompréhension de Camus face au "silence" de Dieu devant les souffrances humaines. En effet, face aux problèmes de famine, de guerres et de catastrophes naturelles, l'être humain s'attend au secours de Dieu, ce Dieu que les livres sacrés présentent comme la solution. La réalité est que ce secours divin n'est pas systématique. En effet, il dépend de nombreux paramètres, notamment, la prière et la foi de l'homme qui recherche du secours. La perte ou le manque de foi s'installe quand ces conditions ne sont pas réunies. Ce qui est sûr est que l'athéisme ou l'absence de foi d'une personne en Dieu a une histoire. Il en est de même pour Albert Camus dont la position anti-religieuse a aussi un lien avec des situations dramatiques de sa vie, des rencontres et des lectures.

Conclusion

La plume d'Albert Camus est subtile et les évocations des prises de position du prix Nobel de littérature (1957) passent plus par l'insinuation que par les clameurs pour s'éviter les attaques des pieds noirs. A une lecture fine de la nouvelle, on peut voir que l'écrivain s'inscrit en faux par rapport à l'Évangile détourné au service de la démolition des cultures et traditions des peuples colonisés africains. Il fustige le conflit que son pays livre aux cultures et traditions et déplore la tendance à l'éviction des royaumes locaux pour un royaume politique à l'occidental inconciliable avec la donne des colonisés. La réaction de Taghâsa à la conquête de ses coutumes et chefferies tout comme ses traditions est ce que Camus recommande aux peuples africains colonisés : résister aux assauts occidentaux qui visent à étouffer et à éliminer les us et coutumes locaux si valeureux et prolifiques à la diversité culturelle et combattre l'Évangile impérialiste contraire à l'esprit d'amour du Christ qui refuse toute domination culturelle. La religion occidentale est peinte par Camus comme injuste, arrogante et prédatrice des valeurs culturelles indigènes

avec un type de royauté étrange au système et tradition africains. Pour l'écrivain, « Le Renégat » est un univers nouveau qui se veut compensatoire et est fait de fantasmagorie où les pouvoirs spirituel et royal traditionnels africains chevauchent la conception occidentale catholique faite de discours et d'Évangile coloniaux portant l'empreinte de l'intolérance culturelle. Pour Camus, c'est stupide d'imposer une royauté, un système de chefferie à une nation. L'on devrait plutôt laisser prévaloir la diversité qui est en réalité synonyme de richesse.

Sources et références bibliographiques

- **CAMUS Albert**, *Le Premier homme*, Paris, Gallimard, 2006.
- **CAMUS Albert**, *L'Exil et le royaume*, Paris, Gallimard, 2005.
- CAMUS Albert, *La Mort heureuse*, Paris, Gallimard, 1971.
- **CAMUS Albert**, interview accordé à Servir, le 20 décembre 1945, *Pléiade II*, 1945.
- **CAMUS Albert**, in *L'Express* du 28 octobre 1955.
- **EMMANUEL Roblès**, *Les rives du fleuve bleu, Camus et la trêve civile*, Paris, Seuil, 1992.
- **FRANCK Laurent**, *Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.
- JACQUES Huré, *L'incendie de l'hôpital*, Paris, L'Harmattan, 2004.
- KUAKUVI Kuamvi Mawulé, *Le Racines du mal nègre*, éditions Haho, Lomé, 1985.
- **LAMONT Robillard Emmanuel**, *Nietzsche et le problème du fondement en sciences des religions*, Université du Québec à Montréal, mémoire, 2019.
- **ROGER Quilliot**, *Albert Camus, Théâtre, récits nouvelles*, Paris, Gallimard, 1962.
- ROGER Quilliot *Crise en Algérie in Actuelle III, Chroniques algériennes, Pléiade II*, Paris, Gallimard, 1962.
- **ROGER Quilliot**, *Pléiade II*, Paris, Gallimard, 1962.
- **VICTOR Hugo**, *Actes et paroles. depuis l'exil. 1879*, « Discours sur l'Afrique », Paris, société d'éditions littéraires et artistiques, 2005.

- **VICTOR Hugo**, *Actes et paroles. depuis l'exil. 1879*, « Discours sur l'Afrique », Paris, société d'éditions littéraires et artistiques, 2005.

Aborder la littérature comparée : fondements épistémologiques et enjeux définitionnels

THIERNO AROUNA NIANG

Phd en Littérature comparée

UNIVERSITÉ GASTON BERGER /Saint-Louis du Sénégal

thiernoaniang@hotmail.com

Résumé

Née au XIX^{ième} siècle, la Littérature comparée est une branche des sciences sociales et humaines, de la littérature générale. A l'origine, en tant que discipline littéraire et scientifique, elle souffrait de quelques manquements en ce qu'elle n'était basée que sur la comparaison qui semble aujourd'hui se révéler un critère insuffisant pour la distinguer comme telle. C'est pourquoi le contexte et l'intérêt de cette étude se situent dans la droite ligne de la théorie de Giovane Sartori pour qui le domaine du comparatisme « est densément peuplé de non-comparatistes, de chercheurs qui n'ont ni intérêt, ni notion, ni expérience en matière de comparaison ». C'est dans cette veine que nous allons, dans le souci d'élucider la question, faire l'historique de la discipline, distinguer quelques-unes des tentatives de définition de quelques comparatistes de renom, dresser des épigones, avant de recenser ses fonctions et ses objets d'étude. Pour dire globalement, qu'à partir de ce constat, cette réflexion se donne d'analyser et de faire saisir l'impulsion originelle de la discipline, sa raison d'être et sa démarche ; c'est-à-dire sa méthodologie.

Mots clés : *Littérature comparée ; définition ; démarche méthodologique ; épigone ; fonctionnalisme.*

Summary

Born in the 19th Century, comparative literature is a branch of the social and human sciences and general literature. Originally, as a literary and scientific discipline, it suffered from some shortcomings in that it was only based on comparison, which today seems to prove to be an insufficient criterion to distinguish it as such. This is why the context and interest of this study are in line with the theory of Giovane Sartori for whom the field of comparativism "is densely populated by non-comparatists, by researchers who have neither interest nor notion, nor experience in matters of comparison". It is in this vein that we are going, in order to elucidate the question, to provide the history of the discipline, to distinguish some of the attempts at definitions of some renowned comparatists, to draw up epigones, before listing its functions and its objects of study. To say overall, that from this observation, this reflection takes on the significant obligation to analyze and understand the original

impulse of the discipline, its reason for being and its approach; that is to say its methodology

Keywords: *comparative literature; definition; methodology approach; epigone; functionalism*

Introduction

Le vaste champ de définition de la *littérature comparée* reste encore à défricher. Aucune étude, aucun cours n'est de trop en la matière. Et fort heureusement que C. Pichois et A. Rousseau nous avertissaient déjà que quiconque entreprend de l'aborder aurait nécessairement affaire à un « *petit monstre lexicologique* ». En employant de cette manière l'épithète, ils ont donné le ton et montré que la tâche sera toujours laborieuse à chaque fois le chercheur envisage une entreprise définitionnelle que même une thèse toute entière ne saurait totalement décliner les contours et envisager définitivement les aspects. De surcroît, quand en 1951 Marius-François Guyard eût l'audace et le courage de soutenir que « *la littérature comparée n'est pas la comparaison* » (GUYARD ; 1951), il crée la frayeur et la stupeur au sein de la communauté des chercheurs. Ce sursaut atteste de la complexification de la discipline qui, de manière furtive, se mythifie et sème le doute autant que la curiosité auprès de tous ceux qui s'étaient précipitamment figurés de l'avoir complètement saisie.

En sus, lorsque Daniel-Henri Pageaux pose la question de son objet en écrivant : « *Mais, vous les comparatistes, que comparez-vous ?* » (PAGEAUX, 2005, p.01), les choses se corsent davantage et laissent perplexes plus d'un. Au reste, postulons d'emblée, que le comparatiste joue sur plusieurs tableaux, sur plusieurs registres. De fil en aiguille, il tisse sa toile dans la joie et le plaisir de fouiner dans la littérature mondiale. C'est un chasseur de signes, de traces et de techniques littéraires, *a priori* constants, d'un auteur à un autre, d'une écriture à une autre et d'une œuvre à une autre. « *Douanier* » pour certains, « *Passeur* » de culture et d'humanisme pour d'autres, le comparatiste est dans tous les cas un intermédiaire entre les œuvres littéraires. Armé de sa curiosité et de sa science des parallélismes, il doit apprécier la diversité et les systèmes en cause dans l'espace et le patrimoine mondial littéraire. La littérature comparée, c'est donc l'étude des liens de parenté, de résurgence et d'interconnexion entre les textes. C'est

pourquoi, certains comparatistes ne jurent que par le concept de l'«*imitation* ». C'est dire qu'elle reste éminemment une critique littéraire essentiellement basée sur le mode de la comparaison.

L'émergence et l'épanouissement de la discipline se mesurent également par l'apport considérable de la création des revues de spécialisation et par la contribution féconde des universitaires. Nous avons ainsi La SNLC (*Société Nationale de Littérature Comparée*), créée en 1973. Baldensberg et Paul Hasard créent la RLC (*Revue de Littérature Comparée*). On distingue également la SFLGC (*Société Française de Littérature Générale et comparée*) et l'AIC (*L'Association Internationale de Littérature Comparée*). Au Sénégal, le Pr. Mosé Chimoun crée le LLC (*Laboratoire de Littérature Comparée*). Et parmi les enseignants chercheurs de la discipline, nous avons l'exemple de Philarète Chasles et de Jean-Jacques Ampère qui enseignent au Collège de France ; de Chasles et Brunel (*U. Paris IV*), de Claude Pichois (*U. Paris-III*) ; d'André-Michel Rousseau (*Université de Provence*), de Frédéric Ozanam (*U. Sorbonne*) et de Paul Van Tieghem (*U. Sorbonne*).

Dans l'espace africain, la discipline fait son petit bonhomme de chemin avec les thèses et articles des chercheurs autant que les travaux de mémoire des étudiants. En procédant à la compilation de toutes ces productions susmentionnées le comparatisme africain pourrait tirer son épingle du jeu et rivaliser avec les autres études en littérature comparée dans l'espace européen et sortir de la précarité où il sévit comme le notait si bien l'un des plus grands comparatistes africains, le Professeur des Universités Jean Pierre Makouta-Mboukou, titulaire de quatre doctorats, (*Université Sorbonne nouvelle : Paris III, U. Ouagadougou, d'Abidjan et de Dakar*) qui écrit avec humour : « *L'Afrique, exception faite des pays Magrébins, rampe comme un serpent maudit dans la poussière du comparatisme* ». L'un de ses disciples, et par ailleurs mon maître, le professeur Banda Fall a perpétué son œuvre en tant que premier enseignant de la discipline à l'UGB ayant formé des centaines d'étudiants en littérature comparée. Ce dernier note pour sa part que : « *L'Afrique, exception faite des pays Magrébins, fait figure de parent pauvre dans le comparatisme* » mondial. Jacques Chevrier opère le même constat en écrivant : « *L'Afrique demeure la grande absente dans la série des manuels qui, depuis un demi-*

siècle, ont tenté de saisir et de définir l'objet et de la littérature comparée » (CHEVRIER ; 1989)

Mais, c'est à partir du titre antithétique de l'article de Giovanni Sartori, « *Bien comparer mal comparer* » (SARTORI ; 1994), qui détermine toutes les problématiques liées à la définition et à l'essence de la littérature comparée, que les comparatistes fondent leurs connaissances épistémologiques. Les écueils d'un comparatisme bancal autant que les qualités d'une bonne comparaison restent donc étroitement liés à cette théorie sartorienne à partir de laquelle nous fonderons notre étude autour de trois mouvements centraux : les théories de connaissance des virtuoses de la discipline, la question des épigones et la finalité de toute comparaison.

1. Les virtuoses du comparatisme, pour un traité épistémologique

Quand on parle de la littérature comparée, certains auteurs sont incontournables en raison de leurs apports considérables pour l'émergence, l'épanouissement et l'autonomie de la discipline. Ils sont, entre autres, Jean-Marie Carré (*Les français et le mirage allemand*), Paul Hazard, Marius-François Guyard (*La Grande Bretagne dans le roman français 1914-1940*), René Etiemble, Ferdinand Baldensberger, René Wellek, P. Brunel et I. Chevrel (*Précis de littérature comparée*), Philarète Chasles, Jean-Jacques Ampère, Pichois et Rousseau, Ernest Renan, Claude Fauriel ; la liste est longue.

L'ouverture des peuples à celui qui n'est pas des leurs dans la différence et dans l'originalité, épouse l'esprit comparatiste. En effet, le comparatisme se meut dans les thématiques afférents à la rencontre des cultures, des civilisations, et donc des personnes. Il devient alors légitime de conclure, sous ce rapport, que « *La démarche comparatiste est confrontation et remise en cause* » (Brunel et Chevrel 1989 ; 10). C'est pourquoi ces derniers citent Ernest Renan dans *L'avenir de la science* qui écrit : « *Je crois avoir puisé de l'étude comparée des littératures une idée beaucoup plus large de la nature humaine que celle qui se forme d'ordinaire* » (BRUNEL et CHEVREL, 1989 ; p.11). C'est dire que la littérature comparée est, comme le souligne Etiemble, une discipline de « *L'humanisme* » qui, officiant parfois dans

l'anthropologie, dévoile l'être humain, les peuples dans leur essence, leur caractère, leurs us et coutumes, leur individualité tout autant que leur côté universel. La littérature comparée ne méprise rien. Elle s'ouvre à tous les souffles. Elle se veut ainsi une étude carrefour des cultures, des sociétés, des peuples, des civilisations, des auteurs, des œuvres, des arts ; abordant de cette manière les rapports d'influence, de source, de ressemblance et de dissemblance, d'échange et d'imitation ; ce qui fait du comparatiste, tour à tour, un passeur de culture, un intermédiaire, un conciliateur ; bref, un historien et donc une critique qui fait juxter les littératures en les tissant dans ce qu'elles ont de plus intime et de plus universel en même temps. C'est pourquoi, pour Christophe Pradeau et Tiphane Samoyault, comparer c'est « *Penser les points de Contacts - échanges, et transfert* » (PRADEAU et SAMOYAUULT ; 2005).

D'autre part, l'apport de Simon Jeune (1919-1995) dans l'enseignement de la discipline est considérable. Certes, il aura contribué à faire du comparatiste un « *douanier* » de la littérature, censé contrôler le jeu des influences directes et indirectes libres, consentantes ou refoulées. Dans la même veine, Marius-François Guyard (1921-2011) en définissant la LC comme « *L'histoire des relations littéraires internationales* », il entendait, pour sa part, exclure les relations de coïncidence au profit des liens de « *dépendance* » et de « *relation* ». En effet, Guyard, en se donnant pour tâche et pour objectif d'étudier la « *dette* » de l'étranger envers quatre (4) écrivains français : Marivaux, Voltaire, Montesquieu et Rousseau ; et qu'ils devaient eux-mêmes aux autres littératures européennes, il voulait montrer que les études comparatistes ne sont rien de moins que des études de « *réception* » permettant de répertorier des enrichissements ou même des pertes dans le commerce littéraire des relations d'un écrivain à un autre, d'une culture à une autre. Que commercer suppose qu'il y ait au moins un acheteur et un vendeur d'illusion ou de vérité, on comprend mieux ainsi l'idiote de Guyard qu'on pourrait résumer dans le concept de « *dette* » ; c'est-à-dire ce que les sujets s'empruntent mutuellement dans leur contact.

Quant à René Etiemble (1909-2002), « *Le maître spirituel des comparatistes chinois* » (Meng ; 2002), il soutient, sans ambages que « *comparaison n'est pas raison. - La crise de la littérature comparée* » (Etiemble ; 1963), titré de son essai qui a

fait couler beaucoup d'encre, de polémiques et de contradictions. De cette manière, il voulait remettre à l'honneur un vieux proverbe fortement contesté dans son essence. Cependant, en soutenant que « *La LC est une branche de l'histoire littéraire* », Jean-Marie Carré (1887-1958) semble pour sa part se suffire dans le champ littéraire. De son côté, Paul Hazard (1878-1944) apporte aussi une plus-value considérable à l'émergence de la discipline en écrivant d'abord sa thèse sur « *La révolution française et les lettres italiennes : 1789-1815* » ; mais aussi et surtout en fondant avec Baldensberg la « *Revue de littérature comparée* ». En tant que professeur des Universités, il détient, au Collège de France, la chaire de *L'histoire des littératures comparées de l'Europe méridionale et de l'Amérique latine*. Son acolyte, Fernand Baldensberg (1875-1958), comparatiste hors pair, se fait citoyen du monde et voyageur infatigable (Allemagne, Angleterre, Grande-Bretagne, Ecosse, Russie, Chine, Japon) en faisant l'expérience de l'étranger et en luttant, selon Francis Claudon, contre la cécité et la « *myopie intellectuelle* » qui enferme l'intellectuel, au contraire du comparatiste, dans un nationalisme littéraire. C'est donc dire que Baldensberg insiste plutôt sur la notion de voyage pour distinguer les « *interrelations littéraires* ». De son côté, le comparatiste tchèque, René Wellek (1903-1995) s'exile aux Etats-Unis d'Amérique et enseigne à l'Université de Yale en publiant son ouvrage majeur *Confrontations : Studies in the Intellectual and Literary Relations between Germany, England, and the United States during the Nineteenth Century* (Wellek ; 1965) qui témoigne et atteste en suffisance de son esprit comparatiste soucieux d'étudier et de faire comprendre les relations fécondes d'échange, d'emprunt et d'enrichissement littéraire entre trois pays de référence en maturité intellectuelle, culturelle et civilisationnelle.

Au total, concluons, *in fine*, que c'est grâce à ces auteurs avec leurs connaissances épistémologiques que la discipline a fait preuve d'une incontestable vitalité. En revanche, au-delà de cette historique ou de cette genèse épistémique et épistémologique de celle-ci, il faudrait, du reste, comprendre qu'on ne saurait mieux la saisir dans son essence et dans sa quiddité que par une étude de la question de l'épigonisme qui semble le mieux résumer le fait ou l'acte comparatiste.

2. Les épigones : la théorie de l'épigonisme

L'article de Sébastien Hubier : « Intertextualité et comparatisme entre anthropologie culturelle et théorie de la lecture » (HUBIER ; 2023), apporte un nouveau souffle à la discipline qui continue de faire peau neuve en s'enrichissant de nouvelles contributions de chercheurs méthodistes qui tentent sans relâche de repousser les limites de son mystère à travers un foisonnement de connaissances théoriques. Ainsi, la notion d'intertexte implique celle des épigones¹ et donc des influences ou de l'inspiration. On pourrait alors presque réduire le fait comparatiste à un jeu d'épigonisme.

Ainsi, on peut lire chez les auteurs de la *littérature comparée* que Du Bellay traduit Spérone Spéroni dans *Défense et illustration de la langue française* ; qu'Edouard Schuré plagie Nietzsche dans *Naissance de la tragédie* et Rilk découvre les œuvres de Charmes et Eupalinos. Quant à André Gide, il reconnaît ses influences auprès de Dostoïevski. En effet, le suicide de Kiriloff dans *Les possédés* reste analogue à celui de Lafcadio dans *Les caves du Vatican* : et quand il décrit l'attitude de Dimitri Karamazov prêt à tuer par crise d'optimisme, il retrouve l'un de ses propres fantasmes qu'il prêtera à Bernard Profitendieu dans *Les faux monnayeurs*. Dans le même sillage Poe influence Charles Baudelaire au moment où Dryden influe Pope. Pierre Brunel et Yves Chevrel montrent aussi que Fauriel, Edgar Quinet et Frédéric Ozanam traitent de vastes sujets en s'appuyant sur quatre grandes littératures voisines : allemande, anglaise, italienne et espagnole.

De la même manière, les poètes de la Négritude se font les épigones des poètes de la Négro-renaissance. En effet, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas et Aimé Césaire ont imité de manière servile et flagrante Claude McKay, Countee Cullen, Langston Hughes et William Du Bois. Ces derniers au début siècle ont lutté politiquement et culturellement contre la discrimination et la ségrégation raciale aux Etats-Unis d'Amérique ; tandis que

¹ Dans la mythologie grecque les **Épignes** (en grec ancien : Ἐπίγονοι / Epígonoi, « les descendants » ou « les héritiers ») sont les fils des sept chefs qui avaient combattu contre Thèbes pour venger Polynice et avaient péri au cours de la guerre. En littérature comparée, il désigne les héritiers, les successeurs, les influencés ou encore les imitateurs.

les autres ont suivi leur pas pour combattre politiquement et culturellement contre la colonisation en Afrique. Ces trois poètes de la Négritude reconnaissent également l'influence des poètes surréalistes ; d'ailleurs Césaire rencontrait souvent André Breton au moment où, en 1948, Jean-Paul Sartre se fait le préfacier de Senghor dans *Orphée noire* ; mieux dans *l'Anthologie de la poésie nègre et malgache de langue française*. De même, David Diop à travers son recueil des *Coups de Pilon*, tout comme les poètes, les dramaturges et les romanciers négro-africains de la deuxième et de la troisième génération reconnaissent être les héritiers des poètes de la Négritude dans leur engagement ou dans leur militantisme. Les pièces comme *La mort de Chaka* de Seydou Badian et *La tragédie du roi Christophe* de Césaire présentent à tout point de vue des similitudes dans la lutte contre la dictature ; de la même manière que *Le monde s'effondre* de Chinua Achebe ou encore *Batouala* de René Maran épousent les mêmes trames subversives que *Le cahier d'un retour au pays natal* de Césaire, *Pigments* de Damas ou encore *Les Chants d'Ombre* de Senghor. On note donc une hiérarchie épigonique de type pyramidal au sommet duquel on retrouve les poètes engagés de la Négritude qui influencent ceux de la Négritude qui à leur tour influencent les écrivains négro-africains de la nouvelle génération.

Dès lors, l'on conclut, au total, que tous ces épigones précités traduisent la place et l'importance des études de « *réception* » regardées comme la pierre angulaire de toute entreprise comparatiste. Mais qu'à cela ne tienne, il faille davantage affiner et approfondir le débat en abordant le **fonctionnalisme** de la discipline pour élucider plus clairement toutes ses questions problématiques en levant le voile scabreux qui escamote et dissimule son intimité.

3. L'aspect fonctionnaliste de la littérature comparée ou les finalités du comparatisme

Lorsque le Professeur Mamadou Gazibo posait la question : « *Pourquoi et comment comparer ?* » (GAZIBO, 2008, p.27), il ambitionnait, comme tout comparatiste, de décliner les rudiments, les règles, les théories et surtout la finalité et donc l'importance de toute comparaison. Ce qui implique d'entreprendre le fonctionnalisme de la discipline pour mieux la

cerner. Si toute littérature s'inscrit dans un registre littéraire ou dans une tonalité littéraire bien déterminée, il va de soi que le comparatisme ait pour objet d'étude l'analyse de ces mêmes registres et de ces mêmes tonalités. En effet, seule une étude sur ses fonctions, ou, du moins sur ses objectifs qui sont aussi multiples que diversifiées permet de mieux la comprendre et de la saisir avec efficacité et efficacité. Le comparatiste ne compare pas pour comparer simplement. Ainsi, en rapprochant les littératures, il s'assigne toujours une mission implicitement ou explicitement. Il a toujours un projet, une idée derrière son entreprise apparente. D'ailleurs, certains sont généralement pris dans un engrenage qui remet en question leur stature de chercheur objectif et neutre à la fois. Autant que l'écrivain, le comparatiste n'a d'autres interlocuteurs que ses lecteurs dont il cherche à influencer le comportement, les idées et l'entendement. C'est pourquoi, c'est la définition de Pierre Brunel avec Claude Pichois et André-Michel Rousseau qui nous semble le mieux seoir à cette théorie lorsqu'elle se clôt avec les verbes cognitifs : « *décrire* », « *comprendre* » et surtout « *gouter* » qui rappellent la finalité de la discipline que beaucoup de spécialistes semblent occulter :

*« La littérature comparée est l'art méthodique, par la recherche de liens d'analogie, de parenté et d'influence, de rapprocher la littérature des autres domaines de l'expression ou de la connaissance, ou bien les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps et dans l'espace, pourvu qu'ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d'une même tradition, afin de mieux les **décrire**, les **comprendre** et les **gôûter** »* (BRUNEL, PICHOS, ROUSSEAU, 1991, p.7)

Cette définition, à tout le moins exhaustive, a le mérite de faire le tour d'horizon de la « chose » en revisitant son essence et en rappelant sa méthodologie ainsi que sa finalité ; au contraire de certains comparatistes qui, de manière simpliste et peu rigoureuse, préfèrent se limiter à l'aspect de la « *comparaison* »

qui se révèle aujourd'hui insuffisant et peu perspicace pour distinguer concrètement la discipline. C'est pourquoi, nous allons plus loin en y ajoutant qu'en plus de la dimension comparative, il faille aussi mesurer pour confronter ; ensuite, apprécier pour relativiser ; et enfin, à partir du tout, enseigner pour faire comprendre et enchanter.

3.1. Comparer pour mesurer, l'approche manichéiste

Voulant comprendre plutôt que de juger, aucun comparatiste ne peut plus se suffire des simplismes du parallélisme, ou des simplicités exclusives de la comparaison axée uniquement sur la description ou le repérage d'éléments de similitude et de dissimilitude des objets en comparaison. De fait, on comprend mieux quand Alan Edgar Alan Poe, nous confesse que « *Toutes choses sont bonnes ou mauvaises par comparaison* » (POE, 1897, p.271). C'est dire que la finalité de la comparaison réside dans une interprétation manichéiste des résultats obtenus. Le comparatiste doit mesurer la particularité et la singularité des modes vies, des cultures et des civilisations d'un peuple à un autre afin de proposer en des modèles idéaux aux détriment d'autres jugés peu perspicaces ou commodes. C'est dire que le comparatiste est un pédagogue, un administrateur de vertus. Quand dans son étude des réceptions et des influences : « *Pour une esthétique de la réception* », Hans Robert Jauss (principal théoricien des réceptions) réagit contre les formalistes russes et contre le structuralisme qui enchâssent l'œuvre en elle, il voulait montrer que dans son appréhension celle-ci doit être rattachée à la société, à son environnement et surtout au réseau littéraire dans lequel elle est connectée afin de mieux évaluer sa fortune. D'autres auteurs lui emboîtent le pas dans la mesure des degrés de réception ; en l'occurrence Anne Debrosse qui écrit : « Les études de réception en Occident : un art de la différence », et Manon Brunet « Pour une esthétique de la production de la réception ». Tout ceci témoigne en suffisance de la vocation critique du comparatiste qui sait apprécier et arpenter les choses à leur juste valeur.

D'autre part, l'exemple de F. Baldensberg est assez illustratif d'autant plus qu'il utilise la notion de « *dépendance* » dans son premier numéro de Revue de littérature comparée intitulée « *La littérature comparée : le mot et la chose* » pour montrer que c'est

la « *rencontre* » qui crée la « *dépendance* » entre ce qu'il appelle « *les grandes littératures et les petites littératures* ». En démontrant, dans l'étude ou la recherche des similitudes et des disparités que ces dernières dépendent des premières, il va sans dire qu'il opère une hiérarchisation par ordre d'importance entre celles-ci dans leur mesure. Mais, qu'à cela ne tienne, il faille qu'il pousse la réflexion dans ses moindres retranchements en les **appréciant** concrètement avec objectivité et sincérité.

3.2. Comparer pour apprécier :

L'une des finalités du comparatisme consiste à confronter de manière clinique des faits sociaux ou littéraires en les appréciant dans leur uniformité et dans leur dissemblance. C'est donc dire que le simple critère de la comparaison qui dévoile les constantes, tout autant que les singularités ne suffit pas à opérer le fait comparatiste. C'est pourquoi pour Johan Wolfgang Goethe « *Comparer pour l'ignorant n'est qu'un moyen commode de se dispenser de juger* » (GOETHE, 1842, p.14). Pour dire que le comparatiste, en tant que savant et au contraire de l'ignorant, est astreint au jugement et donc à l'appréciation de ses résultats, sans quoi ses études n'auraient aucune utilité pour les destinataires de son étude qui doit constituer un apport fructueux et une plus-value épistémologique. On le voit donc Goethe nous met en garde contre le comparatisme facile.

Le comparatiste Daniel-Louis Seiler va plus loin en montrant que la méthode comparative implique un jeu de « *classification* » (SEILER ; 1982) dans l'appréciation des faits étudiés. Autrement dit, le comparatisme relève d'une logique d'ordonnement taxinomique d'éléments universaux, de schèmes abstraits et intellectuels universellement ou singulièrement valables. Ce qui est ressenti familièrement comme ce qui est mal connu ou étranger sont mesurés puis appréciés au regard de quelques logiques et constructions idéelles dressées par le comparatiste. C'est pourquoi, il devient alors intéressant pour le comparatiste de **confronter** les cas en comparaison pour les expliquer dans leur connivence et leur singularité.

3.3. Comparer pour confronter

La démarche comparative se veut une confrontation entre les littératures nationale ou internationale. De cette manière, elle

reste une discipline transnationale dont l'objectif consiste à rapprocher les cultures et les civilisations pour égotistes qu'elles puissent être. En tout cas, bien des comparatistes s'accordent sur le principe selon lequel « *La littérature comparée est une approche multidisciplinaire qui consiste en l'étude conjointe ou contrastive des littératures de différentes aires linguistiques, mais aussi de différents médias et types d'art* ». Qu'ils s'accordent sur l'approche multidisciplinaire, on comprend mieux ainsi que dans les études contemporaines comparatistes, les chercheurs versent dans la transdisciplinarité tout autant que dans l'interdisciplinarité. C'est pourquoi pour Pierre Brunel et Yves Chevrel

« *Est une discipline qui cherche à élargir l'horizon national et à confronter les littératures – nous distinguerons donc l'étude des relations littéraires internationales qui pourrait être ce que Simon Jeune a appelé littérature comparée au sens étroit du terme* » (BRUNEL et CHEVREL, 1989, p.13)

Lorsque Philarète Chasle réalise une série de voyages et d'études sur l'Espagne, l'Allemagne, l'Amérique, l'Angleterre et sur l'Italie qu'il fait découvrir aux Français, il utilise la technique de la confrontation pour mieux faire ressortir les éléments de ressemblance et de dissemblances entre ces différentes civilisations ; d'où son ouvrage *Etudes sur l'Antiquité : Précédées d'un essai sur les phases de l'histoire littéraire et sur les influences des intellectuelles de race*. En effet, seuls les contrastes sont à même de faire ressortir les variants entre les différentes littératures offrant ainsi aux lecteurs une meilleure intelligibilité des problématiques sociolinguistique, psychologique, esthétique et thématique, entre autres. Par exemple, comment montrer que le *Nœud de vipère* de Mauriac repend à tout point de vue la trame romanesque de *Le père Goriot* de Balzac ? De toute évidence c'est en contrôlant et en vérifiant les immersions et les résurgences séquentielles narrées par Balzac dans l'œuvre de Mauriac ; ce qui implique un mouvement et un jeu de contraste et de confrontation des deux histoires spécifiquement centrées sur la

crucifixion d'un père par sa famille opportuniste et matérialiste qui n'a de yeux que pour sa fortune. Mais, les résultats obtenus dans l'opposition ou la confrontation des cas doivent être sagement appréhendés en les **relativisant** avec un humanisme rarement égalé.

3.4. Comparer pour relativiser :

La littérature comparée a quelque part une dimension philosophique ; puisqu'elle permet de se débarrasser des clichés, de l'ethnocentrisme, des préjugés et même du racisme. C'est pourquoi le poète et homme politique sénégalais, Léopold Sédar Senghor, peut être considéré, à côté et au contraire de Césaire, comme l'un des tout premiers comparatistes noirs lorsque très tôt, il voulut tempérer l'hostilité des écrits de ses camarades du mouvement de la Négritude qui, dans le combat pour la décolonisation et la revendication de la couleur noire, étaient presque devenus des auteurs pour un racisme intellectuel². De fait, quand Césaire disait que « Colonisation = Chosification » en s'exprimant avec un verbe foncièrement satirique, pugnace et hostile à l'homme blanc, Senghor, par contre, s'employait à utiliser techniquement dans ses écrits des expressions fédératrices comme « *enracinement et ouverture* », « *la civilisation de l'universelle* », « *Rendez-vous du donner et du recevoir* », « *le métissage culturel* » et « *la diversité dans l'unité* ». On le voit cette entreprise senghorienne qui se veut un simple trans-nationalisme littéraire n'est rien de moins qu'une invitation au dialogue fécond des cultures et des civilisations, un principe chère à la démarche comparative. En tout cas, toutes ces expressions contiennent en elles-mêmes l'esprit comparatiste.

Et parce qu'il embrasse trop, le comparatiste semble mal êtreindre. D'ailleurs, Willemain se plaisait à railler Claude Fauriel en soutenant qu'il était un « *athée en littérature* » ; mais, Renan le corrige en soutenant « *qu'il fallait dire panthéiste, ce qui n'est pas la même chose* ». Certes, le mot « *athée* » sied mal en ce qu'il installerait le déni, l'incroyance, le détachement aux choses, en l'espèce à l'incroyance à l'une quelconque des littératures en comparaison ; tandis que le concept « *panthéiste* » signifierait que le comparatiste croit en tout, ne méprise rien, et fait le culte

² « *Quand j'étais étudiant en Sorbonne qu'avec Aimé Césaire et Léon Damas et quelques camarades nous lançons le mouvement de la négritude nous avons commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre ; et je peux vous dire maintenant nous étions même raciste* » documentaire sur l'ancien Président de la République du Sénégal, cf YouTube

de toutes les littératures pour lesquelles il tente d'établir les relations de connivence et d'emprunt. Mais, somme toute, à quoi bon relativiser les résultats obtenus s'ils relèvent de la **cognition** qui semble être un domaine intransigeant et sans *a priori* de la subjectivité du chercheur ?

3.5. Comparer pour la cognition

L'aspect didactique de la littérature comparée est une évidence aux yeux des comparatistes soucieux moraliser le public ou d'enseigner. Elle est une production à vocation instructive. Autrement dit qu'elle reste un outil de savoir (savoir-faire et savoir-être) et de connaissance. Sous ce rapport, le comparatiste passe pour un instructeur et un pédagogue. Il enseigne les vertus de l'altérité, clef de voûte de la discipline. A titre illustratif, le philologue belge Joseph Hombert dans son compte-rendu sur l'ouvrage *La littérature comparée* de Van Tieghem, écrit : « *La littérature comparée est aussi un acheminement vers une connaissance plus générale, celle de l'histoire littéraire internationale* » (HOMBERT, 1933, p.711). Le comparatiste fricote donc et flirte en conséquence avec la science. Il n'est pas d'ailleurs fortuit que tous les comparatistes soient des Professeurs d'Université. L'exemple éloquent d'Ernest Renan (1823-1892) est assez évocateur ; d'autant plus qu'il confesse avoir renoncé à sa carrière prometteuse d'ecclésiaste en la substituant à celle de la quête du savoir en qualité d'universitaire au Collège de France. Dans l'article qu'il lui consacre sur *Enclopædia Universalis*, Jean Gaulmier soutient que c'est sa sœur Henriette qui lui permit de réaliser cette ambition juvénile et le cite en ces termes : « *Poursuivre à tout prix mon développement. Je ne vis que par là : sentir et penser* » (GAULMIER, 1990, p.806). C'est donc dire que le comparatiste doit être un homme de science, un érudit et un savant qui va à la quête perpétuelle du savoir et le professe. D'ailleurs, on se rappelle la longue liste des critères d'Étiemble dans son fameux article « *Littérature comparée* » (ETIEMBLE ; 1990) pour distinguer le vrai comparatiste de l'ivraie dont celui qui me semble trop contraignant : le polyglottisme, pour les besoins de la traduction. En effet, le comparatiste doit se capaciter dans la maîtrise de plusieurs langues pour s'ériger en traducteurs des œuvres étrangères pour les faire goûter aux siens.

Le domaine de connaissance de la littérature comparée est incommensurable et donc insondable. On comprend alors mieux Fernand Baldensberg qui, parlant de la littérature comparée dans le premier éditorial de la RLC, écrit somptueusement que « *Le champ est immense et la moisson s'étend à perte d'horizon* ». Pour dire que le comparatisme est le domaine d'un encyclopédisme probant avec des savoirs dantesques que le comparatiste tente d'élucider plus clairement à son public ; ou mieux à celui des auteurs dont il la primeur de comparer les idées et les pensées. Les connaissances comparées ont donc une finalité éminemment pédagogique, didactique et instructive. C'est pourquoi Adam Przeworski nous prévenait déjà en écrivant qu'« *Il y a un consensus sur le fait que la recherche comparative ne consiste pas à comparer mais à expliquer. L'objectif général de la recherche transnationale est de comprendre* » (PRZEWORSKI, 1987, p.35). C'est dire que la LC est une science autant qu'un art dont le but ultime consiste à faire comprendre certains phénomènes littéraires universellement valables avec des variations constantes ou non. Le comparatiste doit donc faire comprendre les épiphénomènes littéraires assimilés et comparés d'un auteur à un autre, d'un genre à un autre, d'une œuvre à une autre sur un plan strictement transnational ; à dessein, pour **passionner** son public.

3.6. Comparer pour passionner et/ou enchanter :

La fable « *La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf* » et « *s'enfla si bien qu'elle creva* » de La Fontaine atteste en suffisance de la dimension comique de l'esprit comparatiste où même les profanes se plaisent dans la figure de l'ironie à travers le discours populaire. Pour savant qu'il soit, le comparatiste ne saurait se soustraire à cette règle dès lors qu'il compare notamment des sociétés primitive et contemporaine. L'étude comparative est par nature passionnante en raison des motifs littéraires, des objets et des thèmes assez spéciaux qu'elle utilise ; à l'exemple de la mythologie.

D'autre part, pour méthodique qu'elle soit, la littérature comparée ne saurait guère occulter les questions esthétiques dans la tâche de l'écrivain ; surtout, lorsqu'on sait que la poétique de toute œuvre littéraire, à un moment ou à un autre, bascule vers une finalité perceptive des éléments artistiques dans le talent

de l'écrivain qui use d'ornement, d'embellissement et de décoration. Dans cette veine, il est fort illustratif qu'une certaine critique nous avertisse sur les dangers pour le comparatiste, spécifiquement mu par des analyses sociologiques ou, tout au plus, scientifiques, de se détourner ou de mépriser des aspects utilitaires ou encore inutilitaires pour reprendre l'expression des parnassiens et des tenants de la littérature ludique. En tout cas, Pierre Brunel et Yves Chevrel, nous signalent que « *La littérature comparée ne se meut pas dans la sous-littérature et qu'elle ne perd pas de vue l'appréhension esthétique de l'œuvre* » (BRUNEL et CHEVREL, 1989, p.15). Or, l'esthétisme est par essence l'enchantement. Le comparatiste le commente et subtilement s'en délecte tout en le faisant goûter à son lectorat. Il est toujours passionnant et à la limite un régal de lire les travaux de Fernand Baldensberg sur la musique, l'art et les lettres entre les deux guerres. Il en va de même de la mythologie comparée de Mircéa Eliade dans *La nostalgie des origines* (1991) ou encore de celle de Georges Dumézil avec *Mythes et dieux des Indo-Européens* (1992), *Mythes et épopées I, II, III* (1995).

Conclusion

Somme toute, force est de constater à la lumière de cette recherche que la littérature comparée en tant que discipline carrefour ne doit plus être définie à partir de critères monistes et donc monolithiques. Bien au contraire, elle est une démarche pluraliste, éparse et fonctionnaliste. Ses fonctions protéiformes permettent en effet de mieux saisir l'intelligibilité de son essor autant que de son essence. De fait, retenons alors que sa finalité, au-delà des parallélismes qu'elle instaure, consiste pour le comparatiste à apprécier ses résultats, à les mesurer, à les relativiser et à les confronter ; à dessein, pour mieux instruire et amuser les destinataires de son étude. C'est donc dire qu'on compare pour vérifier, contrôler, expliquer, interpréter et apprécier les faits comparatistes.

Cependant, concluons que si la comparaison ne suffit plus comme le seul critère (GUYARD, 1954 et PAGEAUX, 2005) pour la distinguer comme telle ; sans la comparaison aussi, il n'y a pas de littérature comparée. Elle est la pierre angulaire de celle-ci. Cette dernière doit donc être vue comme une discipline complexe à

définir, mais aisée à comprendre. Elle est une étude des relations fécondes de dépendance, d'emprunt, d'échange, de coïncidence et d'influence entre des littératures du monde ; qu'elles soient nationales ou internationales.

La LC, c'est le concert des nations, des cultures sur la scène internationale littéraire. C'est pourquoi, Etiemble nous rappelait par dérision que « *Ce qui n'était pas "national", Hitler le jugeait "dégénéré"* » (ETIEMBLE, 1990, p.909). Pour dire que le comparatisme se démarque de tout nationalisme littéraire afin d'épouser les valeurs universelles de dialogue, de communion, d'échange et de contact fructueux, féconds et enrichissants. C'est une littérature d'immersion et de résurgence.

Bibliographie

- ✚ **BALDENSBERG Fernand**, 1921. *La littérature comparée : le mot et la chose*, RLC, premier numéro, Paris
- ✚ **BRUNEL Pierre et Chevrel Ives**, 1989. *Précis de littérature comparée*, PUF, Paris
- ✚ **BRUNEL Pierre, PICHOS Claude & ROUSSEAU André-Michel**, 1991. *Qu'est-ce que la littérature comparée ?* [1983], Armand Colin, coll. « U », Paris
- ✚ **CARRE Jean-Marie**, 1947. *Les écrivains français et le mirage allemand*, Bovin et Cie, Paris
- ✚ **CHEVRIER Jacques**, 1989. « Les littératures africaines dans le champ de la recherche comparatiste ». *Précis de littérature comparée*, In, Cairn.info ; pp 215 à 243.
- ✚ **ETIEMBLE René**, 1963. *Comparaison n'est pas raison. - La crise de la littérature comparée*, Gallimard, Paris
-----, 1990. « Littérature comparée », In : *Encyclopædia Universalis*, France S. A.
- ✚ **GAULMIER Jean**, 1990. « Ernest Renan », In *Encyclopædia Universalis*, France S. A.
- ✚ **GAZIBO Mamadou**, 2008. « Pourquoi et comment comparer ? », *Presses de l'Université de Montréal*
- ✚ **GOETHE Johann Wolfgang Von**, 1842. *Maximes et Réflexions*, Brockhaus et Avenarius, Traduit pour la première fois par S. Klower, Paris
- ✚ **GUYARD Marius-François**, 1954. *La Grande Bretagne dans le roman français 1914-1940*, Marcel Didier, Paris

-----, 1941. *La littérature comparée*.
Volume 499 *Que sais-je ?*, PUF, Paris

✚ **HOMBERT Joseph**, 1933. « Van Tieghem (Paul). La Littérature comparée », In : *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 12, fasc. 3.

✚ **HUBIER Sébastien**, 2023. « Intertextualité et comparatisme entre anthropologie culturelle et théorie de la lecture », *OpenEdition Books*, Paris

✚ **MENG Hua**, 2002/1. « Etiemble, le maître spirituel des comparatistes chinois », In : *Revue de littérature comparée*. n°301. <https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2002-1-page-103.htm>.

✚ **PAGEAUX Daniel-Henri**, 2005. "Littérature comparée et comparaisons", *Bibliothèque comparatiste*, n. 1, URL : <https://sflgc.org/bibliotheque/pageaux-daniel-henri-litterature-comparee-et-comparaisons/>, page consultée le 02 Septembre 2024.

✚ **POE Alan Edgar**, 1897. *Histoires extraordinaires*, Caulman-Lévy, Traduction de Charles Baudelaire, Paris

✚ **PRADEAU Christophe et SAMOYAUULT Tiphanie**, 2005. *Où est la littérature mondiale ?*, PUV, Saint-Denis, Paris

✚ **SEILER Daniel-Louis**, 1982. « Les classifications », In, *La politique comparée*, Armand Colin, Paris

✚ **SARTORI Giovanni**, 1994. « Bien comparer, mal comparer », *Revue internationale de politique comparée*, Vol. N°1, Avril.

✚ **WELLECK René**, 1965. *Confrontations : Studies in the Intellectual and Literary Relations between Germany, England, and the United States during the Nineteenth Century*, Princeton : Princeton UP

L'Afrique et les noirs dans les romans de Michel HOUELLEBECQ : essai de lecture d'une représentation versatile

Yaya TRAORE

Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan (Côte d'Ivoire)
yaya.traore@ufhb.edu.ci

Patricia AHIOUA épouse ATSE

Université Alassane Ouattara - Bouaké (Côte d'Ivoire)
patricia_ahioua@yahoo.fr

Résumé

L'étude a pour objet tout ce qui a trait à la représentation de l'Afrique dans les romans de Michel Houellebecq. Dans un jeu narratif de contraste, elle apparaît tantôt sous le prisme déformant de l'imagologie, à travers une image stéréotypée et avilissante tantôt elle donne à voir une apparence fantasmée, avenante voire rêvée. Alternativement l'Afrique y est perçue comme un espace de calamité, de guerre et de misère lorsqu'elle ne figure pas comme une sorte de paradis désiré. Par-delà cette construction oxymorique employant une stratégie narrative à tout le moins ambiguë, l'œuvre permet d'observer des critiques parfois moralisatrices à certains égards, d'autres fois celles-ci sont peu courtoises et contraires aux bonnes mœurs. La représentation dialectique et contrastée de l'Afrique est finalement un prétexte pour articuler un procès contre la crise civilisationnelle d'un occident déclinant, déshumanisé et souffrant d'épuisement. De sorte que de l'image de l'Afrique, des Africains et des Noirs qui se dégage dans l'œuvre houellebecquienne, de l'autre côté de ce passe-passe qui joue sur l'emphase, transparait pourtant une réalité qui illustre celle d'une vérité inconfortable : l'Afrique représente, confusément malgré tout, l'ultime espoir de l'humanité.

Mots-clés : Afrique – Dialectique – Houellebecq – Perception – Représentation.

Summary

The purpose of this study is to represent everything relating to Africa in

the novels of Michel Houellebecq. Through the play of contrast, it is perceived an Africa that is sometimes stereotypical, one that is perceived through the distorting prism of imagology ; sometimes this narrative game gives rise to the images of a fantasized and dreamed Africa. Alternatively, Africa appears as a space of calamity, war and misery when it does not represent a sort of desired paradise. Beyond this oxymoronic construction employing an ambiguous narrative strategy, articulating a cold realism, the work allows us to observe critics that are sometimes moralizing, other times not very pleasant. These nuanced critiques held by subtle characters and narrators thus expose the authorial figure or even a suspect author when considered at face value. From the images of Africa, Africans and black people in Houellebecquian novels, however, emerges a reality which illustrates that of an uncomfortable truth : Africa represents, despite everything, the ultimate hope of humanity. The dialectical and controversial representation of Africa is ultimately a pretext to articulate a trial against the civilizational crisis of a declining, dehumanized and exhausted western people

Keywords : Africa – Dialectic – Houellebecq – Perception – Representation.

Introduction

La construction fictionnelle de l’Afrique dans l’œuvre houellebecquienne est globalement encline à la dichotomie narrative de telle manière que les images de l’Afrique, de l’Africain et extensivement des Noirs apparaissent sous une perception désincarnée et controversée. Elle correspond à une représentation à géométrie variable : celle d’une Afrique tantôt paradisiaque tantôt infernale. De là, l’idée de cette réflexion pour tenter de comprendre le sens de cette écriture ambivalente, employant le jeu de contraste, où l’on perçoit, d’une part, un récit de la déconstruction, une histoire qui ressasse le modèle colonial de la représentation tronquée d’où domine des stéréotypes, des clichés, des images toutes faites. D’autre part, confortant la thèse de Jean-Marc Moura (1999) sur l’image d’une Afrique exotique dans la littérature occidentale, le roman de Houellebecq donnent également de la matière à réflexion à l’imagologie par exploitation du récit ethnologique. L’écriture houellebecquienne, telle qu’elle apparaît ainsi, justifie le prétexte d’une réflexion profonde sur le sens que l’on pourrait donner à cette association des contraires. Ce qui pose chez Houellebecq le problème de la construction du récit à travers le jeu de contraste, procédant d’une écriture portant à polémique sur la représentation de l’Afrique, des noirs et des Africains. Pourquoi cette dualité si caractéristique à l’œuvre houellebecquienne et surtout dans le narratif du continent

africain ? L'étude se construit sur l'hypothèse que la vérité sur la réalité de l'Afrique contemporaine se dégage pourtant de cette ambivalence autant sous le voile nostalgique d'un paradis perdu et inaccessible qu'un continent de misère, de calamité et peu fréquentable. L'objectif de cette étude est de comprendre les implications de la représentation dialectique du continent africain chez ce romancier français controversé et volontiers polémiste. Interrogeant les deux facettes de l'Afrique, telle que représentée dans les écrits de Houellebecq, il s'agira sans doute de décrypter les enjeux civilisationnels de cette Afrique controversée. La démarche méthodologique emploie le concept de la représentation en tant que praxis et de celui de l'imagologie. Ces concepts serviront de socle théorique et d'outil d'analyse pour élucider cette stratégie scripturaire complexe et forcément équivoque de l'Afrique chez Michel Houellebecq.

1- Représentation et imagologie : approche théorique et conceptuelle

La notion de représentation, dans le domaine des arts en général et particulièrement en littérature, recouvre un ensemble d'action dont la finalité est de figurer une idée, c'est-à-dire de donner forme à une réalité abstraite, à quelque chose. Que ce soit par des mots, des images, des clichés, des stéréotypes, de la vraisemblance, etc., le recours à la figuration par les images, les clichés voire à la stylisation a nécessairement partie liée avec l'imagologie. C'est ainsi que l'étude tentera de comprendre les implications réciproques de ces notions.

1-1- De la notion de représentation

Selon le dictionnaire *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, le concept de représentation est « un concept de philosophie classique qui, utilisé en sémiotique, institue de manière plus ou moins explicite que le langage aurait pour fonction d'être à la place d'autre chose, de représenter une réalité (...), les mots n'étant que des signes, des représentations des choses du monde ». (A. J. Greimas et J. Courtés, 1989, p. 11). Dans ce cadre, la représentation constitue l'action de représenter et certainement une présentation nouvelle, dans le sens d'une représentation. C'est-à-dire présenter à nouveau. Sur le plan

étymologique, le mot "représentation" est dérivé du substantif d'origine latine *repræsentatio*. Ce dernier substantif étant généré à partir du verbe *repræsentare*. La définition sémiotique indique que le concept dérive du verbe "représenter", c'est-à-dire l'action de représenter. Alors qu'est-ce que "représenter" ? « Représenter » est le verbe dont la substantivation donne lieu à la représentation. Ce qui induit l'idée d'une transformation, celle d'une transfiguration, impliquant un décalage entre le modèle et ses dérivés, entre la norme et sa métaphore ou encore entre l'image et la réalité. Elle peut impliquer alors des relations de type disjonctives et disjonctives selon les acceptions pluridisciplinaires.

Dans le domaine de la philosophie, Michaël Hayat s'est intéressé à ce concept. Selon lui, la représentation renvoie à « l'action de mettre devant les yeux ou devant l'esprit » (Michaël Hayat, 2002, p. 87). Dès lors, l'idée de représenter fait écho à la mise en relation, au rapprochement, à la mise en forme de réalités, des impressions, d'un regard singulier, d'une perception particulière du monde afin de parvenir à un but plus ou moins précis. En tant que processus, aboutissement ou le résultat d'un processus, l'action de représenter s'appréhende métaphoriquement comme une tentative de substitution par délégation de la fonction d'une charge. C'est un concept qui se rapporte à un emploi contextuel ou à une valeur d'usage. Par exemple, on parlera de représenter en diplomatie, dans le cadre d'une charge institutionnelle. Dans tout procédé fictionnel, et singulièrement en littérature, ce concept prend une forme artistique particulière qui mobilise les moyens dénotatifs à savoir l'illustration, la reproduction, l'imitation, la monstration, la conception, d'une part ; et d'autre part, des dispositifs connotatifs imaginés et stylisés tels que la figuration, l'allusion, la métaphore, la métonymie, la synecdoque, l'imagination et la création.

La représentation, dans une acception littéraire, peut être la présentification. C'est-à-dire l'idée de rendre présent à l'esprit, soit par l'évocation, le simulacre, la célébration des passions telle que celle-ci se pratique dans l'œuvre littéraire, en l'occurrence. Dès lors, l'œuvre littéraire ou plastique devient un objet de représentation, en tant qu'elle induit un processus par lequel une image est présentée ou perçue par les sens, ce qui la lie étroitement à la perception. Elle ne saurait être non plus réductible à l'organe de vue tel que proposé par Hayat (Michaël

Hayat, 2002). En réalité, le concept de représentation est à tout le moins un schème polysémique, équivoque, qui transcende le cadre des frontières disciplinaires. Qu'il soit connoté ou dénoté, le concept est toujours fortement chargé et pourrait à juste titre s'appliquer à tous les champs conceptuels et transdisciplinaires.

La représentation également procède le plus souvent par déconstruction ouvrant sur la fonction critique de l'œuvre littéraire. Dans ce cas, l'idée de représentation s'autorise toutes les expériences de la vie jusqu'aux plus inédites. Elle investit ainsi un ensemble de figures de discours analogiques, pour les cas les plus évidents ; et les cas les plus complexes, elle use de constructions stylistiques par contiguïté, d'oppositions, de quiproquos, etc. touchant à l'identité, les clichés, de stéréotypes, les fantasmes, etc. Elle s'intéresse aux relations entre les cultures, investissant le champ de l'interculturel, le dialogue des cultures, en l'occurrence celles de l'Afrique et d'autres cultures comme on le verra dans le cadre de la présente étude. C'est ainsi qu'elle a des implications avec l'imagologie qui touche à l'interculturel.

1-2- De l'imagologie

L'œuvre de Houellebecq met constamment en scène, dans une dynamique imagologique, les cultures locales ou autochtones dans leurs rapports dichotomiques avec les cultures allochtones, allogènes et étrangères. Il s'agit ici précisément de la perception occidentale contrastée de l'Afrique, des Africains et des Noirs dans une mise en scène dialectique. Tout cela est raconté par un narrateur surfant tel un funambule à équidistance entre différentes cultures. Michel Biron appréhende ce narrateur subtil, volubile et insaisissable dans son jeu d'équilibriste. Biron observe en effet qu'il érige l'auteur comme un arbitre des cultures où « il [Houellebecq] se tient au-dessus de la mêlée » (Michel Biron, 2005, pp. 27-41) pour mettre en relief les effets de symétrie ou d'opposition. Dans la première tendance, le récit exploite, d'une part, le discours de la négation culturelle, celui de la déconstruction de l'image de l'autre, en ravalant tout ce qui illustre les cultures, les identités et les civilisations autres, en l'occurrence celles de l'Afrique. D'autre part, l'auteur utilise une écriture qui porte ses contradictions propres, dans un vis-à-vis du même objet représenté, de telle sorte que la narration revient

sans cesse à remettre en cause des propositions initialement émises sur la même réalité représentée. On lit aussi dans la seconde tendance, sous une forme emphatique, où transparait l'image idyllique d'une Afrique fantasmée en tant que dernier refuge, terre d'espérance de l'humanité. Elle est pourtant entraînée inexorablement à la dérélition sous l'emprise du capitalisme occidental, alors que cette Afrique incarne plutôt la nouvelle espérance, idéalisée et mythique, une sorte de paradis perdu. L'autre Afrique, caricaturale, existe et se lit, elle n'est pas du tout reluisante. Il y a ici une ressource scripturaire d'influence oulipienne dont il exploite à fond les ressorts comme le dit Westphal : « On écrit mieux contre » (Westphal, 2007, p. 176).

Avant d'explorer le côté *face* de ce narratif versatile, tantôt bienveillant tantôt malveillant de l'Afrique dans l'œuvre de Houellebecq, les procédés de la représentation et de l'imagologie sont utilisées dans la présente étude en tant qu'outils méthodologiques.

2- Une écriture versatile : l'image clivée et clivante de l'Afrique

L'œuvre houellebecquienne offre successivement une vue à la fois positive et négative de l'Afrique. Il est courant d'y voir s'alterner la représentation altérée de l'Afrique à côté d'une image confusément idyllique.

2-1- La représentation altérée de l'Afrique

La représentation altérée de l'Afrique transparait sous le prisme déformant des médias comme étant le continent en proie aux conflits de tout genre, à des guerres intestines et à la misère. Plusieurs passages des romans ressassent ces clichés largement répandus dans la littérature française et qui continuent d'entretenir de nombreuses idées reçues sur l'Afrique. Suivant le regard acéré de Jed, le personnage principal de *La carte et le territoire*, en voici un aperçu :

Il était pour l'heure occupé par de grandes sculptures de métal sombre dont le traitement aurait pu s'inspirer de la statuaire africaine traditionnelle, mais dont les sujets évoquaient nettement l'Afrique contemporaine : tous les

personnages agonisaient, ou se massacraient à l'aide de machettes et de kalachnikovs. Ce mélange de violence des actions et de figé dans l'expression des acteurs produisait un effet particulièrement sinistre. (Houellebecq, 2010, p. 111)

Le constat du narrateur habile et versatile, focalisé ici selon le point de vue du peintre, est alarmant et sans équivoque. L'œuvre d'art illustre bien certaines réalités propres à la situation actuelle de l'Afrique entre terrorisme, guerres fratricides catastrophes. Laissant exprimer son génie artistique, le peintre est à juste raison dans son rôle lorsqu'il se fait le porte-parole des sans-voix, de toutes ces populations africaines qui sont massacrées. Les plus chanceuses d'entre ces populations sont obligées à emprunter le chemin de l'exil, abandonnant tout après elles et malgré elles.

D'autres extraits traduisent avec éloquence la représentation de la société contemporaine africaine sur fond de veulerie. Les Noirs sont perçus sous les traits de l'ivrogne, du fêtard. Dans les romans tels qu'*Extension du domaine de la lutte* et *Les particules élémentaires*, la caricature sombre du Noir transparaît dans des propos tenus manifestement par des Blancs. Par exemple, lorsque l'un d'entre eux se retrouve dans un wagon avec des passagers noirs, on peut lire : « Non loin de moi dans la voiture, un noir écoute son walkman en descendant une bouteille de J and B... Un animal, probablement dangereux (...) » C'est donc par instinct de survie que le narrateur estime qu'« Un cadre vient s'installer en face de [lui] sans doute gêné par le Nègre » (Houellebecq, 1994, p. 82). Prétendant de considérations épidermiques, de problème de mélanine que le narrateur anonyme va jusqu'à nier l'humanité du passager noir. Le Noir est peint dans des traits grossiers par assimilation à « un animal probablement dangereux » afin de mieux nier son humanité, sa dignité. On comprend pourquoi celui-ci tient ses distances vis-à-vis de cet homme noir pour prévenir tout risque d'être pris à partie. Pour lui, cette « bête de somme » pourrait à tout moment manifester une attitude agressive imprévisible qui mettrait l'intégrité du cadre en danger. Dans de telles circonstances, la prudence recommande de le tenir éloigné tout en le gardant en vue, à toutes fins utiles. Le caractère raciste de la scène est

nettement édulcoré par les préjugés entretenus sur l'autre race. C'est une attitude qui légitime la haute estime de soi et de sa culture tout en jetant l'anathème sur l'autre culturel. Les considérations ouvertement racistes ne se limitent pas à ces éléments factuels précités, ils se disséminent dans l'ensemble des œuvres. Implicites ou explicites, d'autres passages des romans houellebecquiens mettent en évidence cette présentation négative de tout ce qui a trait à l'Afrique.

Les limites de la rivalité épidermique viscérale sont repoussées sur le plan de l'intellect. L'exemple du jeune noir dans *Extension du domaine de la lutte* (Houellebecq, 1994) en est un autre cas. Appréhendé sous le prisme d'un sous-homme, d'une personne dépourvue de compétences intellectuelles, Ben un jeune noir, est caricaturé comme assurément inapte à toute fonction humaine qui requiert des efforts psychologiques ardues, du raisonnement et des aptitudes à construire sa pensée. Il est simplement incapable d'exercer tout ce qui a trait à la mobilisation des facultés cérébrales. De Ben et par extrapolation à tous les Noirs, selon le personnage de Bruno, la race noire ne semble pas en mesure de conduire un débat argumenté et responsable. Le parler du jeune noir, truffé de banalités, d'onomatopées, s'en ressent. En manque évidente d'éducation et du sens de la retenue, le voilà qui s'adresse à son professeur comme s'il était en train de discuter avec un adolescent de son âge. Tout ce qui "sort de la bouche" de Ben est relâché et vulgaire. Ses propos sont tachés de poncifs et de vulgarités qui n'honorent pas son niveau présumé d'étude. Le voilà qui prend la parole : « T'as le principe de la mort dans la tête, ho, vieux !... » (Houellebecq, 1998, p. 241). Pour un lycéen de son âge, cela paraît scandaleux. Il faut être un Noir pour ainsi articuler de pareilles banalités, grammaticalement incorrectes. Pire, il n'en n'a pas conscience lorsqu'il s'érige en rivalité avec son enseignant.

Dans cet autre extrait, le personnage de Ben est peint à travers une caricature grossière et rebutante. Il est appréhendé à travers des mimiques simiesques :

Je regardais Ben : il se grattait la tête, il se grattait les couilles, il mastiquait son chewing-gum. Qu'est-ce qu'il pouvait y comprendre, ce grand singe ? Qu'est-ce que les autres pouvaient bien y comprendre, d'ailleurs ? (...)

On vivait aujourd'hui dans un monde simplifié, à l'évidence. La duchesse de Guermantes avait moins de *thune* que Snoop Doggy Dog ; Snoop Doggy Dog avait moins de *thune* que Bill Gates, mais il faisait davantage mouiller les filles. (Houellebecq, 1998, pp. 192-193)

Le spectre de la domination de l'homme noir sur les Blancs par le phallus est omniprésent, il est obsédant et encore plus menaçant que celui de l'argent qui, sur ce champ, n'y peut rien. L'une des plus grosses fortunes mondiales, en l'occurrence Bill Gates est en train de plein-fouet subir les affres de cette domination sans partage.

La compétition sexuelle ne laisse pas de quartier entre le Noir et le Blanc. En effet, il oppose dans le passage un professeur blanc à son élève noir. On le voit. Sachant que toute relation sexuelle lui est strictement interdite avec son élève, commerce charnelle formellement prohibé sur le plan déontologique, Bruno l'enseignant de français éprouve pourtant du mal à s'y faire. Le professeur de français ne peut pas contenir sa frustration de voir Ben, en plus un Noir, s'éprendre de celle qu'il aime en silence sans arriver à l'avouer. Dans l'extrait, c'est Bruno qui parle : « Le nègre sortait exactement avec celle que j'aurais choisi pour moi-même » (Houellebecq, 1998, p. 192). Quand l'issue de cette lutte est jouée d'avance, défavorable à l'enseignant blanc, celui-ci s'offusque néanmoins de l'intérêt de la demoiselle pour Ben le nègre. Tout compte fait, c'est toujours cette déconstruction de l'image du Noir qui est donnée de lire.

Les implications de l'énoncé ci-dessus sont à la fois sémiotiques et morales. Sur le plan sémiotique, on déduit de ce passage que Bruno aime en silence Christine. Alors qu'elle l'ignore, c'est de Ben dont elle est irrésistiblement amoureuse. Sur le plan moral, l'implication pose une crise de valeurs tant chez l'enseignant autant que chez l'élève dans cette confrontation qui finalement n'honore ni l'un ni l'autre. L'éducateur se laisse séduire par son élève et Ben n'a pas d'égard pour son maître. Devant la frustration à laquelle il doit faire face, Bruno se console avec des textes trashes dans lesquelles il multiplie les allusions au Marquis de Sade ou à Proust (Houellebecq, 1998, p. 184) Ce qui participe au discours de la déconstruction de la figure de l'homme noir.

Le procès de déconstruction de l’Afrique orchestré par les narrateurs a également un visage féminin. Autrement dire, la critique virulente contre les Noirs et l’image du continent africain se fait aussi à partir de la représentation de la figure des personnages féminins noirs et par ricochet tous les personnages d’origine africaine. Elles sont abonnées aux tâches de subalternes, peu honorables voire avilissantes. Elles sont utilisées généralement dans les sous-emplois de femmes de ménage, pratiquante du plus vieux métier du monde, des filles de joie, etc. « La mairie du Raincy lui avait accordé une aide-ménagère – une sénégalaise acariâtre et même méchante appelée Fatty. » (Houellebecq, 2010, p. 18) Cette peinture négative des femmes noires, réduites elles-aussi aux idées reçues, est répandue dans le récit. À travers les figures de Geneviève la réunionnaise et de la malgache, elles incarnent le symbole de prostitution (Houellebecq, 2010, p. 56). Il y a également Eucharistie, la Béninoise dans *Plateforme*, opérant dans les fonctions de la servante voire de la servitude. Eucharistie se transforme en objet sexuel au service de Michel chaque fois que son épouse s’absente de la maison (Houellebecq, 2001, p. 280).

La discours de la négation de la femme noire est reprise par le narrateur dans *Les particules élémentaires*. Les femmes africaines sont ainsi avilies, grossièrement caricaturées et faisant l’objet de tous les fantasmes sexuels : « j’ai fermé les yeux et j’ai visualisé la bouche d’une des filles de ma classe de seconde, une Ghanéenne. En imaginant sa langue rose et un peu râpeuse, j’ai réussi à me libérer dans la bouche de ma femme. » (Houellebecq, 1998, p. 181). Dans le même ordre d’idée, l’évocation des personnages féminins d’origine africaine, peints à travers les stéréotypes fait largement écho aux articles adressés à *L’Infini* par Bruno dans *Les particules élémentaires*. Le ton du narrateur est imprégné de cette verve âpre aux impulsions racistes.

À l’opposé de cette image avilissante et puérile de l’Afrique, se dresse confusément fière et altière une autre image de l’Afrique dans les romans de Michel Houellebecq. Cette dernière configuration des Noirs et des Africains procède d’une construction narrative complètement aux antipodes de cette première que nous avons mise en évidence jusqu’ici. Plus gratifiante et plus valorisante, celle-ci paraît plus gaie, plus élégante et foncièrement humaniste.

2-2- Une image idyllique de l'Afrique

Plusieurs images du continent africain et des Noirs dans l'œuvre sont avenantes, complètement l'antithèse des premières passées en revue dans cette étude. Sous cet angle, s'aperçoit une nature généreuse aux allures paradisiaques. Ces images s'incarnent dans la flore luxuriante, la faune abondante et diversifiée illustrée par les safaris du Kenya, l'étreinte nostalgique des traditions ancestrales et des cultures authentiques, les lieux de divertissement et de détente. Dans cette seconde tendance de l'œuvre qui adopte l'antithèse de la première, le continent africain nous apparaît pleine de vie, la nature enchante et les structures familiales inaltérées. Ce qui instigue une peinture idyllique à l'Afrique, réhabilitant la dignité d'un continent dont l'image a été écornée par des siècles de colonialisme, de pillage, d'expropriation et de concussion. De nombreux passages restituent ces images plus poétiques et plus rayonnantes. En tant qu'espace de nostalgie, c'est un continent africain au visage plus radieux, plus humaniste, dont l'image tranche avec la vision stéréotypée à laquelle l'a réduite l'imagologie coloniale, la représentation tendancieuse occidentale. Le jeu de contraste entre les deux tableaux ravale le monde occidental, devenue quasiment impossible de vivre, à cause des nouveaux modes de vie standardisés, du triomphe de l'individualisme et de l'égoïsme.

Le tourisme, un des thèmes principaux du roman houellebecquien, est introduit dans l'œuvre à partir de *Les particules élémentaires* et s'approfondit dans *Plateforme* sous le thème des projets touristiques. De ce fait, l'Afrique contemporaine est une destination prisée des touristes et autres villégiaturistes occidentaux désireux de se relaxer et de se défouler. Tenus par le piège de la mondialisation, ce sont les citoyens appartenant aux classes moyennes des sociétés occidentales qui en payent les frais. Les politiques commerciales et les stratégies d'expansion des multinationales orientées vers l'Afrique telles que les groupes Aurore et Nouvelles Frontières dans *Plateforme*, privilégiant les destinations comme l'Afrique et l'Asie, sont aussi des prétextes au tourisme pour permettre aux aventuriers occidentaux de satisfaire leurs curiosités et surtout leurs libidos. C'est ainsi que l'Afrique s'y représente en tant que cet ailleurs exotique, fantasmé qu'il faut visiter et dont les

opérateurs touristiques se concurrencent pour conquérir. Ces territoires constituent de nouveaux marchés à promouvoir, des eldorados touristiques qu'il importe de découvrir : « Ailleurs, on peut facilement ouvrir des clubs au Cameroun, au Mozambique, à Madagascar, aux Seychelles. » (Houellebecq, 2001, p. 275).

En tant qu'activité économique qui a pris des proportions importantes dans la société mondialisée des XX^e et XXI^e siècles, le tourisme est né avec l'idée de congés payés en même que le capitalisme faisait ses premiers pas en Occident. C'est pourquoi, il est indissociable au modèle capitalisme de l'économie. La finalité de l'activité touristique étant un voyage de plaisance, de distraction, l'on s'offre une escapade pour s'éloigner de son environnement professionnel et son milieu de vie habituels pour d'autres horizons. Sachant que l'Occident, de façon générale, est devenu invivable, le cadre moyen, prototype du personnage houellebecquien est toujours en train de s'exporter à l'occasion de ses vacances. Raison pour laquelle l'Afrique se présente au tourisme comme un vecteur très prometteur à explorer. Eu égard à ses caractéristiques évoquées plus haut, l'Afrique est sans doute une aubaine, un véritable marché touristique potentiellement de plus en plus important, une grande foire aux découvertes de tout genre, surtout un retour aux sources de qu'il est convenu d'appeler le « berceau de l'humanité ».

Au nom de la philanthropie économique, de la volonté d'expansion et de conquête de débouchés nouveaux, ces espaces font l'objets des échanges au sein des entreprises touristiques actives ou en pleine expansion. Suivant la conversation entre Michel le personnage principal et sa compagne Valérie, responsable marketing dans une boîte importante firme de plaisance. L'énonciation en donne un tableau assez riche de détails éloquentes. Lisons plutôt le passage :

Il s'excusa d'interrompre ma narration, mais il fallait aborder le cas du Kenya. Cas difficile. « Je serais assez tenté de le mettre en "Aventure"... suggéra-t-il après avoir consulté ses fiches.

- C'est dommage... soupira Valérie, elles sont bonnes, les femmes au Kenya.

- Comment tu sais ça ?

- Enfin pas seulement au Kenya, en Afrique en général.

- Oui mais des femmes tu en as partout. Au Kenya tu as quand même des rhinocéros, des zèbres, des gnous, des éléphants et des buffles. Ce que je propose, c'est de mettre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en "Aphrodite", et de laisser le Kenya en "Aventure". (Houellebecq, 2001, pp. 245-246)

Il n'y a point de doute. Selon toute vraisemblance, l'Afrique représente le nouvel eldorado, la nouvelle destination à conquérir qui suscite la convoitise de tous. Telle que peinte, l'Afrique et les Africains offrent des nombreuses opportunités sur les plans ludique, attractif, utilitaire, notamment commercial. Il appert que le passage donne de l'Afrique l'image d'un espace idyllique.

Par-delà cette fonction utilitariste de l'Afrique, mise en évidence dans ce deuxième axe de la présente étude; qui côtoie l'image peu avenante que nous avons également analysée, l'œuvre houellebecquienne permet surtout d'envisager des enjeux civilisationnels à travers la construction dialectique de l'Afrique que la troisième partie se propose maintenant de mettre en relief.

3- Les enjeux civilisationnels de la représentation contrastée de l'Afrique

À la suite de cette analyse ambivalente de l'image de l'Afrique qui se dresse alternativement dans l'œuvre de Michel Houellebecq, l'étude donne également lieu à des perspectives qui pourraient paraître intéressantes si nous interrogeons la fonction de l'œuvre littéraire, notamment celle du roman en tant que genre assez problématique.

3-1- L'Afrique : une civilisation plus humaniste

L'Afrique dans l'œuvre de Michel Houellebecq offre paradoxalement un contrat social plus humaniste face à l'effritement des structures traditionnelles et des liens sociaux en Occident. Le délitement moral occidental se perçoit dans la comparaison entre l'Afrique et l'Occident par rapport à la place réservée aux seniors. L'extrait ci-dessous en est une illustration éloquente :

Le corps enlaidi, détérioré des vieillards était déjà l'objet d'un dégoût unanime, et ce fut sans doute la canicule de l'été 2003, particulièrement meurtrière en France, qui devait provoquer la première prise de conscience du phénomène. « La manif des vieux », avait titré *Libération* le jour où furent connus les premiers chiffres - plus de dix mille personnes, en l'espace de deux semaines, étaient mortes dans le pays ; les unes étaient mortes seules dans leur appartement, d'autres à l'hôpital ou en maison de retraite, mais toutes quoi qu'il en soit étaient mortes *faute de soin*. Dans les semaines qui suivirent ce même journal publia une série de reportages atroces, illustrées de photos dignes de camp de concentration, relatant l'agonie des vieillards entassés dans des salles communes, nus sur leurs lits, avec des couches, gémissant le long du jour sans que personne ne vienne les réhydrater ni leur tendre un verre d'eau ; décrivant la ronde des infirmières, dans l'incapacité de joindre les familles en vacances, ramassant les cadavres pour faire place à de nouveaux arrivants. « Des scènes indignes d'un pays modernes », écrivait le journaliste sans se rendre compte, étaient la preuve, justement, que la France était en train de devenir un pays moderne, que seul un pays authentiquement moderne était capable de traiter les vieillards comme de purs déchets, et qu'un tel mépris des ancêtres aurait été inconcevable en Afrique, ou dans un pays d'Asie traditionnelle. (Houellebecq, 2005, p. 90)

Le parallélisme dans la construction dans l'extrait ci-dessus s'inspire clairement de la représentation tronquée de l'imagologie. Alignant stéréotypes, clichés et poncifs, il oppose ainsi la culture et les modes de vie occidentales aux autres cultures des territoires dominés, notamment ceux de l'Afrique. On constate par l'effet de contraste une vision du monde où, d'un côté, il y a les Occidentaux (Européens, Américains du Nord et Océaniens) avec leur culture dominante. De l'autre, les cultures dites dominées que représentent l'Afrique, les Africains et les Noirs. Le passage montre comment chaque société entretient ses rapports avec les « anciens ». On note que le regard sur les personnes du troisième âge sont différents d'une culture à une autre. En Afrique, ces anciens sont vénérés, considérés comme des sages, des gardiens des traditions ancestrales et des bonnes mœurs, pour ainsi dire

« des bibliothèques ». Ceux-ci jouissent d'un statut d'exception à telle enseigne qu'ils sont les privilégiés dans les sociétés. Ils sont alors traités avec bienveillance et surtout avec déférence. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés occidentales. Là-bas, les seniors sont perçus comme des marginaux, des personnes inutilement à charge. La solution finale qui convient serait de s'en débarrasser sans ménagement. C'est pourquoi l'été 2003 fut une belle aubaine qu'il fallait opportunément saisir. Ces parias doivent être parqués dans des EHPAD : « les unes étaient mortes seules dans leur appartement, d'autres à l'hôpital ou en maison de retraite, mais toutes quoi qu'il en soit étaient mortes faute de soin. » (Houellebecq, 2005, p. 90). Rééditer l'expérience des camps de concentration à l'égard de ces vieillards serait brutale voire choquante pour l'opinion publique. De ce fait, l'on a eu recours à des méthodes un peu plus souples émotionnellement, mais tout aussi avilissante pour les victimes. Dans les deux cas, entre l'expérience des camps nazis et celle employés au cœur des canicules ci-évoquées, les résultats furent analogues : exterminer tous ceux que l'on considère inutile, du point de vue mercantile, à la société. Avec l'invention des maisons de retraite, si l'on a certes changé d'époque et de paradigme, néanmoins la finalité est restée identique : il faut se débarrasser des vieux. La seule raison à cette extermination est qu'au soir de leur vie, ils ne sont plus productifs et paradoxalement dispendieux, inutiles et trop chers à la sécurité sociale. Il faut leur détourner le regard, les laisser souffrir le martyre et mourir dans l'indifférence.

Dans une perspective utilitariste au sens capitaliste du terme, les canicules de 2003 pourraient paraître salutare, parce qu'elles ont permis de se débarrasser de ces débris de la société que sont les personnes du troisième âge. En effet, dans un système économique aussi compétitif où la mesure de toute chose étant sa capacité à contribuer à la productivité, à la recherche du profit, les personnes du troisième âge n'ont pas droit de cité. Rendant bien compte des relations intergénérationnelles antipathiques. La suite du même passage ne manque pas aussi d'intérêt. L'humour noir sur fond d'ironie restitue bien par la juxtaposition de l'image de l'Afrique et de celle de l'Occident le jeu de contraste : « [...] la France était en train de devenir un pays moderne, que seul un pays authentiquement moderne était capable de traiter les vieillards comme de purs

déchets, et qu'un tel mépris des ancêtres aurait été inconcevable en Afrique, ou dans un pays d'Asie traditionnel. » (Houellebecq, 2005, p. 90).

En tout état de cause et eu égard à ce qui précède, nous sommes de ceux qui pensent avec Houellebecq que l'espoir d'un monde vivable où chacun trouve sa place est l'Afrique. L'espoir de l'humanité s'incarne dans les noirs et les Africains. Ce n'est donc pas en Occident encore moins en France qu'il faut rêver d'un nouvel humanisme.

3-2- Le continent africain, un espoir pour l'humanité

Au-delà de la dimension fictionnelle du texte, le réalisme du passage est sans équivoque. Il en appelle à la bonne conscience du lecteur tout en questionnant l'humain, notre humanité contemporaine. Il y a également matière à réinterroger la modernité dans et avec ses excès. Cette qui devient de plus en plus exécration et rebutante. Sans doute, c'est à raison qu'à ses premiers débuts au XIX^e siècle, observant l'enthousiasme collectif et débordant autour du progrès scientifique et ses conséquences que sont l'impérialisme, le capitalisme, l'économie de marché et leurs perspectives pernicieuses, les Romantiques, et dans une large mesure, la plupart des écrivains de ce siècle se sont indignés en exprimant leur méfiance pour les découvertes scientifiques. Alors que Baudelaire déjà réprochait la modernité (Méité, 2013, p. 10) Rimbaud exprimait son aversion pour l'économie, le tourisme tel que le remarque l'auteur de *Houellebecq économiste* (Maris, 2014, p. 23). « En quelque soir, par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d'un maître anime le clavecin des prés... »¹ C'est pourquoi dans « Dernier rempart contre le libéralisme », extrait de *Le sens du combat*, Houellebecq lance à juste titre ce cri de cœur : « Nous devons lutter pour la mise en tutelle de l'économie et pour sa soumission à certains critères que j'oserai appeler éthiques. » (Houellebecq, 1996, p. 54) Cette éthique, nous l'avons montré, s'incarne bien dans l'Afrique, malgré ses attermoissements.

Le moins qu'on puisse en dire, la modernité a sapé notre part d'humanité, chacun est happé par la fièvre du gain, de

¹ Rimbaud, « Soir historique », in *Les illuminations*, 1872-1875, parues en 1886, cité par Maris, 2014, p. 23.

l'accumulation des biens. Tout le monde est emporté par l'hystérie d'une culture de masse, des intérêts mesquins et égoïstes. La civilisation occidentale actuelle subit de plein-fouet l'onde de choc du capitalisme, Houellebecq considère que ce système économique est à son apothéose : son apogée mais aussi sa fin certaine. Le pari houellebecquien sur la fin du capitalisme mise sur le constat patent de l'épuisement vital de l'Occident. L'Afrique porte et représente cet espoir, cette nouvelle espérance aussi bien pour les Occidentaux que pour tous ceux qui souffrent de l'épuisement du modèle et de la civilisation occidentale. Tel est l'un des enjeux des romans de Houellebecq.

L'Afrique apparaissant ainsi en tant qu'ultimes refuges du monde actuel en plein déclin. Cela explique la ruée estivale des Occidentaux vers l'Afrique qui y trouvent une échappatoire au spleen de l'« épuisement vital » qu'ils subissent. C'est ainsi que se ressent une expression de responsabilité dans le *mea culpa* du narrateur qui s'émeut de l'attitude de ses compatriotes pour avoir artificiellement inventé un monde répugnant :

Jusqu'au bout je resterai un enfant de l'Europe, du souci et de la honte ; je n'ai aucun message d'espérance à délivrer. Pour l'Occident je n'éprouve pas de haine, tout au plus un immense mépris. Je sais seulement que, autant que nous sommes, nous puons l'égoïsme, le masochisme et la mort. Nous avons créé un système dans lequel il est devenu simplement impossible de vivre ; et de plus, nous continuons à l'exporter. (Houellebecq, 2001, p. 349)

Quelle analyse peut-on faire de cette épilogue de *Plateforme* ? Il y apparaît que la frustration du narrateur est teintée d'impuissance et de résignation. Après avoir vidé leurs vies en société de ce qui en faisait la substance, cette part d'humanité, les Occidentaux s'exportent désormais à travers le monde à la recherche d'exutoire à leurs frustrations. L'Afrique apparaît comme cette alternative au besoin d'une vie plus collective, un monde moins individualiste, plus chaleureux et affectif. Et l'Afrique incarne parfaitement ce monde nouveau, cet ultime espoir pour l'humanité.

La même nécessité sociale rend compte de la dynamique des personnages dans leurs pérégrinations à travers divers espaces. Certains sont mus par la recherche constante d'un mieux-être, d'une cadre de vie adaptée à la renaissance à laquelle

l'Afrique semble s'y prêter, lorsque d'autres recherche des plaisirs charnels occasionnels. Autrefois considérées comme des territoires dominés à l'échelle de la civilisation occidentale, l'Afrique apparaît ainsi sous la plume de Houellebecq en tant que modèle de vie par excellence, infléchissant une nouvelle forme d'intelligibilité qui établit une relativité des rapports entre l'Occident et l'Afrique.

Conclusion

La réflexion a mis en concours la représentation et l'imagologie en tant que méthodes d'analyse littéraire et bases théoriques pour décrypter quelques romans de Michel Houellebecq. Il s'ensuit que dans ses manifestations, le concept de la représentation est polysémique, surtout dans le domaine de la littérature où il charrie aussi l'imagologie. En fait, l'imagologie étant perçue en tant que modalité singulière de la représentation, elle permet d'explorer la création artistique et surtout l'œuvre littéraire pour comprendre la perception des rapports entre cultures locales et les cultures d'ailleurs. Dans le cadre de cette étude, la mise à contribution de celle-ci a permis d'élucider la dichotomie inhérente à l'écriture de Michel Houellebecq, la polémique si caractéristique de cette écriture versatile. L'effet de contraste s'incarne mieux dans l'image de l'Afrique, des noirs et des Africains telle que mise en évidence. Ainsi, suivant l'étude, il apparaît une image clivée d'où se succèdent une représentation altérée, d'une part, et une représentation plutôt idyllique, d'autre part, de l'Afrique et de tout ce qui s'y rapporte dans le texte.

Par-delà ces deux images largement répandues dans l'œuvre, nous avons compris et démontré que cette écriture de l'emphase recouvre plusieurs enjeux civilisationnels insoupçonnés. Là encore, la perception de l'Afrique est analysée sous deux angles complémentaires faisant d'elle une civilisation plus humaniste porteuse d'un espoir ultime pour l'humanité. Tout le monde peut y trouver son salut.

Tout compte fait, il ressort que l'analyse et l'interprétation laissent découvrir une construction dialectique et controversée. Le constat du paradoxe confirme une stratégie scripturale ouvertement polémique confirmant une esthétique d'obédience oulipienne. Nous avons montré aussi que la représentation

controversée de l'espace africain, de l'Africain et des noirs constitue un prétexte pour interroger la conscience du lecteur, certifiant l'hypothèse centrale autour de laquelle s'est construite l'étude. La réalité dichotomique de l'Afrique contemporaine se lit aussi bien sous le voile nostalgique d'un paradis perdu et inaccessible qu'en tant que continent de misère, de calamité et peu fréquentable. De l'Afrique, les Africains et les Noirs dont la représentation a servi de prétexte pour explorer l'œuvre, se dévoile ainsi une vérité qui paraît aporétique et inconfortable.

Par ailleurs, la stratégie d'écriture obstinément polémique entraîne des conséquences sur le plan narratologique. En fait, en multipliant le jeu de contraste, le déferlement d'images volontiers polémiques, il y a que le paradoxe permet d'appréhender le fil de l'histoire racontée, le sens du texte à travers le jeu de l'oxymore. Tout se passe comme si tout était fait pour attirer l'attention sur des idées et opinions inconfortables que l'auteur se refuse d'assumer, à tout le moins comme une façon d'énoncer certaines vérités qui seraient dérangeantes. De là, la substance du message que porte l'œuvre est comme laissée à l'appréciation du lecteur-analyste compétent pour se faire son opinion.

Références Bibliographiques

Corpus : romans de Michel Houellebecq

Extension du domaine de la lutte [1994], Paris, J'ai lu, 1997.

Les particules élémentaires, Paris, Flammarion, 1998.

Plateforme, Paris, Flammarion, 2001.

La Possibilité d'une île, Paris, Fayard, 2005.

La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010.

Études consultées

BARONI Raphaël, « Comment débusquer la voix d'un auteur dans sa fiction ? Une étude de quelques provocations de Michel Houellebecq », in *Arborescences - Revue d'études françaises*, n°6, 2016, pp. 72-93.

BIRON Michel, « L'effacement du personnage contemporain : l'exemple de Michel Houellebecq », in *Études françaises*, n°41(1), 2005, pp. 27-41.

CAIRE Gilles et LE MASNE Pierre, « La mesure des effets économiques du tourisme international sur les pays de destination », in *Marché et organisations*, Paris, L'Harmattan, N°3, 2007/1, pp. 63-88.

CLÉMENT Murielle Lucie, 2003. *Houellebecq : Sperme et sang*, Paris, L'Harmattan, « Approches littéraires ».

COLLECTIF, 2013. *L'Unité de l'œuvre de Michel Houellebecq*, Paris, Classiques Garnier, Coll. « Rencontres, 68 ».

COLLECTIF, 1989. *Sémiotique : Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette.

HAYAT Michaël. 2002, *Vers une philosophie matérialiste de la représentation*, Paris, L'Harmattan, Coll. « Ouverture philosophique ».

HOUELLEBECQ Michel, 1996. *Le sens du combat*, Paris, Flammarion.

KOUAKOU Jean-Marie, 2011. *Les représentations dans les fictions littéraires. Tome 1 : Théories et analyses*. Paris, L'Harmattan, Coll. « Afrique libertés ».

MOURA Jean-Marc, 1999. *Littératures francophones et théories post-coloniales*, Paris, PUF.

MOURA Jean-Marc, « L'image de l'étranger : perspectives des études d'imagologie littéraire », in *L'Europe littéraire et l'ailleurs*, 1998, pp. 35-55.

RIESZ János, « Images d'Afrique - Images d'Africains : comment parler de l'altérité raciale dans les études littéraires ? », in *De la littérature coloniale à la littérature africaine*, Éd. Karthala, « Coll. Lettres du Sud », pp. 109-126.

TRIGONO Shmuel, « La figure biblique de Ham : un essai de clarification », in *Pardès*, 2008/1, N° 44, 2008, pp. 9-16.

VIARD Bruno, 2013. *Les tiroirs de Michel Houellebecq*, PUF.

L'alternance codique chez les locuteurs bilingues aja-français : une stratégie de communication

Dovi YELOU

Université de Lomé
yelouguillaume@gmail.com
00228 90 24 85 63

Résumé :

La présente étude analyse la stratégie de conversation/communication développée parmi les locuteurs bilingues aja-français à Lomé, l'alternance codique. Quoique n'étant pas spécifique aux locuteurs bilingues aja, cette stratégie consiste à alterner deux codes, l'ajagbe et le français dans des énoncés, lorsque ceux-ci communiquent en ajagbe. Ces locuteurs, la plupart du temps, sont des intellectuels ou des personnes qui manifestent une certaine aisance dans la manipulation des deux langues en question. Notre analyse consiste donc à identifier les différentes raisons de ce mélange de langues, à décrire les différentes formes sous lesquelles se présente ce mélange de codes, et à exposer les impacts que ce phénomène peut avoir sur la vitalité linguistique de l'ajagbe et proposer des pistes de solution.

Cette étude a analysé les données quantitatives et qualitatives à travers l'approche théorique de Myers-Scotton (1993) qui repose sur trois principaux concepts: le Modèle de la Langue Matricielle contre la Langue Imbriquée, le système de morphèmes contre les morphèmes de contenu, et les principes du Modèle de Langue Matricielle. Notre collecte de données a été faite à travers des discussions entre des intellectuels, des écoutes d'audio sur des plateformes whatsapp des aja et à partir de nos propres discussions avec des étudiants aja sur le campus universitaire. Cette recherche a montré que lorsque des locuteurs bilingues aja-français communiquent, ils alternent les codes. Les différents types d'alternance utilisés par ces locuteurs se résument en l'alternance des mots (noms, verbes, adjectifs) et des syntagmes (nominiaux, verbaux..).

Mots clés : *alternance codique, bilingues, communication, langue matricielle, langue imbriquée*

Abstract:

The present study analyses the conversation/communication strategy developed among bilingual Aja-French speakers in Lomé, code switching. Although not specific to Aja bilingual speakers, this strategy consists in alternating two codes, Ajagbe and French, in statements when communicating in Ajagbe. Most of the time, these speakers are intellectuals or people who show a certain ease in manipulating the two languages in question. Our analysis therefore consists of identifying the various reasons for this mixing of

languages, describing the different forms in which this mixing of codes takes place, outlining the impact this phenomenon may have on the linguistic vitality of Ajagbe and proposing possible solutions.

This study analyzed quantitative and qualitative data through the theoretical approach of Myers-Scotton (1993) which is based on three main concepts: the Matrix Language Model versus Embedded Language, the morpheme system versus content morphemes, and the principles of the Matrix Language Model. Our data collection was done through discussions between intellectuals, listening to audio on aja whatsapp platforms and from our own discussions with aja students on the university campus. This research showed that when bilingual Aja-French speakers communicate, they alternate codes. The different types of alternation used by these speakers can be summed up as the alternation of words (nouns, verbs, adjectives) and phrases (nouns, verbs, etc.).

Key words: *code switching, bilinguals, communication, matrix language, embedded language.*

Introduction

L'alternance codique désigne une alternance entre plusieurs codes linguistiques (langues ou dialectes) au sein d'un même ou unique discours, énoncé ou au sein d'une même phrase. L'alternance codique se produit seulement chez les locuteurs bilingues ou multilingues faisant preuve d'une maîtrise courante des langues en question. En d'autres termes, l'alternance codique est l'usage de deux langues ou plus, au cours de la même conversation par un ou plusieurs locuteurs bilingues ou multilingues. C'est un phénomène qui a suscité et continue de susciter l'intérêt de plusieurs chercheurs en linguistique en général, et en sociolinguistique en particulier. Cet intérêt vient du fait que le phénomène est assez fréquent dans les conversations entre les locuteurs bilingues.

Pendant longtemps, le phénomène d'alternance codique a été perçu comme une déficience linguistique. Mais depuis un certain temps, de nombreuses recherches tendent à prouver le contraire. C'est ainsi que Blom et Gumperz (1972, 1989) ont eu à publier une étude qui est très rapidement devenue une référence en matière d'alternance codique. Pour obtenir leurs résultats, ces auteurs ont procédé à l'analyse de conversations dans un village de pêcheurs norvégien et ont pu définir des catégories et des raisons à l'utilisation de l'alternance codique. Poplack (1980) a

aussi abordé le sujet. Dans ses publications, elle s'est déployée à analyser et à comprendre les raisons de l'alternance codique.

Quant à Meyers-Scotton (1993), il a interprété l'alternance codique (Code Switching) comme un facteur déterminant dans les choix linguistiques utilisés dans une conversation où ces éléments apparaissent pour donner au locuteur la possibilité d'atteindre un objectif particulier. Cette vision a été ensuite développée avec le modèle Markedness basé sur l'hypothèse selon laquelle les interlocuteurs utilisant l'alternance codique peuvent analyser les différents signes de ce phénomène.

Le présent article, après avoir présenté les cadres théorique et méthodologique qui sous-tendent notre recherche, présente les motivations ou raisons de l'alternance codique observée chez des locuteurs bilingues aja-français notamment à Lomé, analyse les différents types d'alternance codique à travers une analyse des données recueillies, explique les différents impacts de l'alternance codique sur l'ajagbe puis propose des solutions pouvant contribuer à diminuer l'influence du français sur l'ajagbe.

0.1. Pertinence du sujet

La promotion et le développement d'une langue passent par son utilisation par ses locuteurs et sa capacité à survivre face à d'autres langues. La langue aja, de nos jours, subit de l'influence de la part d'autres langues, notamment du français, du fait que les intellectuels aja maîtrisent bien le français, langue officielle du Togo et du Bénin. Ainsi, dans leurs discours, ils éprouvent des difficultés à utiliser la langue aja sans faire intervenir des mots et expressions français ou parfois le font de façon délibérée. Ce fait fragilise, voire menace l'existence de la langue aja.

0.2. Problématique

La présente étude s'inscrit dans le cadre général de la sociolinguistique et pose le problème de contact de langues, notamment le contact entre l'ajagbe et le français, et l'influence que le français a sur les locuteurs aja ayant appris le français à l'école. Cette influence se fait voir lors de la prise de paroles de ces bilingues où ils sont amenés à utiliser régulièrement des mots

et expressions provenant des langues apprises à l'école, lorsqu'ils s'expriment en aja.

Ce phénomène prend tellement de l'ampleur de nos jours qu'il est difficile pour des locuteurs natifs aja de parler leur langue maternelle sans y introduire des mots et expressions du français. Que ce soit lors des prêches dans les églises, durant les réunions familiales ou entre ressortissants aja, le phénomène d'alternance codique s'observe et a donc suscité en nous une curiosité linguistique qui nous a amené à nous intéresser à ce phénomène. Il pose ainsi donc le problème de vitalité de la langue aja face à cette menace si rien n'est fait. Cet article vise donc à identifier les causes de l'alternance codiques chez les bilingues aja-français et à proposer des solutions au problème posé en vue du maintien et de la promotion de la langue aja.

0.3. Hypothèse

Toute observation faite m'amène à formuler l'hypothèse fondamentale selon laquelle l'usage excessif de l'alternance codique parmi les bilingues aja-français peut affecter de façon significative la vitalité de l'ajagbe. Dans nos recherches sur les raisons qui motivent l'utilisation de l'alternance codique aja-français, aussi bien que sur ses impacts sur la communauté aja, nous avons émis d'autres hypothèses à savoir : les bilingues aja-français mélangent les mots et expressions provenant du français pendant qu'ils parlent leur langue maternelle, du fait du prestige du français. En outre, les locuteurs de l'ajagbe utilisent des mots et expressions du français pour combler des "vides linguistiques" qui apparaissent lorsqu'ils parlent la langue aja. Cet état de chose conduit certains locuteurs à perdre à petit coup leur langue maternelle et ceci entraînerait une disparition progressive de l'ajagbe si ses locuteurs n'adoptent pas une attitude linguistique positive envers leur langue.

0.4. Objectifs

Le présent article a pour objectif d'élucider un phénomène de contact de langues : l'alternance codique. Il consiste de manière explicite à identifier les différentes raisons qui amènent les bilingues aja-français à utiliser l'alternance codique dans leurs

discours, analyser les différents types d'alternance codique au travers de l'analyse des données recueillies sur le terrain, et enfin présenter l'impact que peut avoir le phénomène d'alternance codique sur la vitalité linguistique de l'ajagbe et proposer des solutions pour freiner l'utilisation de l'alternance codique par les bilingues aja-français en vue d'éviter une mort lente de cette langue.

0.5 Cadres théorique et méthodologique

0.5.1. Cadre théorique

L'alternance codique étant un phénomène de contact de langues, nous l'abordons dans cet article sous l'angle de la perspective théorique élaborée par Myers-Scotton (1993a) dénommée Matrix Language Frame (MLF) qu'on peut définir comme le Modèle de Langue Matricielle. Elle est une théorie de l'alternance codique développée par Myers-Scotton. Ce modèle repose sur trois principaux concepts à savoir le Modèle de la Langue Matricielle contre la Langue Imbriquée, le Système de Morphèmes contre les Morphèmes de Contenu, et les principes du Modèle de Langue Matricielle.

Selon le Modèle de la Langue Matricielle (MLM), la Langue Matricielle joue un rôle prépondérant en alternance codique car il détermine le modèle morphosyntaxique dans les phrases contenant des alternances codiques. Dans ces phrases, la Langue Matricielle est la langue qui fournit le plus de morphèmes, aussi bien les morphèmes attachés que les morphèmes libres, et donc celle qui marque le temps, l'aspect et la concordance dans les phrases concernées d'une part. D'autre part la notion de Langue Imbriquée (LI) concerne les autres langues qui ont des rôles moins importants dans les phrases contenant des cas d'alternance codique.

Quant au Système de Morphèmes contre les Morphèmes de Contour, le MLM distingue entre les morphèmes de contour et les Systèmes de Contour et le système des morphèmes car le modèle d'occurrence des morphèmes dans le discours à commutation de code bilingue est limité par le statut des morphèmes. Le principal critère permettant de différencier ces deux types de morphèmes est le critère d'utilisation de +/- où le (+) signifie que le

morphème partage les caractéristiques concernées et le (-), l'absence des caractéristiques concernées.

Alors que les principes du Modèle de la Langue Matricielle tel que formulés par Myers-Scotton (1993) sont subsumés sous une hypothèse majeure qu'elle a appelée Hypothèse ML (Matrix Language) ou LM (Langue Matricielle). Cette hypothèse stipule que le cadre morphosyntaxique, c'est-à-dire la structure de surface des constituants LM + LI, est basée sur la grammaire LM. La LM fournit les éléments grammaticaux (tels que les déterminants, les pronoms et les morphèmes flexionnels) et la LI se compose principalement de morphèmes de contour (noms, verbes, et adjectifs).

0.5.2 Cadre méthodologique

Les données utilisées dans cet article ont été collectées auprès des bilingues aja-français à Lomé, Kpekpleme, Tohoun (Togo) et à Azove, Klouékanmé et Dogbo (Benin). Le choix de ces localités se justifie par le fait que Kpekpleme, Tohoun, Azove, Klouékanmé et Dogbo constituent des milieux purement aja. Des étudiants, enseignants y retournent régulièrement et lorsque ceux-ci causent entre eux, il se produit le phénomène d'alternance codique. Quant au choix de Lomé, il se justifie par le fait que la majorité des intellectuels bilingues aja-français y vivent et cela facilite notre rencontre avec ces différentes personnes pour nos interviews et questionnaires. De plus, le choix de ces villes est de s'assurer que le phénomène n'est pas observé que d'un côté. Les données que nous avons recueillies sont extraites de discours individuels, de conversations de groupe et des entretiens oraux de nos informateurs. Les données recueillies ont été rigoureusement transcrites en utilisant les symboles de L'alphabet phonétique africain (APA) qui est un système de notation phonétique développé spécifiquement pour les langues africaines, puis classées selon les types d'alternance codique observés et enfin analysées.

1. Causes de l'alternance codique aja-français

L'alternance codique se réfère à la pratique linguistique consistant à passer d'une langue à une autre au sein d'une même conversation. Cette pratique est observée dans de nombreuses

régions et contextes linguistiques à travers le monde. Les causes de l'alternance codique peuvent être variées et complexes, et elles peuvent varier en fonction des individus et des situations. Voici quelques-unes des principales causes de l'alternance codique :

- a- Compétence linguistique limitée : les locuteurs peuvent alterner entre les langues lorsqu'ils manquent momentanément de mots ou expressions dans la langue maternelle, ils choisissent donc d'utiliser la langue dans laquelle ils se sentent plus à l'aise, le français pour communiquer certaines idées.
- b- Précision lexicale ou stylistique : parfois, le français semble offrir des termes ou des nuances plus précises pour décrire une idée ou un concept particulier. Les locuteurs aja peuvent alors alterner pour choisir le terme qui correspond le mieux à ce qu'ils veulent exprimer.
- c- Changement de registre ou de niveau de langue : l'alternance codique chez les bilingues aja-français se produit lorsqu'ils passent d'un registre formel à un registre informel, ou vice versa. Par exemple, une discussion sérieuse pourrait alterner vers une langue plus familière pour introduire de l'humour.
- d- Influence culturelle et identitaire : les bilingues aja-français utilisent le français pour montrer leur maîtrise de différentes cultures ou groupes sociaux. L'alternance codique peut être un moyen de montrer une connexion entre différentes cultures ou différents groupes sociaux.
- e- Marquer la distinction sociale : les bilingues aja-français utilisent l'alternance codique pour montrer un certain niveau d'éducation ou de prestige.
Dans certains contextes, l'utilisation d'une langue particulière peut être associée à un statut social plus élevé. L'alternance codique peut être utilisée pour montrer un certain niveau d'éducation ou de prestige chez les bilingues aja-français.
- f- Facilitation de la communication : les bilingues utilisent des mots ou expressions du français pour faciliter la compréhension, car se sentant plus à l'aise en français.

Il est important de noter que les causes de l'alternance codique peuvent varier d'une situation à l'autre, et plusieurs de ces facteurs peuvent se combiner pour influencer le choix des langues utilisées dans une conversation donnée.

Il convient aussi de noter que l'alternance codique peut être utilisée à des fins pragmatiques, sociales ou communicatives, et les locuteurs peuvent passer d'une langue à une autre en fonction du contexte, du registre, de l'interlocuteur et d'autres facteurs. Le modèle de l'alternance codique de Myers-Scotton propose une approche détaillée pour comprendre comment et pourquoi les locuteurs alternent entre les langues dans leurs interactions linguistiques.

2. Types d'alternance codique selon Myers-Scotton et analyse de données

Plusieurs chercheurs ont identifié différents types d'alternance codique. Dans le cadre de notre article, nous allons procéder à un rappel des différents types d'alternance codique tel que présenté par Myers-Scotton (1993a) puis procéder à l'analyse des données obtenues.

2.1. Types d'alternance codique selon Myers-Scotton

Le modèle de l'alternance codique de Myers-Scotton (1993a) est une théorie linguistique qui étudie la manière dont les locuteurs utilisent et mélangent différentes langues dans une conversation. Selon cette théorie, il existe plusieurs types d'alternance codique, chacun correspondant à une situation linguistique différente. Les principaux types d'alternance codique selon Myers-Scotton (1993) sont les suivants :

1. Alternance codique intra-phrastique : dans ce type d'alternance, les locuteurs alternent entre deux langues à l'intérieur d'une même phrase ou d'une même proposition. Par exemple "Je vais à la boutique pour acheter ènùwó nò déviwó" (Je vais à la boutique pour acheter des choses aux enfants). Dans cet exemple, nous voyons un mélange de deux langues dans la même phrase, le français et l'ajagbe.

2. Alternance codique inter-phrastique : dans ce cas, les locuteurs alternent entre les langues au niveau de la phrase ou de la proposition. Par exemple, une phrase complète peut être en français, puis une autre en aja. Cela peut se faire pour diverses raisons, telles que l'expression d'une idée plus précise dans une langue donnée.
3. Alternance codique en amas : Il s'agit de l'alternance de plusieurs mots ou groupes de mots d'une langue à une autre au sein d'une séquence de discours. Par exemple, "J'ai eu une réunion hier, vɔ́ N dé téju yí yì ò" (J'ai eu une réunion hier, mais je n'ai pas pu y aller). Dans cet exemple, la première partie de la phrase est en français et la deuxième partie en aja.
4. Alternance codique mixte : Dans ce type d'alternance, les locuteurs mélangent des éléments de différentes langues au sein d'une même phrase ou d'une même séquence de discours. Cela peut inclure l'emprunt de mots ou de structures grammaticales d'une langue étrangère.
5. Alternance codique marquée : Ce type d'alternance se produit lorsque l'utilisation d'une langue est intentionnelle et met en évidence une identité culturelle ou sociale spécifique. Les locuteurs peuvent choisir de passer à une langue particulière pour marquer leur identité ou appartenance à un groupe.

Il est important de noter que ces types ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent se chevaucher. L'alternance codique est une pratique linguistique complexe qui peut être motivée par une combinaison de facteurs contextuels, culturels, sociaux et individuels.

Mais dans le cadre du présent article, nous allons nous attarder sur deux types pour illustrer l'alternance codique en ajagbe : l'alternance codique intra-phrastique et l'alternance codique inter-phrastique.

2.2. Analyse de données

Dans le cadre du présent travail, nous avons procédé à une collecte de données. Ces données sont classées selon les types d'alternance et analysées tout au long de ce travail

2.2.1. L'alternance codique intra-phrastique

Nous basant sur la définition de Myers-Scotton (1993a), nous disons que les exemples qui vont suivre relèvent de l'alternance codique intra-phrastique. Nous voyons bien à travers les exemples ci-dessous que les locuteurs font un mélange d'éléments provenant de deux langues dans les mêmes phrases.

1- so **glasie** lo va
 so **glasje** lo va
 prendre Inc. glacière en question venir.Inc
 « apporte la glacière (en question) »

2- **voitu** ce nyõ vo é le **shεε**
 vwaty ce nyõ vo é le **ʃεε**
 voiture Dét être bon mais 3sg être chère
 «cette voiture est bonne, mais elle est chère»

3- **matʃi** lo le **interesan** vo ʒe lo le
 brytali
 matʃi lo le **interesan** vo ʒe lo le
 brytali
 matchi Det être. ACC intéressant mais jeu Det etre.Acc
 brutal
 «le match est intéressant mais le jeu est brutal»

4- é le **posiblu** ba
 é le **pɔsiblu** ba
 3sg être.Acc possible Nég
 « ce n'est pas possible »

5- mí yí **ramase afe** lo wo ɔ ?
 mí yí **ramase afe** lo wo. ɔ ?
 qui est-ce qui ramasser-acc. affaire Dét plur. Part quest.
 « qui a ramassé les affaires ? »

6- **lokate** ce wo wano **proprete**!
 lokate ce wo wano **prɔprete** !
 locataire Det Pl faire.hab proprété !
 « ces locataires font la proprété »

7- **malgre** mo n'dé dé le wo ji cã wo **se debruye** nõ
malgre mo n'dé dé le wo ji tã wo **se debruye**
 nõ

malgré que rien Neg avoir-Acc ils avec quand même 3Pl se débrouiller d'hab

« malgré qu'ils n'ont rien, ils se débrouillent »

8- **elëvu** lo wo le **present** keké wa tɛɲu á **partage kado** lo-wo à ?

elëvu-lo wo le **present** keke wo a tɛɲu á **partage kado** lo-wo à ?

Elève-Det Pl être.Inc presents jusqu'à .Pro.Ind pouvoir.Fut. partager cadeau Det Pl ?

« les élèves sont-ils présents afin qu'on puisse partager les cadeaux ? »

9- ɖajɛ ashi **COVIDI vasin** laa ? wo mɔ̃ yɛ le **tellement douloureux** am !

ɖajɛ ashi **COVIDI vasin** la.a ? wo mɔ̃ yɛ le **telman douloureux** am !

frère tu Fut.vacciner COVID vaccin en question? Ils dire il être tellement douloureux Interj !

« mon frère, vas-tu prendre le vaccin de COVID ? On dit qu'il est tellement douloureux ! »

2.2.2. L'alternance codique inter-phrastique

Nous situant dans la même perspective que Meyer-Scotton, nous disons que les exemples à suivre constituent des cas d'alternance codique inter-phrastique car nous observons que les locuteurs font un mélange d'éléments provenant d'une même phrase avec notamment deux propositions de deux différentes langues.

10- **je ne viendrai pas mais**, na do amẽ ɖaɖa
je ne viendrai pas, mɛ nado amẽ
 ɖaɖa

je ne viendrai pas mais, je fut.envoyer quelqu'un là-bas
 « je ne viendrai pas, mais j'enverrai quelqu'un »

11-eju-lo mẽ nyõ pɛ, **mais les choses sont trop chères**
 eju lo mẽ nyõ pɛ, **mais les choses sont trop chères**

pays Det dans bon mais, mais les choses sont trop chères
 « le pays est bon mais les choses sont trop chères »

12- afɔdɛdɛ cɛ le veɪdɛ, **mais nombreux ne voient pas son importance**

afɔdɛdɛ cɛ le veɪdɛ, **mais nombreux ne voient pas son importance**

démarche Det etre.Inc important, mais nombreux ne voient pas son importance

« cette démarche est très importante, mais nombreux ne le voient pas ainsi »

13- yɔ tɔwowo nɔ̃ mia so, **nous n'avons plus assez e temps**
 yɔ tɔwo wo nɔ̃ mi a so, **nous n'avons plus assez de temps**

appelles siens les Prep 1Pl aller.Inc partir, nous n'avons plus assez de temps

« appelle les siens pour que nous partions, nous n'avons plus assez de temps »

14- **nous n'irons plus ce soir**, émɔlb jĩjĩ wunu
nous n'irons plus ce soir, émɔ lb jĩjĩ wunu

nous n'irons plus ce soir, route Det long trop

« nous n'irons plus ce soir, la route est trop longue »

Discussion :

A travers les données présentées dans cet article, nous observons l'emploi des deux types d'alternance sur lesquels porte notre travail. Dans les exemples 1-9, il s'agit des emplois de l'alternance codique intra phrastique, où comme nous l'avons dit précédemment, au sein d'un même énoncé ou phrase deux langues sont employées, l'ajagbe et le français. C'est ainsi que nous avons pu avoir au (1) sɔ **glasiɛ** lb va, avec l'emploi du mot français « glacière » sous forme d'emprunt. Nous l'avons aussi dans d'autres exemples comme le numéro (6) **lokateɛ** cɛ wo wano **proprete**, avec les mots français en gras.

Des exemples 10-14, nous avons affaire au cas d'alternance codique inter phrastique. Ici nous observons que les phrases sont constituées de propositions où une proposition entière se trouve

être en ajagbe et l'autre en français comme dans les exemples (10) **je ne viendrai pas mais**, na do amẽ daða et (12) afõde de ce le vevide, **mais nombreux ne voient pas son importance**. Dans ces exemples, les propositions en gras sont en français et celles qui ne sont pas en gras sont en ajagbe. Et c'est ce qui est observé à travers tous les exemples donnés. Et ceci illustre parfaitement les deux types d'alternance sur lesquels porte notre article.

3. Impacts de l'alternance codique sur l'ajagbe et propositions de solutions

3.1. Impacts de l'alternance codique sur la vitalité de l'ajagbe

Dans certaines situations de contact inévitable entre deux langues, l'une prend non seulement des lexiques en rapport avec la culture de l'autre langue, mais aussi des formes de lexique de bases, c'est-à-dire des mots dont la langue emprunteuse dispose déjà d'équivalents, et même le système de morphèmes et le système syntaxique.

Un contact intensif et le climat sociolinguistique nécessaire peuvent amener les locuteurs à passer de leur LI à une L2 comme principal moyen de communication, emportant avec eux des caractéristiques de la LI (Myers-Scotton 2012).

Dans le cadre du présent article, nous sommes amené à rencontrer des faits qui attestent que l'alternance codique a un impact sur les bilingues, si non certains bilingues aja-français.

Dans un cas d'alternance codique, la langue de prestige ou la langue prêteuse impacte toujours la langue emprunteuse. Dans ce cas précis, c'est le français qui impacte l'ajagbe et les locuteurs bilingues aja-français, et de la façon suivante:

- ils ne sont plus en mesure d'éviter des termes français lorsqu'ils parlent l'ajagbe,
- ils sont plus habiletés à converser plus en français qu'en ajagbe,
- un déclin du désir d'apprendre l'ajagbe est observé chez eux,
- certains adoptent le français comme "langue maternelle" dans leurs familles.

L'alternance codique se produit lorsque les locuteurs passent d'une langue à une autre au cours d'une conversation ou d'un discours. Cette pratique peut avoir divers impacts sur la langue emprunteuse, dans le cas d'espèce, l'ajagbe. Voici quelques-uns de ces impacts :

1. Enrichissement lexical : L'alternance codique peut entraîner un enrichissement du lexique de la langue emprunteuse. Les locuteurs peuvent emprunter des mots, des expressions et des idiomes de l'autre langue, ce qui peut ajouter de la diversité et de la richesse au vocabulaire de la langue emprunteuse.
2. Influence sur la syntaxe : L'alternance codique peut également influencer la syntaxe de la langue emprunteuse. Les locuteurs peuvent adopter des structures syntaxiques de l'autre langue, ce qui peut modifier la manière dont les phrases sont construites dans la langue emprunteuse.
3. Maintien de l'identité culturelle : Lorsque des locuteurs alternent entre deux langues, cela peut refléter leur identité culturelle et leur lien avec leur culture d'origine. Cela peut contribuer à préserver la culture et la tradition linguistique de la langue emprunteuse.
4. Adaptabilité : L'alternance codique peut rendre la langue emprunteuse plus adaptable et flexible. Les locuteurs peuvent utiliser des éléments de l'autre langue pour exprimer des idées qui pourraient être plus difficiles à communiquer dans leur langue maternelle.
5. Changement linguistique : L'alternance codique peut entraîner des changements linguistiques à long terme dans la langue emprunteuse. Si cette pratique est fréquente, elle peut influencer l'évolution de la langue, notamment en introduisant de nouveaux mots, des tournures de phrases et des structures grammaticales.
6. Création d'un sens de communauté : L'alternance codique peut aider à renforcer les liens entre les locuteurs en créant un sentiment de communauté linguistique, où ils se sentent à l'aise de naviguer entre les langues et de partager des expériences communes.
7. Renforcement de l'identité linguistique : L'alternance codique peut également aider les locuteurs à exprimer leur identité linguistique et culturelle, en montrant leur capacité

à naviguer dans plusieurs langues et en affirmant leur fierté dans leur langue et leur culture.

8. Transmission d'informations : L'alternance codique peut aider les locuteurs à transmettre des informations plus précises et plus complètes en utilisant la langue ou le dialecte qui convient le mieux à un contexte particulier. Par exemple, les locuteurs peuvent utiliser une langue spécifique pour expliquer des concepts techniques ou utiliser une langue commune pour discuter de sujets plus généraux.
9. Renforcement des compétences linguistiques : L'alternance codique peut également aider les locuteurs à renforcer leurs compétences linguistiques en utilisant différentes langues ou dialectes dans un même contexte. Cela peut aider les locuteurs à devenir plus confiants et compétents dans leur utilisation de différentes langues ou dialectes.
10. Stigmatisation linguistique : Cependant, l'alternance codique peut également entraîner des formes de stigmatisation linguistique si certains locuteurs jugent que l'utilisation de certaines langues ou certains dialectes est inappropriée ou peu sophistiquée. Cela peut avoir un impact sur l'estime de soi et l'identité linguistique des locuteurs.

En fin de compte, l'impact de l'alternance codique dépendra du contexte et des attitudes linguistiques des locuteurs impliqués.

Il est important de noter que les impacts de l'alternance codique dépendent de la fréquence de cette pratique, du contexte social et culturel, ainsi que des individus impliqués. Dans certaines situations, l'alternance codique peut être perçue comme une forme d'enrichissement linguistique, tandis que dans d'autres, elle peut être considérée comme une forme de détérioration de la langue emprunteuse.

3.2. Alternance codique : une stratégie de communication

L'alternance codique est une pratique linguistique courante dans laquelle un locuteur passe d'une langue à une autre au sein d'une même conversation ou d'une même phrase. Cette pratique peut être utilisée à des fins diverses, y compris comme stratégie de

communication. Voici quelques façons dont l'alternance codique peut être considérée comme une stratégie de communication :

- Adaptation au public cible : L'alternance codique peut être utilisée pour s'adapter au public avec lequel on communique. Par exemple, dans un contexte multilingue où les participants parlent différentes langues, l'alternance codique peut faciliter la compréhension et favoriser l'inclusion en permettant à chacun de s'exprimer dans la langue avec laquelle il est le plus à l'aise.
- Expression d'identité et d'appartenance : Parfois, les individus alternent entre les langues pour exprimer leur identité culturelle ou leur appartenance à un groupe linguistique spécifique. Cela peut être particulièrement pertinent dans les communautés multiculturelles où plusieurs langues sont parlées.
- Marquage de la solidarité ou de l'intimité : L'alternance codique peut également être utilisée pour marquer des relations sociales, telles que l'intimité ou la solidarité. Par exemple, des amis proches ou des membres de la famille peuvent alterner entre différentes langues de manière informelle pour renforcer leur connexion émotionnelle.
- Clarification ou emphase : Dans certaines situations, l'alternance codique peut être utilisée pour clarifier un point ou mettre l'accent sur une idée. Par exemple, un locuteur peut utiliser une langue spécifique pour insister sur une expression ou une notion particulière qui n'a pas d'équivalent dans une autre langue.
- Pratique de compétences linguistiques : Pour les individus qui sont multilingues, l'alternance codique peut être une stratégie pour pratiquer et maintenir leurs compétences linguistiques dans plusieurs langues.

En résumé, l'alternance codique peut être considérée comme une stratégie de communication polyvalente qui peut servir divers objectifs en fonction du contexte et des intentions des locuteurs. Elle peut faciliter la compréhension interculturelle, renforcer les

liens sociaux, exprimer l'identité culturelle et même faciliter la communication dans des environnements multilingues.

3.3. Propositions de solutions

Vu la complexité du phénomène de l'alternance codique, nous pensons qu'il faille adopter des stratégies qui militent en faveur du maintien de l'ajagbe. Ainsi, pour préserver une langue "minoritaire" comme l'ajagbe de l'invasion du français, nous pensons qu'il faut, entre autre,

- Organiser des débats réguliers entre les membres de la communauté aja, en de petits groupes,
- Fréquenter régulièrement nos villages où la langue est plus ou moins parlée sans mélange,
- Sans éviter les mariages mixtes, encourager le mariage entre membres de la communauté aja,
- Demander un support institutionnel pour encourager l'utilisation de la langue, notamment l'alphabétisation dans la langue pouvant aboutir à l'éducation formelle dans la langue aja,
- Manifester une fierté vis-à-vis de la culture, de la langue et de l'identité aja.

Notre objectif ici n'est pas d'interdire l'utilisation de l'alternance codique chez les locuteurs bilingues aja-français, mais de faire en sorte que les locuteurs natifs aja manifestent une certaine maîtrise de leur langue maternelle afin que l'utilisation du français ne les empêche de la parler correctement dans des milieux où le phénomène d'alternance codique n'est pas bien vu car ne favorisant pas la communication

Conclusion

Résultant d'un contact de langues entre l'ajagbe et le français, l'alternance codique chez les bilingues aja-français s'observe dans des contextes où ces bilingues s'expriment dans leur langue maternelle. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Au nombre de ces raisons, nous avons pu identifier entre autre la compétence linguistique limitée en langue maternelle, la précision lexicale ou stylistique qu'offre le français, la possibilité de Changement de registre ou de niveau de langue, l'influence

culturelle et identitaire, le marquage de la distinction sociale, la facilitation de la communication. S'agissant des différents types d'alternance codique, nous en avons identifié cinq (5), mais seuls deux types ont retenu notre attention dans le cadre de cette analyse : l'alternance codique intra-phrastique et l'alternance codique inter phrastique. Parlant des impacts de l'alternance codique sur la langue emprunteuse, nous avons identifié certains qui sont positifs et d'autres qui sont négatif. Ainsi nous avons pu identifier comme impacts, l'enrichissement lexical, l'influence sur la syntaxe, le maintien de l'identité culturelle, Changement linguistique, Création d'un sens de communauté, la transmission d'informations, et la stigmatisation linguistique.

Quoique non spécifique aux bilingues aja-français, l'alternance codique occupe une proportion de plus en plus importante dans la communication de ceux-ci lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ou lorsque qu'ils veulent voiler le contenu de leur objet de communication.

Nos observations des données recueillies nous ont permis de constater que le choix de la langue des bilingues aja-français échappe en grande partie à leur contrôle conscient. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a un usage excessif de la langue seconde dans leur conversation quotidienne. La plupart des locuteurs aja passent au français sans le vouloir. Mais nous avons aussi été amené à comprendre que certains locuteurs utilisent sciemment le code switching dans le but de voiler un message qu'ils ne veulent pas que tous ceux qui sont présents comprennent, et c'est ici que l'alternance codique devient une stratégie de communication pour les bilingues. Fort de ce constat, nous avons discuté de moyens et stratégies de maintien de la langue dans la communauté linguistique aja. Nous souhaitons donc que cet article aide les bilingues aja-français dans leur utilisation du code-switching afin de maintenir la communication avec les membres de la communauté aja qui n'ont pas été instruits et ne maîtrisant pas le français.

Références bibliographiques

ABIODUN Goke-Pariola, 1983, «Code-Mixing among Yoruba-English Bilinguals.» In *Anthropological Linguistics*, 25 (1), pp. 39-46.

BOKAMBA Eyamba G., 1988, «Code-Mixing, Language Variation and Linguistic Theory: Evidence from Bantu Languages. » In *Lingua*, 76 (1), pp. 21-62.

ESSIZEWA Komlan, 2007, *Sociolinguistic Aspects of Kabiye-Ewe Bilingualism in Togo*. Ph.D. Dissertation. New York: New York University.

FISHMAN Joshua A. 1964, Language maintenance and language shift as a field of Inquiry. In *Linguistics*, 2 (9), pp.32 – 70.

MANESSEY Gabriel, 1979, *Plurilinguismes Normes, Situations, Stratégies*, Paris: L'Harmattan.

MYERS-SCOTTON Carol, 1993b, *Social Motivations for Code-switching: Evidence from Africa*, Oxford: Oxford University Press.

MYERS-SCOTTON Carol, 2002, *Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes*. Oxford: Oxford University Press.

MYERS-SCOTTON Carol, 2002, *Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes*, Oxford University Press.

Langue et pouvoir en Afrique de l'ouest : l'exemple des expressions genrées en Wolof, Pulaar, et sérère

Mamaramé Seck

PhD

IFAN Cheikh Anta Diop

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

mamarseck@gmail.com

011-221-77-844-1793

Résumé :

En se basant sur une approche critique de l'analyse du langage, cet article vise à examiner la relation entre les expressions « genrées » dans les langues atlantiques, notamment le wolof, le pulaar et le sérère, et la manière dont les femmes sont perçues dans les cultures où ces langues sont parlées. Par exemple les expressions qualifiantes wolof telles que muñ, am kersa, am teggin (avoir de la patience, être timide, et être respectueux) et autres sont plus usitées pour caractériser plus les femmes que les hommes. Elles traduisent un certaine volonté de mettre ces femmes dans une position de soumission et d'acceptation de leur condition de manière « fataliste » et les empêcher ainsi d'essayer de s'exprimer. La récurrence de ces expressions dans les langues atlantiques nous renseigne davantage sur comment la langue est étroitement liée aux dynamiques de pouvoir et affecte la manière dont les personnes et les groupes exercent le pouvoir, créent des structures sociales et maintiennent les hiérarchies.

Cet article contribuera en outre à faire comprendre la relation entre langue et pouvoir d'une part, et les dynamiques de transformations en vigueur dans les sociétés africaines modernes,

Mots-clés : *Wolof, pulaar, sérère, étude critique du langage, pouvoir*

Abstract:

Based on a critical approach to discourse analysis, this article aims to examine the relationship between "gendered" expressions in Atlantic languages, notably Wolof, Pulaar and Serer, and the way in which women are perceived in the cultures where these languages are spoken. For example, Wolof qualifying expressions such as muñ, am kersa, am teggin (be patient, be shy, and be respectful) and others are more used to characterize women than men. They reflect a certain desire to put these women in a position of submission and acceptance of their condition in a "fatalistic" way and thus prevent them from trying to express themselves. The recurrence of these expressions in Atlantic languages tells us more about how language is intertwined with power dynamics

and affects the way people and groups exercise power, create social structures, and maintain hierarchies.

This article will also contribute to understanding the relationship between language and power on the one hand, and the dynamics of transformations in force in modern African societies, on the other hand.

Keywords: *Wolof, Pulaar, Serer, critical language study, power*

Introduction

Le but de cet article est d'expliquer les conventions existantes dans les langues ouest-africaines, à savoir les langues nord-atlantiques, comme étant le résultat de relations de pouvoir et de luttes de pouvoir. Notre approche mettra un accent particulier sur les hypothèses de « sens commun » qui sont implicites dans les conventions dont les acteurs ne sont pas réellement conscients.

Un exemple patent est la façon dont certaines expressions, utilisées pour caractériser et évaluer les femmes dans certaines langues d'Afrique de l'Ouest, en particulier les langues atlantiques telles que le wolof, le pulaar et le sérère, sont basées sur le genre et incarnent des hypothèses de « sens commun » qui visent à établir l'autorité et la hiérarchie des genres au sein de la culture cible. Ce sont généralement les hommes qui établissent les normes relatives à la question de savoir si une femme est « bonne » ou « mauvaise » et si les hommes doivent se marier avec elles ou les apprécier positivement ou négativement. Ces hypothèses sont basées sur l'incarnation par les femmes d'un ensemble de valeurs incorporées dans les expressions linguistiques. En d'autres termes, les hommes attribuent des classements et des valeurs aux femmes, qui n'ont aucune autorité sur la façon dont elles se perçoivent ou voudraient être perçues par les autres.

De telles hypothèses sont considérées dans cet article comme des idéologies paraphrasant Fairclough (1989), qui définit le terme comme étant "étroitement lié au pouvoir" parce que, dit-il, "la nature des hypothèses idéologiques intégrées dans des conventions particulières et la nature de ces conventions elles-mêmes, dépendent des rapports de force qui les sous-tendent; et parce qu'elles constituent un moyen pour légitimer les relations sociales existantes et les différences de pouvoir, simplement par la récurrence de comportements ordinaires et familiers qui tiennent ces relations et ces différences de pouvoir pour acquises. (Fairclough 1989 :2»

Les idéologies sont étroitement liées au langage, car l'utilisation du langage est la forme de comportement social la plus courante et où nous nous appuyons le plus sur le « sens commun ».

1. Les langues étudiées

1.1 Le Wolof

D'après Ethnologue, Wolof (Ouolof, Volof, Walaf, Waro-Waro, Yalof) compte 5 210 000 au Sénégal (2015 J. Leclerc). Ce chiffre a certainement beaucoup évolué quand on sait que la majorité des sénégalais parlent wolof, en tant que langue maternelle ou langue seconde. Le wolof est aussi largement en Gambie, en Mauritanie, et même en France, à cause de l'immigration. Il a un statut de langue vernaculaire et d'enseignement, surtout d'alphabétisation. Il appartient au phylum Niger-Congo, plus précisément au groupe nord-atlantique. Il comprend les dialectes du Baol, Cayor, Dyolof (Djolof, Jolof), Lebou (Lebu). La typologie du wolof est : SVO (sujet, verbe, objet). Il comprend des auxiliaires ou inflexions qui jouent le rôle de focalisateurs du sujet, du verbe, et de l'objet. La langue n'a pas de classes nominale, mais des particules de classes qui accompagnent le nom.

1.2. Le Sérère

D'après Ethnologue, il y a deux variantes du sérère : le Serer-Sine et Saafi-Saafi.

Le Serer-Sine (Seereer, Seex, Sereer, Serer, S.r.re-Sine, Serer-Sin, Serrer, Sine-Saloum, Sine-Sine) compte 1 380 000 locuteurs au Sénégal (2015 J. Leclerc). Il est parlé dans les régions de Fatick, Kaolack, Thiès, Kaffrine et Diourbel. Il est également parlé en Gambie. Il est reconnu comme langue nationale par la constitution sénégalaise 2001, en son article 1. Il appartient au sous-groupe nord-atlantique du phylum Niger-Congo. Les dialectes de la langue sont le Segum, Fadyut-Palmerin, Sine, Dyegueme (Gyegem), Niominka. Les dialectes niominka et sérère-sine sont mutuellement intelligibles.

Le Saafi-Saafi (Saafi, Safen, Safi, Safi-Safi, Sereer Saafen, Serere-Saafen, Serer-Safen) compte 200 000 locuteurs (2012), et ce nombre augmente progressivement. Il est parlé dans les régions de Thiès et Dakar. Comme le wolof et le pulaar, il fait partie du phylum Niger-Congo, plus précisément le groupe nord-atlantique.

Ses dialectes sont le Boukhou, Sebikotane, le Sindia, le Hasab, et le Diobass. Les dialectes portent le nom de villages et d'une zone (Diobass). La typologie de la langue est SVO. Les deux variantes du sérère ne sont pas mutuellement intelligible.

1.3. Le Pulaar

D'après Ethnologue, le Pulaar (Peul, Peulh, Pulaar Fulfulde) compte 3 450 000 au Sénégal (2015 J. Leclerc). Il est largement répandu. Il est reconnu comme langue nationale par la constitution sénégalaise en son article 1. Il appartient au sous-groupe nord atlantique du phylum Niger-Congo.

Dans le monde entier le nombre total d'utilisateurs dans tous les pays est estimé à 4,449,000. Il est parlé en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. Il est également parlé en France à cause de la forte présence de la communauté Hal Pulaar (locuteurs du Pulaar) dans les banlieues parisiennes à Compiègne et à Mantes-la-Jolie.

2. Méthodologie

L'approche méthodologique que nous utilisons dans cet article s'appelle étude critique du langage. Le terme « critique » est employé dans le sens de montrer les liens qui peuvent être cachés dans les interactions verbales tels que les liens entre la langue, le pouvoir et l'idéologie. L'analyse critique des interactions sociales s'attache à révéler les déterminants généralement dissimulés dans le système des relations sociales ainsi que les effets insoupçonnés qu'ils peuvent avoir sur ce système.

Dans ce travail, nous nous intéressons plus particulièrement au rôle du langage dans les interactions sociales. Des contributions récentes à la théorie sociale ont exploré le rôle du langage dans l'exercice, le maintien et l'alternance du pouvoir. Nous ne mentionnerons que trois de ces contributions. Le premier est le travail sur la théorie de l'idéologie, qui, d'une part, souligne l'importance relativement croissante de l'idéologie en tant que mécanisme de pouvoir dans la société moderne, par opposition à l'exercice du pouvoir par des moyens coercitifs, et, d'autre part, considère la langue comme un (ou même le) lieu par excellence de l'idéologie, et donc du pouvoir. Le second est l'œuvre influente de Michel Foucault, qui a attribué un rôle central au discours, donc au

langage mis en action, dans le développement des formes de pouvoir spécifiquement modernes. Et le troisième est le travail tout aussi influent de Jürgen Habermas, dont la « théorie de l'agir communicationnel » préconise l'établissement d'un dialogue ouvert, honnête et respectueux avec toutes les parties prenantes dans le but de créer un consensus à travers la compréhension mutuelle et le respect des perspectives de chacun.

La principale limite de ces approches du point de vue de l'analyse critique du langage est qu'ils restent théoriques - elles ne sont pas opérationnalisées dans l'analyse d'instances particulières de discours. Cet article vise à combler cette lacune en examinant de près les idéologies qui sous-tendent l'utilisation de certaines expressions genrées dans les langues nord-atlantiques, notamment le wolof, le pulaar, et le sérère.

Un aspect du pouvoir est sa capacité à imposer et à maintenir une structuration particulière dans un domaine ou dans un autre - une manière particulière de diviser ce domaine en parties, de maintenir les parties délimitées les unes des autres, et un ordre particulier de ces parties en termes de relations hiérarchiques de domination et de subordination.

La langue est le support par lequel l'idéologie exerce son pouvoir et sa domination sur un groupe sans que celui-ci y prête attention ou en soit conscient. Par exemple, de telles idéologies font que les femmes sénégalaises se disputent un ensemble de valeurs prédéterminées par les hommes pour les décrire et les classer comme femmes exemplaires ou non exemplaires. Des exemples de ces valeurs peuvent être trouvés dans des langues telles que le wolof, le pulaar et le sérère, toutes trois appartenant au groupe nord-atlantique des langues nigéro-congolaises.

En analyse critique du langage, la conception du langage est le discours, qui peut être défini comme une pratique sociale déterminée par les structures sociales. Le discours a des effets sur les structures sociales, en plus d'être déterminé par celles-ci, et contribue ainsi à la continuité et au changement sociaux.

Nous avons interrogé trois femmes wolofs, trois femmes Hal pulaar (locutrices du pulaar), et trois femmes sérères pour recueillir des expressions genrées qui se trouvent dans leurs langues respectives. Le choix des femmes s'explique par le simple fait qu'elles sont au cœur de ce travail. Nous avons donc voulu leur

donner la parole afin qu'elles puissent elles-mêmes nous révéler les perceptions masculines positives et négatives dont elles font l'objet dans leurs langues et leurs cultures respectives.

Les six femmes interviewées ont une maîtrise parfaite de leur langue maternelle et sont âgées entre 25 et 35 ans. Elles sont toutes mariées. En effet, c'est dans le mariage ou à propos de celui-ci que la plupart des expressions genrées sont usitées.

3. Résultats des enquêtes

Le pouvoir exercé par les hommes sur les femmes est observable à travers le langage que les hommes utilisent pour représenter et évaluer les femmes. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'expressions recueillies chez les wolofs, les Hal pulaar et les sérères. La première liste est composée d'adjectifs qui ne sont utilisés que pour parler des femmes, pour décrire leur attitudes jugées positivement ou négativement par les hommes. Chez ces cultures, la femme idéale ne prend pas la parole ni ne fait preuve d'agentivité devant les hommes. Un tel comportement est considéré comme étant grossier et mauvais :

3.1. Wolof

3.1.1. Évaluation positive

gàtt t ànk (littéralement « court-pied » peut être traduit comme « être sédentaire »)

gàtt làmmiñ (littéralement « courte-langue » peut être traduit comme « être silencieuse »)

yem « être réservé »

am sutura « être discrète »

am teggin « avoir du respect pour les autres »

gàtt loxo (littéralement « courte-main » peut être traduit comme « qui ne prend pas le bien d'autrui (surtout son mari) »)

dégg ndigal (littéralement « qui suit les recommandations (de son mari) » peut être traduit comme « être obéissante »)

neex wax « avoir un discours doux, langue mielleuse »

3.1.2. Évaluation négative

Gudd t ànk (littéralement « long-pied » peut être traduit comme « qui sort souvent »)

ñàkk kersa (littéralement « manquer de respect aux autres (surtout son mari) peut être traduit comme « être impertinente »)
 wow bët (littéralement « avoir l'œil dur », peut être traduit comme « être altièrè »)

gàtt wax/gàtt tontu (littéralement avoir « une réponse courte », peut être traduit comme « être directe »)

ñàkk teggin (littéralement « manquer de respect » (surtout à son mari) peut être traduit comme « être grossière »)

aay gaaf (porte-malheur)

ñàkk dégg ndigal (littéralement « ne pas suivre les recommandations » (surtout de son mari) peut être traduit comme « être désobéissante »)

daŋ làmmiñ (littéralement « avoir la langue tendue, la langue acérée », peut être traduit comme « être enclin répond à toute critique »)

Le deuxième ensemble est composé de dictons populaires wolof qui placent les femmes dans une situation d'ignorance, responsables de l'échec de leurs enfants et incapables de raisonner :

Proverbes populaires basés sur le genre wolof

jigéen soppal te bul wóolu « Aimez les femmes mais ne leur faites pas confiance »

jigeén ni ween wi sègge la xel mi sègge (« Le cerveau d'une femme s'affaisse comme ses seins » en d'autres termes « les femmes ne sont pas intelligentes »)

ndey ja doom ja « Telle mère telle fille »

3.2. Serer-Sine

La troisième série de mots vient du sérère et vise à dévaloriser la femme et à la réduire au statut de servante de son mari :

Les sérères ont établi des normes pour ce qu'on appelle « une bonne femme. »

O tew ba faaxa a jaḃ o tew kaa wara jab

« Une femme doit être soumise »

O tew o tollax

« Une femme doit être mariée. »

O tew fata dama payum

« Une femme ne doit pas être frivole. »

O tew fatum fatum faaxe

« Une femme qui tergiverse n'est pas bonne. »

En wolof « Jigéenu naa def naa def baaxul »

3.3. Pulaar

Le même phénomène existe en pulaar avec une représentation encore plus violente des femmes accusées d'être responsables des péchés de leurs enfants :

Le Pulaar a établi des normes pour une soi-disant « bonne femme »

Yumiraa do beldo kosam

« Une femme qui a un bon lait maternel donne naissance à un bon enfant. »

Debbo famdat yaadu

« Une femme doit rester à la maison. »

Yumiraa do doftii do jibini pirtudo

« Une femme soumise donne naissance à un enfant honorable. »

Nguyka ko kosam

« Être voleur vient du lait maternel. »

Debbo ko yumum

« Telle mère telle fille. »

Debbo doftiido jibintaa bidó batateedo

« La mère d'un fils régnant est toujours une femme soumise. »

Yumum galo ko debbo muñdo

« La mère d'un homme riche était toujours patiente. »

Debbo pijoo wo jibintaa waliyu

« Une femme qui commet un adultère ne donne pas naissance à un saint. »

cukuñaagu ko yumma

« le cannibalisme vient de la mère. »

4. Analyse critique des données linguistiques

4.1. Analyse socio-culturelle

La réflexion sur les expressions genrées recueillies dans les langues nord-atlantiques nous a conduit à en rechercher les possibles origines. D'où vient cette idéologie qui vise à confiner la femme dans un statut secondaire par rapport à l'homme, qui la juge et l'apprécie à sa guise, selon ses intérêts et ses objectifs personnels ? Si certains estiment que la faute est imputable aux sociétés ouest-africaines qui sont structurées de telles sortes qu'elles établissent une hiérarchie entre l'homme et la femme,

basée sur le genre, d'autres estiment que la raison de telles pratiques est à chercher dans notre contact avec le monde arabe et l'occident, à travers l'islamisation, la colonisation via la christianisation (Furaha Joy Sekai Saungweme 2021).

En effet, les sociétés étudiées dans le cadre de ce travail ont toutes été des sociétés dites matrilineaires qui accordaient une importance capitale à la femme (Mbow 1999)

Chez les lébous, par exemple, un sous-groupe des wolofs, le pouvoir s'héritait par la mère. Pour être élu roi des lebous ou Serigne Ndakaaru, il fallait être de mère soit issue de la famille régnante. De même, au Cayor, un ancien royaume du Sénégal, pour accéder au pouvoir, il fallait impérativement faire partie du cénacle des sept familles nobles à succession matrilineaire du royaume. Enfin, combien de rois et dignitaires locaux ont le nom de la mère ajouté au leur pour former leur pronom : Lat Dior Ngoné Latir (Lat Dior fils de Ngone Latir), Malick Faa Wade (Malick fils de Faa Wade), Bamba doomu Mame Diara (Bamba fils de Mame Diara), etc. Al Hadj Omar Tall, un chef de guerre et propagateur de la confrérie soufie de la Tijaniyya au Sénégal, était chanté par les griots Hal pulaar à travers sa lignée maternelle : *kodde Adama Aïcha* « le fils cadet de Adama Aïcha ». Les noms des pères de ces personnalités sont généralement inconnus du grand public contrairement à ceux de leurs mères.

S'agissant de l'influence occidentale, nous pouvons donner comme exemple le code de la famille sénégalaise, héritée de la France, qui donne la puissance parentale au père ou toute autre personne exerçant la puissance paternelle. Le patriarcat qui caractérise ces sociétés a installé la femme dans un statut inférieur de subordonnée par rapport aux hommes.

Concernant le contact avec le Moyen orient à travers l'islam ou une certaine interprétation de celle-ci, il est à noter que l'Arabie préislamique ne donnait pas à la femme un statut juridique privilégié. L'islam s'était d'ailleurs présentée en bouclier pour libérer la femme notamment en mettant fin à certaines pratiques comme le meurtre des nouveaux nés sous prétexte qu'ils étaient de sexe féminin. Néanmoins des reliques de la société et de la culture arabes anciennes sont observables dans le monde musulman. Le débat sur le statut des femmes avant et après l'avènement de l'islam est un sujet très controversé.

En revanche, certaines femmes chercheuses estiment que la condition féminine est transgénérationnelle dans le monde et en Afrique. Ainsi s'identifient-elles aussi bien aux mouvements féministes africains qu'occidentaux, ou même dans le Moyen orient, tout en revendiquant une certaine spécificité africaine. Dans un numéro de *Perspectives*, intitulé *Féminismes africains à travers les générations*, l'éditorialiste écrit :

« Tout au long de l'histoire des mouvements sociaux et politiques dans les sociétés africaines, des générations de femmes ont eu, d'une manière ou d'une autre, à s'opposer à la domination, aux lois et aux pratiques patriarcales dans la poursuite de l'égalité de genre, en plaidant pour une nécessaire participation inclusive dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. »

De plus, dans son mémoire de DEA intitulé : *Femmes et politique au Sénégal : contribution à la réflexion sur la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945 à 2001* Seynabou Ndiaye SYLLA écrit :

« L'idéologie traditionnelle dominante au Sénégal, en matière de représentation privée, veut que la femme voue une soumission totale à l'homme (époux ou père) qui incarne l'autorité suprême au sein de la famille. Cette représentation structurelle profondément enracinée dans la société et dans les mœurs constitue le principal facteur discriminant de l'accès des femmes à la sphère publique et politique. »

Pour corroborer la thèse de l'antériorité des expressions sexistes à la venue des Arabes et des Européens en Afrique, on peut citer l'exemple de l'aphorisme très populaire de Kocc Barma *Jigéen soppal te bul wóolu* « aime ta femme mais ne lui pas confiance ». De son vrai nom Birima Maxuréja Demba Xole Fall, Kocc Barma a vécu au 16ème siècle en plein Cayor, durant le règne de Damel Daaw Demba Fall qui était le roi. Le Cayor n'était pas encore défait par les Français car Lat Dior, le principal résistant à la colonisation à cette époque, tué à Dékhélé en 1886, est venu bien après. On était alors en plein règne des Ceddo, ou peuple indigène non-islamisé du Cayor. En clair, Kocc Barma ne

préconisait rien d'autre que la méfiance envers les femmes ; ce qui fut par la suite considéré comme relevant du sens commun.

Pour renforcer le fondement de l'antériorité des expressions genrées sur l'évolution qu'ont connue les femmes dans les sociétés africaines, Solomon Aibo Amah écrit dans sa thèse intitulé : *l'évolution de la femme africaine dans les œuvres des auteurs francophones choisis de l'Afrique subsaharienne* :

« Un bref aperçu de la recherche nous fait voir qu'avant l'évolution féminine en Afrique, la femme avait souffert de doubles formes de l'oppression : du patriarcat et de la répression systémique. Dans la société patriarcale, elle a été placée au bas niveau. En somme, emprisonnée dans un système traditionnel, l'Africaine était censée représenter la vertu, l'abnégation. Peu de gens pouvaient comprendre qu'elle souhaitait s'émanciper, qu'elle osait exiger plus de liberté. Elle n'avait pas beaucoup de droit à la formation occidentale, et est appelée à se marier à l'inconnu et sans son consentement. Elle devait accepter la polygamie et elle était susceptible d'être répudiée n'importe quand et n'importe comment. De plus, la femme devait demeurer à sa place, et dès l'enfance, elle devait se taire lorsque l'homme parlait. Seul un certain nombre de femmes âgées avait droit à la parole. » (Amah, 2018, p.1)

Ce phénomène est décrit par l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba dans son roman, *Une si longue lettre* (1979), qui dépeint parfaitement la condition de la femme sénégalaise, écartelée entre l'éducation des enfants et les caprices de la belle famille.

4.2. Analyse sociolinguistique

Il apparaît à travers l'étude de ce corpus que les trois ethnies observées partagent un certain nombre de caractéristiques concernant leur attitude vis-à-vis des femmes. Cette attitude pourrait se résumer en quelques mots : méfiance, restriction, et musellement.

4.2.1. La méfiance

Chez les wolofs, un certain nombre de qualités sont mises en place par la société et les femmes s'identifient par leur incarnation

ou désincarnation de ces valeurs qui sont : le *kersa* (*timidité*), le *teggin* (*respect*), et le *dégg ndigal* (*obéissance*). Les femmes qui observent ces valeurs sont évaluées positivement tandis que celles qui s'en éloignent sont jugées négativement. Les hommes se méfient de ces dernières comme de l'huile sur le feu. Elles se marient difficilement ou restent parfois célibataires toute leur vie.

Les femmes qui faillissent à incarner ces valeurs sont qualifiées de : *ñàkk kersa* (« qui est impertinente »), *ñàkk teggin* (« être grossière »), *ñàkk dégg ndigal* (« qui ne pas suivre les recommandations » (surtout de son mari)).

En revanche, celles qui s'alignent sur ces valeurs sont qualifiées de : *am kersa* « être timide », *am teggin* « avoir du respect pour les autres », *dégg ndigal* « qui suit les recommandations (de son mari) ou « être obéissante. »

4.2.2. La restriction

Un deuxième groupe de femmes est composée de celles qui subissent des restrictions. Elles restent sédentaires parce que leur espace c'est la maison. Dans les expressions utilisées pour qualifier ces femmes, on retrouve le mot « *tànk* » ou pied en wolof. Celles qui restent en permanence à la maison (*gàtt tànk*) sont chantées tandis que leurs consœurs qui sortent (*gudd tànk*), quelle que puisse être la raison, souvent sont décriées.

Chez le pulaar, on insiste sur la responsabilité des femmes dans l'avenir de leurs enfants. Il n'est mentionné nulle part le rôle des hommes dans la réussite ou l'échec de son enfant, qu'il soit fille ou garçon. Un fardeau repose sur les épaules de la femme qui doit se montrer exemplaire à toute épreuve. La relation entre la mère et son enfant est plus que jamais mise en exergue.

Quelques exemples :

Yumiraa do beldo kosam

« Une femme qui a un bon lait maternel donne naissance à un bon enfant. »

Yumiraa do doftii do jibini pirtudo

« Une femme soumise donne naissance à un enfant honorable. »

Nguyka ko kosam

« Être voleur vient du lait maternel. »

Debbo ko yumum

« Telle mère telle fille. »

Debbo doftiido jibintaa bidó batateedo

« La mère d'un fils régnant est toujours une femme soumise. »
Chez les sérères, les femmes semblent être privées de droits et n'ont que des devoirs:

O tew ba faaxa a jaab o tew kaa wara jab

« Une femme doit être soumise »

O tew o tollax

« Une femme doit être mariée. »

Le mariage est sacré et la femme mariée est totalement soumise à son mari et suit ses recommandations sans tergiverser. Elle doit en outre lui être fidèle au risque d'être la risée de tout le monde et un déshonneur pour sa famille:

O tew o tollax

« Une femme doit être mariée. »

O tew fatum fatum faaxe

« Une femme qui tergiverse n'est pas bonne. »

O tew fata dama payum

« Une femme ne doit pas être frivole. »

4.2.3. Le musellement

Il apparaît aussi dans cette étude que les expressions genrées cherchent à museler la femme, la rendre silencieuse et soumise aux recommandations des hommes, surtout de son mari, gage de la réussite de son ménage et de ses enfants.

Les expressions suivantes tirées du wolof, du sérère et du pulaar en témoignent parfaitement :

Wolof

Gàtt làmmiñ (avoir la langue courte, c'est-à-dire être silencieuse)»

Pulaar

Yumiraa do doftii do jibini pirtudo

« Une femme soumise donne naissance à un enfant honorable. »

Sérère

O tew fatum fatum faaxe

« Une femme qui tergiverse n'est pas bonne. »

O tew ba faaxa a jaab o tew kaa wara jab

« Une femme doit être soumise »

Conclusion

Nous avons tenté de démontrer que la langue est le moyen par lequel le pouvoir des hommes sur les femmes s'exerce et se

maintient chez les wolofs, les pulaars, et les sérères. Ces sociétés sont souvent qualifiées de sociétés matriarcales à l'origine, c'est-à-dire avant l'islamisation et la colonisation. Cela signifie que c'est le Moyen Orient et l'Occident qui y ont introduit le patriarcat et la suprématie des hommes. Une revue des travaux sur la question ainsi que l'étude des expressions genrées dans les cultures examinées, nous ont permis de montrer que le patriarcat dans ces cultures est antérieur à l'islamisation et à la colonisation. Les trois langues étudiées ont en commun l'usage d'expressions idéologiques contre les femmes, établies par les hommes soucieux de garder leur statut d'être supérieurs.

Cependant, la plupart des usagers de ces expressions considèrent qu'elles relèvent du sens commun alors qu'elles résultent en réalité d'idéologies et de lutte pour le contrôle pouvoir. Il semble que les sociétés humaines soient patriarcales par nature et que les femmes aient toujours eu besoin de lutter pour se libérer de la suprématie des hommes.

Références :

AMAH, Solomon Aibo, 2018. L'évolution de la femme africaine dans les œuvres des auteurs francophones choisis de l'Afrique subsaharienne. Thèse soutenue à l'Université Makurdi de l'État de Benue.

BA, Mariama, 1979. Une si longue lettre. Dakar, Nouvelles éditions africaines.

ETHNOLOGUE: LANGUAGES OF SENEGAL, 2016. Nineteenth edition data by M. Paul Lewis, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig, Editors

FAIRCLOUGH, Norman, 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd edition. Routledge, London

FAIRCLOUGH, Norman, 1989. Language and power. 248 pages, London: Longman.

FONDATION HEINRICH BÖLL STIFTUNG, 2021. Perspectives: analyse politique et commentaire. Dakar

FOUCAULT, Michel, 1975. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Éditions Gallimard. Paris.

FURHA Joy Sekai Saungweme, 2021. « Une critique des libertés postcoloniales de l'Afrique dans une optique féministe: remettre en cause le patriarcat et évaluer les acquis ». In

Perspectives : analyse politique et commentaire. Fondation Heinrich Böll Stiftung, Dakar

HABERMAS, Jürgen, 1981. *The theory of communicative action.* Beacon Press, Boston.

MBOW, Penda, 1999. « Hommes et Femmes entre sphères publique et privée » *Bulletin du CODESRIA*, Dakar, 1 et 2, 1

From Non-Violent Activism to Intersectional Coalition: the Evolution of Martin Luther King Jr.'s Civil Rights Ideology in the US

Fatoumata KEITA

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
Département d'Anglais, Mali
fatoumataleita808@gmail.com*

Aboubacar NIAMBELE

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
Département d'Anglais, Mali
niambeldio20@gmail.com*

Abstract

Decades after his assassination, Martin Luther King (MLK) and his nonviolent philosophy continue to inspire countless people, in the United States, in their struggle for more social justice. Without doubt, he remains the most iconic figure of the Civil Rights Movement as he fought for racial equality. This heritage is kept alive by the advocates of Black Lives Matter movement, who self-proclaimed themselves, heir of the non-violent strategy and ideology. King's memorable speech, I Have a Dream, is, up to now, one of the most memorable address of the black Civil Rights Movement. This paper believes that despite all this literature and reference to MLK and his cause, his legacy remains unexplored to its full potential. Martin Luther King Jr., for the most part, is portrayed superficially in comparison to the likes of Malcolm X for instance. This work aims at demonstrating the radicalism of King Jr.'s ideology and philosophy. The aim is to perfectly describe the sophistication in his reasoning as he went beyond the race equation to create a cross-cultural, cross racial, cross identity synergy, with other oppressed forces, in the American society, against what he perceives as class warfare. Therefore, this study endeavors to read his philosophy from an intersectional perspective to shed light on his shift from a purely racial justice framework to a broad-based social/class coalition.

Key words: *Civil Rights Movement, Martin Luther King Jr., non-violence, racism, war on poverty.*

Résumé :

Des décennies après son assassinat, Martin Luther King Jr. et sa philosophie de la non-violence continuent d'inspirer de nombreuses personnes aux États-Unis dans leur quête de justice sociale. Il demeure sans conteste la figure la plus emblématique du mouvement des droits civiques en raison de son combat pour l'égalité raciale. Son héritage est aujourd'hui perpétué par les partisans du

mouvement Black Lives Matter, qui se réclament des stratégies et de l'idéologie non-violentes de King. Le discours mémorable de Martin Luther King, « I Have a Dream », reste l'un des discours les plus marquants du mouvement des droits civiques afro-américains. Cet article soutient que, malgré l'abondante littérature consacrée à MLK et à sa cause, son héritage reste encore insuffisamment exploré dans toute sa profondeur. Martin Luther King est souvent représenté de manière superficielle par rapport à d'autres figures comme Malcolm X. Ce travail vise à révéler le radicalisme sous-jacent de l'idéologie et de la philosophie de King. L'objectif est de démontrer la sophistication de son raisonnement, qui transcende la simple question raciale et qui inclut une synergie interculturelle, interracial et identitaire avec d'autres forces opprimées dans la société américaine, en opposition à ce qu'il percevait comme une guerre des classes. En conséquence, cette étude cherche à interpréter la philosophie de Martin Luther King à travers une perspective intersectionnelle, afin de mettre en lumière son évolution d'un cadre de justice purement raciale à une coalition sociale plus vaste, incluant les dimensions de classe et d'identité.

Mots clés : mouvement des droits civiques, Martin Luther King Jr., non-violence, racisme, lutte contre la pauvreté.

Introduction

In the dark hours of the black Civil Rights Movement, two men, two world visions, two contrasting strategies led the struggle against oppression. On the one hand, we had Martin Luther King Jr. On the other hand, stood Malcolm X. The latter's approach to reach equality in a racially divided society called Blacks to dismantle the system of persecution by beating the enemy in its own game i.e., violence. Self-defense, he believed, was the sole way out for the tormented black community as he emphatically pointed that "it is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks." Malcolm X didn't believe in compromise for power "never takes a back step – only in the face of more power." (New York Times, 1964).

Based on Malcolm's own conceptualization of race relations in the American society, it becomes self-evident that for him, any action without reciprocity was sheer utopia as it would never lead to substantial change, to a revolution. King's way was more flexible, moderate and less adamant. As he ultimately called for a "community at peace with itself," King's approach aimed at appealing to the oppressor's humanity by meeting violence with love. This was a process built on education, persuasion (Amnesty International, 2016) and awareness. He believed that violence

would, without doubt, lead to greater violence and hatred with the irreversible consequence of mutual annihilation. Nonviolence opened the door to inter-racial alliance violence would have certainly rendered impossible.

Because King did not consider the oppressor as the enemy and wouldn't reply to evil with reciprocity he was called by the adepts of self-defense lofty, and idealistic. As a result, Stokely Carmichael's Black Power (BP) movement—called for race unity as opposed to King's class unity—reached momentum as a race-based surrogate for nonviolence, forgiveness, and anti-essentialist approach (Thompson, 2022). While defining Black Power, Carmichael stated that it was an organization advocating for the need of a given community. As such, it speaks "in the tone of that community, not as somebody else's buffer zone" as nonviolence did (Carmichael, 1967).

What Carmichael perceived in nonviolence is a tactic rather than a guiding principle (The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, 2024) as, according to him, it lacked this critical thinking analyzing the American society as its separate extremes based on race and class with the first defining the second while King perceived the former as an extension, a subpart of the latter. Social class, not race, constituted the core ideology of King's ideology.

This paper posits that most critiques of nonviolence are mere caricatures and superficial as they fail at encompassing the political, social, and philosophical complexity of King's vision. Based on social class theory, this study seeks to reveal the radicalistic nature of the nonviolent doctrine. We shall demonstrate that the only opportunity for radical change to operate in America lies in the integrationist notion—radicals called a subterfuge to sustain white supremacy—King advocated.

Late 18th and early 19th centuries witnessed a considerable shift in western societies' make up as the commercial and industrial capitalists overtook the feudal system and reshuffled social hierarchy along class lines. The social class theory posits that a state's government, political apparatus is the reflection of its

economic system of production i.e., the nature of its technology and division of labor. The mode of production divides the society into antagonistic classes whereas the dominant group—commercial and industrial capitalist groups—controls and designs the production process while the others—producers—provide them with products and services. (Britannica, 2024). The conflict between the dominant and subordinate classes lies in the appropriation of what is produced as both sides attempt to either change or maintain the *status quo*. In an attempt to sustain its preeminent position, the predominant group goes beyond material production and encompasses areas such as the production of ideas. This latter step consolidates the existing order through the production of ideologies aimed at annihilating the subordinated group's chance to resist and fight back. In this effect, as to divide and conquer the lower class, the upper group creates a specific political system built on identities such as race, color, ethnicity. Such a scheme has a twofold advantage. First, it restricts conflict within the lower class along race or ethnic lines. Second, it hampers any chance of alliance from the competing sides within the lower class. Resultantly, the latter miss on the systematic dimension of their social woes (Levine, 2006, p.215).

Social class theory speaks volumes to the critiques the likes of Malcolm, Carmichael made against King's nonviolent ideology. From the above explanation, it becomes self-evident that the essentialist approach Malcolm and Carmichael took could only partly address black poverty as the latter is linked, first and foremost, to a given class regardless of color and ethnicity. They failed at analyzing the bigger picture. Resultantly, Black Power polarized race relations as it was met with White Power. Many Whites assumed that Blacks aimed at taking over white people violently (through riots for instance). By doing so, many Whites sympathizing with the black cause saw themselves labeled the enemy; thus justifying in the eyes of many Whites the existential need to preserve whiteness and white supremacy. Although white supremacy was a system most white people, consciously or unconsciously, took advantage of at the expense of the black community, it was nourished and sustained exclusively by a small portion of the white community—the elite—and a system. Therefore, from the angle of the theory of intersectionality, fighting

against the system that made Blacks poor required a holistic approach involving all the oppressed groups of the society for a systematic change. Getting rid of such control can only happen in concertation of other identities within the same social class as they all suffer from the same evil at different levels (Carastathis, 2016). This is what makes King's approach relevant as it goes beyond race lines and creates class consciousness across racial boundaries and builds a coalition of oppressed against the system of oppression. Such an achievement is illusory if one fights from an essentialist approach as it will only generate more conflict with other people within the same class thus ensuring the *status quo*.

As to track the philosophical evolution of King through the years, as its strategy matures, this paper divides its militant journey into two main parts. The first part deals a less flexible King who thought that he could address the problems the black community faced by solely advocating black advancement. In this part of his life, he focused on decency in treatment (civil rights) for black people. This is the King most people know, remember and that is widely taught. The second part paints a more mature King who understood that the fight has to reach systemic dimensions for the black specific issues to get solved.

1. Conceptualizing Non-Violence

Nonviolence is a philosophical and practical approach to social change that seeks to address conflicts and injustices without resorting to physical violence. It emphasizes the use of peaceful means, such as protests, civil disobedience, and negotiation, to achieve social, political, and economic goals. Nonviolence is grounded in the belief that moral and ethical behavior can sustainably effect change more effectively and sustainably than violent actions. (King 1958, p.73-75). That is why its core principle is rooted in the respect of all and prioritizes dialogue over coercion or doing harm. Even if it appears to be passive, it is an active form of resistance which opposes injustice by using various methods like strikes, protests or civil disobedience. Mahatma Gandhi (1869-1948) is often credited with formalizing the principles of nonviolence, or "ahimsa," in modern times. His philosophy of Satyagraha (truth force) emphasized nonviolent resistance as a

powerful tool for social and political change (Gandhi, 1928; 1993). His leadership of the Salt March in 1930 is regarded to be a powerful token of his application of nonviolence (Fischer, 1950).

Another theorist who is credited with influencing the development of nonviolence is the American philosopher and Transcendentalist, Henry David Thoreau (1817-1862). In his seminal essay "Civil Disobedience", Thoreau argued that individuals should not comply with unjust laws and should resist them through peaceful means (Thoreau, 1849, p.358). Thoreau's refusal to pay a poll tax as an act of protest against slavery and the Mexican-American War, which led to his brief imprisonment, exemplifies his commitment to nonviolent resistance.

Martin Luther King Jr. is believed to have expanded the concept as he adapted Gandhi's principles of nonviolence to the American Civil Rights Movement. He integrated nonviolence with Christian teachings and the American democratic tradition to advocate for racial equality and social justice. His leadership in the Montgomery Bus Boycott and the March on Washington, including his iconic "I Have a Dream" speech, highlights his commitment to nonviolence in the fight for civil rights (King, 1958; 2001). Hence, nonviolence philosophy would become the hallmark of his struggle for the Civil Rights and social justice.

However, many critiques conceived nonviolence as clueless and detached from the realities of the black conditions burdened by oppressive acts such as police brutality and racism. Although at first glimpse it has this superficial texture, nonviolence was wisely informed by the specificity of the American society. The first question to ask for the black community, before undertaking the struggle for equality, is to find out first their weight small number in the American society. What could have been the implications of a violent method for a minority deprived of all means of subsistence? What impact could such confrontation have? This was a fight they couldn't have won given that Whites were in superiority both numerically and in terms of resources. Taking this road was pure suicide as it wouldn't be sustainable in the long run.

The second question was what will be the impact of the method on the perpetrator of violence? A violent strategy would have certainly radicalized the opposition as violence spirals to uncontrollable dimensions. In Peter Kunhardt's 2018 *King in the Wilderness* documentary, during the Gage Park march, a mention is made of an unusual scene King had with a young lady. She came to him spat at his face, screamed and cursed him. He quietly replied to the woman by saying "you are much too beautiful to be so mean." Resultantly, she came later and said "I am sorry, I never should have been so rude" (Kunhardt, 2018). This is how radical nonviolence can be. It is transformative and treats racism as a sickness that has to be cured. Sick people (racists) have been educated a certain way—that they are better than everybody else—so it is normal they act accordingly. It is not their fault. Basically you just have to teach them the opposite of what they have been exposed to. American racism, built on violence/hatred, is then a social construct that has to be moralized and humanized. Nonviolence is radical in the sense that it believes in hope in the chaos of racism; that hatred can be removed; that racism can be won over. It is all about psychologically disarming the oppressors by forcing your humanity on them. They are humans, not the enemies. It doesn't approach the world in terms of good or bad but instead applies a gradual structure based on notions such as good, better, or worse. It speaks to resisting violence without becoming violent: how can I deal with a bully without becoming one is the ultimate question it tries to answer.

Another criticism that King faced emanated from his Christian moral principles which are rooted in stoicism and selfless love. In this regard, the theologian Reinhold Niebuhr feared that nonviolence might become "a way of sealing off one's moral superiority", and surrender to the suffering inflicted by the oppressor as a kind of "soul-cleansing" "while losing sight of the goal of social justice" (BRIA, 2017, p.2).

2. King and the racial equation (1957-1965): the struggle for human decency

From 1957 to 1965, King Jr. was a major figure of the black Civil Rights Movement. The Civil Rights Movement was a pivotal struggle

against racial segregation and discrimination in the United States. It sought to dismantle institutionalized racism and achieve equality for African Americans. (Carson, 2001) The period from 1957 to 1965 was crucial for this movement, marked by significant events such as the Montgomery Bus Boycott, the March on Washington, and the passage of key legislation like the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965.

This period marked a significant period of Martin Luther King Jr.'s leadership in the American Civil Rights Movement, focusing on his efforts to address racial injustice and promote human dignity. This timeframe constitutes a momentum in his social activist career as for many reasons he was both the face and the voice of segregated black communities across America. In this first phase of his struggle for black advancement, he emphasized the need for legal recognition which led to the signing of two major documents in the Civil Rights Acts and the Voting Rights Act.

A young Pastor in Montgomery (Alabama) by 1954, King was politically propelled on the national scene because of his pivotal leadership role in the Montgomery Improvement Association (MIA). This organization resulted from Rosa Park's black activist advocating against Jim Crow Laws in Alabama intentional breach of the city's racial discriminatory policies on public transportation in 1955. She was jailed for seating in a section designated for white people—blacks took seat in the back of the bus—and for refusing to leave while instructed to do so thus setting in motion one of the largest social movement in American history calling for the end of discrimination on public transportation. Consequently, the Montgomery Improvement Association organized the black community through a one-year boycott that forced the city to end its discriminatory practices on public transportation. (Gitlin, 2013, p.25-26).

Strong from the MIA Montgomery Bus Boycott experience, King thought to take the non-violent protest strategy nationwide. As a result, with other black church leaders, he created Southern Christian Leadership Conference (SCLC) as a measure to combat Jim Crow Law. (Gitlin, 2013, p.30).

Inspired from Mahatma Gandhi, King, with nonviolent resistance, thought to launch a communication war against oppression as favorable media coverage would have created sympathy for the black cause. He relied on the shockwave white police brutality against unarmed black activists would cause on public opinion.

In 1963, working with the NAACP, the SCLC, under King's leadership, successfully achieved the desegregation of public space in Birmingham—Alabama—after horrified footage of the city police against peaceful black demonstrators aired. The protest was so successful that the city police chief resigned. This episode had King on a special momentum. While in prison as a result of his role in the conduct of the protest, King wrote his legendary "Letter from Birmingham Jail." This piece of paper laid out the premise of the radicalism of King's strategy as he replied to his white sympathizers calling him to settle the civil right issue along legal line instead of protests. He replied, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.... We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed." (King Jr., 1963, p.77).

During the 1963 March on Washington for Jobs and Freedom, King, SCLC, NAACP, and other Civil Rights organizations rallied, in the nation's capital, over 250,000 people calling for civil and economic rights. This march was sanctioned by the "I Have a Dream" speech prophesizing an America where equality on the basis of the content of one's character, not race, would be a reality. (Geffrey, 2013). This march immensely impacted the passage of the 1964 Civil Rights Act (Hasday, 2007) and King was honored with the Nobel Prize for Peace the same year.

One year later, King led the Selma to Montgomery March which was met by a particularly brutal police reaction. At its completion, in Montgomery, King delivered his "How Long? Not Long" speech as he promised justice and equality for Blacks before the law. He told, "The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice." (King Jr., 1965, 9). Six months later Lyndon B. Johnson signed the Voting Rights Act (Laney, 2003); thus, putting an end to black disenfranchisement.

A major element that marked King's philosophy and activism is the concept of human decency. It reflects his belief in the inherent dignity and worth of every individual. King's commitment to human decency was manifested in his advocacy for racial justice, equality, and nonviolence. For him human decency encompassed respect for the dignity of all individuals irrespective of race, religion, or socioeconomic status. It was intertwined with his moral and ethical beliefs, which emphasized equality, justice, and nonviolent resistance. In his speech "Letter from Birmingham Jail" (1963), King articulated his philosophy of human decency by condemning the injustices and moral failures of segregation. He emphasized that injustice anywhere is a threat to justice everywhere, advocating for nonviolent direct action as a means to address moral and social wrongs. He argued that human decency required a fundamental change in how society views and treats marginalized groups. He saw it as a moral obligation to fight against injustice and promote respect and equality. In his iconic speech, "I have a Dream" (1963), King expressed his vision of a future where individuals would be judged by the content of their character rather than the color of their skin, underscoring his belief in universal human decency and equality.

It is worth mentioning that King's emphasis on human decency continues to resonate with contemporary social justice issues, including systemic racism, economic inequality and the struggles for equitable access to resources (Davis, 1983; West, 1993). However, his critics also engaged with this concept, offering diverse perspectives on its application and implications. There were dissident voices to his philosophy of human decency coming within the Black Civil Rights Movement like Black Power Movement (BRIA, 2017; Thompson, 2022). Leaders like Malcolm X (1965) and Stokely Carmichael (1969) criticized King's emphasis on nonviolence and his focus on achieving human decency through integration and gradual reform. They argued that such approaches were too conciliatory and failed to address the systemic nature of racial oppression. For Malcolm X, King's approach as overly idealistic and criticized it for not adequately addressing the deep-seated economic and social inequalities faced by African Americans.

He believed that more radical measures were necessary to change the situation of black people. (1969).

Strong criticism emanated also from advocates of economic justice who emphasized that King's focus on racial equality often overshadowed the need for economic justice. They felt that his efforts to achieve human decency were limited by his inability to address the economic inequalities that disproportionately affected African Americans. (Honey, 2007). What is interesting is that the criticisms of King's approach influenced the evolution of civil rights strategies, leading to the rise of more radical approaches and the broader inclusion of economic and social justice issues in the movement's agenda. More, the debate reflects ongoing discussions about the most effective means to achieve social justice and address systemic inequalities. While King's philosophy of nonviolence and moral decency had a profound impact, the critiques highlighted the need for a more comprehensive approach to achieving racial and economic justice. These critiques contributed to the ongoing evolution of civil rights strategies and continue to inform discussions on achieving social justice today.

In a nutshell, one can surmise that Martin Luther King Jr.'s efforts from 1957 to 1965 were central to advancing the cause of racial equality and human decency in the United States. His commitment to nonviolence, his strategic use of mass mobilization, and his eloquent advocacy for civil rights played a crucial role in shaping the trajectory of the Civil Rights Movement. The critiques pushed him to deepen his strategies and embrace a broader social justice perspective. Despite facing criticism and ongoing challenges, King's legacy remains a powerful testament to the enduring struggle for justice and human dignity.

3. Beyond the Racial Equation (1968): Class Warfare

Martin Luther King Jr.'s later activism, particularly from 1966 until his assassination in 1968, increasingly addressed issues of economic inequality and class warfare. His focus shifted from purely civil rights to a broader critique of economic injustice, emphasizing the intersection of race and class in the struggle for

social justice. If King's activism primarily addressed racial segregation and discrimination. Major achievements in this area included the Montgomery Bus Boycott, the Birmingham Campaign, and the passage of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965 (King, 1958). By the mid-1960s, King began to focus on economic justice, recognizing that civil rights alone were insufficient without addressing poverty and economic disparities. This shift was influenced by the growing awareness that economic deprivation disproportionately affected African Americans and other marginalized groups. (King, 1967). King criticized the capitalist economic system for perpetuating inequality and failing to address the needs of the poor. He argued that economic injustice was deeply intertwined with racial discrimination. King's anti-war stance was linked to his critique of economic inequality. He argued that the resources spent on the Vietnam War could be better used to address domestic poverty and social injustices.

After years of relentless struggle to provide the Negro, legally, with the same rights as Whites, in the South, King realized that the latter's life, specially, in the North remained unchanged. In the slums of Chicago and in the northern cities, Martin contemplated racism that exceeded the one he was used to in the South. Millions of African Americans lacked the necessary conditions to live decently—poor housing, starvation, no access to quality education, lack of financial opportunities etc. Therefore, he took his struggle to its second phase i.e., social, political and economic rights. What Martin went against this time was poverty which is rooted in the system of governance itself (Hamilton, 2020).

While dealing with civil rights, King was brightly painted in mainstream media and praised by white political leaders because he was an advocate of peace and stability. This tacit partnership, for the American government, was motivated by two rationales: (1) integrating public facilities, gaining the right to vote didn't cost a dollar; (2) supporting King was the sure way to dehumanize the likes of Malcolm and Carmichael preaching self-defense. However, going for economic opportunities—ending housing discrimination—as a means to fight and end poverty required the government to pay a huge bill for the black community. This new rhetoric

challenged the structure and the core components of the American society.

Much like his struggle for civil rights, King's effort to end poverty pained to bear fruit because it was taking the issue exclusively from the black community's perspective which was only a small portion of the problem. It is when he understood that racism was part of a bigger strategy of domination that uses identity as a fuel that King began reaching out to other people sharing the same lot. The aim was set up a coalition between the poor for a more effective impact through what he called his last campaign "Poor People's Campaign" involving Blacks, Chicano, Mexican Americans, Indians, Puerto Ricans, Appalachian whites, Native Americans etc. King understood that racism is a byproduct of class warfare which is a divisive force in itself (racism). He called for social justice (better housing, more economic opportunities) not only for black but for the poor regardless of race or color (Huys, 2024). It was only within this comprehensive framework—elaborated by the intersectionality theory--that black solace could come from.

King understood that economy, based on social class, generates racism as the control over means of production are at stake; calling for social justice for all would have certainly led to the elite's demise; the latter had always used race as strategy to divide the subservient class and to undermine any chance of cross-racial cooperation. Pushing for full economic integration put pressure on the government as it involves money spending.

Cross-racial cooperation was not only detrimental to domestic stability, it involved a greater scene i.e., the US foreign relations. It is within this perspective that one should consider King's involvement in the anti-war movement over the US's involvement in the Vietnam War. For King, Vietnam was an opportunity for cross cultural, racial, ethnic collaboration. As a result, his focus went beyond the black perspective to embrace humanity as a whole. He showed that what he cared about was human beings at the largest scale possible not only black suffering. Oppression against one human, regardless of color, race, class, is

oppression against all—humanity. The consequences of the war would have hit America with more poverty, inflation, deaths. King understood this phenomenon on a systematic dimension. He got the fact that the same system—corporate greed; Wall Street, financial interests—that was impoverishing Americans at home was the same that was dropping bombs on Vietnam for the same of geopolitical positioning based on the control of world resource and power. It is when King tried to go beyond the racial question and began questioning the overall system that the system came against him. All of the sudden, King had become the enemy. In his own words, he claimed, “they applauded me when I told Negroes to be nonviolent, these same people are damning me when I say ya’ll be nonviolent toward the ground children in Vietnam”. (Kunhardt, 2018).

Martin Luther King Jr.'s later activism marked a significant expansion of his focus from racial equality to economic justice, embodying a comprehensive approach to social change that sought to address the interconnected issues of race and class. His efforts in the Poor People’s Campaign and his critiques of economic systems reflect his commitment to a more equitable society, highlighting the enduring relevance of his economic and social justice advocacy in contemporary movements. He used nonviolence as a weapon to get more economic and social justice for black people. He also preached love amidst hatred and violence directed toward black people thanks to his Christian moral principles. As a matter of fact, (Ulafor, 2020, p.59) argues that “The black people in Africa and elsewhere in Europe and United States of America need to adapt and adopt the spirit of King Jr’s Agape in the face of adversities, conflicts and aspiration for peace”.

Conclusion

Highly criticized by “self-defense” advocates as inappropriate, and detached from the violent reality of black people’s lives in a racialized American society, King’s nonviolent strategy is no doubt revolutionary as it embraces the complexity of the black condition along with the specificities of the American society as a whole. First, it was smart as it guaranteed Blacks a hope for change a violent movement couldn’t certainly deliver.

Numerically inferior to the white majority, open violence could have led to the extinction of black's hope for social betterment as coercive and retaliatory measures could have been deadly. Nonviolence was first and foremost rational as it was built on Blacks' social reality i.e., a minority deprived of resources to sustain open warfare against the wealthy Whites. Any other option was delusional and doomed to fail.

Second, non-violent, instead of creating boundaries between communities entrenched within their racial realities, creates bridges and sympathy between all races. This second phase, more radical, undertakes a holistic systemic analysis and goes beyond racial categories. Far from race, it investigates the black condition from a class perspective as it posits that race was never the issue. Class not race is the linchpin of King's conceptualization of social change. Economy, control over the means of production, was the real evil sustaining the longstanding mistreatment the black community witnessed. These same miseries i.e., poverty, precarity, were perceptible among other minorities. More, a huge portion of the white community was touched as well. Such inter-racial cooperation was critical for a successful revolution. For change to happen for the blacks, it had to be sustained by a portion of the white community. Should King be violent it would have been impossible for him to reach out to other victims of the systems because race would have been a barrier. The likes of Carmichael were caught in the first step of class warfare i.e., race as they missed the bigger picture. Race doesn't define social class; it is the opposite. It is undeniable that the philosophy of nonviolence worked well in the context of an embattled South dominated by white racists who opposed the civil rights movement lock, stock and barrel (BRIA, 2017, p.4).

King's legacy endures as a powerful symbol of justice, equality, and nonviolent resistance. His tireless efforts to combat racial segregation and his advocacy for economic justice continue to inspire contemporary movements for social change. King's vision of a "Beloved Community," where people of all races and backgrounds live together in harmony and equality, remains a beacon for modern activists. King's legacy is evident in the ongoing work of movements such as Black Lives Matter (BLM), which echoes

his call for racial justice and equity. BLM's activism against systemic racism and police violence draws on King's principles of peaceful protest and his critique of economic inequality. Activists today are inspired by King's courage and vision as they address contemporary issues of racial injustice, economic disparity, and social inequity. (Taylor, 2016).

Bibliography

Amnesty International, 2016. "16 Martin Luther King quotes to remember,"

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/16-martin-luther-king-quotes-to-remember/> , visited on 07/01/2024.

Britannica, June 2024. "Social Class",

<https://www.britannica.com/topic/social-class>, visited on 07/01/2024.

Carmichael, Stokely. *Stokely Speaks: From Black Power to Pan-Africanism*. Random House, 1969.

CARASTATHIS Anna, 2016. *Intersectionality: Origins, Contestations, Horizons*, Lincoln, University of Nebraska Press.

CARMICHAEL Stokely, 1967. *What We Want*, California, Santa Clara Valley Friends of SNCC.

CARSON Clayborne, 2002. *The Autobiography of Martin Luther King, Jr.* New York, Warner Books, 2001.

DAVIS Angela Y, 1983. *Women, Race, & Class*, Vintage Books, 1983

FISCHER Louis, 1950. *The Life of Mahatma Gandhi*, Harper & Brothers, 1950.

GANDHI Mahatma, 1928. *Satyagraha in South Africa*, Navajivan Publishing House, 1928.

GANDHI Mahatma, 1999. *The Story of My Experiments with Truth*, Beacon Press.

HAMILTON Robert, 2020. *Dr. Martin Luther King Jr. and the Poor People's Campaign of 1968*, Athens, University of Georgia Press.

HASDAY July, 2007. *The Civil Rights Act of 1964: An End to Racial Segregation*, New-York, Chelsea House.

HONEY Michael K, 2007. *Martin Luther King Jr. and the Struggle for Economic Justice*, University of Illinois Press.

HUYS Nicky, 2024. *The Dreamer's Path: Exploring The Life of Martin Luther King Jr.*, Nicky Huys Books (ebook).

GEFFREY Gary, 2013, *Martin Luther King Jr. and the March on Washington*, New-York: Gareth Stevens Publishing.

GITLIN Martin, 2013. *The Montgomery Bus Boycott*, Chicago, Cheery Lake Publishing.

KING Martin Luther Jr, 1958. *Stride Toward Freedom: The Montgomery Story*, Harper & Row.

KING Martin Luther Jr, 2001. *The Autobiography of Martin Luther King, Jr.*, edited by Clayborne Carson. Warner Books.

KING Martin Luther Jr, 1967. *Where Do We Go from Here: Chaos or Community?* Beacon Press, 1967.

KING Martin Luther Jr, "How Long? Not Long," *Voices of Democracy*, <https://voicesofdemocracy.umd.edu/dr-martin-luther-king-jr-long-not-long-speech-text/>

KING Martin Luther Jr, "Letter from a Birmingham Jail," *African Studies Center: University of Pennsylvania*, https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html

KING Martin Luther Jr, 1967. "The Three Evils of Society: Racism, Poverty, and Militarism.". Address delivered at the National Conference on New Politics, Chicago, August 31, 1967. [Link to Text](<https://www.thekingcenter.org/archive/document/three-evils-society-racism-poverty-and-militarism>).

KING Martin Luther Jr, 1967. "Beyond Vietnam: A Time to Break Silence." Riverside Church, New York City, April 4 (https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/beyond_vietnam.html).

KING, Martin Luther Jr., 1963. "*I Have a Dream.*" August 28, 1963. Delivered at the Lincoln Memorial, Washington D.C. Available at the Martin Luther King Jr. Research and Education Institute, Stanford University. [The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute \(stanford.edu\)](http://www.thekingcenter.org)

LANEY Garrine P, 2003. *The Voting Rights Act of 1965: Historical Background and Current Issues*, New-York, Novinka Books.

LEVINE Rhonda F, 2006. *Social Class and Stratification: Classic Statements and Theoretical Debates*, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers.

MALCOLM X, 1965. *The Autobiography of Malcolm X*, Grove Press "Martin Luther King Jr. and the Philosophy of Nonviolence. BRIA, Vol. 32, N.3, 2017,

New York Times, 1964, "MALCOLM X SEES RISE IN VIOLENCE; Says Negroes Are Ready to Act in Self-Defense, <https://www.nytimes.com/1964/03/13/archives/malcolm-x-sees-rise-in-violence-says-negroes-are-ready-to-act-in.html>, visited on 07/01/2024.

KUNHARDT Peter, 2018. *King in the Wilderness* [Documentary], HBO.

The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, "Carmichael, Stokely"

<https://kinginstitute.stanford.edu/carmichael-stokely>, visited on 07/01/2024.

TAYLOR Keeanga-Yamahtta, 2016. *From #BlackLivesMatter to Black Liberation*, Haymarket Books, 2016.

THOMPSON Mark C., 2022. *The Critique of Non-Violence: Martin Luther King, Jr., and Philosophy*, California, Stanford University Press.

THOREAU, Henry David, 1849. *Civil Disobedience In Walden and Civil Disobedience*, Penguin Classics, New York, 1983.

ULAFOR Onoh John, 2020. "Martin Luther King Jr.'s Philosophy of Non-Violence: A paradigm for Global Black Race Towards Conflict Resolution and Peace in Africa," *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* Vol. 7, Nomor 1, Maret 2020 (pp.54-61).

WEST Cornel, 1993. *Race Matters*, Beacon Press.

Culture kényane et dégradation comportementale : influence de l'extérieur ? Une analyse sociocritique de *A Grain of Wheat* de ngugi wa thiong'o.

ANDE Kouakou Antony

Etudes Africaines
Département d'Anglais, Université
Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo
andekouakou@yahoo.fr

Abstract:

The aim is to show how Kenyan culture has changed. Ngugi wa Thiong'o's A Grain of Wheat shows how things have changed in a culture long championed by the author. There is even the bitter observation that the once revered mother is now belittled and devalued. Some people even take the liberty of exposing their intimacy outside in the public arena. It's a fact that some peoples allowed their children to engage in debauchery, but this behaviour was unique to these peoples and part of their culture. Through his work, Ngugi wa Thiong'o wants to draw the attention of Africans in general and Kenyans in particular to the importance of returning to our roots. It should be remembered that his struggle has always been to defend his culture, and particularly his language, at all costs. Pierre Zima's sociocriticism has helped us to achieve our objectives.

KEYWORDS: Kenya – sex – indifference – sexual disorder – culture.

Résumé :

L'objectif est de montrer le changement opéré dans la culture kényane. En effet, à travers l'œuvre A Grain of Wheat de Ngugi wa Thiong'o, l'on se rend compte de la manière dont les choses ont changé dans cette culture longtemps défendue par l'auteur. On constate même avec amertume que la mère autrefois vénérée est aujourd'hui rabaissée et dépréciée. Des sujets se permettent même d'exposer son intimité dehors sur la place publique. Il est avéré que certains peuples autorisaient la débauche de leurs enfants, mais cette façon d'agir était propre à ces peuples et cela faisait partie de leur culture. Ngugi wa Thiong'o, à travers son œuvre, veut attirer l'attention de l'Africain en général et du Kényan en particulier sur l'importance d'un retour aux sources. Il faut rappeler que son combat a toujours été de défendre coûte que coûte sa culture et particulièrement sa langue. La sociocritique de Pierre Zima nous a aidé à atteindre nos objectifs.

MOTS CLES : Kenya – sexe – indifférence – désordre sexuel – culture.

Introduction

Définie comme « la description du comportement humain » (F. Barth, 1969, p.9), la culture « peut persister en dépit de contact inter-ethnique et de l'interdépendance. » (F. Barth, 1969, p.10). Elle « englobe la religion d'une personne, r, (notamment en tant que variable de substitution pour la mentalité), la langue, l, et l'éducation ou les compétences, e. » (P. Aloys et M. Siegel, 2019, p.7). Disons que la culture et la tradition sont des éléments très importants dans la vie d'un individu. Plusieurs peuples luttent pour la conserver. C'est le cas du Kényan qui, pour rester attaché à ses valeurs traditionnelles, a décidé de s'unir à une femme de sa tribu (N. Sobania, 2003, p.2-3). Toute cette peine a pour but de maintenir sa descendance dans les voies des ancêtres. Cependant, malgré tous les sacrifices consentis par le Kényan pour respecter cet idéal, l'on constate, de nos jours, beaucoup de changements dans le comportement des individus. Le discours social est caractérisé par un sociolecte qui contredit les valeurs sociales autrefois chères au peuple (P. Tafadzwa, 2015, p.115). Dans l'œuvre *A Grain of Wheat* de Ngugi wa Thiong'o, les personnages semblent avoir perdu cet attachement à leur culture. L'indifférence face à la profanation de certaines valeurs permet de comprendre l'ampleur de la situation. Plusieurs imputent cette déviation langagière et comportementale à divers facteurs. Ainsi, pendant que certains évoquent l'influence du modernisme, qui met à rude épreuve les œuvres de la culture et de la tradition, d'autres, par contre, voient les raisons ailleurs. Face à cette situation la question que l'on se pose est la suivante : quelle est la place de la culture dans le Kenya d'aujourd'hui ? En d'autres termes, quelles sont les racines de cette détérioration culturelle et traditionnelle ? Quel est l'objectif de l'auteur ?

L'essentiel dans cet article consistera à donner, dans un premier temps quelques faits relatifs à cette dégradation langagière et l'indifférence des individus qui s'ensuit. Ensuite, l'on analysera la place du sexe et de la sexualité dans la culture kényane. La troisième partie consistera à établir une analogie entre

le passé du Kényan et son présent. La sociocritique de Pierre Zima qui s'interroge sur la manière dont le texte littéraire réagit aux problèmes sociaux et historiques au niveau du langage (P. V. Zima, 2000, p.118), servira d'outil théorique. Nous nous appuyerons sur certains concepts comme le sociolecte, le discours social pour analyser les propos des sujets.

1 – Grossièreté et l'indifférence des sujets.

Par cette expression, l'on veut montrer comment le langage en rapport avec le sexe est vulgaire. Il est exhibé de façon ostentatoire dans le discours des individus. Il s'agit de faire ressortir le caractère trivial auquel on soumet l'élément, sa dévaluation, sa réduction à un objet sans valeur, son avilissement, sa vileté. La banalisation se voit à travers les discours des individus qui sont nus, non voilés. Le sexe ici est dit de façon crue, grossière et sans gêne.

Quelques références dans l'œuvre permettront d'étayer nos propos. Cette parole vulgaire dite par cette femme nous donne une idée : « They are many penises spurting water out in competition » (p.59). L'image fait référence au sperme d'hommes en jouissance certainement pendant ou après un ébat sexuel. Savoir que cette grossièreté est l'œuvre d'une femme permet de comprendre que les valeurs sociales sont renversées.

Aussi, le lieu même où se tient l'auteur du discours donne-t-il à réfléchir. La scène se passe en pleine rue, dans un endroit beaucoup fréquenté, où hommes et femmes s'assemblent pour des raisons qui leur sont personnelles. C'est ce qu'affirme le narrateur quand il dit : « a fountain around which African men and women crowded ». (p.59). Cette dame se souciait peu de son entourage au point que Gikonyo, un personnage de *A Grain of Wheat* qui se trouvait, par hasard, sur les lieux, a pu entendre cette grossièreté. Le fait de l'avoir entendue prouve que ce que la dame dit n'a pas à être caché et n'a rien d'un secret. Elle s'exprime de façon audible sans se gêner.

Les propos de la femme sont l'illustration de la liberté d'expression dans la société. Cette dame n'a pas tenu compte du grand nombre d'hommes et de femmes à cet endroit pour prononcer ce discours inhabituel. Il faut reconnaître que la dame,

à travers cette liberté qu'elle prend, montre qu'elle s'inquiète peu de la réaction que pourraient avoir ses propos sur son entourage.

Ce ne sont pas seulement les paroles de la dame qui choquent le plus mais surtout l'attitude ou encore la réaction de ses collaboratrices qui donnent à réfléchir. Ce qui attire l'attention est leur indifférence ou manque de réaction face à cette dépravation du langage. Pour des personnes qui se soucient du voisinage, cela les aurait mises dans une gêne sans pareil. Mais elles n'ont manifesté aucune gêne. Le narrateur souligne plutôt : « the others around her laughed » (p.59). Elles ont plutôt ri ce qui traduit leur indifférence vis-à-vis des propos de la dame. Le faisant, il (ce rire) exprime leur accord ou parfaite adhésion aux mots prononcés. Ce rire qui n'a rien d'un acte voilé montre que l'oratrice n'a pas péché, pour utiliser cette expression chrétienne. En d'autres termes, elle n'a rien dit de désagréable. Pour être plus clair, l'acte qu'elle a posé est normal, d'où cette indifférence notoire.

En réalité, ce qui choque n'est pas le fait de le nommer mais l'indifférence totale de l'auditoire, c'est-à-dire le peuple et l'entourage des sujets responsables de ces discours. Ils ne semblent ni affectés par ces propos ni concernés par tout ce qui se dit autour d'eux. Ceux-ci donnent libre cours à leurs idées sans se soucier. Cette manière de procéder, dans cet univers textuel de l'œuvre ne cause aucun problème à l'entourage et ne choque personne puisqu'elle n'indispose personne. Ce procédé dépouille ainsi le sexe de son caractère sacré et fait de lui un objet. Cela nous plonge directement dans le « règne et l'omniprésence du sexe » (P. N'da, 2011, p.1). Les personnages n'éprouvent aucune gêne à faire allusion au sexe.

Dans la phrase qui suit, l'on trouve un autre exemple de mot vulgaire un peu plus prononcé que le précédent. Il s'agit ici de deux individus en train de discuter et dans le passage qui suit, l'un d'eux essaie de convaincre l'autre à travers les mots suivants : « I swear by my mother's aged cunt, or that of the old woman » (p. 119). Dans ce passage, le sujet du discours a le souci de convaincre son auditoire. Il ne sait quel terme plus fort pourrait mieux apporter cette preuve que ce qu'il dit est vrai. Ainsi, pour y arriver se réfère-t-il à cette « langue fortement charnelle, [et] volontairement choquante », (P. N'Da, 2011, p.11) tirée certainement de son

répertoire de « jurons impudiques » (S. Valy, 2006, p.89) pour amener l'entourage à croire en ses propos.

Mais ce que l'on constate est déplorable : malgré cette transgression langagière et en dépit de cette insulte dirigée contre sa propre mère, et ce déshonneur, l'auditoire est resté indifférent. Le narrateur affirme même que « By this time people had left their places and crept near the two men » (p.119). Alors qu'on pensait que le voisinage de ces deux individus allait avoir une attitude contraire vu ce manque de respect vis-à-vis de sa propre mère, le narrateur fait savoir que cette causerie faite de paroles grossières a attiré le monde. Ils se rapprochent davantage pour ne manquer sous aucun prétexte un seul mot de ce festival de mots vulgaires relatifs au sexe. Nous voyons ici un exemple de « passivité » (P. Zima, 2000, p.103) ou d'indifférence où le bien veut dire mal et vice-versa. C'est cette indifférence qui a attiré l'entourage parce que les termes employés sont vidés de leurs contenus et, aux yeux de l'auditoire, ont pris d'autres sens (P. Zima, 2000, p. 144).

Le recours à l'organe génital de sa mère a pour but de pousser l'auditoire à accorder du crédit à ses propos. Cette référence permet de comprendre que la société kényane a perdu ses repères. Elle est tombée basse parce qu'à en croire Jomo Kenyatta (1938, p.9), la mère autrefois, était vénérée. Elle occupait une place de choix (A. T. Oseni, 2010, p.233). Jomo Kenyatta continue pour dire que le moyen le plus efficace d'irriter un homme était simplement de nommer sa mère de façon indécente (1938, p.13). Or, ici, c'est le fils, celui-là même qui doit défendre la mère qui l'expose. C'est le renversement des valeurs. Cette indifférence est l'image d'une société en crise où les valeurs sont renversées.¹ C'est une société malade et anomique, selon les termes de Pierre Zima, qui cherche ses repères et qui tâtonne. On peut voir à travers cette attitude un univers où tout se dit et où tout se fait et cela se confirme par les dires d'un autre personnage de *A Grain of Wheat*. Dans celle-ci, on retrouve une allusion très crue au sexe de la femme. Dans un langage grossier, un personnage de l'œuvre décrit ce qu'il a l'intention de faire à une femme blanche : « « I'll break in her. I'll swim in that hole » (p. 202). Il s'agit ici de Koinandu, un ouvrier kényan qui travaille pour une femme blanche. Dans ce passage, il fait allusion au vagin de son ex-patronne. Les mots qu'il

¹ André Breton cité par Pierre Zima, *Manuel de Sociocritique*, Paris, L'Harmattan, 2000, p.144.

utilise pour faire référence à la partie génitale de cette dame sont pleins de sens : « break in her » qui signifie littéralement « détruire » et « swim in that hole » qui lui veut dire « nager dans ce trou ». A travers cette référence, il ressort clairement que le personnage chosifie sa victime. En réalité ces termes sont généralement utilisés pour faire allusion aux choses et objets mais ici, le personnage s'en sert pour faire référence à un humain.

A travers ce mot « hole » celui-ci ne voit plus la femme qu'il veut violer mais son vagin. Cela montre son degré d'obsession pour celle-ci, sa volonté de la posséder. A première vue, les propos de Koinandu démontrent qu'il est obnubilé par le sexe de son ex-patronne blanche et cela prouve aussi la perversité du personnage caractérisée les mots grossiers et vulgaires. En réalité, à travers ces mots, on sent la volonté du sujet à faire mal à la femme blanche. Il veut se venger d'elle pour tout le tort à eux (Noirs) causés, parce qu'en réalité, rien ne justifie son acte vu que la femme en question a été bonne envers lui (p. 201). En d'autres termes, à travers cette dame, c'est à la race blanche qu'il en veut. Cette dame n'est que la représentation ou le prototype de la race blanche qu'il veut détruire. Frantz Fanon (1964, p.56) disait à cet effet, « je m'efforce obscurément de me venger sur une Européenne de tout ce que ses ancêtres ont fait subir aux miens au long des siècles ».

Soulignons que malgré cette grossièreté notoire et cette perversité sans nom, l'auditoire n'a ressenti aucune émotion négative, au contraire ils en ont ri comme on le lit dans ce passage : « the others laughed at Koinandu's delightful », (p.202). Les grossièretés de Koinandu n'ont eu aucun effet sur son entourage. Aucun d'eux n'a manifesté de dégoût face à cette dépravation langagière et ce crime qu'il était sur le point de commettre. Tous étaient indifférents certainement parce qu'ils sont d'accord avec lui et ne voient rien de négatif dans l'acte que s'apprête à poser leur ami. Pour être plus simple, cette parole ne les choque pas, parce que, sans doute, habitués à entendre des propos plus inconvenants, plus malséants. Il n'y a certainement aucune raison de l'être puisque la société kényane d'aujourd'hui elle-même tolère cette attitude. F. K. Ngunzo *et al.* (2012, p.6) disait : (...) les notions et mécanismes traditionnels limitant et contrôlant le comportement sexuel des

adolescents au Kenya sont devenus obsolètes et superflus à l'époque contemporaine » (Notre traduction). Aujourd'hui, beaucoup d'habitudes ont changé. Ceci pour dire que toutes ces bonnes valeurs qui régulaient la société kényane d'hier sont tombées et devenues inutiles aux yeux de la nouvelle génération. Cette situation nous permet d'analyser le rapport entre la culture kényane et le libertinage sexuel.

2- Le roman Kényan : entre culture et libertinage sexuel.

Lorsque l'on lit *A Grain of Wheat* de Ngugi wa Thiong'o, les références au sexe sont légion et parfois crues. Cela va de sa simple dénomination à des détails plus poussés qui, souvent, tendent à choquer le lecteur. C'est le cas de cette allusion qui qualifie le vagin de l'homme de trou « hole » (p.202). D'après Felix Ngunzo Kioli *et. al.*, la culture kényane a longtemps mis au centre de ses priorités la sexualité et/ou le sexe :

One of the key areas which most cultures fervently observe either directly or indirectly during adolescence is their sexual behavior, part of sexuality. In an endeavor to understand the sexual behavior of the adolescents, it is important to note that it is strongly a product of cultural orientation. (2006, p.1)

La question a beaucoup préoccupé les anciens, « gardiens de la tradition » selon les mots de Jomo Kenyatta (1938, p.108-109). Ceux-ci voulaient réguler la conduite de la nouvelle génération à travers certaines pratiques. Ainsi, pendant leur jeune âge, les enfants devaient-ils passer par une séance d'initiation afin de leur permettre d'acquérir certaines valeurs : « Personal discipline, self-control and respect for one another especially in age sets ». (F. Ngunzo, 2011, p.4). En effet, les parents reconnaissent que « le sexe est plus doux pour l'âme » (C. Beyala, 2003, p. 32) que toute autre chose et qu'un enfant non-préparé qui joue avec peut s'attirer de sérieux problèmes. Pour éviter ces ennuis, les parents prenaient des dispositions très particulières : « each society endeavored to produce a well-adapted young person, with standard morals and keen to perpetuate it. » (F. Ngunzo *et. al.*, 2006, p. 4). Les anciens

ont le fardeau du bonheur de leurs enfants et font ce qui est de leur pouvoir pour atteindre cet idéal.

Il faut dire qu'au Kenya, la sexualité ou le sujet en rapport avec le sexe diffère d'une communauté à une autre. Plusieurs communautés s'opposent strictement à la sexualité précoce des enfants et, à en croire Felix Ngunzo Kioli, Allan Rosh Were, et Kennedy Onkware, seulement un groupe ethnique milite en faveur de cette pratique : « While majority of the societies enacted strict restrictive measures to regulate and check adolescent sexual behavior, only one cultural group in Kenya allowed adolescents to express as well as get involved sexually. » (F. Ngunzo *et al.* p.1).

Si des communautés comme les Kalenjin, Luo, Abaluhya, Atharaka, Abagusii, Agikuyu, Miji Kenda et Swahili parmi les autres communautés ethniques au Kenya interdisent avec fermeté la conduite sexuelle désordonnée chez les adolescents, (F. Ngunzo *et al.* p.2) une par contre, le permet et même l'encourage. Il s'agit des Akamba. Ces derniers ne donnaient pas à leur fils une jeune fille vierge et si, cette dernière l'était, elle était systématiquement renvoyée chez ses parents avec sa dot, ce qui était pour la famille une grande honte. Les mères ainsi encourageaient leurs filles à la débauche et à la dépravation sexuelle. (F. Ngunzo *et al.* p.6).

Ces jeunes filles devaient donc être socialisées ce qui, selon Bambi Shieffelin, est « un processus interactif entre membres experts et novices qui eux-mêmes contribuent aux définitions et aux résultats des interactions avec autrui ». (Bambi B. Sc2007, p.19). Les parents de cette communauté forgeaient donc leurs filles : ils « montr[ai]ent aux enfants quoi faire et comment ressentir, ils rend[ai]ent littéraux des énoncés non littéraux, ils paraphras[ai]ent ce qu'ils et d'autres ont dit, corrig[ai]ent et démonstr[ai]ent ce qu'ils [voulai]ent que les enfants disent et fassent. ». S. Bambi appelle cette pratique « apprentissage », car selon ses termes, « c'est à travers la participation que se fait l'apprentissage, c'est là que les néophytes « apprennent à apprendre » (B. Sc. Bambi 2007, p.19). Même si cette culture paraît sortir de l'ordinaire, il n'en demeure pas moins que seul ce peuple l'adoptait au Kenya. En d'autres mots, cela ne peut en aucun cas justifier les grossièretés et l'indifférence des personnages face à la dégradation des mœurs.

Cependant, disons que la société africaine a beaucoup été influencée par la culture de l'extérieur. F. Ngunzo (2012, p.6) reconnaît que plusieurs éléments dans la culture kényane sont dépassés. Aujourd'hui, avec la globalisation, il n'y a plus de frontière entre les cultures, tout devient uniforme (C.Y. Chiang, 2010, p.29).

Bien que les Akamba soient reconnus pour l'acceptation et l'indifférence vis-à-vis du sexe prématuré chez les enfants, cela n'explique pour autant pas l'indifférence dont fait preuve les individus dans l'œuvre de l'auteur. En réalité, si initier l'enfant dès son plus jeune âge à la pratique du sexe n'est pas mal perçu par la société dans laquelle il vit, cela signifie simplement que les anciens du peuple ont une autre vision du sexe. Rappelons que :

L'éducation des très jeunes enfants est entièrement entre les mains de la mère et de la nourrice. Elle se fait par l'intermédiaire des berceuses. Celles-ci contiennent toute l'histoire et la tradition de la famille et du clan et, en entendant ces berceuses tous les jours, il est facile pour les enfants d'assimiler cet enseignement précoce sans aucune contrainte. (J. Kenyatta, 1938, p.99), (Notre traduction)

Grâce à l'éducation reçue depuis son enfance, l'enfant connaît ses limites et surtout l'histoire de son peuple. Les parents éduquent leurs enfants selon les règles de la société dans laquelle ils vivent et perpétuent ainsi la tradition. Mais l'on se demande si cette entrée prématurée dans la vie sexuelle de l'enfant, pour le peuple Akamba, n'a pas une incidence sur son comportement, vu son immaturité. Roy F. Baumeister et Mark Muraven (1996, p.407) ont raisonnablement souligné que : "Historians have provided evidence that adolescence has always been a time associated with mischief, disobedience and conflicts with authority, unruly behavior, and the risk of sexual and aggressive misdeeds." En des mots plus simples, les historiens ont démontré que l'adolescence a toujours été une période associée à la malice, à la désobéissance et aux conflits avec l'autorité, aux comportements indisciplinés et au risque de méfaits sexuels et agressifs. Bien qu'étant lui-même de la tribu Kikuyu, Ngugi wa Thiong'o, l'auteur, n'a pas jugé nécessaire d'apporter de précisions sur le groupe ethnique des personnages. Sur cette base,

il est donc difficile de dire avec exactitude de quel groupe ethnique viennent les différents personnages.

En ce qui concernent les Masai, l'un des peuples kényans les plus connus, ils ont leur manière de vivre leur sexualité. Selon la tradition Masai, ceux-ci se considèrent comme frères de sang. En tant que tels, ce qui appartenait à l'un l'était automatiquement pour l'autre. Par conséquent, la femme de l'un l'était aussi pour l'autre : « what belonged to one belonged to the other ». (F. Ngunzo K, 2012, p.4). Avoir des rapports sexuels avec la femme de son prochain faisait partie de la culture et n'était pas considéré comme un vice dans cette société.

Disons que chaque tribu a sa manière de vivre sa culture et ses traditions. C'est cette tradition que les membres s'efforcent de transmettre à leurs progénitures de génération en génération. Les membres veillent strictement à ce que la perpétuation des valeurs soit effective. Les raisons sont que : "Very strong criticism is directed at the parents whose children do not behave according to the approved tribal law of conduct. Such parents are considered to have neglected the important task of preparing their children to become worthy members of the community." (J. Kenyatta, 1938, p.104). Il ressort que chaque tribu fait l'effort de transmettre sa culture à la nouvelle génération même si quelques éléments dans cette culture sont à revoir. La question que l'on se pose est de savoir d'où vient cette déviation.

3- Culture kényane : entre passé et présent.

Les grossièretés observées dans les propos des personnages aussi bien que les comportements déviationnistes parfois constatés permettent de voir le grand changement ou encore la grande différence entre le passé du kényan et son présent. Plusieurs changements ont, en effet, été opérés dans le comportement de celui-ci. Disons que plusieurs critiques ont déploré ce fait dans leurs écrits. Pour cet auteur, ce changement résulte de la chute de certaines valeurs traditionnelles (F. Ngunzo *et al.*, 2012, p.6). Autrement dit, certains mécanismes en rapport avec le contrôle et le comportement sexuel des adolescents au Kenya sont tombés en désuétude, permettant à ces derniers d'épouser d'autres cultures.

Cette assertion vient en appui à ce qu'avait avancé Neal Sobania (2003, p.xi) en ces termes :

Il n'est pas non plus possible d'essayer de décrire dans cet ouvrage les cultures et les coutumes de chaque groupe, car ces cultures et coutumes sont en constante évolution, comme elles l'ont toujours été depuis des temps immémoriaux. Aucun groupe ne reste jamais exactement le même. » (Notre traduction).

Tout cela signifie que la culture kényane a subi une transformation et une influence quelques fois exagérée. Pour Geoffrey Reeves (1983, p.2), cela est dû au fait que le kényan ou encore la culture du kényan n'est plus authentique. Pour lui donc, la culture que vit le kényan vient de l'extérieur. C'est, en clair, ce qu'il constate dans ses propos : « Despite various official expressions of national culture, Kenyan cultural existence is according to these writers imported » (G. Reeves, 1983, p.2). G. Reeves est convaincu que la culture du Kényan est importée. En d'autres mots, le Kényan a délaissé sa propre culture et vit aux dépens d'une autre. Il ignore tout de sa culture et ses agissements vont à l'encontre de celle-ci. L'ignorance donc est à la base de cette deviation, comme le reconnaît F. K. Ngunzo (2012, p.6) : « Due to the collapse of the traditional mechanisms of socializing, controlling and checking sexual behavior during adolescence, ignorance has become the Achilles heel up on which their behavior can be explained. ». Autrement dit, le problème est plus profond, car ses racines proviennent de l'enfance.

Il est clair que Ngugi wa Thiong'o a toujours été attaché à la sienne. Ses combats pour la défense de sa culture et particulièrement sa langue ont toujours été connus. D'ailleurs, il soutient que c'est ce qui est à la base de son engagement politique (W. Th Ngugi., 1978, p.5).

Dans l'œuvre, l'on assiste à une perte des valeurs sociales et culturelles avec des propos vulgaires et malsains. Nous y voyons des personnages faire allusion à l'organe génital de leur mère, chose qui était inacceptable et intolérable dans le passé. En effet, Jomo Kenyatta disait dans *Facing Mount Kenya* que le simple fait de mentionner le nom de la mère d'un kényan de façon indécente, dans le passé, était un affront et un manque de respect caractérisé

qui pouvait se solder par une violente bagarre : « The worst thing that a man can do to infuriate another is to dare to mention his mother's name in an indecent way. This would result in a fight to defend the sacred name of the mother. » (J. Kenyatta, 1938, p.10). L'information que nous donne ce message est que les mères, selon ses dires, étaient respectées, vénérées. Le nom « Mother » ou « Mère » était honorable et toutes les femmes désiraient le porter : « The mother is called *malto* (my or our mother), *nyina* (her or their mother), *nyokwa* (your mother). The term "mother" is considered as an honourable form of address, and one which is desired" by every woman in Gikuyu society » (J. Kenyatta, p. 10). Mais dans *A Grain of Wheat*, cette valeur a disparu : le respect qu'on vouait à la femme ou encore à la mère n'est plus d'actualité. Quand on analyse les propos des différents sujets des discours, on comprend bien que les choses ont vraiment changé.

Aussi, avec le modernisme et particulièrement la globalisation dans laquelle les frontières culturelles sont inexistantes, plusieurs accusent-ils l'influence occidentale d'être à la base de cette dégradation de la culture africaine en général et kényane en particulier. Déjà, à son époque, Jomo Kenyatta (1938, p.110) imputait tous ces dérapages à l'éducation occidentale : « It is worthwhile to mention here that the European educationalists have not realised the importance of this teaching, and the result has been that the children who have been taught under European influence have almost forgotten or disregarded the Gikuyu customary law of behaviour. ». Par cette référence, il veut faire comprendre que l'éducation occidentale, a un impact négatif sur la vie de l'Africain en général et du kényan en particulier. C'est, donc, à cause d'elle que ces différents comportements seraient constatés. Roy F. Baumeister et Mark Muraven partagent ce point de vue quand ils soutiennent : "In short, adolescent misbehavior is an age-old problem ; adolescent identity crisis is a modern one." (1996, p.407). Pour ces auteurs, le mal provient du modernisme amené par le blanc. Cependant, cette pensée consistant à rejeter la faute sur le Blanc est battue en brèche par J. R. Gusfield (1967, P.353) qui souligne que : "Tradition has been open to change before its present encounters with the West and with purposeful, planned change." Cet auteur est certain que l'éducation du Blanc n'est pas

à la base de ces dérapages langagiers et soutient même que le changement avait bien commencé avant l'arrivée des premiers missionnaires en Afrique.

Pour d'autres, la cause réside ailleurs. C'est le cas de S. J. Ruto (2009, p.186) qui pense que cette déviation au niveau du langage provient de la démission de certains parents qui n'ont jamais joué le rôle de chef qu'ils incarnent. Ainsi donc, leur manque de fermeté et leur laxisme ont-ils contribué à la création de ce comportement regrettable :

Parents have been faulted with abdicating or ignoring their parenting duties. Weakened family fabrics and fluid family situations governed by the "absentee" father are more common today. This situation is exacerbated by non-protective social environments that evade the tradition code of conduct that regulated behaviour.

Pour certains critiques comme Pierre N'da (2011, p.1), cette exposition du sexe a pour but de couper avec les tabous, de mettre fin au calvaire des peuples en les libérant des barrières langagières. Sur cette base, on peut affirmer qu'aujourd'hui, les écrivains veulent changer les mentalités, ils ont la volonté de donner cette liberté d'expression au peuple afin de dire librement ce qu'ils pensent. Le faisant, ils refusent donc le statu quo en rejetant ce que Nde Tano (2012, p.67) qualifie de « dirigisme centralisateur » de leur tradition. « Cette présence agressive du sexe » (N. Tano, 2012, p. 56) dans l'œuvre qui peut être symptomatique d'une société désordonnée, d'un univers en crise, d'un monde sens dessus dessous, est sans doute la volonté de l'auteur de libérer les mots longtemps contenus et comprimés dans les cœurs. N'est-il pas dit que "Words are the food, body, mirror, and sound of thought. Do you now see the danger of words that want to come out but are unable to do so?" (W T. Ngugi, *Wizard of the Crow*, p.175). En d'autres termes, il est dangereux de ne pas pouvoir s'exprimer quand on le veut.

Il faut retenir que l'œuvre *Agrain of Wheat* de Ngugi wa Thiong'o s'apparente à l'univers carnavalesque dont parle Bakhtine et décrit ici par Pierre N'da : « Dans le carnaval, on se rappelle, la

vie, comme le monde, est à l'envers ; les principes moraux, les tabous et les interdits sont suspendus, mis de côté ou mis entre parenthèses, et tout est permis ». (P. N'Da, 2011, p.2). C'est justement ce monde qui est critiqué à travers ces différentes références « aux mots souillés » (P. Zima, 2000, p.145) dans l'œuvre.

Toutes ces paroles grossières aussi bien que l'indifférence sonore des individus, nous plongent dans "l'esthétique du choc" définie par K. Djiman (2012, p.3) comme : « un syntagme qui traduit la mise en évidence d'une écriture iconoclaste à la mesure de la crise à laquelle la totalité est en butte ». La situation sociolinguistique dégradée et dépravée, c'est-à-dire la crise des valeurs selon l'acceptation de Pierre Zima, donne à savoir et à comprendre la bassesse dans laquelle est plongée la société kényane. Ces attitudes et comportements, en effet, choquent la sensibilité.

Conclusion

En définitive, nous pouvons affirmer que l'œuvre de Ngugi wa Thiong'o, *A Grain of Wheat* regorge de propos grossiers dont la plupart sont en rapport avec le sexe. Ces discours sur le sexe sont prononcés en général dans des espaces publics, ouverts devant des individus tout aussi indifférents. En effet, les mots souillés qui sortent de la bouche des sujets de ces discours impurs ne dérangent aucunement l'auditoire. Et comme nous l'avons vu, ces propos attirent même du monde, ce qui suscite l'étonnement du lecteur. Il faut savoir que certains comportements sexuels sont acceptés par quelques tribus au Kenya, mais cela ne justifie pas ces dérapages langagiers et comportementaux. Enfin, soulignons que même si plusieurs attribuent ces déviations au contact de la culture kényane avec d'autres cultures, plusieurs soutiennent que les causes viennent d'ailleurs. Notre opinion est que le contact avec les autres cultures a d'une manière ou d'une autre influencé la culture du Kényan. Cependant, l'absentéisme des parents qui ont manqué de jouer leur rôle est aussi une autre cause de ces agissements. L'occasion est donc donnée à la société africaine et kényane en particulier de retourner à sa source. Mais est-ce possible avec ce monde en constance évolution ?

Références bibliographiques

BAMBI B. Schieffelin, 2007. « Langue et lieu dans l'univers de l'enfance », *Anthropologie et Sociétés*, vol. 31, n° 1, p. 15-37.

DJANGONE Bi, 1974. *Le Thème de l'aliénation à travers les romans de Chinua Achebe*, Université de Sorbonne, Paris.

DJIMAN Kasimi, 2012. « L'immigration mise en texte : une lecture de *Purple, Hibiscus* », *Ethiopiennes* n°89, philosophie et art.

Felix Ngunzo Kioli, Allan Rosh Were, and Kennedy

Onkware, 29 December, 2011. « Traditional perspectives and control mechanisms of adolescent sexual behavior in Kenya », *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(1), pp. 1-7, January 2012 Available online

<http://www.academicjournals.org/IJSA>, DOI:

10.5897/IJSAX11.002 ISSN 2006- 988x ©2012 Academic Journals.

REEVES W. Geoffrey, August 1983. « Ngugi wa Thiong'o and cultural revolution in Kenya », Western Australian Institute of Technology", AFSAAP Conference, Monash University, consulté le 30/04/2015.

ROSIER Laurence, 2005. *Analyse du discours et sociocritique*, Larousse/Armand Colin, Paris.

N'DA Pierre, 2011. « Le sexe romanesque ou la problématique de l'écriture de la sexualité chez quelques écrivains africains de la nouvelle génération », *Ethiopiennes* n°86. Littérature, philosophie et art. Demain l'Afrique : penser le devenir africain 1er semestre.

JEROP Ruto Sara, 2009. "Sexual Abuse of School Age Children: Evidence from Kenya", *Journal of International Cooperation in Education*, Vol.12 No.1, pp.177 – 192, CICE Hiroshima University.

NGUGI wa Thiong'o, 1966. *A Grain of Wheat*, Heinemann, London.

NGUGI Wa Thiong'o, 1998. *Penpoints, Gunpoints, and Dreams: Towards a Critical Theory of the Arts and the State in Africa*, Clarendon Press, Oxford.

Sidibé Valy, 2006. « De la littérature de guerre à la littérature sur la guerre », *En -Quête* n°15, p.59-70.

ZIMA Pierre, 1988. *L'Ambivalence romanesque. Proust, Kafka, Musil*, Verlag Peter Lang GmbH, Francfort-sur-le-Main, Paris.

ZIMA Pierre, 2000. *Manuel de sociocritique* Harmattan, Paris.

L'expression du mal dans *Le nœud de vipères* de François Mauriac, exercice d'une pragmatique

Honoré Yoro Gbaka

Université Félix Houphouët-Boigny

Gbakahonore38@gmail.com

Résumé :

Notre étude a porté sur l'exercice de la pragmatique dans l'expression du mal, autrement dit l'énonciation de la perversité dans Le Nœud de vipères de François Mauriac. L'analyse se focalise sur le personnage de Louis, épistolier frénétique qui tend à sa famille, au moyen de nombreux courriers, un piège testimonial. Le procédé des lettres enferme le personnage dans un système de subjectivation qui lui permet de donner libre cours à des calculs maléfiques à l'endroit de sa famille. Pris dans un délire de persécution, il entretient une situation conflictuelle permanente. La malédiction d'un tel isolement ne dissuade pas son bellicisme, mais nourri par une abondante autoréférence énonciative le « motif de Caïn » dont il est, à son insu la principale victime. Prisonnier de sa propre haine, il se détruit en détruisant les siens.

Mots clefs : énonciation, subjectivation, autoréférence énonciative, perversité, « motif de Caïn ».

Abstract:

Our study articulates pragmatics in the expression of evil, precisely, the enunciation of perversity in François Mauriac's Le Nœud de vipères. The analysis focuses on Louis, the main character, a frenzied letter-writer who sets a testimonial trap for his family by means of numerous letters. The letter-writing process traps the character in a system of subjectification that helps him to give free rein to evil calculations about his family. Caught up in a delusion of persecution, he lives in a permanent conflictual situation. The curse of such isolation does not prevent his bellicosity, but feeds the "Cain motive" of which he is, unwittingly, the main victim, with abundant enunciative self-reference. A prisoner of his own hatred, he destroys himself by destroying his own family members.

Key words: enunciation, subjectivation, enunciative self-reference, perversity, "Cain motif"

Introduction

La définition d'un canon du roman reste une aventure qui ne peut véritablement prospérer, ses particularités structurelles

fondamentales l'exposant sans limites à la créativité formelle et thématique des auteurs. Bakhtine explique que l'essence du genre romanesque, son caractère inachevé, l'assigne à d'incessantes manipulations : « La genèse et l'évolution du genre romanesque s'accomplissent sous la pleine lumière de l'Histoire. Son ossature est encore loin d'être ferme, et nous ne pouvons prévoir toutes ses possibilités plastiques ». Bakhtine (1978, p. 441) *Le Nœud de vipères* de François Mauriac met en scène un personnage, Louis, avocat de son état, qui se dispense de nouer conversation avec une famille hostile et, qui, pris par une sorte de graphomanie, consigne ses observations et ses sentiments dans une série de lettres. Même si ce texte n'est pas organiquement un roman épistolaire, la voix monodique du personnage principal permet une exploration de l'âme humaine.

Dans ce texte mauriacien, les relations familiales dysfonctionnelles, voire « toxiques », plongent dans un environnement de perversité. Le règne du mal profite illusoirement et alternativement aux membres de la famille ; seulement, l'histoire est narrée du seul point de vue d'un personnage. Même le contre-champ demeure le résultat du récit de ce dernier. Comme tout comportement malfaisant, cette situation présente d'abord, au terme de la réflexion de F. Chirpaz (1998, p. 81), la souffrance humaine : « (...) Le Mal est épreuve suprême pour la pensée contrainte de s'avouer à elle-même qu'à sa propre interrogation elle ne peut donner de raison capable de la satisfaire en faisant taire son inquiétude ». Le dessèchement du cœur dû à l'intention malveillante établit *Le Nœud de vipères* dans une dimension immanentiste dans laquelle un personnage nous livre ses sentiments et ses ressentiments, créant un intérêt pour le système performatif c'est-à-dire la pragmatique ; selon le *Dictionnaire Littéraire* « La pragmatique désigne d'abord l'étude des actes de langage, des performatifs et plus généralement les actions produites par les discours sur les interlocuteurs, et par les textes sur leurs lecteurs ». Aron (2002, p. 482)

Comment le *dire* acquiert-il un caractère performatif dans l'expression du mal ? Par quels procédés fait-il l'exégèse d'une nature humaine en proie au mal ?

La pragmatique en tant que science permettant une analyse du discours conçu comme langage en « acte et en situation » étudie tout ce qui en touche à l'efficacité, à la puissance

d'intervention dans la réalité. À la suite de la *Pragmatique pour le discours littéraire* de Dominique Maingueneau, on peut appréhender ce texte comme une autoréférence, car le discours réfère à sa propre activité énonciative. Le déroulé de deux axes, la scénographie de la subjectivation et la malédiction de l'individuation permettront de comprendre « la consécration du mal ».

1. Scénographie d'une subjectivation

Avec *Le Nœud de vipères*, Mauriac revient au titre-image comme *Le Baiser au lépreux*, *Le Fleuve de feu*, *Le Désert de l'amour*, un titre performatif dans lequel cohabitent renvoi sémantique et renvoi factuel. Le soliloque scripturaire du personnage Louis, loin d'être une péroraison lyrique, pose le problème de la subjectivation énonciative c'est-à-dire la prise en charge personnalisée de la parole. Les marqueurs de subjectivation tournent uniquement autour de ce personnage, ce qui crée un « équilibre instable » puisque la teneur du récit dépend de son seul point de vue. L'impossible inversion du cours des choses met au centre de la réflexion la problématique de la subjectivité.

1.1 Les déterminations formelles de l'énonciation

Quelquefois, la désignation de la nature de l'acte de langage ne relève pas d'un métadiscours, c'est-à-dire d'un discours sur le discours, mais elle s'y trouve totalement mêlée. Jean-Michel Adam donne de l'énonciation une définition utilitaire : « Tout texte tel qu'il se présente à notre lecture (tout phéno-texte, par conséquent) constitue un énoncé. (...) On appellera énonciation la trace du sujet dans son énoncé ». Adam (1976, p. 295) *Le Nœud de vipères* de Mauriac propose un super-énonciateur, non pas par simple décision de l'auteur, mais par nécessité de situation ; le concept d'archiénonciateur que Dominique Maingueneau reprend à M. Issacharoff décrit avec clarté ce type de personnage. En effet, l'archiénonciateur, c'est celui qui rapporte l'ensemble des énoncés d'un processus narratif. Selon D. Maingueneau (2001, p. 142), « L'archiénonciateur est une instance distincte de l'écrivain, il prend en charge un réseau conflictuel de positions énonciatives » ; le lecteur voit à travers les actes et perçoit à

travers les sensations du personnage de Louis qu'il est le grand architecte, l'ordonnateur suprême. L'apparente autonomie d'action ou pour mieux dire d'exercice de ce dernier, cache mal l'apport extérieur qui vient irriguer son activité ; il ne crée pas forcément les événements, mais se les approprie et parfois les reconfigure. Ce personnage-épistolier est tout au plus un diariste occasionnel. La tâche conversationnelle importée des souvenirs et les pratiques discursives solitaires qui en découlent produisent les effets de la pragmatique. Même si tout cela n'est que masque et apparence, dénaturation et interprétation, il porte aussi bien le poids du jugement que l'intérêt de la dynamique du récit. Ainsi, le fonctionnement énonciatif dominé par la subjectivité du point de vue de Louis, laisse entrevoir la présence de destinataires variés et surtout l'omniprésence de sa femme. Il y a comme un dialogue entre deux ordres qui, en réalité, ne communiquent pas.

Traditionnellement, l'énonciation s'efface derrière son « message », dans *Le Nœud de vipères*, cependant, on peut relever des phénomènes autoréférentiels. En fait, la trame se bâtit autour d'une réflexivité et, en écrivant, le scripteur Louis se parle à lui-même inconsciemment. Ce procédé de l'intrication de l'énoncé et de l'énonciation est appelé par D. Maingueneau (2001, p. 164) « bouclage textuel » ; le concept du théoricien installe le récit dans une perspective anthropocentrique. La texture des énoncés est bousculée et s'arrange pour légitimer le *dire* du personnage. Louis, d'origine modeste et roturière a épousé une femme dont la conquête montre, à ses yeux, une revanche sur la vie : « Moi, fils de paysans, et dont la mère avait « porté le foulard », épouser une demoiselle Fondaudège (Nom d'une rue de Bordeaux) ! Cela passait l'imagination, c'était inimaginable... ». Mauriac (1957, p. 42) L'autosatisfaction exprimée ici suinte une vengeance. Le caractère terne et falot de sa mère s'oppose à la tonicité affirmée et reconnue du nom de sa belle-famille. Porté par une rue de Bordeaux, le nom de Fondaudège est entré dans l'Histoire et restera dans la mémoire collective, toute chose qui affaiblit sa propre ascendance en en faisant une histoire familiale banale. D'ailleurs, le récit ne mentionne que le prénom Louis, sans doute pour ne pas retenir un patronyme sans intérêt symbolique. La confirmation du poids social du nom se saisit à travers la réflexion d'Alain Robbe-Grillet dans *Pour un nouveau roman* :

Avoir un nom, c'était très important sans doute au temps de la bourgeoisie balzacienne. C'était important, un caractère, d'autant plus important qu'il était davantage l'arme d'un corps-à-corps, l'espoir d'une réussite, l'exercice d'une domination. Robbe-Grillet (1963, p. 33)

En plus, l'autoréférence énonciative montre que l'épistolier Louis reste visiblement le maître du jeu : « Je me suis interrompu d'écrire parce que la lumière baissait et que j'entendais parler au-dessous de moi ». Mauriac (1957, p. 43) Le silence permet au personnage de prendre le dessus, sans être nécessairement à l'initiative de l'émission et de la fréquence « des perceptions sensorielles », il en est récepteur et en adapte l'écoute : « Je vous avais entendues chuchotant dans le couloir ». Mauriac (1957, p. 70) La perception d'effets minimalistes « chuchotant », « couloir » produit une cénesthésie révélant les ressources physiques que possède encore le vieil homme et qui le disposent d'autant au combat contre sa famille. Il a une vive conscience de l'ampleur de la querelle et de l'enjeu ; seul contre tous, il décrit le détail des agissements des autres pour mieux exposer sa propre détermination : « J'entends votre troupeau chuchotant qui monte l'escalier. Vous vous arrêtez ; vous parlez sans crainte que je m'éveille (...) ; je vois sous la porte la lueur de vos bougies ». Mauriac (1957, p. 81) En se faisant l'écho des sons émis, il joue de la gradation : faible, moyen ou haut. Ce déploiement des perceptions peut être considéré comme un processus de dénégation parce qu'il reconnaît aux émetteurs les faits inaugurés, mais leur en méconnaît l'exclusivité de l'usage.

1.2 Les besoins profonds du choix énonciatif

De toute évidence, le sujet de l'énonciation est Louis, en tant que scripteur des lettres. Partout dans l'énoncé, il surgit et se dévoile à travers ses écrits ; l'option énonciative révèle surtout le pouvoir de possession du sujet sur sa production. Le personnage pouvant être considéré, en l'occurrence, comme une « personne subjective », le texte manifeste indirectement l'identité ou la personnalité de Louis ; c'est ce que consacre la formule d'É. Benveniste (1966, p. 260) : « Est "ego" qui dit "ego" ». Il devient à la fois sujet et objet de son dire, « Au

fond, c'est pour moi-même que j'écris. Vieil avocat, je mets en ordre mon dossier, je classe les pièces de ma vie (...) ». Mauriac (1957, p. 70) Le « je » ou « moi », pronoms de la subjectivité par excellence et les adjectifs possessifs de la première personne qui surdéterminent cette déclaration, en font une écriture de soi.

En effet, le texte présente l'être humain dans sa personnalité profonde, sonde son esprit et son cœur : « Voilà l'homme, voilà un homme entre les hommes, me voilà. Vous pouvez me vomir, je n'en existe pas moins ». Mauriac (1957, pp. 162-163) Il s'agit de *l'ecce homo* de Ponce Pilate présentant Jésus à la foule, « l'homme éternel » portant le fardeau de la vie. Louis se trouve confronté au principe de la solitude primordiale de l'homme théorisée par Denis Diderot. Isolé dans une famille en crise, Louis est victime d'un cercle obsidional : « Alors s'ouvrit l'ère du grand silence qui, depuis quarante ans, n'a guère été rompu ». Mauriac (1957, p. 68) La longue durée du silence ou l'installation du vide établit un divorce de fait. La crise qui existe dans cette famille paraît, avant tout, une crise de la parole. L'étau familial, constitué par sa femme, ses enfants et son gendre, l'enserme. Cette situation donne à *l'écrire/dire* une valeur autolégitimante qui par la vertu de sa seule profération acquiert du droit. En proie aux intentions malveillantes des siens, le personnage trouve à travers *l'écrire/dire* une *voie/voix* salutaire, une opération de survie : « Oui, tu te demandes pourquoi cette soudaine furie d'écrire, « furie » est bien le mot. Tu peux en juger sur une écriture, sur ces lettres courbées dans le même sens comme les pins par le vent d'ouest ». Mauriac (1957, p. 27) Si écrire est devenu pour Louis un besoin compulsif, il permet de briser le carcan de la solitude par le dialogue indispensable à l'être humain ; il crée sa propre transférentialité, rétablissant par là-même une interlocution nécessaire.

Le personnage a tendance à faire un retour sur lui-même. La description de sa vie semble un aspect essentiel du fonctionnement de son discours ; c'est un miroir légitimant, en l'occurrence, un miroir qui oscille entre le miroir qualifiant, pour le droit à faire face à un danger réel, imminent, étant en proie au syndrome de dépossession et l'anti-miroir pour la vieillesse vue comme un « naufrage » :

Je relis ces lignes écrites hier soir dans une sorte de délire. Comment ai-je pu céder à cette fureur ? Ce n'est plus une lettre, mais un journal interrompu, repris... Vais-je effacer cela ? Tout recommencer ? Impossible : le temps me presse. Ce que j'ai écrit est écrit. Mauriac (1957, p. 44)

Pareil propos laisse entrevoir, dans la bible, la réponse de Pilate aux grands prêtres (Jean 19 : 22). De fait, Louis choisit une lettre, un confident muet, preuve d'une lâcheté de la part du narrateur-protagoniste ; la plume qu'il utilise est une fléchette non assumée qu'il envoie aux membres de sa famille. Avocat, il instruit leur procès uniquement à charge, décidant d'ignorer le principe du contradictoire. Il n'adresse que des reproches à sa famille qu'il voit comme un ensemble de rapaces : « (...) Dans cette chambre où j'écris, où je suis un vieillard près de mourir, au milieu d'une famille aux aguets, qui attend le moment de la curée ». Mauriac (1957, p. 50)

Plus encore, il se met à distance pour se faire le spectateur épouvanté de l'acharnement qu'il subit : « Quelle horreur ! Un vieillard n'existe que par ce qu'il possède ». Mauriac (1957, p. 54) Sa plume acérée énonce une critique acerbe. Il donne l'impression de chercher à rattraper une parole détournée et exclusivement réservée à sa tâche professionnelle, or seule une activité d'interlocution aurait pu marquer la cessation, au sein de la famille, de toute forme de discontinuité. En réalité, Louis subit d'incessants tiraillements, il ne peut prendre le risque d'un échec ou d'un sentiment d'échec dans une confrontation avec le clan hostile formé par le reste de la famille. Il préfère se bercer de l'illusion d'une rationalité incontestée et d'un sentiment de justesse ou pour mieux dire de justice acquis d'avance, de se lover dans un cadre dans lequel il décide de tout : « Mais il n'est pas temps encore d'aborder ce sujet ». Mauriac (1957, p. 51) Il s'adresse à la fois à sa femme, premier destinataire des lettres et essaie de prendre pour juge de son bon droit le lecteur « penché sur son épaule », pour reprendre la célèbre formule de Philippe Lejeune décrivant le lecteur de l'autobiographie.

Les subtilités de la subjectivation déployées instruisent le procès de cette vie de famille et appelle directement une délibération, c'est-à-dire une appropriation d'un récit où s'alternent plaidoyer et réquisitoire. Vus les procédés mis en

œuvre, on ne peut dire que l'enveloppe énonciative vienne contredire le contenu délivré. Cette rigidité qui transparait des documents autographes peut être comprise comme la réaction d'un individu exposé aussi bien à la rapacité des siens qu'à une psychorigidité.

2. La malédiction de l'individuation

Même si la formation du Moi passe par le commerce avec autrui, il exige un investissement social et affectif mutuel. Le caractère narcissique de l'opération d'écriture capte toute la lumière sur soi et pourrait dissuader toute interlocution bénéfique. Dans le *Magazine Littéraire*, J-M. Saint-Lu (1988, p. 35) rapporte la phrase que Léautaud répétera, chaque soir, tout au long d'un journal écrit : « Une seule chose m'intéresse : moi ». L'indifférence n'est pas le caractère le plus retentissant du personnage de Louis mais, l'expression de sa part d'ombre et surtout un élément d'amplification de la haine.

2.1 Un univers parallèle

Le narrateur-protagoniste vit dans une réalité parallèle, ignorant tout mécanisme d'autocontrainte. Son activité de scripteur ou d'épistolier confine à une sorte de psychose à bas bruit, une observation relevée par F. Mauriac (1933, p. 115) lui-même dans *Le romancier et ses personnages* illustre bien cette pensée : « Eh bien, l'art du romancier est une loupe, une lentille assez puissante pour grossir cet énervement, pour en faire un monstre, pour en nourrir la rage du père de famille dans *Le Nœud de Vipères* ». Selon l'écrivain, l'essence de l'art romanesque consiste à l'exacerbation d'un mal, autrement dit à le porter à l'incandescence. De façon approchante, Louis, dédoublement du romancier Mauriac et scripteur acharné d'une série de lettres, éclaire à son insu sa propre âme. M. Montaigne (1580, II, p. 18), dans ses *Essais*, résume, à travers la phrase suivante, l'auctorialité qui se trahit : « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait (...) ». Le balancement contenu dans cette formulation crée un équilibre qui amalgame l'auteur avec son texte, montrant, par voie de corollaire, qu'*écrire/dire* c'est se livrer.

Tout l'enjeu, pour Louis, revient à restructurer ou à déstructurer son âme pour comprendre sa psychologie et son attitude. Cette compréhension passe par un récit dont il *croit* avoir l'absolue maîtrise. Certes, il se fait l'écho de la réflexion des autres membres de la famille, mais il fait, comme tout martyr du reste, la surenchère au supplice :

(...) le martyr, incapable qu'il est d'établir et même seulement de définir la vérité dont il se prétend certain, se résout-il à en témoigner, comme l'indique l'étymologie du mot martyr, par l'exhibition de sa souffrance : - comme si l'épreuve de la souffrance suffisait à valider la pensée, au nom de laquelle le martyr-témoin se dit prêt à souffrir et mourir. Rosset (1988, p. 44)

Âme souffrante, Louis s'exonère de toute obligation, sa devise pourrait être résumée comme suit : « je souffre, donc j'ai raison ». En réalité, il porte en lui, de longue date, le terreau favorable à une haine des autres. Cela provoque en contrecoup un malheur névrotique, une auto-flagellation : « Mon instinct était de repousser toute sympathie. (...) J'étais un enfant féroce pour qui prétendait m'aimer. J'avais horreur des « sentiments » » Mauriac (1957, pp. 35-36) L'attitude répulsive le prédisposait à une « relation sociale toxique » ; le fait de se fermer à tout sentiment l'inscrit dans une asocialité mortifère pour l'individu. Du coup, le personnage devient son pire ennemi et sa lucidité retrouvée ne lui sert que d'outil de constatation et non d'extirpation de la perversité qui l'étreint : « (J'ai passé toute ma vie à accomplir des sacrifices dont le souvenir m'empoisonnait, nourrissait, engraisait ces sortes de rancunes que le temps fortifie.) » Mauriac (1957, p. 26) Cette déclaration de Louis semble un rappel des deux derniers vers du poème « L'Ennemi » des *Fleurs du mal* de Ch. Baudelaire (1972, pp. 24-25), « Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cœur/Du sang que nous perdons croît et se fortifie ». Pris par le *spleen*, le personnage comprend qu'il est lui-même son pire ennemi ; la nature et l'étendue de la difficulté la rendant quasiment insoluble.

En proie au déchirement, le personnage se trouve confronté à ce que l'on pourrait appeler la « fissure de la personnalité ». Il est rattrapé par ce qu'il voulait fuir, à savoir l'ensemble de ceux

qui forment, à ses yeux, un clan hostile. En même temps qu'il veut se tenir à bonne distance de cette « meute », elle constitue la matière de son récit et l'absence d'un seul suffirait à déstabiliser la charpente de son énonciation :

(...) Oui cette fois-ci, j'ai confiance que tu ne te déroberas pas. Je veux que tu saches, je veux que vous sachiez, toi, ton fils, ta fille, ton gendre, tes petits-enfants, quel était cet homme qui vivait seul en face de votre groupe serré, cet avocat surmené qu'il fallait ménager car il détenait la bourse, mais qui souffrait dans une autre planète. Quelle planète ? Tu n'as jamais voulu y aller voir. Rassure-toi : il ne s'agit plus ici de mon éloge funèbre écrit d'avance par moi-même, que d'un réquisitoire contre vous. Mauriac (1957, pp. 28-29)

Cet esprit avisé et calculateur cache mal un esprit médiocre bourrelé par la vengeance et la roublardise. La seule variation d'attitude se fait malgré lui, car ses sentiments hostiles, ses pensées diaboliques nourrissent une haine permanente. Il va jusqu'à manipuler ses propres émotions pour se sentir vivre, pour se délecter d'un ascendant certain sur les siens : « Mes propres sentiments n'avaient rien de réel. Ce qui comptait, c'était ma foi en l'amour que tu avais pour moi. Je me reflétais dans un autre être et mon image ainsi reflétée n'offrait rien de repoussant ». Mauriac (1957, p. 48) En réalité, la colère contre l'autre devient pour lui une compassion sur soi-même. Même si les affects paraissent opposés, ils sont deux pendants d'un équilibre indispensable à sa survie. Le système ubuesque et maltraitant qu'il s'inflige, le rehausse, par à-coups, dans sa propre estime.

2.2 Le motif de Caïn

Généralement appelé syndrome des *frères ennemis*, le « motif de Caïn » appartient au mythe. Étant entendu qu'un mythe, contrairement aux complexes personnels propres à chacun de nous, exprime des complexes primitifs communs à tous. Ennemi des siens, Louis se classe dans le type qui rumine sa haine et débite une expression de malice infernale ; il reconnaît cette attitude perverse par ces mots : « La méchanceté est ma raison d'être ». Mauriac (1957, p. 97) La langue abrasive mobilisée par le personnage crée un climat de belligérance

permanent, un environnement vicié qui lui profite. Sa haine des autres est ancrée par le temps et lui a forgé une nature singulière : « J'ai mis soixante ans à composer ce vieillard mourant de haine. Je suis ce que je suis... ». Mauriac (1957, p. 177) Se sentant prisonnier d'une condition, comme le scorpion meurt victime de son propre dard, il pourrait mourir du venin secrété par cette haine qu'il voue aux autres.

Les courriers qu'il rédige à l'attention de sa famille, ont non seulement une valeur testimoniale, mais posent également un acte perlocutoire. Ils dressent un sémantisme belliciste qui trahit la psychologie du pervers narcissique. En effet, Louis désigne ses ennemis et les combat avec un plaisir malsain : « Mais il y a quelque chose en toi, quelque chose de toi dont je veux triompher, c'est de ton silence ». Mauriac (1957, pp. 27-28) Il existe un lyrisme jaculatoire à « triompher » de l'opacité « silence », cela reviendrait à broder sur une virginité, à violer une intimité. Cette façon d'aller à l'assaut de sa femme sans vraiment l'affronter crée une relation hypotaxique c'est-à-dire un rapport de présupposition unilatérale entre cette dernière et lui. Il instaure une violence par principe et non une violence légitime ou circonstancielle. Sorti du cercle de la raison, il raille le manque de vigilance de sa femme à qui il reproche de baisser la garde face à sa capacité de nuisance : « Le trait dominant de ma nature et qui aurait frappé une autre femme que toi, c'est une lucidité affreuse ». Mauriac (1957, p. 29) La peinture qu'il fait de lui-même dévoile une nature diabolique, un homme dénué de remords qui ne peut donc s'amender ; en définitive, il se confond au fléau qu'il inflige à sa propre famille.

Par ailleurs, dès l'entame du texte, on pouvait déjà desceller une forte polarisation ; il décrit le contexte et les différentes parties prenantes au conflit par ces mots :

Tu seras étonnée de découvrir cette lettre dans mon coffre, sur un paquet de titres. Il eût mieux valu peut-être la confier au notaire qui te l'aurait remise après ma mort, ou bien la ranger dans le tiroir de mon bureau, le premier que les enfants forceront avant que j'aie commencé d'être froid ». Mauriac (1957, p. 25)

Cet incipit expose le machiavélisme de Louis. Il ouvre les hostilités en désignant d'emblée son principal ennemi, sa femme

« tu » et « les enfants », alliés ou auxiliaires de cette dernière. Les informations contenues dans cette exposition fixe, dans une ironie frondeuse, les enjeux de l'affrontement, montrant ainsi la cupidité du reste de la famille, c'est-à-dire le clan qui l'exclut.

De toute évidence, le vieil homme capitalise sur lui la répulsion des siens. Sa relation familiale peut se résumer à une guerre de tranchée, les deux parties restant attachées à une position respective inconciliable ; mais il est surtout possédé par ses propres démons :

Je connais mon cœur, ce cœur, ce nœud de vipères : étouffé sous elles, saturé de leur venin, il continue de battre au-dessous de ce grouillement. Ce nœud de vipères qu'il est impossible de dénouer, qu'il faudrait trancher d'un coup de couteau, d'un coup de glaive : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive ». Mauriac (1957, pp. 127-128)

Louis a recours aux reptiles « vipères » pour illustrer la perversité qui s'est emparé de lui. Chargé, dans l'imagerie occidentale, de perfidie et de pouvoirs de malfeasance, les reptiles le rongent de l'intérieur et le détournent du droit chemin. Cette évocation animalière fait écho à une première symbolisation du même type : « (...) Crocodile je suis, crocodile je resterai. Il n'y a rien à attendre d'un vieux crocodile, rien, que sa mort. Et même mort, (...) même mort, il peut encore faire des siennes ». Mauriac (1957, p. 73) L'extrait dépeint une situation irréversible. La métaphorisation fait l'éloge sinon d'une « servitude volontaire » à un mal, du moins de la résignation à un état de fait.

De toutes les façons, la profession de foi de V. Hugo (1985), dans la deuxième strophe du poème « Lux », qui dit « Car le passé se nomme haine/Et l'avenir s'appelle amour ! » ne dissuade pas la posture vengeresse de Louis, il est en proie aux jugements définitifs. Les ressorts de cette haine viennent surtout d'une peur irraisonnée. La conscience perverse éveillée dénote une faille empathique, le personnage n'arrive pas à réinventer un vivre ensemble nouveau avec sa famille. Son égoïsme « rationnel » ou calculé ne rêve que d'assouvir ses pulsions dominatrices :

Le goût de la brouille est un héritage de famille. Mon père, je l'ai souvent entendu raconter par ma mère, était brouillé avec ses

parents qui eux-mêmes sont morts sans avoir revu leur fille, chassée de chez eux trente ans plus tôt (elle a fait souche de ces cousins marseillais que nous ne connaissons pas). Mauriac (1957, p. 27)

Le vieil homme ressasse sa haine de sa famille, il indique même que son goût de la conflictualité lui vient d'une tradition familiale. Ce caractère belliciste est en réalité un caractère génétique. La posture de Louis reste donc « l'œil de Caïn » fixé en permanence sur Abel, c'est-à-dire sur les membres de sa famille de sang : « La plupart des pères sont aimés. Tu étais mon ennemie et mes enfants sont passés à l'ennemi ». Mauriac (1957, p. 82) Il trahit ainsi les devoirs de sa charge, en restant cloîtré, à son corps défendant, dans un délire paranoïaque. La démonstration mégalomane transcende la simple énonciation d'un désir, il s'approprie l'exclusivité des mots, car il ne fait pas qu'écrire ce qu'il voit, il commente aussi ce qu'il fait, en somme, il se délecte. L'extrait le plus illustratif demeure la déclaration suivante : « Et moi, témoin de cette lutte que j'étais seul à savoir inutile et vaine, je me sentis comme un dieu, prêt à briser ces frêles insectes dans ma main puissante, à écraser du talon ces vipères emmêlées, et je riais ». Mauriac (1957, p. 166) Acteur et commentateur de son action, Louis possède les attributs du pouvoir absolu. Il dispose de sa plume et d'un support, c'est-à-dire une feuille vierge sur laquelle il peut broder à l'envi ; à ces deux outils, il faut ajouter la source d'inspiration qu'est le souvenir des événements familiaux interprétés au prisme d'une haine exacerbée par le délire de persécution.

En somme, Louis, le personnage principal, livré à sa propre haine, agit comme une âme maléfique. Son unique cible demeure les membres de sa famille, auxquels il s'attaque dans une totale lâcheté. Sa paranoïa le fait basculer dans un système délirant débridé qui l'exclut du cercle familial et contribue à détruire dans le même élan sa famille.

Conclusion

Le mal s'exprime, dans *Le Nœud de vipères*, par l'unique canal du personnage de Louis ; l'énonciation passe par un ensemble de courriers relevant de sa seule production. Cette

compilation épistolaire est un « chef-d'œuvre de l'horrible ». Le projet mauriacien consiste à exposer aussi bien la dévastation dans le privé que la conception, par un homme, de tout un archipel d'écueils dans un processus d'auto-légitimation. Ainsi, l'auteur arrive à jeter une lumière nouvelle sur un état mental, la littérature permettant l'expression des douleurs qui traversent l'âme. L'entreprise discursive dans ce texte doit être comprise, en fin de compte, comme le décours inexorable d'une vie humaine.

Références bibliographiques

ADAM Jean-Michel, 1976. *Linguistique et discours littéraire*, « théorie et pratique des textes », Paris, Librairie Larousse.

ARON Paul, 2002. *Dictionnaire Littéraire*, Paris, PUF.

BAKHTINE Mikhaïl, 1978. *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard.

BAUDELAIRE Charles, 1972. *Les fleurs du mal*, Édition Le livre de poche.

Émile BENVENISTE, 1966. *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard.

CHIRPAZ François, 1998. *Le tragique*, Paris, Presses Universitaires de France.

HUGO Victor, 1985. *Les châtiments*, Œuvres complètes, Poésie II, Paris, Éditions Robert Laffont.

LEJEUNE Philippe, 1975. *Le pacte autobiographique*, Paris, Éditions du Seuil.

MAINGUENEAU Dominique, 2001. *Pragmatique pour le discours littéraire*, Paris, Nathan.

MAURIAC François, 1933. *Le romancier et ses personnages*, Paris, Buchet/Chastel.

MAURIAC François, 1957. *Le Nœud de vipères*, Paris, Grasset.

MONTAIGNE Michel, 1580. *Essais*, « Des cannibales », II, Bordeaux, Simon Milangne.

ROBBE-GRILLET Alain, 1963. *Pour un nouveau roman*, Paris, Les Éditions de Minuit.

ROUSSET Clément, 1988. *Le principe de cruauté*, Paris, Les Éditions de Minuit.

MAGAZINE LITTÉRAIRE, Avril 1988. « Écrits intimes JE », n°252-253.

Le discours militaire en situation de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : fonctionnement d'une rhétorique de disqualification

Issaka Sawadogo

*Enseignant-chercheur au Département de Linguistique
Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)
sawadogoissakas@gmail.com*

Résumé

La crise sécuritaire impliquant différents acteurs, il est tout à fait logique pour le linguiste de croiser divers discours : les discours des médias, le discours des hommes politiques, le discours des terroristes, le discours des populations victimes, le discours de l'institution militaire, objet de la présente étude. Dans une institution connue pour son « droit à la réserve », comment fonctionne le discours de la hiérarchie face aux populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? En s'inspirant de l'approche argumentative de Amossy (2016), et en nous fondant sur l'analyse de communiqués officiels produits par l'Etat Major General de l'Armée burkinabè, il ressort que la parole militaire convoque de procédés discursifs divers associés à des représentations tendant à disqualifier l'ennemi.

Mots-clés : argumentation – représentations – discours militaire – nomination –disqualification

Abstract

The security crisis involves different actors, it is entirely logical for the linguist to combine various discourses : the discourse of the media, the discourse of politicians, the discourse of terrorists, the discourse of victim populations, the discourse of the military institution , object of the present study. In an institution known for its « right to reserve », how does the hierarchy's discourse work towards the populations in the context of the fight against terrorism ? Inspired by the argumentative approach of Amossy (2016), and based on the analysis of official communiqués produced by the Chief of General Staff of the Burkinabè Army, it appears that military speech calls for processes various discursive elements associated with representations tending todisqualify the enemy.

Keywords : argument --representations – military speech – nomination – disqualification

Introduction

Le Burkina Faso traverse une situation sécuritaire et humanitaire délétère, un contexte qui est à la base de la résurgence des coups d'Etat militaires. Le pays a connu deux coups d'Etat en l'espace d'une année. Le 24 janvier 2022, des militaires avec à leur tête le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ont perpétré un coup d'Etat au régime démocratique du Président Roch Marc Christian Kaboré à qui, ils reprochaient une mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Huit mois après cette prise du pouvoir, le 30 septembre 2022, un second coup d'Etat, orchestré par le capitaine Ibrahim Traoré, renverse à son tour, le pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dont la gestion de la crise avait aussi commencé à attiser des rivalités au sein de l'opinion publique.

Cette situation de crise que traverse le Burkina Faso a considérablement influencé les habitudes langagières des populations et particulièrement celles de l'institution militaire. Au cœur de la lutte antiterroriste au Burkina Faso, l'Etat-Major Général des Armées (EMGA) à travers son premier responsable, le Chef de l'Etat-Major Général des Armées, doit se livrer à un exercice régulier : communiquer avec les populations civiles. Pour y parvenir, l'EMGA a développé un discours qui lui est spécifique, pour communiquer avec l'opinion publique sur les événements en lien avec la crise sécuritaire. Ainsi, fera-t-il appel à un certain nombre de stratégies discursives pour communiquer, sensibiliser, mobiliser ou convaincre les citoyens sur les enjeux liés à la situation sécuritaire. L'objectif du présent travail est d'analyser la spécificité du discours de ces professionnels de la violence légale, c'est-à-dire décrire son fonctionnement et ses enjeux du point de vue des représentations.

1. Problématique de l'étude

Le contexte sécuritaire suscite un type de discours chez la hiérarchie militaire qu'il serait intéressant de questionner dans son fonctionnement. Cela reste pertinent d'autant plus que très peu de

travaux existent sur le sujet en Afrique, contrairement au contexte européen, où bon nombre de chercheurs font de ce discours des militaires un sujet d'étude très intéressant. De ce point de ce point de vue, nous pouvons formuler notre question générale de la façon suivante : quelles sont les caractéristiques argumentatives du discours de l'EMGA ? Cette question générale se subdivise en deux questions spécifiques :

- Comment fonctionnent les procédés rhétorico-énonciatifs privilégiés par l'EMGA ?
- Comment l'EMGA construit - il la stratégie de disqualification dans son discours ?

A partir de ces questions, nous formulons l'hypothèse de recherche suivante : le discours construit par l'EMGA convoque des procédés argumentatifs de mobilisation des populations contre le terrorisme. De cette hypothèse générale découlent deux hypothèses spécifiques :

- le discours de l'EMGA mobilise des éléments de deixis, de rhétorique en harmonie avec les valeurs et les principes régissant l'institution militaire ;
- la stratégie de disqualification se construit dans le discours à travers un système de nomination de l'adversaire et une activité discursive de polarisation.

Afin de vérifier ces hypothèses de recherche, nous avons adopté une méthodologie de collecte et de recueil des données.

2. Méthodologie de la recherche

Pour collecter nos données, nous avons procédé à un recueil des audios, communiqués écrits et vidéos des différents discours produits par l'Etat-Major Général des Armées sur les attaques terroristes en 2022. Les données audio et vidéo ont été retranscrits par nous -même. Nous avons circonscrit l'étude à l'Etat-Major Général des Armées (EMGA) comme institution représentant l'armée dans toutes ses composantes (militaires, paramilitaires).

Les discours ont concerné ceux produits essentiellement lors des événements en lien avec les attaques terroristes, les opérations offensives des Forces de défense et de sécurité (FDS). Le choix de l'année 2022 se justifie par le fait que cette année a connu un retour des militaires au pouvoir, huit ans après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. En outre, plusieurs attaques meurtrières se sont succédées durant cette année en dépit du fait qu'une certaine opinion pensait que la gestion de la crise sécuritaire par les militaires améliorerait la situation.

Les discours analysés sont :

- discours 1 : *discours de prise de commandement du Chef d'Etat-major général des armées, Colonel-major David KABRE du 09 février 2022 ;*
- discours 2 : *bilan de l'Opération Koural publié dans le Bulletin d'informations mensuelles sur les opérations de sécurisation du territoire national du 15 juin au 15 juillet 2022 ;*
- discours 3 : *communiqué de presse sur l'attaque du détachement militaire de Bourzanga le 21 mai 2022 ;*
- discours 4 : *communiqué de presse sur l'attaque de Seytenga du 10 juin 2022 ;*
- discours 5 : *communiqué de presse sur l'attaque de Gaskindé du 26 septembre 2022.*

3. Ancrage théorique de la recherche

Notre travail se situe dans le domaine de l'analyse du discours qui est perçue comme une « relation entre texte et contexte » selon Charaudeau et Maingueneau (2002 :42).

3.1. Une approche argumentative du discours

Pour le présent travail, nous avons opté de nous inscrire dans l'approche argumentative de Amossy (2016). Dans cette approche, l'on considère que la mission première de l'analyse du discours est de décrire le fonctionnement du discours en situation. L'on opte de ce fait, pour une approche descriptive du discours. La fonction argumentative demeure au cœur des études :

« L'usage de la parole est nécessairement lié à une question d'efficacité. Qu'il vise une multitude indistincte, un groupe ou un

auditeur privilégié, le discours cherche toujours à avoir un impact sur son public. Il s'efforce souvent de le faire adhérer à une thèse : il a alors une visée argumentative », (Amossy, 2016 :3). En d'autres termes, il s'agit de voir en quoi le discours de la haute hiérarchie militaire se construit tout en se posant comme un discours pour défendre une thèse, et provoquer en même temps l'adhésion des populations civiles au projet de reconquête du territoire national. Dans une situation de crise sécuritaire où sont impliqués plusieurs acteurs, la visée argumentative peut prendre un ton violent, polémique dans un système de conflictualité de polarisation. Le discours de la haute hiérarchie militaire à l'endroit de l'opinion publique, s'inscrivant dans un contexte de lutte anti-terroriste, la visée persuasive reste un enjeu fondamental pour l'énonciateur.

3.2. La spécificité du discours militaire

Ollivier-Yaniv (2004 : 75) après avoir noté « la particularité de l'institution militaire », retient que cette institution « a sa manière propre à elle de communiquer, de construire son discours à l'adresse des citoyens, des civils ». Paveau (2000 : 3), quant à elle, reconnaît dans le discours des professionnels des armes une certaine « militarité » qu'elle définit comme « *l'ensemble des marqueurs (professionnels, juridiques, sociaux, idéologiques, culturels, corporels) attachés à la fonction militaire qui est autant une profession qu'un mode d'être* ». Pour l'auteur, ce concept renvoie dans une certaine mesure à l'utilisation systématique et stratégique du langage et des discours militaires dans des contextes non militaires pour influencer, persuader ou contrôler l'opinion publique, les politiques ou les comportements. Dans le contexte du présent travail, ce discours militaire est utilisé pour mobiliser et faire agir les populations civiles.

Oger (2000) note que l'esprit de cohésion qui unit les membres d'un même corps de l'armée et qui les lie à leur nation, transparaît de manière obsessionnelle dans les discours militaires, qu'ils soient officiels ou non. La cohésion opère comme principe organisateur des constructions discursives militaires. Pour l'auteur, l'institution militaire a mis en place des « garde -fous » pour réglementer le discours militaire. Cette précaution vise à élaborer

une méthode d'expression unique devant permettre aux soldats de parler « *d'une même voix* » qu'il s'agisse de s'exprimer devant des civils ou devant leurs pairs, de « *rendre compte* » à un supérieur ou d'instruire leurs subordonnés. En d'autres termes, le discours militaire est un discours « *unique* ».

4. La situation sécuritaire au Burkina Faso

Depuis l'enlèvement, le 04 avril 2015, d'un responsable de la sécurité de la mine de manganèse de Tambao au nord du Burkina Faso, revendiqué par le groupe terroriste Al-Mourabitoune, les attaques s'enchaînent, plus meurtrières les unes que les autres (Institut Free Afrik, 2018). Face à cette situation, l'Etat-Major Général de l'Armée à travers son premier responsable coordonne les opérations de lutte sur le terrain tout en s'adressant à l'opinion publique à travers des communiqués officiels.

4.1. Des attaques terroristes à répétition

Les plus emblématiques attaques restent celles perpétrées au cœur de la ville de Ouagadougou, notamment le 2 mars 2018 contre l'Etat-Major général des armées et l'ambassade de France et le 14 août 2017 et le 15 janvier 2016, contre, respectivement, le café Aziz Istanbul et le café Cappuccino. Le pays est peint en rouge (Diallo, 2020). L'Etat est attaqué dans plusieurs régions. Les forces de défense et de sécurité (FDS) sont les principales cibles. Elles sont régulièrement visées par la moitié des attentats dans les brigades et casernes ainsi que par des embuscades et guet-apens aux engins explosifs devenus très fréquents durant les patrouilles. A côté d'eux, viennent les autorités locales qui sont menacées, enlevées ou assassinées. Les agents publics également en font les frais. Plusieurs d'entre eux sont assassinés ou désertent les localités à l'intérieur du pays. Ce qui entraîne la fermeture de plusieurs milliers d'écoles avec son corollaire d'élèves contraints d'abandonner les études.

4.2. L'Etat-Major Général des Armées

L'Etat-Major Général des Armées est l'organe central de commandement et de coordination des forces armées burkinabè. Il joue un rôle crucial dans la direction, la coordination et la

supervision de l'ensemble des forces armées du pays. Placée sous l'autorité du Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA), cet organe central est responsable de la mise en œuvre des politiques de défense et des stratégies militaires définies par le gouvernement. Par ailleurs l'Etat-Major Général des Armées assure la communication entre les différentes branches des forces armées et avec les instances gouvernementales. C'est la voix officielle de l'institution militaire.

5. Quelques stratégies discursives déployées par le responsable de l'EMGA

Nous entendons par « stratégies discursives », l'ensemble des opérations langagières employées par le locuteur individuel ou collectif afin de convaincre son auditoire ou ses lecteurs.

5.1. Les éléments en rapport avec la situation d'énonciation

Le discours militaire dans le présent travail est un type de discours qui se caractérise par un locuteur singulier qui parle au nom de son institution dans un contexte d'énonciation donné. Pour faire agir l'auditoire, le militaire dispose d'arguments qui lui permettent de provoquer des émotions sur son public.

Pour Benveniste (1966), l'énonciation c'est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. En d'autres termes, on appelle énonciation l'acte de parler, dans chacune de ses réalisations particulières, c'est-à-dire qu'est acte d'énonciation, chaque acte de production d'un certain énoncé. Notre étude prend en compte essentiellement les protagonistes du discours.

5.1.1. Les déictiques personnels dans le discours de l'EMGA

L'EMGA mobilise dans son discours une variété de déictiques personnels.

Tableau : *Fréquence des déictiques personnels dans le discours de l'EMGA*

Les DISCOURS	Fréquence des déictiques personnelles				
	Je	Nous	Vous	Il	On
Discours 1	24 fois	3 fois	1 fois	3 fois	-
Discours 2	-	-	-	-	1 fois
Discours 3	-	-	-	2 fois	-
Discours 4	-	-	-	1 fois	-
Discours 5	-	-	-	1 fois	-
Total	24 fois	3 fois	1 fois	7 fois	1 fois

Source : établi par nous-même à partir du corpus recueilli sur le terrain

L'analyse de ce tableau révèle un fort usage des déictiques personnels dans le discours de prise de commandement du CEMGA (*discours 1*) avec une forte prédominance du déictique de la première personne du singulier « je ». Ce pronom singulier est alterné avec la première personne du pluriel « nous ». Il est à remarquer un faible usage de la deuxième personne du pluriel « vous ». Le fort usage du « je » (*discours1*) dénote de la volonté du Chef d'État-major général des armées d'affirmer son autorité, au moment où il prend les rênes de l'institution militaire. Ici, le « je » laisse percevoir l'image d'un moi qui s'assume et qui a une certaine assurance. L'implication de soi se manifeste alors par un « je » qui cherche à convaincre, qui croit en ses actions et qui dégage une valeur de confiance auprès de son auditoire, pour le capter et le marquer.

Par ailleurs, le « je » est toujours suivi de verbes d'actions : « j'appelle... », « je mesure... », « je renforcerai » etc. En faisant suivre le « je » par des verbes d'actions et d'engagement personnel, le CEMGA veut démontrer son pragmatisme. Il tend à convaincre son auditoire sur son aptitude à résoudre les problèmes.

Le choix du futur comme temps verbal renforce cet éthos de premier responsable de l'Armée engagé.

L'emploi de « nous » dans le discours du CEMGA est également associé à des verbes d'action, au même titre que l'emploi du « je » dans cette partie de notre corpus. Le passage du « je » à « nous » révèle le passage d'un discours personnel à un discours collectif, caractéristiques d'un locuteur qui cherche à rassembler, à réunir l'auditoire autour d'un objectif commun. On peut y voir aussi la construction d'un éthos collectif qui représenterait la cohésion au sein de l'Armée. L'Armée est une corps et le locuteur individuel doit sans cesse s'effacer pour laisser s'exprimer le locuteur collectif. Oger (2004 :14) à ce sujet écrit : « l'ambition est de parler de « parler d'une seule voix », exigence elle -même induite par le double impératif de l'efficacité et de la cohésion ». L'effacement énonciatif marqué dans le tableau par des tirets accentue l'exclusion de l'individu au profit du groupe.

5.1.2. La polarisation dans le discours de l'EMGA

Dans la rhétorique des mouvements sociaux, la polarisation est une stratégie discursive qui consiste à établir une distinction nette entre « nous » (le mouvement) et « eux », quel que soit leur affiliation, le public non engagé, les cadres non mobilisés, les militants d'un contre mouvement, les représentants du Pouvoir (Orkibi, 2012). Cette polarisation discursive participe de la construction d'un discours fondamentalement polémique, voire conflictuel. Nous avons un système de conflictualité qui se présente à travers le schéma suivant :

- *le « CEMGA » + « l'ensemble des forces combattantes » contre « les forces du mal »*

Dans le discours de l'EMGA, il s'établit de façon nette une coalition entre le Premier responsable de l'institution et l'ensemble des corps qui composent les forces armées nationales. Dans son discours, l'EMGA veut créer un lien entre la tête (le commandement) et le reste des unités constitutives de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Il apparaît dans le discours de l'EMGA, une coalition de ces unités combattantes contre les forces du mal qui endeuillent les populations.

- le « CEMGA » + « l'ensemble des forces combattantes » + « le peuple contre les forces du mal »

L'autre pôle d'opposition observable dans le discours de l'EMGA se situe entre le CEMGA, l'ensemble des forces combattantes et le peuple unis contre les forces du mal. Dans sa stratégie discursive, l'Armée (CEMGA + Forces combattantes) associe le peuple à son combat. Elle l'invite à s'unir à elle pour mener le combat commun contre ceux qui attaquent le pays. Pour ce faire, elle a recours aux déictiques personnels plus précisément aux pronoms de la première personne du singulier « je » et du pluriel « nous ». Le passage du « je » au « nous » marque une volonté du CEMGA d'inclure tout le monde, de rassembler. Chef, il est conscient que la contribution des populations est nécessaire à la réussite de la mission de reconquête du territoire. Il exhorte donc ce peuple à se joindre à lui et au reste du corps de l'institution qu'il dirige

5.2. La violence verbale dans le discours de l'EMGA

La violence verbale se définit comme un effet de rupture dans les interactions et de montée en tension, rendant impossible toute action de négociation (Moïse, 2006). Elle est à saisir comme un processus langagier dynamique qui se rejoue sans cesse dans les prises de parole. La violence verbale se construit alors dans un double mouvement. Elle est justifiée d'un côté par le contexte d'énonciation et d'un autre côté, elle résulte des rapports sociaux, de l'ordre social. Cette violence verbale peut se manifester à travers l'insulte et la disqualification de l'adversaire ou encore la diabolisation. Dans ce travail, nous nous intéressons principalement à deux manifestations de la violence verbale dans le discours de l'EMGA. Il s'agit de la disqualification et de la diabolisation de l'adversaire au travers de la nomination à caractère péjoratif et des unités qui renvoient à la violence verbale.

5.2.1. L'unité lexicale « terroriste » et ses variantes dans le discours de l'EMGA

Le discours polémique met en confrontation deux individus ou groupes d'individus A et B opposés par leurs idées. Chaque partie essayant d'imposer sa thèse comme étant vraie et soutenable, elle

use de tous les moyens pour y parvenir. Dans cette opposition argumentative, la disqualification apparaît comme une arme discursive pour rabaisser l'autre et partant de là, ses idées. Dans cette visée argumentative, l'orateur va, au-delà de la réfutation de la thèse défendue par son adversaire discursif, pour s'en prendre à sa personne elle-même en reformulant les propos de ce dernier, les déformant ou les ironisant de façon à ce que l'audience perçoive ses arguments comme non crédibles.

Pour disqualifier son adversaire, l'Etat-Major recourt non seulement à la nomination à connotation péjorative, mais également aux termes qui traduisent explicitement la violence. Dans les bulletins d'informations mensuels sur les opérations de sécurisation du territoire national et presque dans tous les communiqués et discours officiels que nous avons exploités, les hommes armés qui attaquent le Burkina Faso sont désignés sous l'appellation « terroristes ». Le choix de cette unité lexicale par l'EMGA pour désigner l'adversaire n'est pas anodin.

Le nom « terroriste » est définitivement disqualifiant car le terroriste, conçu comme criminel, ne peut être qu'illégitime. Le terroriste représente une menace dont la simple évocation suscite le rejet. Le nom « terroriste » attribué aux autres acteurs du conflit autorise donc implicitement un certain nombre d'actions que le gouvernement ou l'entité qui est attaquée peut entreprendre pour sa défense. Le terrorisme est un crime et la partie victime se trouve en droit d'exercer son droit à la légitime défense face à la partie assaillante.

Les termes « *forces du mal* », « *assaillants* », « *forces du mal* », « *groupes d'assaillants* », « *ennemis* » sont caractéristiques de la haine que l'armée voue aux personnes qui attaquent la population qu'elle est censée protéger. Ces termes traduisent également la position de l'EMGA face aux actions que ces groupes armés terroristes mènent dans les zones à défis sécuritaire.

5.2.2. Les verbes d'action de disqualification de l'adversaire

L'analyse de ces termes révèle une forte hostilité de l'état-major

face à ses adversaires. La dureté et le caractère cru de ces mots laissent entrevoir la posture de l'armée burkinabè face à un ennemi qui ne mérite aucune compassion et qui doit être traité comme tel. Ici, l'adversaire apparaît comme le parfait criminel à abattre, celui qui ne mérite aucune empathie. Les mots pour le désigner sont donc directs, tranchés et sans réserve aucune. Ces expressions « *tués* », « *abattus* », « *mettre hors d'état de nuire* », traduisent également la haine de l'institution militaire face aux « *criminels* » qui endeuillent la nation.

5.3. Le discours militaire, un langage opérationnel

En milieu militaire, le langage opérationnel est un ensemble de termes, de codes et de procédures spécifiques utilisés pour communiquer efficacement lors d'opérations militaires. C'est un langage conçu pour être clair, précis et rapide, afin de permettre une coordination efficace entre les différents éléments des forces armées sur le terrain. Il peut inclure des acronymes, des codes radio, des termes techniques et des instructions standardisées adaptées à différents scénarios et environnements opérationnels. L'utilisation d'un langage opérationnel aide à minimiser les ambiguïtés et les erreurs de communication, ce qui est crucial pour le succès des missions militaires.

Caractérisé par une technicité à laquelle est uniquement initié le personnel militaire, le jargon militaire n'est pas accessible à tous. Il est fait pour être incompris du profane. Or, les messages sur les attaques terroristes sont destinés au large public. L'armée use donc d'une stratégie de simplification de son discours de sorte à faciliter la transmission – réception de son message par sa cible et la faire adhérer à sa cause.

L'analyse des discours de l'EMGA révèle l'usage d'un langage assez clair et accessible. L'armée évite les termes techniques ou spécifiques à ses opérations militaires. Toutefois certains termes-clés spécifiques au domaine militaire sont perceptibles et caractérisent le discours militaire. Il s'agit des termes comme : « **offensive** », « **neutraliser** », « **riposte** », « **vecteurs aériens** », « **opérations** », « **le commandement** », « **bases logistiques** », « **le théâtre national** », « **côté ami** », « **côté ennemi** », « **aller au contact de l'ennemi** », « **moyen d'appui** ».

et de renseignements », « assaut », « contre-offensive », « puissance de feu », « opérations de ratissage ».

Conclusion

L'Armée est généralement considérée comme « grande muette », cette organisation qui n'aime pas communiquer. Paradoxalement en situation de crise sécuritaire, afin de mobiliser les populations dans une lutte collective, il faut communiquer, il faut construire un discours. Mais ce discours a son sa particularité et comme l'a révélé le discours de l'Etat-Major Général de l'Armée, la rhétorique militaire se construit sur un appareil énonciatif lié au contexte en faisant appel à un code spécifique. Ces éléments linguistiques fonctionnent et laissent percevoir une activité discursive de disqualification de l'adversaire. Mais le discours militaire est un discours qui actualise un certain nombre de valeurs. Ces valeurs peuvent présenter un intérêt dans un travail dans le domaine de l'argumentation.

Bibliographie

Amossy Ruth, 2016. *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Paris

Benveniste Emile, 1966. *Problèmes de linguistique générale*, Gallimard, Paris

Charaudeau Patrick & Maingueneau Dominique, 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*, Editions du Seuil, Paris

Diallo Noufou, 2020. *Le terrorisme au Sahel. Dynamique de l'extrémisme violent et lutte anti - terroriste : un regard à partir du Burkina Faso*, L'Harmattan, Paris

Institut Free Afrik, 2018. *Terrorisme au Burkina Faso. Pourquoi ? Que faire ?* Ouagadougou, Institut Free Afrik.

Moise Claudine, 2006, « Analyse de la violence verbale : quelques principes méthodologiques », in Actes des XXVIème journées d'études sur la parole, 12-16 juin, Dinnardjep 2006. visa.fr / JEp06 Actes.PDF

Oger Claire, 2000), « De l'esprit de corps au corps du texte : cohésion militaire et dissolution journalistique », in *Revue Langage*

et société, <https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-4-page-9.htm> . DOI 10.3917/lis.094.0009

Olivier-Yanniv Caroline, 2000, « Quels "professionnels" de la communication et de relations avec les médias à la défense ? Carrière militaire et communication », in *Revue Langage et société* 10.3917/lis.094.0045 <https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-4-page-75.htm>. DOI 10.3917/lis.094.0075

Orkibi Ethan, 2016, « Peuple et éthos collectif dans la rhétorique de l'action collective : l'exemple du mouvement de l'été 2011 en Israël », *Exercice de rhétorique* [En ligne] ,7/2016, mis en ligne le 26 mai 2016, consulté le 26 aout 2020. Url : [http // rhétorique.Revues.org / 469/DOI : 10.4000 / rhétorique.469](http://rhétorique.Revues.org/469/DOI:10.4000/rhétorique.469)

Paveau Marie-Anne,2000, « Les frontières discursives de la militarité », *Revue Langage et société* <https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-4-page-45.htm>DOI 10.3917/lis.094.0045